

**Universidad
Europea de Madrid**

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

TESIS DOCTORAL

SERIE: COMUNICACIÓN

Metodologías didácticas en interpretación simultánea: adaptación del *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* y el *Portfolio Discente*

Programa de Doctorado en Comunicación

Facultad de Artes y Comunicación

Paola Nieto García

Dirigida por:

Dr. Luis Guerra Salas

Madrid, 2012

INFORME Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR PARA PRESENTAR LA TESIS DOCTORAL

(Planteamiento, objetivos, medios utilizados y aportaciones originales)

La investigación de D.^ª Paola Nieto García, surgida como resultado de un proceso de reflexión sobre el impacto que puede tener el Espacio Europeo de Educación Superior en la enseñanza de interpretación simultánea, plantea la creación de una herramienta didáctica, un *portfolio discente*, a partir de los descriptores marcados por el Consejo de Europa en el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* (2002). Para comprobar la idoneidad de esta herramienta, una muestra de estudiantes de interpretación simultánea elaboró, durante tres cursos académicos (el primero orientado a su implantación y los dos siguientes a su consolidación), un *portfolio discente* con una parte dedicada exclusivamente a la reflexión sobre su trabajo en cabina y sobre la consecución de los objetivos establecidos por el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas*.

La investigación parte de dos hipótesis:

1. Los descriptores marcados por el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas para los niveles más altos de competencias orales pueden adaptarse a lo exigido y a lo esperado en la interpretación simultánea.
2. La creación de un *portfolio discente* ayuda al alumno a ser consciente en todo momento de su progreso, sus errores y las posibles causas, a la vez que deja que sea el propio estudiante quien, por ensayo-error, decida las estrategias que más se adaptan a sus capacidades.

Las conclusiones del trabajo, corroboradas estadísticamente, muestran, entre otros aspectos, que los estudiantes que cursaron la asignatura apoyándose en el *portfolio discente* tuvieron una mayor regularidad en su progresión y, por lo general, registraron unas calificaciones medias superiores a las del grupo de control.

La presente tesis, por otro lado, es coherente con las actividades de investigación que la doctoranda ha llevado a cabo en los últimos años, tal como queda reflejado en documento de actividades del doctorando aportado por D.^ª Paola Nieto: sus contribuciones a congresos y publicaciones en medios especializados abordan, entre otros, temas relacionados con la docencia de la interpretación en el ámbito universitario, labor investigadora que bien puede considerarse culmina con el presente trabajo.

El Dr. D. Luis Guerra Salas, Director de la tesis, de la que es autora D.^ª Paola Nieto García, **AUTORIZA** la presentación de la mencionada tesis para su defensa en cumplimiento del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y de acuerdo al Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario y Doctorado de la Universidad Europea de Madrid RD 1393/2007.

Villaviciosa de Odón, 29 de junio de 2012

Fdo.: EL DIRECTOR

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación no hubiera sido posible sin la ayuda, el apoyo y la generosidad del Dr. Luis Guerra, que siempre ha sabido darme la perspectiva necesaria en mi carrera académica.

Al Dr. Óscar García, por sus contribuciones estadísticas y a la Dra. Elena Gómez, por ser un aliento constante. Gracias también a la Dra. Silvia Montero Martínez, por acompañarme en mis primeros pasos en el campo de la investigación dirigiendo mi DEA.

Al Dr. Luis Pérez, por haber sido el primero en ponerme al frente de una clase de interpretación, la Dra. Ingrid Cáceres, por respaldar cada una de mis decisiones, la prof^a. Pilar Castaño y el Dr. Antonio González por haber accedido a ser mi grupo de control y haber pasado horas corrigiendo exámenes de interpretación. Gracias a Elke y a Luislo, por ser y estar.

A mis alumnos de interpretación simultánea, siempre dispuestos a probar mi metodología, no siempre ortodoxa, en la búsqueda de unos mejores resultados. Gracias a todos ellos por hacerme aprender día tras día.

Y GRACIAS a toda mi familia. Un profundo agradecimiento a mis padres, José Luis y Teresa, mis mejores maestros y mi ejemplo. Gracias por vuestra dedicación y esfuerzo, por darme el lienzo sobre el que dibujar mi vida, recoger el pincel e ir corrigiendo cada uno de mis borrones.

A mi madre

“La interpretación es una profesión más, con unas características, eso sí, complejas y cuya técnica demanda un gran esfuerzo y exige una actitud y unas habilidades concretas, pero, casi siempre, desarrollables en el aula: si bien hay algunos auténticos genios entre los intérpretes, no todos tienen por qué serlo. La interpretación no es, necesariamente, más complicada que otras muchas profesiones y su trascendencia tampoco supera a otras actividades menos reconocidas.

Y, además, al igual que otras, es una profesión que se puede aprender si se emplean metodologías docentes acertadas y no se deja a la genialidad de cada cual el poder o no convertirse en un buen intérprete”

(Alonso Bacigalupe 2001: 30).

ÍNDICE:

RESUMEN/ABSTRACT	19
Capítulo 0. INTRODUCCIÓN	25
0.1. Tema, origen y perspectiva	25
0.2. Objetivos e hipótesis	26
0.3. Metodología	27
Capítulo 1. MARCO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	31
1.1. Introducción	31
1.2. Los primeros centros de formación	32
1.3. Marco académico de la interpretación en España.....	35
1.3.1. La Diplomatura en Traducción e Interpretación	35
1.3.2. La Licenciatura en Traducción e Interpretación.....	37
1.4. El Espacio Europeo de Educación Superior y el Proceso de Bolonia.....	44
1.4.1 <i>El Libro Blanco</i> para el título de grado en Traducción e Interpretación ...	61
1.4.2. Estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas en el EEES	71
1.5. Recapitulación	75
Capítulo 2. LA DOCENCIA EN EL EEES	83
2.1. Introducción	83
2.2. Metodologías activas en el EEES	83
2.3. Herramientas didácticas en el EEES	85
2.3.1. El contrato	86
2.3.2. El diario reflexivo.....	88
2.3.3. El <i>portfolio</i>	89
2.4. La enseñanza de lenguas en el EEES	95

2.4.1. Política lingüística del Consejo de Europa.....	96
2.4.2. El <i>Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas</i> : aprendizaje, enseñanza, evaluación	100
2.4.2.1. Competencias	101
2.4.2.2. Niveles y descriptores	103
2.4.2.3. Tipos de evaluación	110
2.5. El <i>Portfolio Europeo de las Lenguas</i>	116
2.6. Recapitulación	125
Capítulo 3. ASPECTOS DIDÁCTICOS EN LA INTERPRETACIÓN	131
3.1. Introducción	131
3.2. Técnicas, modalidades y tipos de interpretación.....	131
3.3. Las competencias del intérprete	135
3.4. Ejercicios didácticos en interpretación simultánea.....	141
3.4.1. <i>Clozing</i>	143
3.4.2. <i>Shadowing</i>	144
3.4.3. <i>Time-lag</i> o <i>salami technique</i>	145
3.4.4. Traducción a la vista	146
3.4.5. Anticipación.....	147
3.4.6. Ejercicios con nombres propios, países y números.....	148
3.4.7. Interpretación a vista o con texto	150
3.4.8. Ejercicios de relé.....	151
3.4.9. Análisis del discurso	151
3.4.10. Improvisación	153
3.4.11. Ejercicios de atención dividida o desdoblamiento de atención.....	153
3.4.12. El ruido inesperado	155
3.4.13. La lista de elementos.....	155
3.4.14. La cadena de repetición	156
3.4.15. La historia	156
3.4.16. La memoria visual: los ejercicios de asociación y la serie de dibujos ..	157
3.4.17. El cuestionario	158
3.4.18. La gimnasia mental.....	159
3.4.19. Ejercicios para combatir la mala oratoria del orador.....	160
3.5. Herramientas didácticas en interpretación simultánea	161
3.5.1. El contrato	161
3.5.2. El diario reflexivo	161
3.5.3. El <i>portfolio</i>	163

3.6. Recapitulación	169
Capítulo 4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DIDÁCTICA: LOS DESCRIPTORES DEL MCER EN EL PORTFOLIO DISCENTE DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA.....	175
4.1. Introducción: objetivos e hipótesis	175
4.2. Marco académico del experimento	176
4.3. Material	177
4.4. Sujetos	180
4.5. Método.....	184
4.5.1. Adaptación del MCER a la didáctica de la interpretación simultánea ..	184
4.5.1.1. Los descriptores del MCER en la enseñanza de interpretación simultánea.....	185
4.5.1.2. Adaptación del <i>portfolio discente</i> a la didáctica de la interpretación simultánea.....	195
4.5.1.2.1. El contrato didáctico en el <i>portfolio discente</i>	198
4.5.1.2.2. El glosario y los textos paralelos en el <i>portfolio discente</i>	204
4.5.1.2.3. El diario reflexivo.....	206
4.5.1.2.4. Las transcripciones como herramienta de detección de errores.....	206
4.5.1.2.5. La reflexión crítica	208
4.5.2. Seguimiento del <i>portfolio discente</i> por parte del docente	210
4.5.2.1. Corrección de controles y parciales por el docente.....	212
4.5.2.2. Corrección de controles y parciales por el alumno.....	218
4.5.2.3. Corrección de parciales por evaluadores externos.....	219
4.6. Recapitulación	221
Capítulo 5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS	227
5.1. Introducción	227
5.2. Fase de implantación de la herramienta didáctica	227
5.2.1. Primer control	228
5.2.2. Segundo control	229
5.2.3. Tercer control.....	232
5.2.4. Primer parcial	234
5.2.5. Cuarto control	236
5.2.6. Quinto control	238
5.2.7. Sexto control	240
5.2.8. Segundo parcial.....	242

5.2.9. Calificaciones finales	244
5.3. Fase de expansión y de consolidación de la herramienta didáctica	245
5.3.1. Primer control	245
5.3.2. Segundo control	250
5.3.3. Tercer control	253
5.3.4. Primer parcial	257
5.3.5. Cuarto control	262
5.3.6. Quinto control	266
5.3.7. Sexto control	271
5.3.8. Segundo parcial	275
5.3.9. Calificaciones finales	280
5.4. Análisis global de resultados	281
5.5. Recapitulación	282
Capítulo 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	287
6.1. Introducción	287
6.2. Análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación	287
6.2.1. Primer control	288
6.2.2. Segundo control	290
6.2.3. Tercer control	292
6.2.4. Primer parcial	294
6.2.5. Cuarto control	296
6.2.6. Quinto control	297
6.2.7. Sexto control	300
6.2.8. Segundo parcial	302
6.2.9. Calificaciones finales	304
6.3. Análisis de los resultados obtenidos en la fase de consolidación de la herramienta didáctica	306
6.3.1. Primer control	306
6.3.1.1. Primer curso de consolidación	306
6.3.1.2. Segundo curso de consolidación	308
6.3.2. Segundo control	310
6.3.2.1. Primer curso de consolidación	310
6.3.2.2. Segundo curso de consolidación	311
6.3.3. Tercer control	314
6.3.3.1. Primer curso de consolidación	314
6.3.3.2. Segundo curso de consolidación	316

6.3.4. Primer parcial	318
6.3.4.1. Primer curso de consolidación	318
6.3.4.2. Segundo curso de consolidación	320
6.3.5. Cuarto control	322
6.3.5.1. Primer curso de consolidación	322
6.3.5.2. Segundo curso de consolidación	323
6.3.6. Quinto control	326
6.3.6.1. Primer curso de consolidación	326
6.3.6.2. Segundo curso de consolidación	327
6.3.7. Sexto control	330
6.3.7.1. Primer curso de consolidación	330
6.3.7.2. Segundo curso de consolidación	332
6.3.8. Segundo parcial	334
6.3.8.1. Primer curso de consolidación	334
6.3.8.2. Segundo curso de consolidación	336
6.3.9. Calificaciones finales	338
6.3.9.1. Primer curso de consolidación	338
6.3.9.2. Segundo curso de consolidación	339
6.4. Recapitulación	341
Capítulo 7. CONCLUSIONES	349
BIBLIOGRAFÍA	355
Referencias académicas	355
Documentos oficiales	373
Índice de tablas	381
Índice de gráficos	385

ANEXOS (En CD adjunto)

RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende comprobar si la adaptación de los descriptores del *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* y la utilización de un *portfolio discente* mejoran el rendimiento de los alumnos en el aprendizaje de interpretación simultánea. Para ello, nuestra investigación comienza con un repaso del marco académico de los estudios de Traducción e Interpretación, fundamentalmente en el territorio español y hasta la creación de los planes de estudios acordes a los parámetros establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior. El segundo capítulo se centra en los aspectos didácticos introducidos en las aulas en virtud del Proceso de Bolonia, haciendo especial hincapié en las metodologías activas y en las herramientas didácticas, así como en los parámetros establecidos por el Consejo de Europa y por el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* en lo que se refiere a los niveles y descriptores competenciales y de evaluación de la adquisición de un idioma extranjero. El tercer capítulo profundiza en los aspectos didácticos y competencias específicas de la interpretación simultánea y presenta una serie de ejercicios así como ejemplos de las herramientas didácticas específicas desarrolladas hasta el momento presente para esta disciplina. Por su parte, el capítulo cuarto presenta la metodología empleada para llevar a cabo el estudio objeto de esta investigación y proporciona información sobre los sujetos, materiales y puesta en práctica del proyecto. El capítulo quinto analiza los resultados obtenidos en todos los controles y parciales llevados a cabo durante los tres cursos académicos objeto de estudio: una primera fase de implantación de la herramienta didáctica y dos años de consolidación. En el

capítulo sexto encontramos un análisis de los resultados presentados en el capítulo anterior así como una exposición cualitativa de los resultados alcanzados por los alumnos, haciendo énfasis en la recurrencia de errores de diferente tipología. Por último, en el séptimo capítulo exponemos las conclusiones alcanzadas tras los resultados obtenidos en la fase de implantación y las fases de consolidación de la herramienta didáctica.

Finalmente, incluimos la bibliografía y siete anexos. En ellos se recogen los textos utilizados en los controles, parciales y *portfolios* durante los tres cursos académicos objeto de estudio así como los cuestionarios que respondieron los alumnos.

ABSTRACT

This dissertation aims to verify if the adaptation of the descriptors of the Common European Framework of Reference for Languages and the use of a student portfolio improve the performance of students learning simultaneous interpretation. In order to answer the question, our work begins with a review of the academic framework of Translation and Interpreting studies, mainly in Spain, to the creation of the new university curricula according to the European Higher Education Area. The second chapter focuses on those didactic aspects adapted to university teaching in accordance with the Bologna Process, emphasizing the active methodologies and didactic tools, as well as the requirements established by the Council of Europe and the Common European Framework of Reference for Languages in relation to the levels and competence and assessment descriptors for the acquisition of a foreign language. The third chapter delves deeper into the didactic aspects and specific skills for simultaneous interpreting and presents a series of exercises and the up to date didactic tools for teaching the subject. The methodology used to carry out the research project will be presented in chapter four and it gives information about the people, the material and the carrying out of the investigation. Chapter five analyses the results obtained in every exam evaluated during the three years of the investigation: a first phase to implement the didactic tool and two years to further consolidate it. In chapter number six we will find an analysis of the results presented in the previous chapter and also a qualitative analysis of the results focusing on the typology of the mistakes. To conclude, chapter number seven presents the conclusions

reached after analyzing the results obtained during the implementation and consolidation phases of the didactic tools.

The bibliography and seven appendixes can be found at the end of the paper. In these appendixes the reader will find all the texts used in the different exams and portfolios during the three years of the research and also the questionnaires answered by the students.

0. INTRODUCCIÓN

Capítulo 0. INTRODUCCIÓN

0.1. Tema, origen y perspectiva

Como resultado de un proceso de reflexión sobre el impacto que puede tener el Espacio Europeo de Educación Superior en la enseñanza de la interpretación simultánea, surge el proyecto de crear una herramienta didáctica, un *portfolio discente*, adaptando los descriptores marcados por el Consejo de Europa en el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* (2002). La presente tesis doctoral, titulada *Metodologías didácticas en interpretación simultánea: adaptación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Portfolio Discente*, se centra en el análisis de un experimento llevado a cabo durante tres cursos académicos consecutivos y tiene su origen en el trabajo de investigación para la obtención del DEA, titulado, a su vez, *Herramientas didácticas en interpretación simultánea: el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Portfolio Discente*. El experimento en cuestión consiste en la elaboración de un *portfolio discente* por parte de los alumnos de interpretación simultánea que incluye una parte dedicada exclusivamente a la reflexión de su trabajo en cabina y a la consecución de los objetivos establecidos por el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas*.

La palabra *didáctica* proviene del griego *διδασκτικός* y se define como aquello que es “propio o adecuado para enseñar o instruir” (DRAE, s.v. *didáctica*). La didáctica de la interpretación simultánea comienza a ser un campo importante

de estudio e investigación en la década de los noventa. Antes de ese momento, los artículos que abordan la materia tratan el tema desde un punto de vista normativo o filosófico (Gile, 1994: 39) que suele transformarse en una narración subjetiva en función de las experiencias de los profesionales dentro de la cabina.

La herramienta cuyos resultados se muestran en esta tesis doctoral no pretende en ningún caso presentarse como la única herramienta válida para la enseñanza de la interpretación simultánea, puesto que somos conscientes de que existen tantas posibilidades didácticas como estudiantes de interpretación, pero sí queremos plantear algunas reflexiones sobre la viabilidad de mejorar las prestaciones de un intérprete con ejercicios en los que no participa de forma directa la interpretación.

0.2. Objetivos e hipótesis

El objetivo del experimento consiste en dotar a los estudiantes de interpretación simultánea de una herramienta que mejore su rendimiento desde fuera de la cabina. Para ello, partimos de la hipótesis de que los descriptores marcados por el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* para los niveles más altos de las *actividades y estrategias de expresión* pueden adaptarse a lo exigido y a lo esperado en la interpretación simultánea. Igualmente, y como siguiente hipótesis, consideramos que la creación de un *portfolio discente* ayuda al alumno a ser consciente en todo momento de su progreso, sus errores y las posibles causas de ellos, a la vez que deja que sea el propio estudiante quien, por ensayo-error, decida las estrategias que más se

adaptan a sus capacidades. Por lo tanto, el *portfolio* se convertiría en un instrumento de trabajo que obligaría al futuro intérprete a planificar minuciosamente su tiempo de estudio en función de las necesidades observadas. Se trata de que cada individuo busque sus propias *normas universales* con el objetivo de automatizar ciertos procesos de la actividad interpretativa. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que algunos de los problemas que tienen los estudiantes de interpretación pueden solventarse con un análisis minucioso de su prestación en cabina que les permita reconocer las causas del problema y desarrollar estrategias en consecuencia.

0.3. Metodología

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado durante tres cursos académicos, si bien el primero se puede considerar como la fase de implantación de la herramienta didáctica y los otros dos como la fase de consolidación.

Nuestro estudio ha sido realizado con alumnos de 4º curso de la licenciatura en Traducción e Interpretación de la Universidad Europea de Madrid, con evaluaciones convencionales o con *portfolio discente* basado en unos parámetros determinados establecidos por el docente. Durante tres cursos académicos se ha hecho un seguimiento del rendimiento de los alumnos que decidieron realizar un *portfolio* y de los que no, e igualmente hemos ido adaptando nuestra herramienta en función de los cambios impuestos por la normativa del Departamento de Periodismo y Comunicación Intercultural y por las características propias de cada uno de los grupos de alumnos.

A pesar de tratarse de grupos relativamente reducidos en los cuales el contacto entre profesor y estudiantes y el seguimiento del proceso de aprendizaje han sido continuos, hemos incluido cuestionarios que nos proporcionaran información adicional sobre la percepción del experimento por parte de los estudiantes. Igualmente, velando por la objetividad en la corrección de un examen de interpretación simultánea, hemos creído conveniente contar con evaluadores externos formados en traducción e interpretación.

**1. MARCO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LOS ESTUDIOS DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN**

Capítulo 1. MARCO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1.1. Introducción

La formación en traducción e interpretación no siempre se ha llevado a cabo dentro de aulas universitarias; los movimientos imperialistas, ya desde el s. IV, crearon la necesidad de comunicación entre diferentes culturas (Pym 1998: 33). Las universidades europeas y estadounidenses comenzaron a instruir en estas disciplinas desde la década de 1930 (Torres Díaz 2005, Sawyer 2004) pero en España esta formación no se materializó hasta 1973 con la creación de la Escuela Universitaria de Idiomas de la Universidad Autónoma de Barcelona (Real Decreto 2549/1972) que pasaría a ser la primera Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Barcelona (Real Decreto 1283/1984), a la que siguieron la de la Universidad de Granada en 1979 (Real Decreto 2572/1979) y la de las Palmas de Gran Canaria en 1988 (Decreto 127/1988).

La Licenciatura en Traducción e Interpretación no llegaría hasta 1991 (Real Decreto 1385/1991) suscitando entonces diferentes polémicas en lo referente a su configuración y contenidos (Mayoral 1998). No se hizo una separación de la traducción y la interpretación, pero algunas universidades sí diseñaron sus planes de estudio con el propósito de posibilitar diferentes itinerarios a los estudiantes.

La siguiente reforma que afecta a esta titulación universitaria, y a todas en general, viene impuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior. Con

esta reforma se busca una armonización de todos los sistemas de educación superior europeos que facilite el reconocimiento de los títulos y la libertad de movimiento de los estudiantes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). El diseño comenzaría con una primera conferencia ministerial en la que se firmó la Declaración de Bolonia (Declaración de Bolonia 1999) y que vendría acompañada de reuniones cada dos años en las que se irían perfilando las políticas que se iban a seguir y se sumarían nuevos miembros a la iniciativa (Consejo de Europa [b]).

Por su parte, y en lo que se refiere específicamente a los estudios de Traducción e Interpretación en España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), junto con 18 centros donde se impartía en ese momento la licenciatura, redactaron el *Libro Blanco para el título de grado en Traducción e Interpretación*, que pretende recoger información relativa a las tendencias de formación europeas, inserción laboral, perfiles y competencias del alumnado así como las opiniones de organizaciones profesionales, con el objetivo de servir de guía en la elaboración de los nuevos planes de estudio (*Libro Blanco 2004*).

1.2. Los primeros centros de formación

Los orígenes de la formación en traducción e interpretación se remontan y vinculan a los periodos de expansión imperialista (Pym 1998: 34). Ya en la antigua China, entre los siglos IV y VIII, se crearon instituciones que formaban en la traducción de textos budistas (Ibídem). En el siglo IX el califa Al-Mamun creó la Casa de la Sabiduría de Bagdad o *Bayt al-Hikma* y la dotó de biblioteca,

observatorio y diversos departamentos entre los que se incluía el de traducción (Aguilar Aguilar 2007: 124 - 126). En los siglos XI y XII, en España, surge la Escuela de Traductores de Toledo. Más adelante, durante la expansión colonialista llevada a cabo por los diferentes países europeos, se observa una formación rudimentaria y forzosa de los nativos que eran capturados. En Constantinopla, en 1669 se comenzó a instruir a intérpretes de francés y en 1754 la emperatriz María Teresa de Austria crea la Academia Oriental, donde se forman intérpretes con el objetivo de facilitar las relaciones con el Imperio Otomano (Pym 1998: 33 - 34). También en el siglo XVIII, en Marsella, el Ministerio de Marina francés enseñaba interpretación, concretamente interpretación consecutiva, a niños de 8 y 9 años que, después de un periodo de formación de 6 o 7 años, eran enviados a trabajar y a proseguir su aprendizaje en los consulados de diferentes puertos de Argelia, Turquía o Grecia con el fin de facilitar el comercio por todo el Mediterráneo (Torres Díaz 2005: 11). La Escuela Superior de Lenguas Orientales fue creada en París a finales del siglo XVIII y en ella se daba formación tanto a traductores como a intérpretes. En China, a comienzos del siglo XIX, funcionarios de Asuntos Exteriores crearon diversas instituciones con el propósito de instruir a traductores en dos temas específicos: la fabricación de armas y de barcos. La Universidad Ain Shams de El Cairo, concretamente la facultad de lenguas Kullyyet el-Alsun, abrió en 1835 un curso de interpretación que tan solo duraría 10 años debido al cierre de la institución. A partir de 1896, desde la Academia Naval de China, se supervisaban diferentes escuelas de traducción, todas ellas controladas por el gobierno (Pym 1998: 34). En Moscú, la Universidad Estatal Lingüística ofrece programas de traducción desde 1930 en diversos institutos independientes de lenguas extranjeras. En 1941 se creó en Ginebra la Escuela de Intérpretes, de la mano de profesionales de esta

disciplina que trabajaban en la Sociedad de Naciones (Torres Díaz 2005: 11). La siguieron las de Viena en 1943, Gernersheim en 1947, Saarbrücken en 1948, Heidelberg en 1950 (Sawyer 2004: 20), el *Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction* (ISIT) y la *École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs* (ESIT) en 1957, el *Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes* (ISTI) en 1958 y Cluny – ISEIT en 1959, todas con formación en traducción e interpretación. Por su parte, fuera del contexto europeo, encontramos referencias de programas de formación en la Universidad de Ottawa en 1936 y en la Universidad de Georgetown en 1949 (Deslisle 1981 y Bowen 1995 *apud* Sawyer 2004: 20).

Si bien la formación en traducción e interpretación surge en el contexto europeo como respuesta y consecuencia de la unificación de Europa, la proliferación de instituciones en los Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970, llegando incluso a superar en número a las existentes en el viejo continente en ese momento, está considerada como una respuesta a la globalización económica (Pym 1998: 34).

Ya desde los comienzos hasta la actualidad, con aproximadamente 300 centros de formación en todo el mundo, la instrucción en traducción e interpretación depende del contexto local en el que tiene lugar y difiere en función de la tradición existente en ese entorno y de las normativas legales (Pym 1998: 35 - 36).

1.3. Marco académico de la interpretación en España

1.3.1. La Diplomatura en Traducción e Interpretación

El Real Decreto 2549/1972 (aprobado en el BOE nº 228 el 22 de septiembre de 1972) aprueba la creación de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes (EUTI) de la Universidad de Barcelona, que quedará materializada en 1973. La Universidad de Granada seguiría sus pasos en 1979 tras la aprobación del Real Decreto 2572/1979, publicado en el BOE nº 269 el 9 de noviembre de 1979. Pasarían 9 años hasta que otra universidad se uniera a las anteriores, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que lo hizo en virtud del Decreto 127/1988 (recogido en el BOC el 30 de septiembre de 1988), convirtiéndose así en la tercera EUTI que hubo en España.

Los planes de estudios de la Diplomatura de Traducción e Interpretación los estableció cada una de las Escuelas independientemente, si bien tenían que atenerse al artículo 37 de la Ley General de Educación de 1970. Los estudios debían, por tanto, articularse en un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas, que en la Orden Ministerial de 14 de julio de 1983, recogida en el BOE del 3 de septiembre de 1983, aparecen reflejadas en el primer plan de estudios. Se trataba de una diplomatura de tres años con una sola lengua extranjera, inglés o francés, y dos especialidades, Traducción e Interpretación. Dos años más tarde, el plan se reforma en virtud de la Orden Ministerial de 20 de abril de 1985, para dar cabida a la asignatura de Lengua Española, a una segunda lengua extranjera y, además, para reorganizar las asignaturas de Traducción e Interpretación en las dos especialidades existentes. La reforma fue publicada en el BOE de 10 de agosto de 1985.

La implantación de la Diplomatura en Traducción e Interpretación en 1978 fue un paso importante, ya que permitió que estos estudios se incorporasen a la Universidad española, una tendencia que se observaba en la mayoría de los países europeos: la *École de Traducteurs et d'Interprètes* (ETI) de Ginebra, la *École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs* (ESIT) de París; Heidelberg, Viena, Gernersheim, Saarbrücken (Sawyer 2004: 20) (cf. 1.2). Sin embargo, los diplomados en las Escuelas Universitarias de Traductores e Intérpretes españolas veían restringido o dificultado su acceso al mercado laboral y la equiparación de sus títulos a nivel europeo (Consejo de Universidades 1988: 22), ya que sus estudios eran de primer ciclo y la mayor parte de los organismos internacionales exigían poseer un título universitario de segundo ciclo para optar a plazas de traductor e intérprete. Así, muchos de los puestos que se cubrían en la Comunidad Europea a mediados de los ochenta recaían en licenciados de otras disciplinas que realizaban cursos específicos de seis meses de duración para licenciados de cualquier disciplina con un buen dominio de, al menos, dos lenguas comunitarias (del Pino).

En 1988 el Consejo de Universidades desarrolló el *Libro Verde sobre la creación de la Licenciatura en Traducción e Interpretación*, donde se reunieron los informes y propuestas que llevarían a la Licenciatura. En este *Libro Verde* se plasmó la necesidad de adaptar los planes de estudio para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes al enfrentarse al mercado profesional. En otras palabras, era necesario considerar la inclusión de materias instrumentales, herramientas básicas del traductor o intérprete profesional, y materias denominadas “de contenido” o “sustantivas”, que engloban conocimientos teóricos de diferentes áreas del saber, como derecho, economía, ciencia y tecnología, etc. (Consejo de Universidades 1988: 18).

1.3.2. La Licenciatura en Traducción e Interpretación

A lo largo de los años, y en virtud de todo lo expuesto en el apartado 1.3.1., la disciplina fue cobrando entidad propia, hasta llegar a la creación del área de conocimiento de Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación (BOE de 22 de agosto de 1990). Un año después, el Consejo de Universidades decide convertir la diplomatura en una licenciatura de dos ciclos con una troncalidad común para todas las universidades donde se impartía la titulación, y así queda reflejado en el BOE de 30 de septiembre de 1991 a partir del Real Decreto 1385/1991.

La licenciatura debía contar con un mínimo de 300 créditos y un máximo de 360, dividida en dos ciclos de al menos 120 créditos cada uno. En el primero de ellos se establecían 48 créditos troncales y en el segundo ciclo 58. Junto con los contenidos troncales, el Consejo de Universidades estableció una serie de normas sobre el diseño de las asignaturas obligatorias, optativas y de libre configuración propuestas en los planes de estudio de cada universidad, por lo que el margen de maniobra de estas se reducía al diseño de un 50% de los contenidos, ya que casi un 40% eran troncales y un 10% de libre configuración. Los créditos quedaban distribuidos en 20 - 30 horas semanales de clase (BOE 30/09/1991).

Este planteamiento supuso una carga lectiva excesiva en comparación con otros países europeos y, además, el sistema de créditos no reflejaba el trabajo real invertido por el alumno. Para paliar estos inconvenientes se aprobó una resolución de reducción de horas en el Real Decreto 779/1998 (BOE de 1 de mayo de 1998); sin embargo, dicha resolución no llegó a materializarse.

Las materias troncales de obligada inclusión en todos los planes de estudios conducentes al título oficial de Licenciado en Traducción e Interpretación (BOE 30/09/1991), con una breve descripción de sus contenidos, créditos y vinculación a una o más áreas de conocimiento, aparecen detalladas a continuación en la tabla 1:

	MATERIA	DESCRIPTOR	ÁREA DE CONOCIMIENTO	CRÉDITOS
				Totales
1 ^{er} CICLO	Documentación Aplicada a la Traducción	Técnicas de investigación documental y uso de fuentes y su aplicación específica a la traducción e interpretación	Biblioteconomía y Documentación Traducción e Interpretación	4
	Lengua A. Lengua Materna	Elegida por el alumno entre las ofrecidas por la Universidad. Comprensión y exposición oral y escrita. Usos instrumentales: estilo, fraseología y terminologías específicas	Filología correspondiente Traducción e Interpretación	8
	Lengua B. Primera Lengua Extranjera	Dominio de la lengua B en sus aspectos teóricos y prácticos	Filología correspondiente Traducción e Interpretación	12

	MATERIA	DESCRIPTOR	ÁREA DE CONOCIMIENTO	CRÉDITOS
				Totales
	Lengua C. Segunda Lengua Extranjera	Estudio de la lengua C orientado a la traducción con especial insistencia en los aspectos contrastivos y comunicativos	Filología correspondiente Traducción e Interpretación Lingüística General	12
	Lingüística Aplicada a la Traducción	Fundamentos lingüísticos del proceso de traducción. Análisis, descripción y explicación de la estructura de los sistemas lingüísticos	Traducción e Interpretación Lingüística General	6
	Teoría y Práctica de la Traducción	Estudio de los diversos modelos de la teoría y práctica de la traducción. Análisis de textos no especializados. Estudio de las técnicas y estrategias de traducción directa e inversa. Evaluación y crítica de traducciones. Traducción general A/B, B/A	Traducción e Interpretación Lingüística General	6

	MATERIA	DESCRIPTOR	ÁREA DE CONOCIMIENTO	CRÉDITOS
				Totales
2º CICLO	Informática Aplicada a la Traducción	Acceso a los instrumentos de trabajo necesarios como apoyo a la labor de traductor. Traducción automática y semi-automática e integración de sistemas	Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Lenguajes y Sistemas Informáticos Traducción e Interpretación Lingüística General	4
	Técnicas de la Interpretación Consecutiva	Técnicas de oratoria y síntesis oral. Variantes de IC. Comprensión, análisis, memorización y/o anotación, reformulación. Técnicas de anotación. Ejercicios de IC.	Traducción e Interpretación	8
	Técnicas de la Interpretación Simultánea	Medio físico y equipos electrónicos. Preparación remota/inmediata, audición, análisis y reformulación. El uso de textos escritos. Terminología especializada. Interferencias lingüísticas. Ejercicios de IS.	Traducción e Interpretación	8

	MATERIA	DESCRIPTOR	ÁREA DE CONOCIMIENTO	CRÉDITOS
				Totales
	Terminología	Lexicología y lexicografía aplicadas a la traducción	Filología correspondiente Traducción e Interpretación Lingüística General	8
	Traducción Especializada	Traducción B/A, A/B de textos especializados con aplicación de bases teóricas, terminologías y documentación	Filología correspondiente Traducción e Interpretación	20
	Traducción General	Traducción C/A de textos no especializados. Procedimientos básicos de traducción y estilo en la lengua activa de trabajo	Filología correspondiente Traducción e Interpretación	10

Tabla 1: Las materias troncales en la Licenciatura de Traducción e Interpretación (BOE 30/09/1991)

En el Real Decreto 1497/1987 quedaron establecidas las directrices generales comunes para los títulos universitarios, y en el Real Decreto 1385/1991 quedaron establecidas las directrices generales propias del título universitario oficial de Licenciado en Traducción e Interpretación. La troncalidad configura un primer ciclo, de carácter introductorio, en el que se persigue sentar las bases de la formación académica y profesional del alumnado (Real Decreto 1497/1987). A partir de los descriptores de las materias troncales, se puede deducir que se intenta familiarizar al alumno con el acceso a las fuentes documentales, la importancia del significado, el uso apropiado de las lenguas A

y B, el conocimiento de diferentes enfoques teóricos en el ámbito de la Traducción e Interpretación y la iniciación a la práctica de la traducción.

Por lo que se refiere a las materias troncales del segundo ciclo, estas pretendían la profundización y especialización de las diferentes enseñanzas (Real Decreto 1497/1987). En el caso de la licenciatura que nos ocupa, podemos deducir que se intenta proporcionar al alumno una base suficiente para que pueda enfrentarse a los tipos de traducción más frecuentes, así como facilitarle una aproximación a la interpretación consecutiva y simultánea. Se incluye, por tanto, una introducción a la Traducción Especializada directa e inversa en la lengua B, con las herramientas de la Terminología y la Informática Aplicada, así como la traducción de textos no especializados desde la lengua C hacia la lengua materna.

La nueva licenciatura, sin embargo, dejó algunos aspectos abiertos a la polémica. Mayoral (1998: 120-121) destaca la falta de separación de la Traducción y la Interpretación como dos titulaciones distintas, o como un solo título con mención de la especialidad cursada por el alumno. El escaso número de créditos troncales de las materias de interpretación que se recogen en las directrices (8 créditos para *Técnicas de interpretación consecutiva* y otros 8 para *Técnicas de interpretación simultánea*), tal como se puede ver en la tabla 1, y que permitía que los alumnos se licenciaran con solo 160 horas de clase de esta materia (lo que podía resultar escaso para la formación de un intérprete o excesivo en el caso de aquellos alumnos que únicamente quisieran dedicarse a la traducción), suscitó las críticas tanto de las asociaciones profesionales como de los servicios de interpretación de la Unión Europea. Asimismo, el perfil semiespecializado que se acordó (el traductor generalista no respondía a la

tendencia del mercado en ese momento y la especialización excesiva podría ser contraproducente para el futuro profesional, además de las dificultades que experimentarían las universidades en materia de recursos) no satisfizo las expectativas del mercado ni de las asociaciones profesionales. Por su parte, los academicistas y filólogos consideraban el plan de estudios como escaso de contenidos teóricos y la traducción literaria, identificada normalmente con la labor por excelencia del traductor, quedaba relegada a un segundo plano en relación con la importancia que se daba a la vertiente técnica de la disciplina (Ibídem).

En lo que respecta al alumnado, para acceder a la licenciatura, en virtud de lo aprobado por el Real Decreto 1050/1992 de 4 de septiembre de 1992, las universidades podían realizar pruebas de aptitud para la traslación lingüística. Sin embargo, la superación de esta prueba (con la única calificación de *apto* o *no apto*) no garantizaba al alumno una plaza, sino que se tenía en cuenta también la nota media obtenida en las pruebas obligatorias de acceso a la universidad. Según lo establecido en la Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1993, los estudiantes que quisieran acceder al segundo ciclo de la Licenciatura en Traducción e Interpretación debían superar un examen de las lenguas B y C y cursar, además, complementos de formación. Estos complementos de formación eran las asignaturas de primer ciclo *Lingüística Aplicada a la Traducción y Teoría y Práctica de la Traducción*.

1.4. El Espacio Europeo de Educación Superior y el Proceso de Bolonia

El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) es el marco de organización educativa en el que, a partir del año 2010, se integran todos los centros que imparten enseñanzas oficiales de nivel universitario (Consejo de Europa [b]). Es un proceso que comenzó en el año 1998 con la firma de la Declaración de la Sorbona por parte de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, con el objetivo de iniciar la armonización de sus sistemas de educación superior para facilitar la libertad de movimiento entre los estudiantes y el reconocimiento de los títulos universitarios (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2003). La Declaración de la Sorbona supuso un primer paso dentro de un proceso que se conoce como el “Proceso de Bolonia” en virtud de la declaración firmada al año siguiente, la Declaración de Bolonia, que establecía la manera en que se iba a trabajar hasta alcanzar la armonización perseguida (Declaración de Bolonia 1999). Los objetivos del EEES plasmados en la Declaración de Bolonia y en las Conferencias Ministeriales y comunicados siguientes (Praga 2001, Berlín 2003, Bergen 2005, Londres 2007, Lovaina 2009 y Budapest-Viena 2010) pretenden, no solo facilitar el movimiento de estudiantes y trabajadores dentro del EEES, sino también hacer del EEES un área atractiva para ciudadanos no comunitarios y convertir a Europa en una gran red de conocimiento avanzado que pueda desarrollarse como una comunidad tolerante, pacífica y estable (Consejo de Europa [b]).

A tal efecto, son muchos los cambios que deben tener lugar a nivel internacional, nacional e institucional. En el plano internacional trabaja el Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia (conocido por sus siglas en

inglés, BFUG), que vela por la aplicación de los criterios acordados y la preparación de las conferencias ministeriales en las que se acuerdan y discuten los siguientes pasos que se deben adoptar. El BFUG está formado por los representantes designados por cada país para el Proceso de Bolonia y la Comisión Europea, así como por varios organismos de carácter consultivo: el Consejo de Europa, la Asociación de Universidades Europeas (EUA), la Unión de Estudiantes Europeos (ESU), la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE), el Centro Europeo de Enseñanza Superior de la UNESCO (UNESCO-CEPES), la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), la Estructura Paneuropea de la Internacional de la Educación y la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa - UNICE, conocida actualmente como BusinessEurope - (Consejo de Europa [b]). Las conferencias ministeriales tienen lugar cada dos años y sirven como foro de encuentro donde se evalúa el progreso obtenido y se marcan las directrices y líneas de actuación futuras. Además de estas conferencias, son habituales en toda Europa los seminarios sobre el Proceso de Bolonia y el EEES, que tienen como objetivo acercar a la sociedad civil los cambios que se están produciendo en el ámbito de la educación superior (Ibídem).

Los gobiernos, los ministros de educación, las conferencias de rectores, las asociaciones universitarias, los sindicatos de estudiantes y las agencias evaluadoras de la calidad son los responsables de los cambios nacionales impuestos por el Proceso de Bolonia. Son los encargados de velar por la conversión de los créditos, las estructuras educativas superiores, los programas de movilidad, etc. (Ibídem).

A nivel institucional trabajan las instituciones de educación superior, las facultades, los departamentos y los representantes de los alumnos y el resto de agentes implicados. Este grupo supone, en última instancia, el eslabón más importante de la cadena puesto que son los responsables de la aplicación directa de las directrices y objetivos marcados por el Proceso de Bolonia (Ibídem).

La primera conferencia ministerial, la Conferencia de Bolonia, sirvió para formar el BFUG y establecer que las reuniones tendrían lugar cada dos años y que la siguiente se celebraría en Praga (Consejo de Europa [b]). Los países firmantes de la Declaración de Bolonia fueron, además de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido (que se habían comprometido con el EEES en 1998 mediante la Declaración de la Sorbona), Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, la República Checa, la República Eslovaca, Suecia y Suiza (Ibídem). Estos países se comprometieron con los objetivos recogidos en la Declaración (Declaración de Bolonia 1999), que fueron los siguientes:

- adoptar un sistema armonizado de *grados* (titulaciones) y de *suplementos al grado*
- crear ciclos formativos, con un primer ciclo elemental que permita la obtención de una cualificación que posibilite la inserción en el mercado laboral y un segundo ciclo dirigido a cursar estudios de doctorado o máster
- establecer un sistema unificado de créditos (European Credit Transfer System —ECTS—) que facilite la movilidad de los

estudiantes y que se puedan obtener cursando asignaturas universitarias o en otras actividades educativas reconocidas por la institución de educación superior (acciones de voluntariado, competiciones deportivas, etc.)

- promover la movilidad eliminando los obstáculos a la libre circulación, con especial hincapié en los estudiantes y profesores, investigadores y personal administrativo
- promover una cooperación europea para garantizar la calidad desarrollando criterios y metodologías comparables
- establecer los marcos necesarios para el desarrollo del currículum, la cooperación institucional, los planes de movilidad y los programas de estudio, formación e investigación.

Al representante portugués Pedro Lourtie se le encargó hacer un seguimiento de la consecución de los objetivos de la Declaración de Bolonia y presentarlo en la Conferencia de Praga (Consejo de Europa [b]).

La Conferencia de Praga tuvo lugar en mayo de 2001 y supuso la unión de cuatro países más al Proceso de Bolonia: Croacia, Chipre, Liechtenstein y Turquía (Consejo de Europa [b]). En esta Conferencia, además de revisar los progresos logrados en relación con los objetivos de la Declaración de Bolonia y continuar instando a su aplicación, se adoptó el Comunicado de Praga, en el que quedaban establecidas las directrices para los dos años siguientes (Comunicado de Praga 2001):

- fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida como principio necesario para mejorar la calidad de vida, hacer frente a los cambios tecnológicos y a la competencia, mejorar la cohesión social y potenciar la igualdad de oportunidades
- involucrar a universidades, instituciones de educación superior y estudiantes en la definición de un EEES
- promover el atractivo del EEES a través de estudios comparables, equivalentes y reconocidos por todos los países, un marco común de calificaciones, mecanismos de certificación de la calidad y redes de investigación.

En la Conferencia de Praga se designó al representante esloveno Pavel Zgaga como el encargado de redactar el informe sobre los progresos realizados y presentarlo, dos años más tarde, en la Conferencia de Berlín (Ibídem).

La Conferencia de Berlín tuvo lugar en septiembre de 2003. El número de países comprometidos con el Proceso de Bolonia ascendió a cuarenta, con la incorporación de Albania, Andorra, Bosnia Herzegovina, la Santa Sede, Rusia, Serbia y Montenegro (por aquel entonces como un único país) y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (Consejo de Europa [b]). Se evaluaron los logros obtenidos hasta el momento y se establecieron las directrices futuras, que fueron plasmadas en el Comunicado de Berlín. Las actuaciones adicionales suponían (Comunicado de Berlín 2003):

- reconocer la importancia de la investigación en el EEES con la creación de estudios de tercer ciclo equivalentes a estudios de doctorado
- evaluar el proceso: el BFUG quedaba encargado de recopilar los datos relativos a la garantía de calidad, al sistema de dos ciclos, al reconocimiento de los grados y su duración con el objetivo de presentar un informe en la siguiente Conferencia.

En mayo de 2005 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Bergen, que reunió a los cuarenta países participantes en el Proceso de Bolonia junto con cinco nuevos países: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania (Comunicado de Bergen 2005). Esta conferencia supuso un importante punto de inflexión puesto que fue el momento en que se dejaron de establecer directrices futuras para pasar a la aplicación práctica de las medidas adoptadas (Consejo de Europa [b]). Los objetivos fijados en ese momento eran los siguientes (Comunicado de Bergen 2005):

- progresar en la adopción de niveles y directrices para la garantía de la calidad
- aplicar los marcos nacionales para los títulos académicos
- reconocer los títulos conjuntos, incluido el nivel de doctorado
- crear oportunidades para un aprendizaje flexible en la educación superior, con procedimientos para el reconocimiento del aprendizaje anterior.

El BFUG quedó encargado de redactar un informe con datos relativos a la movilidad de profesores y estudiantes así como a su situación social y económica y presentarlo en la siguiente Conferencia Ministerial (Ibídem).

En mayo de 2007 se celebró la Conferencia Ministerial de Londres y se dio la bienvenida a la República de Montenegro, ya independiente de Serbia (Comunicado de Londres 2007). Esta Conferencia sirvió como evaluación de los logros alcanzados hasta el momento dado lo inminente de la puesta en marcha del EEES. En ese sentido, y en relación con la movilidad, los informes señalaron que, a pesar del progreso experimentado desde 1999, había aún mucho por mejorar en lo referente a los problemas de inmigración, los incentivos económicos y la convalidación o reconocimiento de planes de estudio, que deberían ser más flexibles. El sistema de tres ciclos tuvo una evaluación favorable, mientras que en el campo de reconocimiento/convalidación, pieza clave del EEES, se pidió un mayor compromiso por parte de los Estados miembros en aras de la coherencia y el BFUG fue el encargado de controlar los progresos de los países en este campo (Ibídem). En lo concerniente al marco de las titulaciones, se apreció el progreso pero también se solicitó un mayor esfuerzo por parte de los participantes en el Proceso de Bolonia, dado que se trataba de una pieza clave para fomentar la movilidad de estudiantes y profesores. Mientras que en la mayoría de los países existían elementos de aprendizaje flexibles, era necesario desarrollar nuevas vías para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. La garantía de calidad también fue tratada en Londres, donde se planteó la implicación de las instituciones de educación superior en un proceso de autoevaluación y en ser, a su vez, evaluadas por agencias externas de calidad (Ibídem). El EEES tenía que ir de la mano del Área de Investigación Europea (AIE) y fomentar los programas de doctorado, el

intercambio de información y la dotación de fondos a la investigación. En relación con la cohesión social, el EEES debía estar abierto a cualquier ciudadano, sin importar su condición social o económica, y tratar de ser una herramienta que permitiera a todas las personas desarrollarse hasta su máximo potencial (Ibídem).

Para la Conferencia de Lovaina la Nueva, que tendría lugar en abril de 2009, se establecieron los siguientes objetivos (Ibídem):

- fomentar la movilidad de estudiantes y personal académico
- evaluar las estrategias nacionales para la aplicación de directrices y objetivos así como los planes de acción y herramientas para medir su eficacia
- recopilar datos fiables sobre la movilidad de los estudiantes y el porcentaje de inserción laboral de aquellos que ya han finalizado sus estudios. Eurostat, Eurostudent y el BFUG quedan encargados de esta tarea
- recopilar datos referentes a las posibilidades de empleo tras haber finalizado cada uno de los ciclos y el aprendizaje a lo largo de la vida. El BFUG será el encargado de recoger estos datos pero todos los agentes estarán implicados ya que ha de establecerse una consulta con las empresas para explicarles el nuevo sistema educativo y ver las competencias que demandan a los profesionales.

Así pues, los días 28 y 29 de abril se reunieron en Lovaina la Nueva los 46 ministros de Educación de los países integrantes del Proceso de Bolonia. Esta conferencia dio como resultado el Comunicado de Lovaina en el que quedan plasmados los logros obtenidos hasta el momento. Se reconoce la importante contribución de diferentes instituciones y organizaciones a una reforma educativa que facilita la compatibilidad y comparabilidad entre los estudios cursados en diferentes países, algo que facilitaría la movilidad de los estudiantes. Se aboga por reconocer una cualificación intermedia tras cursar el primer ciclo y se solicita la creación de agencias evaluadoras de la calidad (Comunicado de Lovaina).

A pesar de estos reconocimientos, en el Comunicado queda explícito desde el primer momento que los objetivos de la Declaración de Bolonia continúan siendo válidos puesto que aún no han sido cumplidos y su aplicación requerirá un mayor compromiso a todos los niveles después de 2010 (Ibídem).

La calidad es uno de los ejes prioritarios del Comunicado en todos los ámbitos que abarca el Proceso de Bolonia. En lo que se refiere a la dimensión social, se subraya la importancia de la diversidad promoviendo la eliminación de barreras, la mejora de los entornos de aprendizaje y la creación de condiciones económicas que permitan que todo aquel que así lo desee tenga acceso a la educación superior. Asimismo, el aprendizaje a lo largo de la vida supone una variable que abrirá las puertas del EEES a un mayor número de participantes. Se trata de adquirir nuevas competencias y habilidades, de desarrollar el crecimiento personal de cada individuo, para lo que es necesario crear y posibilitar modelos de aprendizaje flexibles de los que se informe con rigor y claridad. En este sentido es de vital importancia una cooperación sólida entre

el sector público, las instituciones de educación superior, estudiantes, empleadores y empleados. La Asociación de Universidades Europeas (*European University Association*) ha creado la *European Universities' Charter on Lifelong Learning*, en la que se recoge la necesidad de reconocer los conocimientos y competencias adquiridos anteriormente, de forma reglada o no, y la creación de un marco nacional de cualificaciones. En lo que se refiere a la inserción laboral, el Proceso de Bolonia debe asegurarse de dotar de conocimientos, habilidades y competencias que permitan la empleabilidad y el desarrollo profesional de los egresados. Para ello, las instituciones de educación superior deben mantener un contacto fluido con otras instituciones, organizaciones y empresas con el objetivo de posibilitar la realización de prácticas profesionales por parte del alumnado y ajustar los contenidos impartidos en las aulas a las exigencias del mercado, quizá con la creación de otras áreas de conocimiento. El estudiante es el centro del aprendizaje y la enseñanza tradicional ha de verse modificada con nuevas estructuras orientadas a un currículum que gire en torno al alumno, velando en todo momento por la calidad, la flexibilidad y la individualización de los modelos de aprendizaje. Dentro de la enseñanza, la investigación, la innovación y la creatividad deben verse fomentadas con programas de doctorado de índole interdisciplinar y con incentivos a jóvenes investigadores; además, se hace un llamamiento a las instituciones de educación superior a participar en actividades de carácter internacional, dentro y fuera de Europa. Esta iniciativa favorecería también la movilidad de estudiantes, profesorado e investigadores en los tres ciclos, lo que redundaría en una mejora de la calidad, un mayor desarrollo del individuo y de sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y una apertura a posibles nuevas líneas de investigación, además del fomento del plurilingüismo. Tan importante es la movilidad que se fija como

objetivo que para el año 2020 al menos el 20% de graduados dentro del EEES haya disfrutado de un periodo en el extranjero. La recopilación de este y otros datos es necesaria para medir los progresos sociales en el ámbito de la inserción en el mercado laboral; las herramientas utilizadas para esta recopilación y el análisis posterior serán transparentes y de carácter multidimensional y habrán sido desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos por el Proceso de Bolonia. Para el desarrollo de estas herramientas y para acceder a lo que ofrecen las instituciones de educación superior será necesario buscar diversos y nuevos métodos de financiación (Comunicado de Lovaina 2009).

En lo que se refiere a la estructura organizativa y al seguimiento de la implantación, se decidió que en el futuro el Proceso de Bolonia estaría copresidido por el país que tuviera en ese momento la presidencia de la Unión Europea junto con un país no comunitario. Además, el BFUG se encargaría de reunir a expertos y legisladores de diferentes campos para velar por la correcta implantación del proceso. Igualmente, se le solicitaba un plan de trabajo que abarcara hasta 2012 para desarrollar los aspectos prioritarios tratados en la Conferencia. Se hacía especial hincapié en los siguientes objetivos:

- definir los indicadores utilizados para realizar las mediciones y hacer un seguimiento de la movilidad y la dimensión social en función de los datos obtenidos
- considerar lo equilibrada que podría estar la movilidad en el EEES
- hacer un seguimiento de los mecanismos de transparencia e informar en la Conferencia Ministerial de 2012

- establecer una red con las estructuras existentes para facilitar información y promover el Proceso de Bolonia fuera del EEES
- hacer un seguimiento de las recomendaciones de análisis de los planes nacionales de reconocimiento.

El BFUG se encargará de supervisar los datos recopilados por Eurostat, Eurostudent y Eurydice e informará del progreso del proceso de implantación. Por su parte, la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), la Asociación de Universidades Europeas (EUA), la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE) y la Unión de Estudiantes Europeos (ESU) serán los encargados de velar por la calidad y asegurarse de que la Agencia Europea para la Garantía de la Calidad es evaluada de forma externa (Ibídem).

Los días 11 y 12 de marzo de 2010 se reunieron en Budapest y en Viena los 47 países del EEES (tras la admisión de Kazajastán). Se trataba de una reunión fijada ya con la Declaración de Bolonia y que tenía como finalidad revisar los objetivos fijados en 1999. A pesar de reconocer unos logros sin precedentes en materia de cooperación en instituciones, empresas, organizaciones, universidades, estudiantes, investigadores y personal docente y de reconocimiento en otras partes del mundo, se aprecia una implantación desigual y una reforma de grados, diseño de currícula, medición de calidad, reconocimientos y movilidad que no son uniformes en todos los países. Se recogen, además, protestas que hacen referencia a que las reformas no han sido bien aplicadas o bien explicadas. No obstante, se tendrá en cuenta la opinión tanto del profesorado como de los estudiantes cara a los ajustes que se reconocen necesarios (Declaración de Budapest-Viena 2010).

Los ministros de Educación de los 47 países se mostraron conformes en mantener lo acordado en el Comunicado de Lovaina, en que el BFUG siguiera trabajando y en comprometer fondos destinados a financiar los gastos derivados del Proceso (Ibídem).

Los días 26 y 27 de abril de 2012 se celebró la Conferencia Ministerial de Bucarest con el objetivo de revisar logros y establecer prioridades de actuación. Los ministros reconocieron los obstáculos que supone la crisis a la hora de financiar la educación y encontrar empleo, pero apuntaron que la educación superior es un arma para luchar en contra de esta crisis y se comprometieron a dotar a la educación de la mayor cantidad de fondos posible (Comunicado de Bucarest 2012).

En la Conferencia se comprobó que las estructuras de los sistemas educativos son cada vez más compatibles y comparables entre los países pero aún así se reconoce la necesidad de aumentar los esfuerzos en lo que se refiere a la transición a tres ciclos, el uso de los créditos ECTS, los suplementos al título, los marcos de cualificaciones y la definición y evaluación de los procesos de aprendizaje (Ibídem).

El acceso a la educación superior, la empleabilidad de los graduados y el fomento de la movilidad fueron los objetivos marcados como líneas de actuación para los próximos años. En lo que se refiere al acceso a la educación superior, se señala la necesidad de que a ella puedan acceder todos los grupos, en especial los menos representados. Así, se intentará reducir las desigualdades existentes mediante políticas de asesoramiento y guía.

Igualmente, el EEES debe ser flexible y reconocer la formación anterior de los estudiantes a la vez que hace de ellos el centro de su propio proceso de aprendizaje con el uso de metodologías activas que permiten el desarrollo del individuo y le capacitan para ejercer un pensamiento crítico. En lo que se refiere a la calidad, reconocen el estudio presentado por la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), la Asociación de Universidades Europeas (EUA), la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE) y la Unión de Estudiantes Europeos (ESU) y piden que se revise para comprobar su claridad, posibilidades de utilización y ámbito de aplicación. Esta revisión la llevarán a cabo las cuatro organizaciones encargadas de su redacción junto con Internacional de la Educación, BusinessEurope y la Agencia Europea para la Garantía de la Calidad y posteriormente remitirán su evaluación al BFUG (Ibídem).

Por otra parte, se invita a las agencias nacionales evaluadoras de la calidad a que se inscriban en la Agencia Europea para la Garantía de la Calidad, objeto de evaluación desde la Conferencia anterior, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos nacionales. En Bucarest se hizo hincapié en la necesidad de establecer un diálogo con todos los agentes implicados sobre los instrumentos de financiación y la gestión en la educación superior (Comunicado de Bucarest 2012).

El siguiente objetivo trazado era la empleabilidad. A este respecto, se pretende fomentarla mejorando la cooperación entre empleadores, estudiantes e instituciones de educación superior. El aprendizaje a lo largo de la vida facilita la adecuación de las cualificaciones a la exigencia del mercado y, para ello, la educación superior es fundamental.

Por otro lado, y en el plano más académico, el EEES debe asegurar la fortaleza del vínculo entre la investigación, la enseñanza y el aprendizaje con nuevos programas que reflejen los cambios de prioridades en la investigación y el desarrollo de nuevas disciplinas y diversos programas de doctorado. Los créditos, la carga de trabajo del alumno y el reconocimiento de cualificaciones deben verse reflejados en los nuevos planes y resultados de aprendizaje. La Conferencia apoyó la propuesta de la Comisión para revisar la directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Por último, en lo que a movilidad se refiere, se remarca que es un parámetro esencial y se subraya el compromiso de la Conferencia con la portabilidad de becas y créditos y con el reconocimiento de la educación reglada y no reglada. Esta movilidad debe ser equitativa en los países que forman el EEES y, si no lo fuese, proceder a buscar soluciones. Se anima a las instituciones a desarrollar programas y grados conjuntos y se reconoce la importancia de cooperar con otras regiones del mundo para una apertura más internacional que contribuya al desarrollo del EEES (Ibídem).

Una vez establecidos estos objetivos, en Bucarest se reconoció que la recogida de datos y la transparencia han mejorado pero se necesitan datos más específicos y orientados para poder compararlos con indicadores comunes (empleabilidad, dimensión social, aprendizaje a lo largo de la vida, internacionalización, portabilidad de becas y créditos, movilidad de estudiantes y personal). La recopilación de datos la realizarán Eurostat, Eurydice y Eurostudent y los presentarán en 2015 con el objetivo de evaluar el

progreso en la implantación de las reformas del proceso de Bolonia (Comunicado de Bucarest 2012).

Para el periodo 2012-2015, la Conferencia Ministerial diferencia prioridades a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel nacional se marca, entre otros, los siguientes objetivos (Ibídem):

- trabajar con los agentes implicados para reflexionar sobre las conclusiones del Informe sobre la Implementación del Proceso de Bolonia de 2012
- fomentar el acceso a la educación superior y la finalización de los estudios comenzados
- fomentar las condiciones que permitan aplicar nuevas metodologías basadas en el alumno como eje central de su aprendizaje
- permitir que las agencias evaluadoras puedan trabajar en el EEES
- fomentar la empleabilidad, el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades empresariales y de resolución de problemas trabajando de manera conjunta con los empleadores
- asegurar marcos de cualificaciones
- animar a los países que no cuentan con marcos compatibles con el EEES a que multipliquen sus esfuerzos y envíen sus hojas de ruta para finales de 2012
- revisar las legislaciones nacionales en materia educativa
- fomentar las alianzas basadas en el conocimiento en materia de investigación y tecnología en el EEES.

Por otro lado, a nivel europeo, algunos de los objetivos marcados para preparar la Conferencia Ministerial de 2015 fueron los siguientes (Comunicado de Bucarest 2012):

- solicitar a Eurostat, Eurydice y Eurostudent una evaluación sobre el progreso en el proceso de Bolonia
- fomentar el aprendizaje entre iguales
- promover la calidad, transparencia, empleabilidad y movilidad en tercer ciclo
- examinar las legislaciones nacionales y las prácticas en programas y grados conjuntos y acabar con los obstáculos en materia de cooperación y movilidad
- aplicar políticas de transparencia y continuar con la evaluación de la transparencia existente.

Debido a la complejidad del sistema, es más que probable que las Conferencias continúen incluso cuando el EEES ya sea una realidad; de hecho las próximas se celebrarán en 2015 (Yeverán, Armenia), 2018 y 2020. A pesar de tratarse de un sistema que intenta armonizar la educación superior, se pretende que sea un sistema que muestre que estamos “unidos en la diversidad” y que defendemos esa diversidad como algo característico de cada uno de los países. Solo que ahora, con el EEES, vemos equiparada y codificada esa diversidad (Consejo de Europa [b]).

1.4.1 El *Libro Blanco* para el título de grado en Traducción e Interpretación

El *Libro Blanco para el título de grado en Traducción e Interpretación* surge a partir de la necesidad de recopilar la información y los datos necesarios para la creación de un grado acorde con las premisas del EEES. Con este objetivo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) junto con los 18 centros que imparten la titulación completa en España, coordinados por la Universidad de Granada, elaboraron el *Libro Blanco*, que no tiene un carácter vinculante y que recoge las tendencias europeas, inserción laboral, perfiles, competencias, etc. (*Libro Blanco 2004*: IV).

El *Libro Blanco* examina, en un primer momento, la adecuación al EEES (denominada “convergencia”) de una serie de centros que tenían en común el pertenecer a la Conferencia Internacional de Centros Universitarios de Traducción e Interpretación (CIUTI), a la *Localization Industry Standards Association* (LISA) y a la red que imparte el Máster Europeo en Interpretación de Conferencia (*Libro Blanco 2004*: 11 - 12). Así pues, los centros seleccionados fueron las universidades de Heidelberg, Leipzig, Maguncia, Graz, Innsbruck, Viena, Amberes, Mons Hainaut, Rennes II, Católica del Oeste, Estrasburgo II, París III, París VII, Tampere, Turku, Bath, Bradford, Heriot Watt, Salford, Bolonia, Trieste, Miño, Ginebra, la Escuela Superior de Gante, Lessius, Escuela de Negocios de Aarhus, de Copenhage, el Instituto Libre Marie Haps, el Instituto Católico de París, el ISTI de la Escuela Superior de Bruselas, la SSIT de Milán y la HSI Zuyd Maastricht. Una vez realizada esta primera selección, se procedió a analizar los informes confeccionados a raíz de la Conferencia de Berlín en 2003 (cf. 1.4) donde destacaba la tendencia generalizada hacia un

primer ciclo, denominado *bachelor*, de 180 créditos seguido por un segundo ciclo, denominado *máster*, de 120 créditos. Se impone un primer ciclo (grado) orientado a la traducción con componentes de lenguas aplicadas, relaciones internacionales y comercio exterior y un segundo ciclo (posgrado) dedicado a la traducción o a la interpretación de conferencias. En lo que se refiere a España, el *Libro Blanco* presenta la posibilidad de un grado de 240 créditos o uno de 180 (*Libro Blanco* 2004:VII, 39). Aunque se decidió presentar ambas opciones en el documento, la más aceptada fue la de 240 créditos, que establece los perfiles del “graduado” en Traducción e Interpretación en traductor profesional generalista, mediador lingüístico y cultural, intérprete de enlace, lector editorial, redactor, corrector, revisor y docente de lenguas (*Libro Blanco* 2004: 75 - 79).

En el documento aparecen tratadas las competencias transversales y quedan divididas en instrumentales, personales, sistémicas y otras competencias genéricas, mientras que, en el caso de las competencias específicas, estas se dividen en disciplinares, profesionales, académicas y otras competencias específicas en general (*Libro Blanco* 2004:80 - 89). La evaluación de cada una de estas competencias se ha establecido en función de encuestas realizadas a licenciados, empleadores y profesionales, con el objetivo de establecer los principios fundamentales dentro de los nuevos planes de grado (*Libro Blanco* 2004:80).

La competencia transversal instrumental más valorada fue la “comunicación oral y escrita en la lengua propia” junto con el “conocimiento de una segunda lengua extranjera” y la menos valorada la “toma de decisiones” (*Libro Blanco* 2004: 81). Dentro de las competencias transversales personales vemos que las

más valoradas son el “compromiso ético” y el “razonamiento crítico” mientras que la que menos valor obtuvo fue el “trabajo en un equipo de carácter disciplinar” (*Libro Blanco* 2004: 82). Dentro de las competencias transversales sistémicas destaca, en primer lugar, la “motivación por la calidad”, seguida por el “aprendizaje autónomo” y en último lugar encontramos la “sensibilidad hacia temas medioambientales” (*Libro Blanco* 2004: 83). Cierran las competencias transversales aquellas de carácter genérico y, en este sentido, observamos que la más valorada es la “capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica”. A continuación encontramos la “capacidad de trabajo individual” y en tercer y último lugar el “diseño y gestión de proyectos” (*Libro Blanco* 2004: 83).

Dentro de las competencias disciplinares específicas más valoradas por los encuestados aparece en primer término el “dominio de dos lenguas extranjeras” seguido del “dominio de la lengua propia, escrita y oral”. En último lugar se hace referencia a la “destreza para la búsqueda de información/documentación” (*Libro Blanco* 2004: 87). En las competencias profesionales específicas destaca por encima de las demás el “dominio de herramientas informáticas” y a continuación encontramos el “dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión textual”. Cierra la lista el “uso de herramientas de traducción asistida” (*Libro Blanco* 2004: 87). La lista de competencias académicas específicas se ve encabezada por la “capacidad de aprendizaje autónomo” y el segundo lugar lo ocupan los “conocimientos de cultura general y civilización”. El último escalón de la lista está ocupado por el “dominio oral y escrito de la lengua propia” (*Libro Blanco* 2004: 88). Dentro de lo que se ha denominado competencias específicas, en general, encontramos el “dominio de dos lenguas extranjeras” seguido de la “excelencia en la lengua

propia”. Lo menos valorado es la “formación universitaria específica” (*Libro Blanco* 2004: 89).

De la misma manera, el *Libro Blanco* presenta los diferentes perfiles junto con las competencias propias de cada uno de ellos. A los efectos que nos ocupan, nos centraremos en el perfil del traductor y del intérprete de enlace, puesto que no se recoge la figura de intérprete de conferencia, dejando esta especialización para un posgrado, ya que el *Libro Blanco* recoge lo siguiente:

[...] a las competencias básicas se debe[n] añadir aptitudes en los siguientes campos: técnicas de interpretación consecutiva y simultánea, dominio actualizado de la tecnología, documentación y capacidades activas y pasivas en diferentes lenguas; profundización de la memoria a corto plazo, análisis estructural del discurso, técnica de toma y de lectura de notas y técnicas de expresión oral (*Libro Blanco* 2004: 76 - 77).

	TRADUCTOR	INTÉRPRETE DE ENLACE
Competencia transversal instrumental	Comunicación oral y escrita en la lengua nativa	Comunicación oral y escrita en la lengua nativa Conocimiento de una segunda lengua extranjera
Competencia transversal personal	Razonamiento crítico	Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
Competencia transversal sistémica	Aprendizaje autónomo Creatividad	Motivación por la calidad Adaptación a nuevas situaciones
Competencia disciplinar específica	Dominio de dos lenguas extranjeras	Dominio de dos lenguas extranjeras
Competencia profesional específica	Destrezas de traducción	Destrezas de traducción
Competencia académica específica	Conocimiento de idiomas Dominio oral y escrito de la lengua propia	Conocimiento de idiomas Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad

Tabla 2: Competencias de los perfiles de “traductor” e “intérprete de enlace” según las encuestas realizadas (*Libro Blanco* 2004: 93 - 96)

En virtud de los resultados de las encuestas recogidos en la tabla 2, los egresados encuentran empleo fundamentalmente en el mundo de la traducción o la interpretación, así pues, se cumpliría el objetivo del grado propuesto por el *Libro Blanco*:

formar a traductores e intérpretes generalistas —esto es, traductores no especializados e intérpretes sociales o de enlace— capaces de hallar, procesar, evaluar, transformar y transmitir la información lingüística y gráfica para resolver los problemas de comunicación originados por las lenguas en terceras partes, y de hacerlo en los modos y medios técnicos pertinentes, garantizando la máxima calidad (*Libro Blanco* 2004:112).

A tenor de lo establecido anteriormente, el título de grado tiene que contar con objetivos formativos aplicados, objetivos formativos técnicos y objetivos formativos nocionales:

<p>Objetivos formativos aplicados</p>	<p>Dominar práctica y activamente la lengua propia y poseer grandes destrezas en competencias pasivas orales y escritas</p> <p>Usar correctamente todas las lenguas de trabajo. Identificar la variación lingüística y discernir entre registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos.</p> <p>Adecuarse a tipologías textuales diversas. Analizar y producir textos de todo tipo. Capacidad de inducción, deducción y síntesis.</p> <p>Competencia traductora general y especializada, tanto hacia la lengua propia como hacia al menos dos lenguas extranjeras. Desplegar estrategias de traducción y aplicar las técnicas adecuadas a cada tipo de texto, especialmente en las lenguas A, B y C, pero también en otras lenguas.</p> <p>Dominar la comunicación oral en todas sus formas y desarrollar los rudimentos de control e interpretación de enlace entre al menos dos lenguas.</p> <p>Orientarse hacia el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.</p>
<p>Objetivos formativos técnicos</p>	<p>Adquirir la capacidad de crear, coordinar y controlar procesos de trabajo con equipos y tareas múltiples y desarrollos cronológicos específicos. Ser capaz de controlar y garantizar los niveles de calidad.</p> <p>Disponer de destrezas documentales de recuperación y evaluación de la calidad de la información en todo tipo de soportes.</p> <p>Desarrollar competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados, en la creación de glosarios y en la acuñación de términos nuevos. Capacidad de discriminar entre trabajos lexicográficos según su utilidad para la traducción.</p> <p>Dominar las destrezas y mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos según normas y procedimientos estándar.</p> <p>Ser capaz de construir presentaciones gráficas, lingüísticas y conceptuales del trabajo según normas estándar y capacidad de ajustarse a las expectativas del cliente.</p> <p>Disponer de destrezas profesionales en el manejo de aplicaciones</p>

	informáticas para todos los fines anteriores.
Objetivos formativos nacionales	<p>Conocer los principios teóricos y metodológicos de la traductología, con sus aplicaciones prácticas.</p> <p>Conocer los niveles de análisis de lenguaje y la comunicación en sus vertientes aplicadas, esto es, la Lingüística Aplicada a la Traducción.</p> <p>Nociones básicas de varios campos del saber, que permitan la interpretación correcta de todo tipo de textos.</p> <p>Conocimientos sobre el mercado. Nociones de estructura y funcionamiento empresarial. Marco legal de los perfiles profesionales.</p>

Tabla 3: Objetivos formativos de los nuevos grados según el *Libro Blanco (Libro Blanco 2004: 112 - 113)*.

Teniendo en cuenta la estructura de grado recomendada en el *Libro Blanco*, los contenidos comunes obligatorios, los contenidos mínimos formativos, las destrezas, habilidades y competencias de cada contenido y el número de créditos dedicado a cada uno de ellos, obtenemos la siguiente tabla:

Denominación	Contenidos formativos mínimos	Destrezas, habilidades y competencias	Créditos ECTS
Lengua y cultura A	<p>Norma sancionada e implícita. La variación lingüística: dialectos, sociolectos, jergas, registros y lenguajes especializados. Análisis y síntesis textual. Redacción. Redacción técnica. Modelos textuales. Revisión textual. Instituciones, historia, cultura y realidad sociopolítica y económica de las áreas de lengua A.</p>	<p>Dominar la lengua propia, escrita y oral, en niveles profesionales.</p> <p>Conocimiento de culturas y civilizaciones de las lenguas de trabajo.</p> <p>Analizar, peritar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores en parámetros de variación lingüística, función textual.</p> <p>Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos.</p> <p>Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.</p> <p>Ser capaz de aprender con</p>	11,5

		<p>autonomía.</p> <p>Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad.</p>	
<p>Lenguas y culturas B y C</p>	<p>Norma sancionada e implícita. La variación lingüística: dialectos, sociolectos, jergas, registros y lenguajes especializados.</p> <p>Análisis y síntesis textual.</p> <p>Redacción. Redacción técnica. Modelos textuales.</p> <p>Revisión textual. Aspectos contrastivos y comunicativos de las lenguas B y C.</p> <p>Instituciones, historia, cultura y realidad sociopolítica y económica de las áreas de las lenguas B y C.</p>	<p>Dominar (al menos) dos lenguas distintas de la A, escritas y orales, en niveles profesionales.</p> <p>Conocimiento de culturas y civilizaciones de las lenguas de trabajo.</p> <p>Analizar, peritar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores en parámetros de variación lingüística, función textual.</p> <p>Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos.</p> <p>Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.</p> <p>Ser capaz de aprender con autonomía.</p> <p>Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad.</p>	<p>38,8</p>
<p>Traducción B y C</p>	<p>Traducción directa e inversa.</p> <p>Traducción a la vista, fragmentaria y resumida.</p> <p>Revisión, análisis y crítica textual de traducciones.</p> <p>Traducción en equipo. El proceso real de la traducción profesional.</p> <p>Excelencia en el manejo de las herramientas informáticas de apoyo a la traducción.</p>	<p>Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos.</p> <p>Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.</p> <p>Ser capaz de de tomar decisiones.</p> <p>Destrezas de traducción, tales como analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción o interpretación y ser capaz de establecer todo tipo de hipótesis de correspondencia de diversos niveles textuales y discursivos.</p> <p>Dominio de técnicas de traducción</p>	<p>57,6</p>

		<p>asistida/localización.</p> <p>Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos.</p> <p>Ser capaz de aprender con autonomía.</p> <p>Ser capaz de trabajar en equipo.</p> <p>Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad.</p> <p>Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad.</p>	
Fundamentos teóricos de la traducción	<p>El lenguaje. La comunicación. El significado. Niveles de codificación y descodificación lingüística. Estructuras supraoracionales. Metalenguaje especializado y profesional. La calidad lingüística y comunicativa: error y dificultad. Agentes y factores del proceso de traducción. Agentes y factores del proceso de interpretación. Tipología de actividades profesionales. Aproximaciones interdisciplinares.</p>	<p>Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.</p> <p>Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.</p> <p>Ser capaz de de tomar decisiones.</p> <p>Ser capaz de aprender con autonomía.</p> <p>Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad.</p>	7,2
Contenidos transversales o interdisciplinares	<p>El mercado. El entorno profesional. La gestión profesional. Ética y deontología. Contenidos temáticos: fundamentos de áreas del saber y sectores</p>	<p>Ser capaz de aprender con autonomía.</p> <p>Conocer los aspectos económicos, profesionales y del mercado.</p> <p>Dominar la terminología.</p>	7,2

	de actividad (por ejemplo, derecho, economía, ciencia, tecnología, didáctica, etc.)		
Contenidos instrumentales	Técnicas de investigación documental. Fuentes, metodología y gestión terminológicas. Tecnologías aplicadas a la traducción y la interpretación.	<p>Dominar las técnicas y herramientas informáticas profesionales.</p> <p>Ser capaz de aprender con autonomía.</p> <p>Destrezas para la búsqueda de información y documentación.</p> <p> dominio de técnicas y terminología de la traducción especializada.</p>	14,4
Introducción a la interpretación	Interpretación de enlace. Interpretación social. Toma de notas, etc.	<p>Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.</p> <p>Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.</p> <p>Ser capaz de de tomar decisiones.</p> <p>Ser capaz de aprender con autonomía.</p> <p>Facilidad para las relaciones humanas.</p> <p>Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad.</p> <p>Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad.</p>	7,2

Tabla 4: Desglose de contenidos, objetivos formativos mínimos, destrezas, habilidades, competencias y créditos establecidos por el *Libro Blanco* para un grado de 240 créditos.

Las recomendaciones y datos recogidos en el *Libro Blanco* servirán, sobre todo a nivel institucional, para organizar las nuevas enseñanzas y los contenidos que se tendrán en cuenta en los nuevos títulos de grado.

1.4.2. Estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas en el EEES

El Real Decreto 1393/2007 publicado en el BOE el 30 de octubre de 2007 establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales acordes con el EEES. Si bien el *Libro Blanco* tenía un carácter no vinculante (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación), las disposiciones presentadas en este Real Decreto son de obligado cumplimiento por parte de las universidades, que impartirán enseñanzas de grado, máster y doctorado.

En virtud del Real Decreto 1393/2007, para poder acceder a un grado, los estudiantes deben estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber realizado la correspondiente prueba de acceso a la universidad. La obtención de un grado supondrá que el alumno ha recibido una formación de carácter general que le permite ejercer una actividad profesional determinada y tendrá el título de graduado. Son las propias universidades las encargadas de elaborar los planes de estudio de cada uno de los grados con una carga de 240 créditos divididos en formación teórica y práctica y organizados en aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias, optativas, seminarios, prácticas en el sector al que pertenezcan los estudios, trabajo de Fin de Grado y otro tipo de actividades formativas (Real Decreto 1393/2007).

La formación básica estará compuesta por, al menos, 60 créditos de los cuales un mínimo de 36 deben estar vinculados, en el caso de los estudios de Traducción, a alguna de las materias básicas dentro de la rama de conocimiento, que son: antropología, arte, ética, expresión artística, filosofía, geografía, historia, idioma moderno, lengua, lengua clásica, lingüística,

literatura y sociología. Se tratará de asignaturas con una carga no inferior a 6 créditos y ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. El resto de créditos puede estar incluido en alguna de las ramas de conocimiento mencionadas o en otras, siempre y cuando quede justificada su aparición (Ibídem).

De la misma manera, quedan recogidas las prácticas en empresas del sector durante la segunda mitad del grado y por un máximo de 60 créditos. Las actividades deportivas, culturales, de carácter solidario y cooperación, serán reconocidas hasta un máximo de 6 créditos. Asimismo, el trabajo de Fin de Grado contará con entre 6 y 30 créditos y debe permitir hacer una evaluación de la adquisición de las competencias asociadas al título (Ibídem).

En lo que se refiere a los estudios de máster, el Real Decreto 1393/2007 especifica que, para acceder a ellos, será necesario contar con un título universitario expedido por una institución de educación superior española o que esté dentro del EEES. No obstante, podrán acceder también titulados universitarios que provengan de centros fuera del EEES previa comprobación del nivel equivalente de formación. Igualmente, la universidad que imparta estudios de máster puede establecer los requisitos y procedimientos de admisión que considere necesarios, incluida una formación específica previa.

Los planes de estudio de los másteres serán diseñados por las universidades y contarán con entre 60 y 120 créditos de formación teórica y práctica organizada en materias obligatorias, optativas, seminarios, prácticas externas, trabajo de Fin de Máster y otras actividades pertinentes en función de la disciplina en cuestión. En el caso del trabajo de Fin de Máster, este contará con

entre 6 y 30 créditos y será defendido en un acto público (Real Decreto 1393/2007).

Las enseñanzas de doctorado quedan divididas en un periodo de formación y un periodo de investigación organizado, lo que en su conjunto se denomina Programa de Doctorado (Ibídem). Para poder acceder al periodo de formación de un Programa de Doctorado es necesario cumplir con los mismos requisitos establecidos para acceder a un máster. Sin embargo, para acceder directamente a la fase de investigación será necesario disponer de un título oficial de Máster Universitario u otro de nivel similar expedido por una institución de educación superior dentro del EEES. No obstante, también pueden acceder aquellas personas con un título obtenido en un centro no perteneciente al EEES previa comprobación de una formación equivalente a los estudios de máster y que le permitiera acceder a estudios de doctorado en el país emisor de tal título. Asimismo, se podrá acceder si se han superado 60 créditos de uno o varios másteres universitarios o si se pueden acreditar 60 créditos de nivel de posgrado en virtud de actividades formativas no incluidas en un máster pero de relevancia desde el punto de vista científico o por intereses estratégicos. En este último caso será necesario contar con un informe favorable emitido por la agencia evaluadora. Por último, aquellos graduados en posesión de un título con una carga de al menos 300 créditos podrán acceder directamente al periodo de investigación del Programa de Doctorado (Real Decreto 1393/2007).

Además de los requisitos que acabamos de mencionar, las propias universidades podrán establecer procedimientos y criterios de admisión, como puede ser la exigencia de una formación previa determinada (Ibídem).

El periodo de investigación concluye con la realización y presentación de una tesis doctoral. Las universidades serán las encargadas de establecer los procedimientos y procesos de evaluación de las tesis doctorales y dictarán los pasos que se deben seguir a la hora de elegir y registrar el tema, así como el idioma de redacción y defensa de la tesis. El doctorando contará con un director, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada e, igualmente, podrá estar codirigido por otros doctores. Una vez presentada la tesis para su defensa, la universidad se asegurará de darle la publicidad adecuada de manera que otros doctores puedan hacer observaciones sobre su contenido. La tesis será defendida, en sesión pública, ante un tribunal configurado conforme a la normativa establecida por la universidad y compuesto por doctores con experiencia investigadora de los cuales tan solo dos pueden pertenecer a la universidad responsable de la expedición del título (Real Decreto 1393/2007).

La calificación emitida por el tribunal será: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. La mención *cum laude* podrá otorgarse si la calificación global es sobresaliente y existe un voto a favor por unanimidad. Una vez aprobada la tesis, quedará archivada en la universidad y, además, esta remitirá un ejemplar de ella al Ministerio de Educación y Ciencia (Ibídem).

Tanto en el caso de los grados, como en el de los másteres y los Programas de Doctorado, las universidades pueden firmar convenios con instituciones de enseñanza superior nacionales o extranjeras para organizar enseñanzas conjuntas de cara a la obtención del título (Real Decreto 1393/2007).

1.5. Recapitulación

Los primeros centros de formación en traducción e interpretación datan del siglo IV, en China, con objeto de formar en la traducción de textos budistas (Pym 1998: 33). Desde ese momento, y sobre todo debido a la expansión imperialista, la formación en estas disciplinas ha sido documentada en Bagdad, en la Casa de la Sabiduría (Aguilar Aguilar 2007: 124 - 126), la Escuela de Traductores de Toledo, la Academia Oriental (Pym 1998: 33 - 34), el Ministerio de Marina de Marsella (Torres Díaz 2005: 11), la Escuela Superior de Lenguas Orientales, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, la Universidad Ain Shams de El Cairo y la Academia Naval china (Pym 1998: 34). En 1930 la Universidad Estatal Lingüística de Moscú comenzó a ofrecer programas de traducción y, a partir de 1941, le seguirían la Escuela de Intérpretes de Ginebra (Torres Díaz 2005: 11), las Universidad de Viena, GERMERSHEIM, Saarbrücken y Heidelberg (Sawyer 2004: 20). Fuera de Europa, la Universidad de Ottawa contaba con programas de formación desde 1936 y la Universidad de Georgetown desde 1949 (Delisle 1981 y Bowen 1995 *apud* Sawyer 2004: 20).

Desde los comienzos hasta la actualidad existen diferentes variantes que influyen en la formación en traducción e interpretación y que tienen que ver con el contexto local, las normativas legales y la tradición académica existente (Pym 1998: 33).

La creación en 1973, en virtud del Real Decreto 2549/1972, de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Barcelona supuso el primer paso hacia la consolidación de la Traducción e Interpretación como disciplina meritoria de una formación de nivel universitario. De esta

manera, en 1972 se establece la Diplomatura en Traducción e Interpretación, un notable avance que, sin embargo y dados los requisitos exigidos por el mercado de las instituciones europeas, no facilitaba el acceso de los diplomados a este mercado (Consejo de Universidades 1988: 22). Precisamente fue este malestar el que llevó en 1988 a la redacción del *Libro Verde* sobre la creación de la Licenciatura en Traducción e Interpretación en el que quedaron recogidas las tendencias del mercado laboral y el perfil formativo que debería tener un profesional de la traducción y la interpretación y, por consiguiente, las materias que se deberían incluir en una licenciatura de calidad (Consejo de Universidades 1988).

El BOE de 22 de agosto de 1990 recoge la creación del área de conocimiento “Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación” y un año más tarde el Consejo de Universidades accede a convertir la diplomatura existente en una licenciatura con una troncalidad común para todas las instituciones de enseñanza superior en las que se impartiera la titulación (Real Decreto 1385/1991). Del mismo modo se marcaron directrices para que existiera un determinado porcentaje de troncalidad en primer y segundo ciclo así como los parámetros que deberían seguirse para la configuración de asignaturas optativas y de libre elección, dejando a las universidades un margen de maniobra del 50%. La licenciatura planteada tenía 25 horas semanales de clase y cada crédito equivalía a 10 horas presenciales (BOE 30/09/1991). A pesar de existir iniciativas para reducir las 25 horas semanales de clase (BOE 01/05/1998), las modificaciones no llegaron nunca a materializarse.

La nueva licenciatura no estuvo exenta de polémica. En lo que se refiere a la interpretación, esta continuaba unida a la traducción y las horas de formación

eran escasas. Por su parte, la formación en traducción tenía un carácter generalista y los academicistas reclamaban falta de formación en contenidos formales (Mayoral 1998: 120 - 121).

En 1998 comenzaría el denominado “Proceso de Bolonia” con el objetivo de armonizar los sistemas de educación superior de diferentes países en el marco del denominado Espacio Europeo de Educación Superior. La meta perseguida era crear un abanico de estudios universitarios que fueran reconocidos en los diferentes países y que se articularan en las denominaciones de grado, máster y doctorado (Consejo de Europa [b]).

Desde la Conferencia de la Sorbona en 1998, punto de partida del Proceso de Bolonia, se han ido celebrando Conferencias Ministeriales cada dos años con el objetivo de velar por el cumplimiento de las disposiciones acordadas en conferencias anteriores y establecer objetivos futuros. El encargado de este seguimiento fue el Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia (Ibídem).

La Conferencia de Bolonia, en 1999, fue la primera y a ella le seguirían la Conferencia de Praga en 2001, la de Berlín en 2003, la de Bergen en 2005, la de Londres en 2007, la de Lovaina la Nueva en 2009, la de Budapest-Viena en 2010 y la de Bucarest en 2012 (Ibídem). A medida que se iban celebrando estas conferencias iba creciendo el grupo de países que se unía a la iniciativa.

En el caso de nuestro país, España fue uno de los firmantes de la Declaración de Bolonia en 1999 (Declaración de Bolonia 1999). Ante el enorme reto que supone el proceso de conversión al EEES, la Agencia Nacional Evaluadora de la Calidad y la Acreditación, junto con 18 centros en los que se impartía la

Licenciatura en Traducción e Interpretación completa y bajo la coordinación de la Universidad de Granada, redactaron el *Libro Blanco del Grado en Traducción e Interpretación (Libro Blanco 2004)*. El objetivo era la recopilación de datos que permitieran crear un grado acorde al EEES y que cumpliera con las expectativas del mercado. Se trataba, sin embargo, de un documento de carácter meramente informativo y no vinculante para ningún centro (Ibídem).

El Real Decreto 1393/2007 establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el EEES en España. Queda estipulada la creación, por parte de las universidades, de títulos de grado que deben someter a aprobación y en los que se impartirá una formación de carácter generalista y para la que las universidades habrán de disponer 240 créditos ECTS, por lo general. Estas titulaciones incluyen un periodo de prácticas externas y un trabajo obligatorio de Fin de Grado.

El nivel siguiente dentro de la formación superior sería la realización de un máster universitario con una carga de entre 60 y 120 créditos ECTS y cuyo programa deben desarrollar las universidades que lo impartan. Estas tienen la facultad de decidir pruebas específicas y requisitos de admisión para los futuros estudiantes. Al igual que sucediera con el grado, el máster finalizará con un trabajo de Fin de Máster de entre 6 y 30 créditos (Real Decreto 1393/2007).

El Programa de Doctorado experimenta pocos cambios en relación con el anterior. Respeto la división en actividades formativas y actividades de investigación. Para acceder a la fase formativa es necesario tener una titulación de grado, mientras que para acceder directamente a la fase de

investigación es requisito indispensable haber cursado al menos 60 créditos ECTS de un máster universitario, acreditar formación de posgrado equivalente o contar con un título de grado de, al menos, 300 créditos ECTS (Real Decreto 1393/2007).

2. LA DOCENCIA EN EL EEES

Capítulo 2. LA DOCENCIA EN EL EEES

2.1. Introducción

La introducción del Espacio Europeo de Educación Superior en las aulas universitarias supone una conversión no solo de títulos, créditos y materias, sino también de la forma de entender la docencia (Comunicado de Lovaina) (*cf.* 1.4) . En lo que a los créditos se refiere, hemos pasado de un sistema que cuantificaba en créditos la presencialidad del alumno en las aulas a otro que tiene en cuenta tanto el tiempo que se pasa dentro de la clase como el necesario para la realización de diferentes tareas que permitan al estudiante la asimilación de los contenidos (*cf.* 1.4).

Las clases magistrales o expositivas también se van reduciendo progresivamente y dejan paso a nuevas metodologías activas que hacen que el estudiante sea el sujeto ejecutor y responsable de su propio proceso de aprendizaje y que dan al profesor el carácter de tutor o guía, en muchos casos haciendo uso de las nuevas tecnologías como elemento de transmisión de conocimientos (*cf.* 1.4).

2.2. Metodologías activas en el EEES

Una de las principales características de las metodologías activas es que, además de contribuir a la difusión de conocimientos y contenidos entre el alumnado, son fundamentales para una formación en competencias, aspecto de especial importancia dentro del EEES (Fernández March 2006: 40 - 41).

La decisión de utilizar una metodología activa u otra en la enseñanza-aprendizaje viene condicionada por la observación que haya realizado el docente tanto de las características generales del grupo como de las necesidades y estilos de aprendizaje específicos de cada alumno. Son muchos los enfoques alternativos a las clases magistrales o expositivas, entre los que destacan el *aprendizaje cooperativo*, el *aprendizaje basado en problemas* y el *método del caso* (Benito y Cruz 2005: 16).

El *aprendizaje cooperativo* consiste en proponer una tarea a un grupo reducido de alumnos para cuya realización es necesaria la intervención y colaboración de todos. Se diferencia de un mero trabajo en grupo en que existe una interdependencia entre los participantes, de manera que las acciones o pasividad de una persona repercuten en el trabajo del resto. Fomenta la responsabilidad personal al tener que rendir cuentas y dar explicaciones de las decisiones tomadas, la mayoría de las veces en un acto comunicativo ante el resto de sus compañeros (Pujolàs Maset 2009: 136-138; Benito, Bonsón e Icarán 2005: 22).

Por su parte, el *aprendizaje basado en problemas* plantea una cuestión o proyecto para cuya resolución los alumnos tienen que activar habilidades y asimilar contenidos específicos integrados en el programa de la asignatura. Este método hace que el alumno participe continuamente en la adquisición de los conocimientos y esté abierto a diferentes enfoques. Asimismo, desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - ITESM; Benito, Bonsón e Icarán 2005: 36).

El *método del caso* enfrenta a los alumnos a una situación real para la que, de forma individual o junto a otros compañeros, se tiene que decidir la mejor manera de proceder. Al estar tratando con una situación que puede tener lugar en el mundo real, los estudiantes adquieren experiencia y ven que los contenidos son de aplicación a necesidades concretas existentes, lo que hace que tengan un mayor significado para ellos (Fernández March 2006: 48).

Los métodos presentados son algunos ejemplos que cuentan con infinidad de variantes y que pueden integrarse en la formación de los alumnos, tanto dentro como fuera del aula.

2.3. Herramientas didácticas en el EEES

Entendemos aquí por *herramienta* 'cualquier instrumento o medio, material o no, que sirve para la consecución de un objetivo determinado' (*Gran Diccionario del Uso del Español Actual 2001, s. v. herramienta, único de los diccionarios generales de referencia consultados que hace hincapié en el concepto de finalidad*).

En nuestra investigación, las herramientas son los instrumentos o medios que sirven para que el estudiante adquiera determinados contenidos y competencias, y que permiten a la vez identificar los errores que se producen en el proceso de aprendizaje para, consecuentemente, paliar los efectos derivados de ellos.

Algunas herramientas importantes para la adquisición de competencias y contenidos en el EEES son el contrato, el diario reflexivo y el *portfolio*. A continuación presentamos una descripción de cada uno de ellos.

2.3.1. El contrato

Przesmycki (2000: 17) define la pedagogía del contrato como “aquella que organiza las situaciones de aprendizaje en las que existe un acuerdo negociado precedido de un diálogo entre interlocutores que se reconocen como tales, con el fin de alcanzar un objetivo, ya sea cognitivo, metodológico o de comportamiento”.

Para la autora, el contrato es una herramienta en contra del fracaso escolar que permite asegurar el desarrollo de los alumnos a la vez que mantiene la motivación, estimula la comunicación y favorece la interacción social de los estudiantes. Supone, por lo tanto, una herramienta de socialización, de pedagogía diferenciada, de ayuda metodológica y psicopedagógica así como una herramienta para la elaboración de proyectos (Przesmycki 2000: 13 - 15).

Existen distintos tipos de contrato: el *contrato didáctico*, el *contrato de éxito*, el *contrato de proyecto*, el *contrato de resolución de conflicto* y el *contrato institucional*. Todos estos contratos deben plasmar claramente los objetivos que se pretenden alcanzar, así como el marco en que será utilizado y la situación de los contratantes (Ibídem: 19).

El *contrato didáctico* (Przesmycki 2000: 139) tiene como objetivo bien la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o competencias por

parte del alumnado, bien la mejora de ellos. Se trata de un documento con parámetros de carácter general, normalmente definidos únicamente por el profesor.

El *contrato de éxito* se establece cuando se observan una serie de carencias en el aula que impiden la asimilación de la materia, la adquisición de competencias y la progresión por parte del alumnado. Este contrato es de carácter individualizado, se adapta a las necesidades específicas de cada estudiante y se redacta con unos parámetros negociados por el profesor y el alumno (Ibídem: 143).

Przesmycki (2000: 161-162) describe el *contrato de proyecto* como un compromiso de carácter organizativo que se contrae a la hora de realizar un viaje de estudios o una práctica profesional o como ejercicio de la materia. De esta manera, y negociando con el alumnado, se establecen las actividades que se desarrollarán, los pasos que se deben seguir para su desarrollo, el tiempo que se va a dedicar a cada aspecto de la tarea, etc.

Con el *contrato de resolución de conflicto* se pretende buscar solución a un problema de actitud por parte de los estudiantes, dejando de lado la vertiente de adquisición de contenidos. En este caso, se trata de un instrumento individualizado, parcialmente negociado por las partes (a veces no solo alumno y profesor de la materia) y con infinitas posibilidades (Przesmycki 2000: 183 - 186).

El *contrato institucional* sigue la línea del *contrato de resolución de conflicto* en cuanto a dejar de lado el aspecto de adquisición de conocimientos. Mediante

este contrato se establecen las normas que se deben seguir en una asignatura, curso e incluso centro de formación desde el punto de vista del comportamiento de toda la comunidad educativa. La diferencia con el *contrato de resolución de conflicto* es que se establece sin necesidad de que se produzca previamente la identificación de un problema (Ibídem: 187 - 190).

Desde el punto de vista de la adquisición de competencias, la firma de un contrato responsabiliza al alumno de su proceder, su progreso, sus actitudes y su desarrollo. Le permite negociar (con un margen de maniobra limitado), lo que supone un refuerzo en sus actividades comunicativas y de toma de decisiones y se hace sujeto activo de su formación (Przesmycki 2000: 19 - 21).

2.3.2. El diario reflexivo

El *diario reflexivo* es una herramienta donde se recogen procedimientos, resultados y sensaciones que nos llevan a cuestionar y analizar nuestra actuación ante determinadas situaciones planteadas en el aula (Zambrano 2006: 77).

Son muchos los campos en los que se utiliza un diario reflexivo en el proceso de aprendizaje: enfermería, medicina, ingeniería, matemáticas, etc. y en todos ellos el denominador común es la reflexión antes de proceder a registrar la experiencia y la reflexión posterior sobre lo expuesto para actuar en consecuencia. Se debe recoger cualquier sensación, positiva o negativa, de una forma clara.

Esta reflexión sobre el proceder de cada uno lleva al alumno a evaluar su actuación haciendo hincapié en aquellos puntos que debe mejorar, en lo que sabe sobre el tema, en la estrategia utilizada ante las dificultades y en la evolución percibida. Por lo tanto, podemos concluir que la reflexión sobre el propio trabajo es lo que nos lleva a una evaluación de la aplicación del aprendizaje a la experiencia (Zambrano 2006: 77).

Meneses (2008: @) establece los requisitos básicos a la hora de desarrollar un diario reflexivo, entre los que destacan:

- compromiso, energía, voluntad de aprender sobre sí mismo
- responsabilidad para buscar el resultado dentro de una situación
- equilibrio entre idealismo y realismo

Existen dos tipos de diario reflexivo: el *diario reflexivo dirigido* y el *diario reflexivo no dirigido*. El primero consiste en indicar al alumno las cuestiones que ha de responder o los parámetros que ha de tratar dentro de su reflexión mientras que el diario reflexivo no dirigido deja libertad al alumno para que sea este quien decida qué experiencia e impresión debe destacar.

2.3.3. El *portfolio*

El *portfolio* consiste en la recopilación de trabajos, certificados y méritos que logra una persona y que reúne con unos objetivos específicos (Bozu e Imbernón 2012). Existen distintos tipos de *portfolio*, entre los que podemos destacar el *portfolio docente*, el *portfolio profesional*, el *Portfolio Europeo de las Lenguas*, el *portfolio digital* y el *portfolio discente*.

El *portfolio docente* es aquel en el que los profesores dejan constancia del desarrollo de sus actividades. Deberá incluir materiales y reflexiones sobre metodologías y ejercicios utilizados y puede servir como prueba de su nivel de competencia en el aula (Seldin 1997).

El *portfolio profesional* recoge los trabajos realizados durante la vida laboral de una persona y puede ser una muestra de sus habilidades de cara a conseguir un empleo o una promoción en su puesto de trabajo.

El *Portfolio Europeo de las Lenguas* es un documento establecido por el Consejo de Europa con los objetivos de unificar las acreditaciones y niveles lingüísticos de todos los estudiantes de lenguas extranjeras y dar al alumno la capacidad de reflexionar, autoevaluarse y responsabilizarse de su propio aprendizaje. Cada país miembro del Consejo de Europa establece sus objetivos y políticas en función del grupo de aprendizaje en cuestión. Existen 70 Portfolios Europeos de las Lenguas admitidos por el Consejo de Europa (Dobson 2006: 27, 29). Dedicamos un apartado completo a este *portfolio* en el epígrafe 2.5.

El *portfolio digital* también tiene el objetivo de recopilar los trabajos y certificaciones pero, en este caso, utilizando para ello las nuevas tecnologías. Hay diferentes tipos de *portfolios* digitales, desde *Europass* (cf. 2.5), creado por la Comisión Europea y el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) con el objetivo de recopilar los niveles de competencia lingüística de los profesionales, hasta modelos diseñados para ser utilizados por los estudiantes dentro de entornos académicos con el objetivo de recopilar

y gestionar información, llevar a cabo conexiones con recursos y fuentes que antes no conocían o utilizaban, o fomentar la comunicación y el desarrollo (Walz 2006: 194). Este tipo de *portfolio* puede ser creado directamente por los alumnos haciendo uso de diferentes programas de edición de páginas web o utilizando plataformas digitales específicas (Comisión Europea y Cedefop). La Universidad de Alicante cuenta con una plataforma denominada *Eduport@folios* y que ha puesto a disposición de la comunidad universitaria para que puedan crear y publicar *portfolios online* (Rico y Rico 2004: 52).

El *portfolio discente* también se conoce como la *carpeta de aprendizaje del alumnado* (Colén, Giné e Imbernón, 2006: 11) y consiste en la recopilación de diferentes actividades o tareas llevadas a cabo por el estudiante. Sería la manifestación del proceso que ha seguido el alumno para llegar a un producto (Rico y Rico 2004: 25)

Klenowski (2004) ha estado realizando, durante cinco años, diferentes estudios relacionados con los resultados obtenidos con la utilización del *portfolio* y concluye que, gracias a su empleo, se promueven habilidades fundamentales, como son la reflexión, la autoevaluación, el análisis crítico, el desarrollo metacognitivo, habilidades de organización, responsabilidad y dominio del trabajo propio, habilidades de planificación, gestión, autodirección, autonomía y autoevaluación. El desarrollo de un *portfolio* supone implicar a los alumnos en su aprendizaje de forma interactiva, puesto que se establece una relación entre proceso y producto, ya que el *portfolio* es un proceso educativo: debe evaluarse su desarrollo y su realización supone una fase de aprendizaje continuo. No es un fin, sino un medio para conseguir un aprendizaje exitoso.

Benito y Cruz (2005: 99-100) consideran que los contenidos que incluye el alumno en su *portfolio* son el fruto de una selección personal basada en un proceso de reflexión sobre la pertinencia y el resultado de sus trabajos, y como objetivos de su utilización en el aula destacan los siguientes:

- mejorar la autorreflexión sobre el aprendizaje
- estimular la motivación del estudiante
- incorporar al estudiante en la evaluación
- acercar el aprendizaje a las tareas profesionales de la disciplina

A pesar de definir esta herramienta como una selección de contenidos realizada por el alumno, las autoras presentan un *portfolio grupal* en el cual los alumnos, por cada tema tratado en clase, deben dar respuesta a unas cuestiones determinadas que vienen definidas por el profesor. Por lo tanto, aunque sí hay una reflexión por parte del alumnado para dar respuesta a las preguntas, queda excluida la posibilidad de decisión sobre los elementos incluidos en la herramienta.

Si consideramos la finalidad del *portfolio* y el papel que desempeña el profesor como guía en la adquisición de conocimientos y competencias, es innegable que deben existir una serie de directrices marcadas por el docente a la hora de llevar a cabo la tarea. Estas indicaciones nos sirven para marcar la dirección del aprendizaje y el tipo de contenidos que queremos que nuestros estudiantes incorporen a su formación académica. Por otro lado, el *portfolio* puede tener un uso posterior de cara a ejemplificar las capacidades del alumno para realizar una tarea determinada, pasando a ser un híbrido entre *portfolio discente* y profesional. De esta manera, al finalizar los estudios, sí puede existir

una reflexión que lleve al estudiante a hacer una selección de los trabajos realizados durante su formación superior y que supongan un claro ejemplo de sus destrezas. Esta selección resultará muy útil en el caso de estudios tales como arquitectura, diseño, fotografía, bellas artes, etc. en los que una muestra representativa de los trabajos realizados hasta un determinado momento resulte decisiva a la hora de entrar en el mercado laboral.

Existen distintas formas de diseñar un *portfolio*. Klenowski (2004: 59) propone el siguiente esquema general:

<p>Fase uno: Conceptualización del <i>portfolio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del desarrollo • Desarrollo continuo • Mapas de progreso • Evaluación referida a criterios
<p>Fase dos: Desarrollo del <i>portfolio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación formativa • <i>Feedback</i> • Evaluación del rendimiento • Validez
<p>Fase tres: Calificación <i>portfolio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Veracidad • Estándares • Evaluación sumativa • Evaluación holística

Tabla 5: Fases de desarrollo del *portfolio*

Por su parte, Rico y Rico (2004: 33) presentan una metodología de uso del *portfolio discente* en virtud de los tres trimestres que hay en un curso académico:

<p>Primer trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clases presenciales • Explicación y asimilación de conceptos básicos • Metodología • Ensayos en el aula de aplicación de los conocimientos
<p>Segundo trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calendario del <i>portfolio</i> • Presentación del producto • Elaboración del <i>portfolio</i> personal y de equipo • Presentación y aceptación del <i>portfolio</i>
<p>Tercer trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de <i>portfolios</i> personales y de equipo en sesiones plenarias • Evaluación

Tabla 6: Modelo de distribución trimestral del *portfolio discente*

En lo que a la composición del *portfolio* digital se refiere, Rico y Rico (2004: 46 - 47) proponen también una distribución modelo dividida en seis apartados:

1. Presentación del alumno
2. Descripción de los objetivos formativos
3. Plan de competencias
4. Catálogo de productos

5. Índice de productos en virtud de la competencia que se desarrolla con cada uno
6. Productos
 - a) información sobre las instrucciones recibidas para la elaboración de cada uno de los productos
 - b) producto
 - c) autoevaluación del estudiante
 - d) evaluación del profesor en forma de comentarios

Algo que se viene señalando de forma constante en este apartado es la reflexión. La reflexión desempeña un papel fundamental dentro del *portfolio discente* (en realidad, dentro de cualquier *portfolio*, pero es el *discente* el que nos ocupa) puesto que refuerza el aprendizaje del alumno ya que le ofrece la posibilidad de evaluar su propio crecimiento (Klenowski 2004: 14).

2.4. La enseñanza de lenguas en el EEES

La Resolución del Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2008 (2008/C 320/01) aborda la estrategia de la Unión Europea en relación al plurilingüismo y remite a la Resolución del Consejo de 14 de febrero de 2002, a las conclusiones del Consejo de Barcelona de marzo de 2002, a la Decisión 1983/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de diciembre de 2006 y a las conclusiones del Consejo de 19 de mayo de 2006 y de 22 de mayo de 2008. Esta resolución se pronuncia favorablemente a la Comunicación de la Comisión “Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido”. De esta manera, la Resolución (2008/C 320/01) recoge que la diversidad

lingüística es parte fundamental de la identidad europea y, por lo tanto, hay que fomentar esta diversidad y el aprendizaje de lenguas y concienciar de los beneficios del multilingüismo como aspecto transversal para todas las áreas. Igualmente, se invita a promover la enseñanza de idiomas desde edades tempranas, se fomenta el aprendizaje de lenguas como vehículo de integración de inmigrantes y se apunta al *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* como una herramienta reconocida de evaluación de competencias lingüísticas.

Dentro de esta misma Resolución (2008/C 320/01) se pide a los Estados miembros un mayor compromiso financiero hacia la traducción y la interpretación con una mejora en la formación de traductores e intérpretes, la creación de bases de datos terminológicas y otras tecnologías de la lengua que faciliten el desarrollo de estas dos profesiones.

2.4.1. Política lingüística del Consejo de Europa

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, se creó en 1949 con el objetivo de desarrollar y promover principios comunes y democráticos en Europa. En la actualidad está formado por 47 países que suman una población de 800 millones de personas. Las principales actividades de este organismo se desarrollan en la esfera de los derechos humanos, la democracia, la legislación, los medios de comunicación, la cohesión social, la sanidad, la cultura y el patrimonio cultural, la educación, la juventud y los deportes (Consejo de Europa [c]).

El Consejo de Europa cuenta con una División de Política Lingüística responsable del diseño de iniciativas para el desarrollo y el análisis de las políticas de enseñanza de idiomas que tienen como objetivo promover la diversidad lingüística y el plurilingüismo. Esta División es especialmente conocida en los ámbitos docentes por su trabajo a la hora de desarrollar herramientas y normas para ayudar a los Estados miembros a elaborar políticas lingüísticas coherentes y transparentes. Estos instrumentos, que están extendidos por todo el mundo, se han convertido en una contribución vital para el establecimiento de un área europea de educación para lenguas modernas y son puntos de referencia para otros organismos e instituciones (Consejo de Europa [e]).

La División de Política Lingüística del Consejo de Europa trabaja conjuntamente con el Centro Europeo de Lenguas Modernas, con sede en Graz, en virtud de la Resolución (94) 10. Esta Resolución contemplaba una colaboración por un periodo de tres años pero, a tenor de los buenos resultados obtenidos, la Resolución (98) 11 del Comité de Ministros aprobó la continuación de la cooperación. El artículo 1 del Estatuto del Centro recoge como su misión la implementación de políticas lingüísticas y la promoción de enfoques innovadores en la enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas (Consejo de Europa [e]).

Los primeros programas de cooperación internacional en Estrasburgo se centraron en la democratización del aprendizaje de idiomas para la movilidad de individuos e ideas y en la promoción del patrimonio europeo de diversidad cultural y lingüística. Los proyectos ayudaron a los Estados miembros a la hora de poner en marcha reformas destinadas al desarrollo de las habilidades

comunicativas de los estudiantes de idiomas y fomentaron la innovación en la enseñanza de lenguas y la formación del profesorado, haciendo especial hincapié en un enfoque centrado en el estudiante. A pesar de que esta filosofía continúa, los proyectos recientes se centran cada vez más en las dimensiones políticas y sociales del aprendizaje de idiomas, sobre todo en lo que se refiere a la educación lingüística para una ciudadanía democrática, la diversificación del aprendizaje de idiomas, la mejora de la coherencia y la transparencia en las prestaciones lingüísticas y los derechos lingüísticos de las minorías (Consejo de Europa 2006: 7).

El año 2001 se celebró el Año Europeo de las Lenguas, en el que se fomentaron iniciativas para apoyar a los Estados miembros a desarrollar respuestas políticas a los nuevos desafíos que presentan la integración y cohesión social. Supuso el colofón a un largo camino que comenzara casi 50 años antes (Consejo de Europa 2006: 7).

Desde que en 1957 se celebró la Conferencia Intergubernamental de Cooperación Europea en Enseñanza de Idiomas se han llevado a cabo diferentes iniciativas y proyectos. Entre 1963 y 1972 se desarrolló el primer Proyecto de Lenguas Modernas con el objetivo de promover la cooperación internacional en métodos audiovisuales y el desarrollo de la lingüística aplicada. Desde 1971 hasta 1977 se planteó la posibilidad de que existiera un plan de créditos para la enseñanza de idiomas en adultos y este estudio supuso las bases de proyectos posteriores (Consejo de Europa 2006: 7 - 8). Se elaboró un primer modelo basado en objetivos y, a mediados de la década de los 70, nació el *Threshold Level* o *Nivel Umbral* que reconocía la lengua como vehículo para fines comunicativos y defendía que el éxito del aprendizaje debe evaluarse en

virtud de la eficacia de la comunicación (Ortega: 2004). El *Threshold Level* se creó en un primer momento para el inglés y el francés y, a partir de estos dos modelos, se ha ido desarrollando para casi treinta idiomas. Este modelo fue un referente en el diseño de programas de enseñanza de idiomas, libros de texto, cursos y formas de evaluación. Posteriormente, ya en la década de los 90 se desarrolló otro modelo para un nivel lingüístico inferior (*Waystage* o *Plataforma*) y otro para un nivel superior (*Vantage* o *Avanzado*) (Consejo de Europa 2006: 8).

Durante la década de los 80 se experimentó un mayor crecimiento en el intercambio de experiencias y conocimientos entre los Estados miembros y las aulas fueron testigo directo de la innovación basada en métodos y materiales. Fueron muchos los talleres que surgieron con el objetivo de formar a profesores como piezas clave de esta innovación. Entre 1990 y el año 2000 se vivió un rápido crecimiento en el Consejo de Europa al acceder a él nuevos países fundamentalmente de Europa central y del este (Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Andorra, Letonia, Albania, Moldavia, Macedonia, Ucrania, Rusia, Croacia y Georgia). Se multiplicaron los talleres dedicados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la educación bilingüe, los intercambios, el aprendizaje autónomo, etc. (Consejo de Europa 2006: 10). El Consejo de Europa, teniendo en cuenta el informe del proyecto *Learning for European Citizenship* y los resultados de la conferencia *Language learning for a new Europe*, que se celebró en Estrasburgo en abril de 1997, creó la Recomendación (98) 6 en cuyo anexo se subraya la importancia de la comunicación intercultural y el plurilingüismo como objetivos políticos claves y se establecen medidas concretas para el sector educativo y para los profesores.

El año 2001, como ya hemos apuntado anteriormente, estuvo marcado por la celebración del Año Europeo de las Lenguas. Desde que comenzó el nuevo siglo se han desarrollado numerosas estrategias y se han diseñado innovadores enfoques con el objetivo de fomentar la diversificación de la enseñanza y aprendizaje de lenguas, que debía iniciarse en el primer curso de educación obligatoria para inculcar a todos los niños la diversidad europea en lo referente a la lengua y la cultura. Fue en 2001 cuando se produjo la publicación del *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación* y del *Portfolio Europeo de las Lenguas* (Consejo de Europa 2006: 8).

2.4.2. El *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*

El *Marco Común Europeo de Referencia* (en adelante *MCER*) pretende sentar una base común que sirva a legisladores, profesores y formadores de profesores de todos los sistemas educativos europeos como una plataforma sobre la que crear programas para las asignaturas de lenguas extranjeras, planes de estudio, exámenes, manuales, cursos, etc. Está creado sin perder en ningún momento la filosofía del Consejo de Europa que defiende el empleo de la lengua con fines comunicativos y el éxito en la comunicación como la única condición que discrimina una buena o mala utilización del idioma. Por lo tanto, lo que define el *MCER* es lo que “tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz” (*MCER* 2002: 1).

El *MCER* (2002: XI) no pretende imponer los ejercicios que hay que realizar con los alumnos para que puedan conseguir el nivel que se exige al finalizar el curso sino que presenta una serie de consejos que cada docente podrá aplicar, modificar o descartar dependiendo de las condiciones existentes en el conjunto de su aula o con algún alumno en particular.

2.4.2.1. Competencias

El concepto de formar en competencias es una de las bases que componen la enseñanza dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (*cf.* 1.4., 2.2) y, en el caso de *MCER*, su desarrollo resulta fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la filosofía del *Marco*: las lenguas son utilizadas siempre como vehículo de comunicación y con unos fines determinados (*MCER*: 2002: 1).

El *MCER* (2002: 9) define las *competencias* como “la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones”. Y a su vez divide las competencias en aquellas que son generales y las que son específicas de la comunicación.

Las competencias generales no están específicamente relacionadas con los idiomas pero se recurre a ellas para acciones del día a día, incluyendo actividades que tengan un carácter lingüístico. Estas competencias generales están compuestas por *conocimientos, destrezas, competencia existencial y capacidad de aprender* por parte de los estudiantes (*MCER* 2002: 11).

Según el *MCER* (2002: 11), todas las personas cuentan con una serie de *conocimientos*, que han sido adquiridos a través de su experiencia vital y de la

formación recibida, y que se van ampliando y modificando en virtud de las nuevas experiencias de la vida cotidiana, de compartir pensamientos y de aprender creencias y tabúes de otras comunidades.

Las *destrezas* no tienen tanto que ver con el conocimiento sino con el hecho de ser capaces de desarrollar unos procedimientos determinados. De esta manera, aquellas tareas que en un principio se hacían con una alta dosis de concentración y autoconciencia por parte de los hablantes, al ser repetidas una y otra vez pasan a ser un conjunto de procesos interiorizados y automatizados. El concepto de *destreza* puede resumirse en `saber hacer' (MCER 2002: 11).

El MCER (2002: 12) entiende como *competencia existencial* el conjunto de todas las características inherentes a la persona: características individuales, personalidad, visión de uno mismo y de los demás y voluntad de interactuar con aquellos que nos rodean. Las *competencias existenciales* están estrechamente relacionadas con la cultura y la comunidad a la que se pertenezca. El concepto de *competencia existencial* puede resumirse como `saber ser'.

La *capacidad de aprender* requiere y se basa tanto en los conocimientos como en las destrezas y la competencia existencial. En gran medida puede considerarse como la habilidad para identificar y descubrir lo que es diferente. Como su propio nombre indica, el concepto de *capacidad de aprender* puede resumirse en `saber aprender' (MCER 2002: 12).

La competencia comunicativa capacita a una persona para que pueda realizar acciones haciendo uso, esta vez sí específicamente, de los medios lingüísticos.

Esta competencia está formada, a su vez, por las competencias *lingüística*, *sociolingüística* y *pragmática* (MCER 2002: 13).

La *competencia lingüística* engloba los conocimientos y destrezas que tienen que ver con la concepción de lengua como sistema (léxico, fonología, sintaxis, etc.) y con la organización cognitiva y la forma en que se almacena e integra la información que, en muchos casos, dependerá de la comunidad y del entorno del individuo (MCER 2002: 13).

En cuanto a la *competencia sociolingüística* no debemos olvidar que las lenguas siempre tienen un objetivo socializador y, en este caso, estamos hablando de las condiciones socioculturales en las que se utiliza el idioma. Es una competencia vital que rige toda comunicación con los demás: los convencionalismos, las palabras tabú, las relaciones con diferentes grupos sociales, etc. (MCER 2002: 13 - 14).

El uso que se hace de los recursos lingüísticos en la interacción es lo que el MCER (2002: 14) denomina *competencia pragmática*. El grado de dominio del discurso, el tipo de léxico que se utiliza, la cohesión, etc. influyen en el éxito de la comunicación y, en la mayoría de los casos, el entorno en que tiene lugar el acto comunicativo es el que determina la elección de determinados recursos lingüísticos.

2.4.2.2. Niveles y descriptores

Además de los niveles que hemos mencionado hasta el momento, *Waystage*, *Threshold* y *Vantage*, diseñados por el Consejo de Europa (cf. 2.4.1.), existe un

acuerdo generalizado sobre la existencia de otros niveles superiores e inferiores a los propuestos. De esta forma y en primer lugar, tenemos el nivel *Breakthrough* o *Acceso* que sería el nivel más básico de posibilidad de comunicación. A ese primer acercamiento le siguen el nivel *Waystage* o *Plataforma*, *Threshold* o *Umbral*, *Vantage* o *Avanzado*, *Effective Operational Proficiency* o *Dominio Operativo Eficaz*, que implica competencias que permiten desarrollar tareas complejas relacionadas con el trabajo y estudio y, en última instancia, *Mastery* o *Maestría* que sería el nivel más alto (MCER 2002: 18).

El MCER (2002: 25) recoge las seis divisiones de niveles establecidas hasta el momento en un sistema mucho más simple presentado con 3 letras (A, B, C) que a su vez se dividen en dos y que van acompañadas de descriptores que indican lo que debe saber hacer el alumno que se encuentra en cada uno de los niveles. La tabla 7 muestra esta división.

A: usuario básico	A1 (Acceso)
	A2 (Plataforma)
B: usuario independiente	B1 (Umbral)
	B2 (Avanzado)
C: usuario competente	C1 (Dominio Operativo Eficaz)
	C2 (Maestría)

Tabla 7: Niveles de competencia lingüística (Fuente: MCER, 2002: 25)

El nivel A1 es el nivel más básico de conocimiento de una lengua. La persona que se encuentra en este nivel es capaz de realizar oraciones sencillas sobre

temas poco complejos y siempre conocidos por él, como sus actividades cotidianas, el mundo que le rodea, etc. (MCER 2002: 36).

El nivel inmediatamente siguiente, A2, confiere al alumno la capacidad de una mayor interacción con otras personas y, en cierto modo, un grado de independencia. Será capaz de defenderse a la hora de ir a comprar, coger algún medio de transporte, interactuar con otras personas en un nivel lingüístico básico, etc. (MCER 2002: 36).

Estos niveles no son, ni mucho menos, cerrados o absolutos ya que puede darse el caso de que algún alumno tenga, por ejemplo, una comprensión escrita superior a los descriptores contemplados dentro del nivel A2 pero que no llegan al nivel B1. Se podría hablar en este caso de un nivel A2+ en el que el sujeto cumple todos los parámetros del nivel A2, pero aún tiene ciertas dificultades a la hora de mantener conversaciones en las que se requiera un lenguaje más complicado. (Ibídem: 36 - 37).

El nivel B1 supone ya un conocimiento considerable del idioma en cuestión. Aquellas personas que pueden englobarse dentro de esta categoría no tienen grandes dificultades para hacerse entender en una gran variedad de situaciones, a pesar de no utilizar la palabra o el registro más adecuado en cada momento. Además, saben solucionar los imprevistos de la vida diaria (MCER 2002: 37).

Antes de decir que un estudiante se encuentra en el nivel B2, el MCER (2002: 37 - 38) recomienda realizar un análisis de sus habilidades para ver si se

corresponden con el nivel B1+, que se diferencia del B1, sustancialmente, en la cantidad de información que puede producir.

El *MCER* (2002: 37 - 38) recoge que cuando se llega al nivel B2 es cuando “el alumno ve que ha llegado a alguna parte, que las cosas parecen distintas, que adquiere una perspectiva, que puede mirar alrededor de una nueva forma”. Los descriptores que aparecen en este nivel sostienen que el alumno es capaz de argumentar de forma eficaz, presenta hipótesis, su conversación es natural, utiliza frases hechas, planifica sus intervenciones, corrige sus errores si se da cuenta de que los ha cometido y causa en su interlocutor el efecto pretendido.

El nivel B2+ (*Ibídem*: 38) se apoya sobre todo en argumentaciones e intervenciones cimentadas en conectores que hacen que su intervención cuente con una coherencia y conexión total y en la que se destaquen los elementos claves de la intervención.

La fluidez y la espontaneidad son los parámetros que reúnen las intervenciones de aquellos estudiantes cuyo dominio de una lengua se puede clasificar dentro del nivel C1. Cuentan con un vocabulario amplio y, cuando no conocen la expresión o la palabra, son capaces de parafrasear de forma casi imperceptible (*MCER* 2002: 38 - 39).

El último nivel sería el C2 y se caracterizaría por todo aquello que ya viene recogido en el nivel anterior, pero habría que sumar la precisión y la propiedad en el uso del lenguaje de manera que se puedan transmitir matices más sutiles y se domine un gran número de expresiones idiomáticas (*MCER* 2002: 39).

La tabla 8 recoge más específicamente los descriptores de cada uno de estos niveles a escala global:

Usuario básico	A1	Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
	A2	Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Usuario independiente	B1	Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por

		<p>zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.</p>
	B2	<p>Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.</p>
<p>Usuario competente</p>	C1	<p>Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del</p>

		texto.
	C2	Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

Tabla 8: Descriptores de niveles de competencia (Fuente de descriptores: *MCER*, 2002: 26)

Estos niveles permiten diferenciar las competencias que tienen los alumnos en cada una de las habilidades requeridas en el aprendizaje de un idioma, lo cual, según lo establecido en el *MCER* (2002: 30 - 31), quedaría como aparece en la tabla 9:

ESCRIBIR	HABLAR		COMPRENDER	
Expresión escrita	Expresión Oral	Interacción oral	Comprensión de lectura	Comprensión auditiva

Tabla 9: Competencias en función de las habilidades de los alumnos

Dependiendo del grado de dominio de estas habilidades, se podrá decir que un alumno ha conseguido llegar a un nivel u otro. No obstante, y siempre aplicando la escala de niveles de competencia vista anteriormente, esta

primera división de habilidades puede hacerse mucho más compleja dependiendo de la materia que se va a tratar o de lo que se pretende evaluar. El *MCER* (2002: 61 - 85) proporciona escalas ilustrativas para el nivel que tiene un alumno en los parámetros de expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión lectora, comprensión audiovisual, interacción oral e interacción escrita. El *MCER*, a pesar de reconocer la mediación (entendida como traducción e interpretación) como actividad comunicativa de la lengua, no presenta escalas de nivel para comprobar la adquisición de competencias por parte de los alumnos y señala (*MCER* 2002: 85 - 86):

Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, determinar:

- Las actividades de mediación que tendrá que aprender a realizar el alumno, cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al respecto.

A pesar de que el *MCER* siempre deja libertad al usuario para que actúe como estime oportuno, son muchos los manuales que ya han sido adaptados a estos nuevos niveles (ej. *Berliner Platz*, *Blaue Blume*, *Themen Aktuell*, *Connexions*, *Rond-Point*) y que ofrecen al docente ejercicios apropiados a los objetivos que se desean conseguir en cada caso.

2.4.2.3. Tipos de evaluación

Una vez presentados los descriptores de cada uno de los niveles de conocimiento lingüístico que puede tener un estudiante de idiomas, el *MCER* presenta al profesor diferentes posibilidades de evaluación del alumnado

(*MCER 2002*: 183 - 193). De esta manera, se presenta la tabla 10, que contrapone distintas modalidades de evaluación:

Evaluación del aprovechamiento	Evaluación del dominio
Con referencia a la norma (RN)	Con referencia a un criterio (RC)
Maestría RC	Continuum RC
Evaluación continua	Evaluación en un momento concreto
Evaluación formativa	Evaluación sumativa
Evaluación directa	Evaluación indirecta
Evaluación de la actuación	Evaluación de los conocimientos
Evaluación subjetiva	Evaluación objetiva
Valoración mediante lista de control	Valoración mediante escala
Impresión	Valoración guiada
Evaluación global	Evaluación analítica
Evaluación en serie	Evaluación por categorías
Evaluación realizada por otras personas	Autoevaluación

Tabla 10: Tipos de evaluación (*MCER 2002*: 183)

A continuación ofrecemos una breve descripción de cada uno de los métodos de evaluación propuestos (*MCER 2002*: 183 - 193):

Evaluación del aprovechamiento frente a evaluación del dominio: se trata de contraponer una evaluación interna frente a una externa. En el primero de los casos se evalúa lo que se ha enseñado en relación con el programa y el manual

utilizado (contenido del curso) mientras en el caso de la evaluación del dominio se trata de valorar la aplicación real de lo que se ha aprendido.

Con referencia a la norma (RN) frente a con referencia a un criterio (RC): cuando medimos las capacidades de los alumnos en relación con el resto de sus compañeros estamos evaluando haciendo referencia a la norma, mientras que el crear un gráfico para cada alumno, sin tener en cuenta al resto del grupo, con un eje vertical en que se mida el grado de dominio lingüístico y otro horizontal con los parámetros que se van a valorar, supone un evaluación con referencia a un criterio.

Maestría RC frente a Continuum RC: en el primero de los casos establecemos un nivel mínimo de competencia y dividimos a los alumnos en aquellos que lo han conseguido y los que no. Sería la evaluación “apto/no apto” que se aplica en algunos exámenes. Por su parte, la segunda posibilidad consiste en crear una relación entre los resultados de cada una de las pruebas y el grado de dominio lingüístico mediante una serie de calificaciones.

Evaluación continua frente a evaluación en un momento concreto: la evaluación continua es lo que se ha venido utilizando en enseñanzas no universitarias y que, sin embargo, en nuestros días, está ganando terreno en las instituciones de enseñanza superior. Consiste en valorar las distintas tareas que ha realizado el alumno durante todo el curso académico. Por su parte, la evaluación en un momento concreto expone al alumno a una única prueba que será la que se tenga en cuenta para analizar su adquisición de competencias lingüísticas, independientemente del trabajo que haya estado realizando el resto del año.

Evaluación formativa frente a evaluación sumativa: la evaluación formativa incorpora toda aquella información que reciben los alumnos por parte del profesor y que tiene que ver con sus debilidades y fortalezas y los comentarios que ayudan a reforzar las destrezas. Es una información sobre el alcance del aprendizaje que ha de asimilar el alumno con el objetivo de continuar construyendo conocimientos y habilidades a partir de la información recibida. La evaluación sumativa, por su parte, se centra exclusivamente en valorar las capacidades, competencias y conocimientos que ha adquirido el alumno durante el curso asignándole una calificación.

Evaluación directa frente a evaluación indirecta: la primera forma de evaluación que aquí se presenta queda restringida, exclusivamente, a las tareas que tienen que ver con la interacción y expresión oral. Supone una evaluación del desempeño del alumno mientras se está llevando a cabo la tarea y suele evaluar actuaciones. Por su parte, la evaluación indirecta se corresponde con todas las pruebas en papel y suele medir las destrezas.

Evaluación de la actuación frente a evaluación de los conocimientos: la evaluación de la actuación requiere, obligatoriamente, la realización de una prueba directa, explicada en el párrafo anterior, en la que el alumno proporciona pruebas de sus habilidades lingüísticas de manera oral o por escrito. Por su parte, la evaluación de los conocimientos se realiza en función de las respuestas que da el alumno a una serie de preguntas formuladas por el profesor y en las que se pone de manifiesto su control lingüístico y sus conocimientos.

Evaluación subjetiva frente a evaluación objetiva: las evaluaciones subjetivas consisten en las valoraciones que hace un examinador de la actuación de un alumno. Asimismo, en el segundo de los casos nos encontramos ante una prueba que carece de todo ápice de subjetividad y que suele ser una prueba indirecta tipo test en la que solo una de las opciones presentadas al estudiante como posible respuesta es la aceptada.

Valoración mediante lista de control frente a valoración mediante escala: la lista de control muestra los pasos que ha ido dando el alumno y puede ser un cuestionario al que se da respuesta afirmativa o negativa o puede tener diferentes opciones definidas que midan el grado de consecución de las tareas que se consideran adecuadas para un nivel determinado. La valoración mediante escala es una valoración vertical que tiene el propósito de determinar que un alumno está en un nivel específico de una escala compuesta por varios niveles. Cada nivel debería ir acompañado de descriptores de escala.

Impresión frente a valoración guiada: evaluar por impresión supone calificar al alumno simplemente por la percepción que el docente tiene de su actuación en el aula y no se relaciona con criterios específicos de evaluación. Sin embargo, la valoración guiada supone seguir unos criterios específicos a la hora de llevar a cabo la evaluación de la actuación del alumno.

Evaluación global frente a evaluación analítica: en la primera de las posibilidades presentadas el examinador emite un juicio único para el conjunto del trabajo realizado por el alumno. Por su parte, en la evaluación analítica se

lleva a cabo un análisis de todos los aspectos y elementos que han integrado la tarea de forma separada.

Evaluación en serie frente a evaluación por categorías: en la evaluación en serie existen diferentes tareas pero todas ellas reciben una única calificación global, mientras que en el caso de la evaluación por categorías lo que tenemos es una única tarea pero que está dividida en diferentes categorías y todas estas categorías están recogidas en una parrilla y, de manera independiente, son calificadas.

Evaluación realizada por otras personas frente a autoevaluación: en el caso de la autoevaluación es el propio alumno quien valora sus capacidades y destrezas de manera global o basándose en una serie de cuestiones que se le pueden plantear para guiarle y facilitarle el proceso de reflexión. Las otras personas que pueden realizar la evaluación son profesores, examinadores o incluso compañeros de clase.

Como acabamos de ver, existen muchas formas de evaluación que se pueden tener en cuenta dependiendo no solo de la tipología de nuestros alumnos sino también del tipo de información que queramos conocer. Estas propuestas no están cerradas ni son excluyentes: a un alumno se le puede pedir una autoevaluación analítica del dominio en un momento dado, se pueden combinar la evaluación sumativa y la formativa en diferentes etapas del curso académico (sería lo más adecuado), se puede hacer una valoración guiada de una prueba directa, etc.

2.5. El *Portfolio Europeo de las Lenguas*

Una de las distinciones que nos gustaría dejar bien establecida en este capítulo es la existente entre el *Portfolio Europeo de las Lenguas* (en adelante *PEL*) y el *portfolio* entendido como herramienta de aprendizaje y, en muchos casos, modelo de evaluación.

El *PEL* es una iniciativa del Consejo de Europa que engloba un conjunto de documentos que recogen no solo las acreditaciones conseguidas por el estudiante en su aprendizaje de un idioma extranjero sino también todas aquellas reflexiones y experiencias que haya tenido con la nueva cultura y con su proceso de formación (Consejo de Europa [a]). Está dividido en tres secciones:

1) Pasaporte de Lenguas: es el documento en el que se registran las cualificaciones, habilidades y experiencias lingüísticas del aprendiz. Está formado, en primer lugar, por una parrilla de autoevaluación para determinar el perfil de las habilidades lingüísticas (Consejo de Europa 2000: 2).

Dentro de esta sección del *PEL* encontramos también la parrilla con los descriptores de los niveles de competencia, en base a los cuales el alumno puede hacer su evaluación. (Gráf. 2)

Le sigue otra parrilla en la que plasmar las experiencias lingüísticas e interculturales. (Gráf. 3)

Y, en la última parrilla, quedarían plasmados los diplomas y acreditaciones conseguidas por el estudiante. (Gráf. 4)

La Comisión Europea y el Cedefop, con el objetivo de favorecer también la movilidad de profesionales, ha diseñado un *PEL* para adultos, que ha denominado *Europass* y que se puede cumplimentar desde Internet. A modo de ejemplo, este es el que ofrece para una persona cuya lengua materna sea el español (Comisión Europea y Cedefop; Gráf. 5)

2) Biografía lingüística: tiene el objetivo de facilitar la implicación del estudiante de idiomas en la planificación de su formación. Fomenta igualmente la reflexión sobre sus procesos y progresos, pretende que el estudiante plantee lo que sabe hacer y lo que no así como cualquier experiencia de índole lingüística o cultural no adquirida como parte de su formación académica (Consejo de Europa [a]).

3) Dossier: este último apartado, como sucede en cierta medida con el anterior, es de libre disposición del alumno. Sirve para que incluya muestras de todos aquellos trabajos o materiales que ejemplifiquen sus logros en el aprendizaje de una lengua extranjera (Consejo de Europa [a]).

La realización de un *PEL* por parte del alumno puede contribuir a que los estudiantes de idiomas se involucren activamente en sus procesos de aprendizaje y permite, gracias a los diferentes niveles expuestos, que los alumnos continúen aprendiendo otro idioma, actualizando sus conocimientos, formándose y desarrollando nuevas competencias (Ortega 2004: 92).

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Understanding	I can understand familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate surroundings in my own spoken language.	I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. my basic personal and family information, shopping, local area, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.	I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters, having understood the work, scope, context, etc. I can understand the main point of longer talks or TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.	I can understand essential speech and notices and follow simple instructions or arguments provided the topic is personally relevant. I can understand short TV news and current affairs programmes. I can understand the majority of films in standard dialect.	I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signalled explicitly. I can understand television programmes and films without too much effort.	I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or recorded, even when delivered at fast native speed, provided there is some time to get familiar with the accent.
Listening	I can understand familiar names, words and very simple sentences. My grasp on notices and posters or in catalogues.	I can find very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple everyday factual texts and understand the main message of short simple personal letters.	I can understand texts that consist mainly of high frequency material in job-related language, e.g. short notices, announcements, brochures, etc. I can understand the description of events, meetings and wishes in personal letters.	I can find notices and reports connected with contemporary problems in which the writer adopts particular attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.	I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. I can understand specialist articles and longer non-fictional texts, even when they do not relate to my field.	I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, literary or linguistically complex texts such as textbooks. I specialised articles and literary works.
Reading	I can understand in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate or in simple and long or frequent words. I can read and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics.	I can communicate in simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchange, even though I can't usually understand enough to keep the conversation going easily.	I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. I can often improve my conversation on topics that are familiar, if possible in direct or personal or involving the use of family, leisure, work, travel and current events.	I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible. I can take an active part in discussions in familiar contexts, accounting for and defending my point of view.	I can interact spontaneously without much obvious planning for expression. I can use language fluently and effectively for social and professional purposes. I can handle ideas and opinions with precision and make my contributions valuably to those of other speakers.	I can take part effectively in any conversation or discussion and have a good fluency with accurate expressions and complex issues. I can express myself fluently and clearly.
Speaking	I can get a simple phrase and message to describe when I am and where I am.	I can get a series of phrases and messages to describe in simple terms, my family and other people, using common, my educational background and my present or most recent job.	I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my studies, hopes and interests. I can follow the reasons and explanations for opinions and plans.	I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my interests. I can write about topics giving the advantages and disadvantages of various options.	I can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-topics, showing particular points and making use of appropriate conclusions.	I can present a clear, fluently-flowing description or argument in a topic appropriate to the context and with an effective logical structure that helps the listener to follow the argument.
Written	I can write a short, simple message, for example sending holiday greetings. I can fill in forms with personal details, for example entering my name, nationality and address on a hotel registration form.	I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.	I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. I can write personal letters describing experiences and impressions.	I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can write an essay or report, giving an introduction or giving reasons in support of or against a particular point of view.	I can report events in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. I can write about complex subjects in a letter, an essay or a report, organising what I say in order to be the easiest to follow. I can	I can write clear, fluently-flowing text in an appropriate style. I can write about complex issues, reports or essays, which structure what I say in a effective logical structure which helps the listener to follow the argument.

Gráf. 2: Parrilla de descriptores dentro del PEL (Consejo de Europa 2000: 5)

Résumé des expériences linguistiques et interculturelles
 Summary of language learning and intercultural experiences

Nom
Name

→1 Jusqu'à 1 an Up to 1 year →2 Jusqu'à 2 ans Up to 2 years →3 Jusqu'à 3 ans Up to 3 years →4 Jusqu'à 5 ans Up to 5 years →5 Plus de 5 ans Over 5 years

Langues: Language:	→1	→2	→3	→4	→5	→1	→2	→3	→4	→5	→1	→2	→3	→4	→5
Apprentissage et utilisation de la langue dans le pays/région où la langue n'est pas utilisée. Language learning and use in a country/region where the language is not spoken.	→1	→2	→3	→4	→5	→1	→2	→3	→4	→5	→1	→2	→3	→4	→5
Enseignement primaire / secondaire / professionnel Primary/secondary/vocational education															
Enseignement supérieur Higher education															
Éducation des adultes Adult education															
Autres cours Other courses															
Utilisation régulière sur le lieu de travail Regular use in the workplace															
Contacts réguliers avec des locuteurs de cette langue Regular contact with speakers of the language															
Autre Other															
Informations complémentaires concernant des expériences linguistiques et interculturelles Further information on language and intercultural experiences															

Résumé des expériences linguistiques et interculturelles
Summary of language learning and intercultural experiences

Nom _____
 Name _____

+1 Jusqu'à 1 mois Up to 1 month +3 Jusqu'à 3 mois Up to 3 months +5 Jusqu'à 5 mois Up to 5 months + Plus de 5 mois Over 5 months

LEADER 2000
 LEADER 2000
 LEADER 2000
 LEADER 2000
 LEADER 2000

Langue: Language:																														
Séjour dans une région où la langue est utilisée: Stay in a region where the language is spoken	+1	+3	+5	5+	+1	+3	+5	5+	+1	+3	+5	5+	+1	+3	+5	5+	+1	+3	+5	5+	+1	+3	+5	5+						
Participation à un cours de langue Attending a language course																														
Études, formation dans la langue Using the language for study or training																														
Utilisation professionnelle de la langue Using the language at work																														
Autres Other																														
Informations complémentaires concernant des expériences linguistiques et interculturelles Further information on language and intercultural experiences																														

Gráf. 3: Parrilla de experiencias lingüísticas e interculturales dentro del PEL (Consejo de Europa 2000: 6 - 7)

Pasaporte de Lenguas Europass

Parte del Portafolio Europeo de Lenguas desarrollado por el Consejo de Europa

APellido(s) Nombre(s)	ROJO RAMOS JORGE
Fecha de nacimiento (*)	10/10/1978
Idioma(s) materno(s)	ESPAÑOL
Otro(s) idioma(s)	INGLÉS FRANCÉS

INGLÉS									
Autoevaluación de la capacidad lingüística (**)									
Comprender				Hablar				Escribir	
Comprensión auditiva		Comprensión de lectura		Interacción oral		Expresión oral			
C 1	Usuario competente	C 1	Usuario competente	B 2	Usuario autónomo	B 2	Usuario autónomo	B2	Usuario autónomo
Título(s) o certificado(s) (*)									
Denominación del / de los título(s) o certificado(s)				Centro emisor		Fecha	Nivel europeo (***)		
3º CURSO DE INGLÉS DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS				ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCALÁ DE HENARES		30/05/2005	B2		
UPPER INTERMEDIATE CERTIFICATE POR EL BRITISH COUNCIL				BRITISH COUNCIL		20/06/1997	B2		

FRANCÉS									
Autoevaluación de la capacidad lingüística (**)									
Comprender				Hablar				Escribir	
Comprensión auditiva		Comprensión de lectura		Interacción oral		Expresión oral			
A 2	Usuario básico	A 2	Usuario básico	A 2	Usuario básico	A 2	Usuario básico	A2	Usuario básico
Título(s) o certificado(s) (*)									
Denominación del / de los título(s) o certificado(s)				Centro emisor		Fecha	Nivel europeo (***)		
DIPLOMA NIVEL M2 (USUARIO BÁSICO A2)				INSTITUT FRANCAIS		18/05/2005	A2		
Experiencia(s) lingüística(s) en el idioma (*)									
Descripción						Desde	Hasta		
ESTANCIA EN PARÍS (CURSO ACADÉMICO 1999/2000)						08/04/1999	10/05/1999		

(*) Las casillas marcadas con asterisco son opcionales. (**) Véase la plantilla de autoevaluación al dorso. (***) Nivel según el Marco Común Europeo de Referencia (MCE), cuando lo indique el certificado o título original.

Gráf. 5a: Ejemplo de Europass (Comisión Europea y Cedefop)

NIVELES EUROPEOS – TABLA DE AUTO EVALUACIÓN

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Comprensión auditiva	Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.	Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información personal, familia y lugar de residencia, empleo).	Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo libre y en los medios de comunicación. Puedo comprender la información que se transmite en programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara.	Comprendo discursos y conferencias extensas e incluso sigo líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Puedo comprender la información que se transmite en programas de radio o televisión que tratan temas actuales.	Comprendo discursos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando las relaciones están sólo indicadas y no se señalan explícitamente. Puedo comprender muchos discursos los programas de televisión y las películas.	No tengo ninguna dificultad para comprender cualquier tipo de lengua hablada, tanto en conversaciones en vivo como en discursos y conferencias, aunque se refieran a una persona que habla en un idioma que no sea el mío. Puedo comprender los términos para familiarizarme con el acento.
Comprensión de lectura	Comprendo palabras y nombres sencillos y frases muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos.	Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Se encuentran información específica y precisa en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y sencillas.	Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionados con el trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.	Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas cotidianos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprendo la prosa literaria contemporánea.	Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, reconociendo distinciones de estilo.	Soy capaz de leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita, incluyendo textos abstractos estructural o lingüísticamente complejos como, por ejemplo, manuales, artículos especializados y obras literarias.
Interacción oral	Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a formular lo que intento decir. Plantío y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales.	Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo.	Se desenvuelvo en casi todas las situaciones que se me presentan cuando visito donde se habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, acontecimientos, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).	Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo mis puntos de vista.	Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar la forma muy evidente las expresiones adecuadas. Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales.	Tomo parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate y conozco bien modismos, frases hechas y expresiones coloquiales. Me expreso con fluidez y transmito matices sutiles de sentido con precisión. Si tengo un problema, solicito la dificultad con tanta discreción que los demás apenas se dan cuenta.
Expresión oral	Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas que conozco.	Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último que tuve.	Se enlazan frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, aspiranzas y ambientes.	Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi especialidad.	Presento descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada.	Presento descripciones o argumentos de forma clara y fluida y con un estilo que es adecuado al contexto y con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a seguir el hilo de las ideas importantes y a recordarlas.
Expresión escrita	Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones. Se rellenan formularios con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del registro de un hotel.	Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades inmediatas. Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones.	Soy capaz de escribir textos claros y sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones.	Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Se escriben cartas que destacan la importancia para los lectores a los determinados hechos y experiencias.	Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos.	Soy capaz de escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado. Puedo escribir cartas, informes o artículos complejos que presentan argumentos con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a seguir el hilo de las ideas importantes y a recordarlas. Escribo resúmenes y reseñas de obras profesionales o literarias.

Gráf. 5b: Tabla de autoevaluación para Europass (Comisión Europea y Cedefop)

2.6. Recapitulación

El Espacio Europeo de Educación Superior supone un cambio de paradigma en la enseñanza universitaria. La imagen típica de una clase repleta de estudiantes atendiendo una lección magistral queda cada vez más obsoleta y está siendo sustituida por clases en las que los estudiantes, lejos de ser meros espectadores, pasan a ser actores principales repartidos en grupos de trabajo, mesas de discusión, laboratorios, etc. (cf. 1.4 y 2.1). Este nuevo panorama pone de relieve la importancia que tienen las nuevas metodologías activas, especialmente el *aprendizaje cooperativo*, el *aprendizaje basado en problemas* y el *método del caso*, (cf. 2.2.) y las herramientas didácticas tales como el contrato, el diario reflexivo y el *portfolio*, como elementos dinamizadores del aula (cf. 2.3).

La multiculturalidad y el multilingüismo son una realidad hoy en día en cualquier sociedad, máxime dentro de los países que conforman la Unión Europea debido a su política de unidad y libre circulación de personas. Las estancias en países extranjeros con el objetivo de cursar estudios universitarios son algo muy común en nuestros días y, con el propósito de fomentar estas experiencias y crear un marco de reconocimiento estandarizado para todos los países europeos, se está implantando el Espacio Europeo de Educación Superior, que recoge una serie de directrices que deben aplicar todos los centros universitarios en sus enseñanzas de manera que sean equivalentes en relación a los contenidos y las competencias impartidas entre sí.

En lo que se refiere más específicamente a la enseñanza de idiomas, el Consejo de Europa (y, concretamente, su División de Política Lingüística y el Centro

Europeo de Lenguas Modernas), ha trabajado para unificar criterios y niveles plasmando los resultados de sus investigaciones en una obra de referencia para la enseñanza de idiomas, el *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación* (cf. 2.4.2.). Una de las principales características de la obra es su claro concepto de la lengua como vehículo y medio de comunicación. El desarrollo y la evaluación de las competencias adquiridas y desarrolladas por los alumnos sustituye a la mera comprobación de la adquisición de conocimientos; en este contexto, dentro del *MCER* se distinguen las *competencias generales* (aquellas que no están relacionadas específicamente con los idiomas pero a las que se recurre en las acciones cotidianas) y la *competencia comunicativa*, que es la que permite que una persona pueda realizar cualquier tipo de acción para la que necesite hacer uso de un idioma. La *competencia comunicativa*, a su vez, queda desglosada en tres competencias: la *competencia lingüística* (concepción de la lengua como sistema organizado), la *competencia sociolingüística* (condiciones socioculturales en que se utiliza el idioma) y la *competencia pragmática* (utilización que se hace de los recursos lingüísticos en la interacción). Por lo tanto, la adquisición de estas competencias debería redundar en un éxito del acto comunicativo y es de esta forma como se debe evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Asimismo, el *MCER* especifica una serie de niveles de dominio de una lengua, que explicitan las competencias con que tiene que contar un alumno en cada uno de ellos. De esta manera, tenemos un nivel A que se corresponde con un usuario básico y que se divide a su vez en un primer subnivel A1 o *Acceso* y un nivel A2 o *Plataforma*. Tras este primer acercamiento a la lengua pasamos a un segundo nivel B, que describe a un usuario independiente. Al igual que

sucediera en el caso anterior, este nivel queda dividido en B1 o *Umbral* y B2 o *Avanzado*. El nivel más alto sería el nivel C, integrado, a su vez, por C1 o *Dominio Operativo Eficaz* y C2 o *Maestría*.

No obstante, y a pesar de los claros descriptores establecidos para cada uno de los niveles (cf. 2.4.2.2.), estos no son cerrados puesto que puede darse el caso de alguien que supere los descriptores establecidos para un ámbito concreto del nivel A1 pero aún no llegue a cumplir los dispuestos para el A2. En este caso, se habla de A1+.

El *MCER* propone también diferentes formas de evaluar la adquisición de competencias por parte de los alumnos (cf. 2.4.2.3.) y contrapone la *evaluación del aprovechamiento* frente a la *evaluación del dominio*, la *evaluación con referencia a la norma* frente a la *evaluación con referencia a un criterio*, la *maestría con referencia a un criterio* frente al *continuum con referencia a un criterio*, la *evaluación continua* frente a la *realizada en un momento concreto*, la *formativa* frente a la *sumativa*, la *directa* frente a la *indirecta*, la *evaluación de la actuación* frente a la *evaluación de los conocimientos*, la *subjetiva* frente a la *objetiva*, la *valoración mediante lista de control* frente a la *valoración mediante escala*, la *impresión* frente a la *valoración guiada*, la *evaluación global* frente a la *analítica*, la *realizada en serie* frente a la *realizada por categorías* y la *evaluación realizada por otras personas* frente a la *autoevaluación*. Son muchas las posibilidades y utilidades que pueden darse a estos métodos y cabe subrayar que no se trata de métodos excluyentes sino que se pueden combinar entre sí en función del tipo de alumnado con que se trabaje y el modelo de ejercicios que se quiera plantear en el aula.

El Consejo de Europa ha creado también el *Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)*, que consiste en el conjunto de acreditaciones conseguidas por un estudiante en el aprendizaje de un idioma extranjero junto con las reflexiones y experiencias vividas a lo largo de su proceso de formación. Consta de diferentes apartados que pueden cumplimentar tanto el interesado como las instituciones o centros que acrediten los conocimientos adquiridos. La primera de las partes es un *pasaporte de lenguas* compuesto por diferentes parrillas en las que indicar los niveles de competencia basados en los descriptores del *MCER*, que también se incluyen, y las experiencias lingüísticas e interculturales. Una segunda sección sería la integrada por la *biografía lingüística*, en la que se deja libertad al estudiante para que plantee lo que sabe y no sabe hacer así como cualquier experiencia lingüística o cultural no adquirida específicamente dentro de su formación académica. Concluye el *PEL* con un *dossier* completamente abierto al alumno en el que este puede incluir trabajos o cualquier material que sirva como ejemplo de sus progresos (cf. 2.5).

Además, y con el objetivo de fomentar y facilitar la movilidad de profesionales, el Consejo de Europa ha creado el *Europass*, que es un formulario en el que los adultos dejan constancia de su nivel, títulos adquiridos y experiencias relacionadas con el idioma que están aprendiendo.

3. ASPECTOS DIDÁCTICOS EN LA INTERPRETACIÓN

Capítulo 3. ASPECTOS DIDÁCTICOS EN LA INTERPRETACIÓN

3.1. Introducción

Son muchos siglos los que separan la aparición de la interpretación y su consideración como una disciplina teórica (cf. 1.1). De hecho, esta calificación sigue siendo motivo de debate hoy día debido a la carencia de normas que, una vez aplicadas, puedan llevarnos a un mismo resultado dentro de la actividad interpretativa (Gran y Dodds 1989: 18).

Mackintosh (1999: 67) deja claro ya desde el principio de su artículo “Interpreters are made, not born” que existe una justificación lógica para la proliferación de instituciones en las que se enseña interpretación. Si una persona nace ya siendo intérprete, ¿de qué sirve la formación en interpretación? ¿Se trata simplemente de perfeccionar unas dotes innatas? Es verdad que hay que tener una serie de aptitudes, pero lo cierto es que la interpretación se puede aprender si se dispone de una metodología adecuada (Alonso Bacigalupe 2001: 5).

3.2. Técnicas, modalidades y tipos de interpretación

Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux (2001: 39 - 60) hacen una clasificación de las diferentes formas de interpretación distinguiendo *técnicas* y *modalidades*.

Las *técnicas de interpretación* hacen referencia a la manera en que se realiza el proceso de ejecución del discurso (Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux

2001: 47). La *interpretación simultánea, consecutiva y bilateral (o de enlace)* serían las tres técnicas básicas de interpretación.

La *interpretación simultánea* consiste en la mediación interlingüística oral que se realiza al mismo tiempo que se emite el discurso original. La característica esencial de esta técnica es que el intérprete va realizando su interpretación a medida que se va pronunciando el discurso original, es decir, escuchando y hablando al mismo tiempo. Este proceso requiere de unas instalaciones técnicas apropiadas, que se concretan en la cabina (Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux 2001: 50).

Podemos definir la *interpretación consecutiva* como la mediación interlingüística oral realizada una vez que el ponente ha finalizado su participación o en las pausas creadas artificialmente en el discurso para la intervención del intérprete. Normalmente tiene lugar en situaciones formales o muy formales en las que es habitual que el orador intervenga leyendo un discurso preparado con anterioridad. Por lo tanto, este discurso puede tener un alto grado de complejidad y duración, lo que hace necesario, en la mayoría de los casos, que el intérprete se ayude de la toma de notas para proceder, en su momento, a la recuperación de la información (Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux 2001: 49).

La *interpretación bilateral (o de enlace)* es la mediación interlingüística oral que realiza un solo intérprete, trabajando en las dos direcciones, e inmediatamente después de cada una de las intervenciones de los interlocutores protagonistas de la situación comunicativa (Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux 2001: 48 - 49).

Con la denominación *modalidades de interpretación* estamos haciendo referencia a los diferentes eventos comunicativos y situaciones en las que tiene lugar el trabajo del intérprete y que se caracterizan por el uso de una o varias técnicas de interpretación. Las tres modalidades por excelencia son la interpretación ante los tribunales, la interpretación social y la interpretación de conferencias (Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux 2001: 47).

La *interpretación ante los tribunales* se considera como una de las modalidades más complicadas y para ella se puede emplear cualquiera de las técnicas interpretativas. Por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia los procesos se llevan a cabo con la ayuda de la interpretación simultánea en inglés, francés y el idioma del acusado (Martín Salgado 2005: 216). El intérprete tiene que estar ampliamente familiarizado con el sistema legal y la oferta de formación es escasa (al menos en España), algo que se contradice con la gran responsabilidad que conlleva interpretar en un proceso judicial (Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux 2001: 53 - 54).

La *interpretación social* nace precisamente como consecuencia de los continuos cambios que están teniendo lugar en la sociedad en que vivimos. Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux (2001: 54 - 55) hablan de interpretación social en los casos en que existe una diferencia de poder y de estatus sociocultural de los participantes implicados en la interacción. La mención de esta falta de igualdad entre los interlocutores se observa también en las definiciones que ofrecen Wandesjö (1998: 33), Mikkelson (1996: 126) y Valero y Mancho (2002: 15 - 25), entre otros. Así, la interpretación social suele tener lugar entre los empleados de distintos servicios públicos y usuarios que, normalmente, tienen un nivel educativo, cultural, adquisitivo y social inferior o

bien se trata de sujetos que, por la situación en que se ven involucrados, se encuentran en una inferioridad de condiciones transitoria (Nieto García 2005: 197). En esta modalidad, la técnica más utilizada es la bilateral.

La *interpretación de conferencias* hace uso de las técnicas de *interpretación simultánea* e *interpretación consecutiva* y se realiza en el marco de un congreso o de una conferencia. El intérprete debe haber recibido una formación específica debido al alto grado de especialización que exige esta modalidad (Taylor-Bouladon 2001) y, en muchas ocasiones se caracteriza por el uso de la cabina.

Por su parte, Jiménez Ivars (2002: 95 - 114) distingue entre *modalidades* y *tipos* de interpretación. En este caso, la modalidad viene definida por la existencia de un discurso continuo o no mientras que el tipo de interpretación se refiere al objetivo de la situación. Entre las modalidades distinguidas por la autora encontramos *la interpretación consecutiva, la interpretación de enlace y la interpretación simultánea*. Los tipos de interpretación que señala son *la interpretación de conferencias, la interpretación social, la interpretación ante los tribunales, la interpretación en los medios audiovisuales y la interpretación para profesionales*.

Por otro lado, lo que Collados Aís, Fernández Sánchez y Stévaux (2001: 39 - 60) llaman *modalidades*, son para Jiménez Ivars (2002: 95 - 114) *tipos*, pero en este último caso se incluye *la interpretación en los medios audiovisuales y la interpretación para profesionales*.

La *interpretación en los medios audiovisuales* tiene como objetivo que el público comprenda las situaciones reales o ficticias que aparecen en cine o televisión. Normalmente la modalidad que se utiliza es la simultánea mediante audioconferencia (con o sin monitor de televisión) y videoconferencia (Jiménez Ivars 2002: 99, 103).

Por su parte la *interpretación para profesionales* tiene lugar entre un grupo de expertos del mismo sector y con simetría social que participan en una reunión donde existe una estrategia de negociación o de búsqueda y presentación específica de información (Jiménez Ivars 2002: 106 - 107).

En la Licenciatura en Traducción e Interpretación se contemplaba la formación en interpretación consecutiva y en interpretación simultánea con materias troncales de 8 créditos tal y como lo publicaba el BOE de 30 de septiembre de 1991 (*cf.* 1.3.2). Sin embargo, en el caso de los grados, y a tenor de las recomendaciones del *Libro Blanco*, se aboga por proporcionar una formación en interpretación de enlace y dejar la interpretación de conferencias como posgrado (*cf.* 1.4.1).

3.3. Las competencias del intérprete

Como hemos visto en el apartado 1.2.2., las facultades que imparten estudios de traducción e interpretación en España pueden elegir hacer una prueba de acceso a los futuros alumnos para comprobar sus capacidades de traslación lingüística. Moser-Mercer (1994: 57-58) diferencia cuatro tipos de pruebas de aptitud: las que se realizan antes de empezar un grado generalista en

traducción e interpretación; las pruebas de aptitud específicas para estudiantes que han completado unas asignaturas comunes para traducción e interpretación y que deciden especializarse en un itinerario en interpretación; las pruebas que deben superar los aspirantes a participar en un posgrado en interpretación de entre 18 y 24 meses y aquellas necesarias para poder ser admitido en un curso de posgrado intensivo o de menor duración.

No cabe duda de que a pesar de que la traducción y la interpretación comparten los cimientos básicos (conocimiento de los idiomas y culturas de partida y de llegada), la interpretación requiere de unas competencias específicas por parte del futuro intérprete. Ya en los Juicios de Nuremberg, y dado que no existía ningún tipo de formación en interpretación simultánea, la selección realizada por el jefe de intérpretes se hizo basándose en el dominio de los idiomas, la amplitud de la cultura general, el aplomo y las dotes de oratoria (Baigorri Jalón 2000: 280).

Moser-Mercer (1994: 58 - 62) hace un repaso de las competencias que se buscan y evalúan en las pruebas de acceso a cursos de interpretación de conferencias. A este respecto la autora divide las competencias en 3 grupos: *conocimientos*, *habilidades* y *rasgos personales*. En la primera de las categorías, se espera que el candidato cuente con sólidos conocimientos tanto de su lengua materna como de su lengua de trabajo, además de una amplia cultura general. En lo que a *habilidades* se refiere, el candidato debe ser capaz de comprender, sintetizar, analizar y producir a una determinada velocidad. Igualmente, se valora la capacidad de memorizar, escuchar y hablar al mismo tiempo, modulación de la voz y dicción. Por último, entre los *rasgos personales* destacan la tolerancia al estrés, la capacidad de resistencia y las posibles

curvas de aprendizaje, es decir, como podría mejorar su prestación con la experiencia que va acumulando en el trabajo diario.

La creación de escuelas y cursos de formación demuestra que muchas de estas competencias no serían del todo innatas y podrían enseñarse y desarrollarse (Mackintosh 1999: 67). Torres Díaz (2000: 47 - 64) llevó a cabo un estudio aplicando diferentes ejercicios que llevaran a mejorar las actuaciones de los alumnos en las pruebas que evaluaban las competencias anteriormente descritas y los resultados fueron del todo positivos, abogando por la creación de cursos introductorios formativos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de formar a un intérprete? ¿Se trata de formar a una persona para que tenga una amplia cultura general o para que sepa escuchar y hablar a la vez, modular correctamente y tener una correcta dicción? El propósito de la formación de los intérpretes debería ser ayudarles a desarrollar una serie de estrategias de aplicación más o menos universal que puedan utilizar en su día a día (Alonso Bacigalupe 2001: 21).

Mientras está trabajando, el intérprete, mediante diferentes estrategias, descodifica un mensaje para construir una representación mental de lo que oye, gracias a la activación de sectores semánticos mentales y luego lo presenta en el otro idioma. Las estrategias que aplica el intérprete y los factores que influyen en ellas pueden ser específicamente lingüísticos o no lingüísticos y se entrelazan constantemente durante la recepción y la producción del texto. Los factores que no son lingüísticos y que influyen en la interpretación simultánea serían el *tiempo*, *la capacidad memorística limitada* y *la división de atención*. El factor lingüístico sería *la sintaxis del par de lenguas* (Riccardi 1995: 172 - 173).

Además de las estrategias y los factores lingüísticos y no lingüísticos, existe un tercer aspecto que influye en la realización de una interpretación. Se trata de los *esquemas*¹, estructuras estables para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria; es la organización activa de experiencias pasadas. Los esquemas activados antes y durante el proceso interpretativo son esenciales para entender y anticiparse al texto y para poder transmitir la información correctamente. El esquema que se activa tiene que ver con el entorno en que tiene lugar la reunión, el tema, el orador, el tipo de texto... El conocimiento individual del intérprete llevará a activar diferentes esquemas; por esta razón las interpretaciones varían y pueden tener diferentes niveles de estructura superficial y profunda y ser más o menos creativas. Durante una interpretación, además de activarse esquemas comunes a todos los intérpretes, se activan también esquemas individuales que reflejan el conocimiento y la experiencia individual de cada profesional (Riccardi 1995: 173 - 174).

Una vez activados los esquemas, el intérprete comienza a trabajar utilizando de manera flexible las estrategias adquiridas. Dependiendo de las dificultades se utilizan dos estrategias que interactúan: *la estrategia basada en habilidades (skill-based strategy)* y *la estrategia basada en conocimientos (knowledge-based strategy)* (Reason 1990: 43, *apud* Riccardi 1995: 174). La primera está gobernada por patrones de almacenamiento de respuestas automáticas que representan partes de una interpretación que se pueden desarrollar rutinariamente (bienvenidas, saludos, agradecimientos, etc. y estructuras

¹ También llamados modelos mentales por Jonson-Laird (1983) *apud* Riccardi 1999: 167.

oracionales normales o no marcadas y colocaciones verbales). Se trata de estrategias automáticas. La *estrategia basada en conocimientos* se aplica en situaciones nuevas en las que la forma de actuar ha de decidirse en el momento utilizando procesos analíticos conscientes y conocimiento almacenado. A este nivel el procesamiento de la información (comprensión y producción del lenguaje) es algo controlado y consciente que requiere mucho más esfuerzo.

El reto real de la formación basada en reglas específicas (y memoria explícita) es la cuestión de si el conocimiento metalingüístico puede o no convertirse en una competencia procedimental o implícita (y por lo tanto automática). La atención consciente no se puede centrar en todos los aspectos de la lengua (fonología, morfosintaxis, léxico) al mismo tiempo. Si se concentra la atención de forma selectiva en uno de estos aspectos, los otros necesariamente quedan discriminados. Por otro lado, los procesos automáticos no interfieren entre sí. El procesamiento controlado no se puede llevar a cabo a la vez que otras tareas controladas pero las tareas que se basan en procesos automáticos no necesitan atención y pueden operar en paralelo (Schmidt 1990 *apud* Gran 1995: 158).

Algunas tareas aprendidas de forma deliberada parecen automatizarse con una práctica prolongada (Parkin 1990). Sin embargo, la práctica no convierte el conocimiento explícito en competencia implícita. El conocimiento explícito es el conocimiento de la regla. La práctica no es la práctica de la regla sino la práctica de situaciones en las que se aplica la regla [...] (Paradis 1994: 404, *apud* Gran 1995: 158).

Una de las características más distintivas de la interpretación es la necesidad de tomar decisiones rápidamente, a la misma velocidad que el orador, y adoptarlas sin tiempo para consultar diferentes fuentes que validen o no las opciones elegidas. Y es precisamente esta peculiaridad la que debería marcar los modelos didácticos para la interpretación. Se trata de crear un modelo capaz de desarrollar las competencias ya mencionadas y que sea ilustrativo, fácil de comprender y enfocado a aspectos concretos y que se puedan observar directamente (Alonso Bacigalupe 2001: 6 - 21). Sin embargo, el problema es que en la interpretación lo que es aplicable en un esquema concreto puede dejar de serlo en el esquema del siguiente trabajo del profesional. Quizá entonces lo más importante en la formación de los futuros intérpretes sea enseñarles a mantener una disposición psicológica que les permita superar las dificultades propias del trabajo y las que puedan surgir en su desempeño. Alonso Bacigalupe (2001: 22 - 24) considera que lo que debemos enseñar a los futuros intérpretes es a *asumir riesgos, aplicar siempre el sentido común, confiar en sí mismos, controlar la situación, no aferrarse a posibles problemas y centrarse en el resto del discurso y ser rápidos en la toma de decisiones.*

Torres Díaz (2000b: 47 - 64), presenta en su estudio distintos ejercicios fuera de la actividad interpretativa propiamente dicha que pueden redundar en un mejor rendimiento por parte del profesional de la interpretación. A continuación presentamos los más utilizados en la formación de intérpretes.

3.4. Ejercicios didácticos en interpretación simultánea

Son muchos los que piensan que la mejor manera de aprender a interpretar es interpretando, pero lo cierto es que no por mucho interpretar se aprende a hacerlo o se mejora dado que los errores, a fuerza de repetirlos, acaban por afianzarse y resultan mucho más difíciles de eliminar (Kornakov 2003: 163).

De las distintas acepciones que recoge el *DRAE* para el término *ejercicio* podemos seleccionar las siguientes:

- Actividad destinada a adquirir, desarrollar o conservar una facultad o cualidad psíquica.
- Trabajo práctico que en el aprendizaje de ciertas disciplinas sirve de complemento y comprobación de la enseñanza teórica. (*DRAE*)

La realización de diferentes ejercicios dentro de la interpretación simultánea tiene como función ayudar al estudiante a aprehender estrategias aisladas que posteriormente irá superponiendo, enlazando y mezclando dentro de la actividad interpretativa propiamente dicha.

Torres Díaz (2005 bis: 14) ordena los ejercicios en las siguientes categorías:

- ejercicios dirigidos hacia la naturaleza y características del proceso (*clozing, shadowing, time-lag, traducción a la vista y anticipación*)
- ejercicios subordinados al proceso que tienen que ver con la naturaleza del discurso y el contexto (ejercicios con nombres propios, países y números)

- ejercicios relacionados con las variedades de interpretación simultánea (interpretación a vista o con texto y relé)

Por su parte, Iglesias Fernández (2003) realiza un estudio empírico sobre la situación académica y didáctica de la interpretación en la universidad española y hace un repaso de los ejercicios más utilizados por los docentes en el aula: traducción a la vista, *clozing*, *shadowing*, análisis del discurso, improvisación, ejercicios de atención dividida (o desdoblamiento de atención), ejercicios de precisión, ejercicios de anticipación del sentido y el verbo, etc.

Vázquez y del Árbol (2005) también propone una serie de ejercicios que, en este caso, divide de la siguiente manera:

- ejercicios para la concentración: el ruido inesperado
- ejercicios para la memoria: la lista de elementos, la cadena de repetición, la sinopsis, la historia, el juego del teléfono, la memoria visual, el ejercicio de asociación, los listados de numerales, la serie de dibujos y los símbolos en la pizarra²
- ejercicios para la intuición y la improvisación: el debate falso
- ejercicios para la rapidez de acción: el cuestionario

² Este ejercicio va dirigido únicamente a los estudiantes de interpretación consecutiva, por lo que no creemos pertinente desarrollarlo en este apartado. Consiste en que el profesor lee un término u oración y dibuja un símbolo en la pizarra que se corresponda con ese término u oración hasta tener la pizarra llena. Es entonces cuando el alumno debe proceder a identificar los símbolos asignándoles los términos u oraciones pronunciados por el profesor y, en última instancia, se puede pedir a los alumnos que construyan una historia que comprenda todos los términos y oraciones que aparezcan en la pizarra respetando su nombre (Vázquez y del Árbol 2005).

- ejercicios para el acceso semántico: la gimnasia mental
- ejercicios para combatir la mala oratoria del orador

Darías y Pérez-Luzardo (2003) presentan igualmente una serie de ejercicios procedentes de la escuela rusa para ser desarrollados en la fase introductoria a la interpretación. Se trata de ejercicios de reducción de la información, resumen y traducción escritos a partir del oral, dictado traducción³, percepción y apunte de información de precisión, reexpresión reducida, microrresumen, reformulación de un texto, interpretación consecutiva por párrafos⁴, desdoblamiento de la atención, interpretación por párrafos en condiciones complicadas, ejercicios de percepción y anotación de numerales, traducción a la vista y traducción a la vista con repeticiones.

A continuación veremos en qué consisten los ejercicios mencionados anteriormente y su utilización en la formación de intérpretes.

3.4.1. Clozing

El *clozing*, cuando se hace de forma escrita, consiste en presentar a los alumnos textos en los que faltan palabras, grupos de palabras u oraciones

³ Se trata de un ejercicio para estudiantes de interpretación consecutiva, por lo que no consideramos necesario abordarlo dentro de este apartado. Consiste en leer a los alumnos un texto dividido en oraciones. Una vez haya finalizado la lectura de cada oración los alumnos escriben la traducción que harían de ella.

⁴ Se trata de un ejercicio para estudiantes de interpretación consecutiva, por lo que no consideramos necesario abordarlo dentro de este apartado. El profesor lee párrafos u oraciones y tras la lectura de cada uno de ellos los alumnos proceden a su interpretación.

completas con el objetivo de que sean ellos los que, aplicando la lógica, la gramática o el contexto, completen el texto. Se trata de un ejercicio que también se puede hacer de forma oral, omitiendo en este caso distintas palabras que pueden deducirse por la gramática o el contexto de la oración y que colocan al intérprete en una situación que puede asemejarse a la realidad dado que hay veces que se pierden algunas palabras o que no se comprenden y sin embargo pueden deducirse por el contexto (Torres Díaz 2005 bis: 15).

El ejercicio fue creado por Wilson L. Taylor en 1953, originariamente como una técnica para mejorar la lectura de textos. En los resultados obtenidos por Iglesias Fernández (2003: 515) en su estudio sobre el uso de diferentes ejercicios en las asignaturas de interpretación simultánea dentro de las facultades de Traducción e Interpretación, el *clozing* obtiene una calificación de 7,3, posicionándose como el segundo ejercicio más valorado por los docentes.

3.4.2. *Shadowing*

Los ejercicios así denominados consisten en escuchar un discurso y reproducirlo verbalmente en el mismo idioma, repitiendo casi palabra por palabra lo que se ha escuchado. Es un ejercicio que se suele utilizar al comienzo de la formación de los intérpretes para habituarles a escuchar y hablar a la vez en su idioma antes de introducir la variable de una lengua distinta (Lambert 1992: 266).

Existen diferentes variantes dentro del *shadowing*. Una opción sería pedir a los estudiantes que repitan el texto pero intentando parafrasear lo que escuchan.

Este ejercicio es el tercero mejor valorado por los profesores de interpretación en las licenciaturas en Traducción e Interpretación con una calificación de 7,2 seguido por otra variedad del *shadowing* que consistiría en hacer el ejercicio mezclándolo con el *clozing* y que recibe la calificación de 6,8. Por detrás, en quinta posición, queda el *shadowing* con anticipación con una nota de 6,52 y el *shadowing* con ejercicio de escritura simultánea con un 5,07 (Iglesias Fernández 2003: 515).

No obstante, no podemos dejar de apuntar que, a pesar de que se trata de un ejercicio muy utilizado y valorado en cada una de sus variantes, el *shadowing* es considerado por algunos docentes como un ejercicio contraproducente en la formación de intérpretes.⁵

3.4.3. *Time-lag* o *salami technique*

Este ejercicio tiene como finalidad que el alumno se acostumbre a retener cierta cantidad de información que solo emitirá una vez que haya sido expuesto a nueva información. De esta manera, el alumno escuchará una oración que no producirá hasta que no escuche la oración siguiente consiguiendo un desfase, en este caso, de una oración en relación con el discurso original. El *time-lag* o *salami technique* tiene además como finalidad el que el estudiante no aproveche las pausas naturales del orador para

⁵ Un 2,2% de los 60 profesores de licenciatura cuyos cuestionarios fueron analizados por Iglesias Fernández (2003) consideraron el *shadowing* como un ejercicio contraproducente.

interpretar el mensaje, por lo que es un buen ejercicio para trabajar la fluidez de los intérpretes (Torres Díaz 2005 bis: 16).

3.4.4. Traducción a la vista

La traducción a la vista consiste en proporcionar al alumno un texto escrito en una de sus lenguas B o C y pedirle que proceda a su traducción en voz alta como si de una lectura en lengua A se tratase, sin utilizar ningún tipo de ayuda adicional. Es un ejercicio que permite ejercitar la agilidad mental, mejorar la asimilación rápida de estructuras sintácticas coherentes, la rapidez de reflexión y producción, la anticipación de estructuras y contenido, etc. (Torres Díaz 2005 bis: 17).

Se trata del ejercicio más valorado por los profesores de interpretación en licenciatura con un 7,7 (Iglesias Fernández 2003: 515) y es considerado como uno de los ejercicios más completos dado que confluyen en él una serie de variables muy relacionadas con la interpretación simultánea: la presión del tiempo, la anticipación, la oralidad, etc. (Lambert 2004: 298).

Los detractores de este ejercicio consideran que las características propias del lenguaje oral son muy diferentes a las del lenguaje escrito, a partir del cual se realiza la traducción a la vista. Igualmente, en este ejercicio la información se recibe primero por el canal visual mientras que en la interpretación el primer contacto con el enunciado que se va a procesar es el auditivo (Agrifoglio 2004: 43 - 67).

3.4.5. Anticipación

La anticipación consistiría en la producción de segmentos del discurso por el intérprete antes de que el orador los haya concluido semántica o sintácticamente (Van Besien 1999: 250).

Los ejercicios de anticipación sirven fundamentalmente para enseñar al alumno a aplicar el sentido común, algo básico a la hora de interpretar como ya apuntaba Alonso Bacigalupe (2001: 22-24). Para Chernov (2004, *apud* Iglesias Fernández 2007: 19) la preparación y la documentación del intérprete, junto con las redundancias semánticas que tienen los mensajes orales, facilitan una anticipación absolutamente necesaria para poder realizar el proceso interpretativo.

A pesar de que la anticipación se puede entrenar con ejercicios como el *clozing*, una manera de ponerla en práctica sería la formulación oral de enunciados dejando algunos sin terminar y pidiéndole al alumno que los complete (Torres Díaz 2005 bis: 17 - 18). En este sentido, serían ejercicios equiparables al *clozing* oral.

La anticipación es uno de los ejercicios menos valorados por los profesores de interpretación (Iglesias Fernández 2003: 515), quizá debido al hecho de que, como ya hemos apuntado en el párrafo anterior, es una habilidad que se puede practicar y mejorar mediante otros ejercicios.

3.4.6. Ejercicios con nombres propios, países y números

Los nombres propios suponen casi siempre un problema para los intérpretes, sobre todo cuando son pronunciados de manera espontánea por el ponente en el cuerpo del discurso. Muchas veces el intérprete tiene que reproducir fonéticamente lo que acaba de escuchar o, en bastantes casos, intentar retener la fonética mientras acaba la oración correspondiente y comienza a producir la idea en la que se incluye el nombre propio. Para entrenar las capacidades de los alumnos a la hora de reproducir fielmente sustantivos desconocidos, dentro del ejercicio de *time-lag* o *salami technique* se pueden ir introduciendo nombres con las características deseadas (Torres Díaz 2005 bis: 19-20).

Otro de los ejercicios mencionados por Darías y Pérez-Luzardo (2003: 157), que entra dentro de este apartado, sería la percepción y apunte de información de precisión. Se puede practicar con los días de la semana presentados de forma aleatoria, topónimos, oraciones con muchos nombres propios, los meses del año presentados de forma numérica pero que han de ser vertidos por los alumnos en su forma completa, etc.

Lambert (1988: 385) considera que una de las mayores dificultades para un intérprete son las cifras y señala como razón el hecho de que los discursos semánticos se procesan en el hemisferio izquierdo del cerebro pero las cifras son procesadas por el derecho, lo que requiere un tiempo superior. Los horarios, fechas, cantidades, pesos y medidas requieren un esfuerzo añadido por parte del alumno y se deben hacer ejercicios en los que aparezcan estos problemas, ya sea con un listado o dentro de un discurso. Se puede indicar a

los alumnos que tomen nota de las cifras que escuchen o que lo hagan mentalmente (Torres Díaz 2005 bis: 19-20, Nolan 2005: 288-293).

Los listados de numerales mencionados por Vázquez y del Árbol (2005) consisten en elaborar una lista de cifras y entregársela al alumno para que, transcurrido un tiempo y una vez devuelta la lista al profesor, procedan bien a repetirla, bien a crear una historia en la que tengan cabida los números memorizados.

Dentro del estudio realizado por Iglesias Fernández (2003: 515) sobre los ejercicios más utilizados por los docentes, podemos equiparar los ejercicios con nombres propios, países y números con los ejercicios de precisión. Se trataría en este caso de ejercicios mencionados por los docentes pero que no obtienen una calificación destacada entre los considerados como más útiles.

Darías y Pérez-Luzardo (2003: 160) denominan a este tipo de ejercicios como de *percepción y anotación de numerales*. Su propuesta consiste en dictar del orden de ocho columnas de diez números entre los que se incluyen cifras, medidas, etc. Se empieza con números de dos cifras y se acaba añadiendo cifras, fracciones, decimales y, de la misma manera, se aumenta el ritmo de presentación de las cantidades.

Además de los listados de numerales, Nolan (2005: 289) señala que en muchos casos los estudiantes (y profesionales) de interpretación están tan pendientes de no fallar a la hora de reproducir una cifra, que prestan menos atención a la unidad de peso o medida, la moneda o el referente del numeral. Por esta

razón sugiere que la práctica de cifras no se haga con el número aislado sino con la unidad o referente correspondiente.

3.4.7. Interpretación a vista o con texto

La interpretación a vista o con texto y el relé (*cf.* 3.4.8) se llevan a cabo dentro de la cabina. Se trata de un ejercicio que, aunque no se encuentra entre los más valorados, se utilizaba por un 86,7% de los profesores de interpretación simultánea en la licenciatura de Traducción e Interpretación en España (Iglesias Fernández 2003: 534), e incluso es utilizado como prueba de aptitud por algunas universidades para poder acceder a los programas de formación de intérpretes. Consiste en proporcionar a los alumnos una copia en papel del discurso que se va a pronunciar oralmente y pedirles que utilicen el texto para guiarse teniendo en cuenta, no obstante, que el orador puede separarse del texto o saltarse algunos párrafos (Lambert 2004: 300). Se puede proponer este ejercicio a los alumnos sin darles ningún tiempo previo de preparación (ni antes de la clase ni en el aula) o dándoles algunos minutos preparación previa.

Hay profesionales docentes que no están de acuerdo en utilizar la interpretación con texto como parte de una prueba de acceso a un curso de interpretación, ya que lo consideran una disciplina difícil para la que hay que formar al intérprete. Los estudiantes de interpretación tienden a no poder desprenderse del texto escrito mientras que, con el tiempo, los intérpretes más experimentados aprenden a centrarse mucho más en el discurso oral e incluso hay intérpretes que deciden no hacer uso del texto escrito puesto que consideran que, lejos de ser una ayuda, colabora a distraerles (Lambert 2004: 300).

3.4.8. Ejercicios de relé

El relé es también un ejercicio que se realiza desde dentro de la cabina. Muchas veces los intérpretes se ven obligados a trabajar tomando como discurso origen no el pronunciado por el orador sino el interpretado por otra cabina debido a la combinación lingüística de los intérpretes y la combinación de lenguas prevista para el evento (Jones 2002: 9).

La práctica del relé no debe llevarse a cabo en la fase introductoria a la interpretación (a no ser que se trate de una situación muy controlada), debido a que requiere que el intérprete sepa ya realizar su trabajo. De hecho, las encuestas realizadas por Iglesias Fernández (2003: 665) revelaron que el 69,2% de los formadores en másteres lo utilizaba en clase ocasionalmente frente al 38,5% que lo hacía pocas veces y el 23,1% que lo empleaba con cierta frecuencia. No aparece como ejercicio didáctico de los docentes en las licenciaturas en Traducción e Interpretación.

3.4.9. Análisis del discurso

El análisis del discurso consiste en realizar un estudio de la estructura sintáctica y semántica del texto. En el caso de la interpretación simultánea, el intérprete no puede variar el orden en que viene presentada la información y, por ello, Sánchez Adam y Collados Aís (1997: 28 - 29) aconsejan centrarse primeramente en el análisis intratextual para conseguir los siguientes objetivos:

- poder anticipar los actos de habla y con ello la cadena argumentativa del texto
- poder determinar el grado de especialización del texto, a fin de localizar la documentación conceptual y terminológica adecuada.

Este análisis intralingüístico debería centrarse en la macroestructura u organización cognitiva del texto, lo que nos permite comprender el discurso para poder seguir un hilo argumental lógico sin necesidad de tener un entendimiento profundo del mensaje (Sánchez Adam y Collados Aís 1997: 29).

Se trata de un ejercicio valorado en sexto lugar por los docentes de interpretación con un 6,52 (Iglesias Fernández 2003: 515) y se puede realizar con diferentes objetivos, algunos de ellos mencionados en forma de ejercicios por Darías y Pérez-Luzardo (2003: 156). De esta manera, el análisis del discurso se puede realizar con el fin de que el alumno analice la información clave y la exprese en pocas palabras (reducción de la información). Otra posibilidad sería pedir a los alumnos que realizaran un análisis del discurso escuchado con el objetivo de hacer un resumen y una traducción. Dependiendo de la longitud del texto en cuestión y del contenido, el análisis puede utilizarse para pedir al alumno que proceda a realizar un microrresumen expresando el contenido en tan solo una idea. Otra posibilidad que presenta el análisis del discurso es la reformulación del texto dejando de lado las expresiones utilizadas en el discurso original.

Igualmente, y de acuerdo con lo presentado en el párrafo anterior, la sinopsis que señala Vázquez y del Árbol (2005) puede considerarse también un análisis del discurso que se convierte en un ejercicio de memoria. Consiste en la

escucha de un texto (los autores apuntan al argumento de una película de cine) que después tendrá que ser reproducido por el alumno en el mismo idioma o en otro diferente.

3.4.10. Improvisación

A pesar de que los docentes valoran la improvisación con un 6,24, lo cierto es que Iglesias Fernández (2003: 515) no apunta ningún ejercicio específico con el que poder desarrollar estrategias de cara a hacer una improvisación acertada en un momento dado. Sin embargo, Vázquez y del Árbol (2005) considera que un buen ejercicio para trabajar la intuición y la improvisación sería el debate falso, que consiste en seleccionar un tema al azar, polémico, y pedir a los estudiantes que actúen como si fueran un determinado político, un periodista, un escritor, etc. Tras unos minutos de preparación se procede al debate.

3.4.11. Ejercicios de atención dividida o desdoblamiento de atención

Son muchos los ejercicios que permiten entrenar la atención de un intérprete para que esté pendiente de varias cosas a la vez. Darías y Pérez Luzardo (2003: 159) proponen entregar al alumno un texto para que lo lea a la vez que se le pide que vaya contando del uno en adelante y, una vez terminada la lectura, proceda a contar lo que ha leído. El ejercicio puede irse complicando si el texto que proporcionamos a los alumnos no está en su lengua materna y tampoco cuentan en ésta o si el tiempo que se les deja para leer el texto se va limitando.

También lo que estos autores vienen a denominar *interpretación por párrafos en condiciones complicadas* puede ser considerado un ejercicio de atención

dividida y se puede llevar a cabo de distintas maneras. Una forma de hacerlo sería que el alumno, en lugar de leer un texto a la vez que cuenta, lo escuchara mientras se le pide que cuente de uno en adelante para luego resumir el párrafo. También se puede exponer a los estudiantes a un texto en lengua extranjera mientras cuentan en su lengua materna para posteriormente hacer un resumen del texto en su lengua materna; o bien pedirles que mientras escuchan el texto en lengua extranjera cuenten en la misma lengua antes de proceder a resumir el texto en la suya propia. En los casos más extremos, y después de existir una formación previa en este tipo de ejercicios, se puede pedir a los alumnos que escuchen un texto en su lengua materna mientras leen otro también en ese idioma en voz alta para luego resumir el texto escuchado (siempre utilizando la lengua materna). La variante más complicada de estos ejercicios sería pedir a los alumnos que escuchen un texto en lengua extranjera mientras leen en voz alta otro redactado en su idioma y pedirles que interpreten luego hacia su lengua materna lo escuchado o, en última instancia, el texto que han estado leyendo.

Nosotros, en el aula, hemos realizado ejercicios de atención dividida consistentes en pedir a los alumnos que lean un texto mientras hacen operaciones matemáticas. Los estudiantes leen en voz alta un párrafo mientras el profesor, de vez en cuando, dice algún número en voz alta y signos matemáticos. Al final del párrafo el alumno debe, por un lado, decir el resultado de la operación y, por otro, ser capaz de hacer un resumen del texto leído.

3.4.12. El ruido inesperado

En las aulas de interpretación los alumnos se acostumbran a unas situaciones de trabajo excepcionales: no suenan ni hay interferencias de teléfonos móviles, no hay nadie que se siente enfrente de la pantalla donde están proyectadas las diapositivas, no hay problemas de audio ni gente entrando y saliendo del aula. Sin embargo, estas condiciones poco tienen que ver con la práctica real de la interpretación simultánea.

Con el objetivo de paliar este déficit de realidad en la formación de intérpretes, Vázquez y del Árbol (2005) propone que el profesor provoque ruidos inesperados como toser, dejar caer algo al suelo, echar agua en un vaso, etc.

3.4.13. La lista de elementos

Este ejercicio está dentro de los propuestos por Vázquez y del Árbol (2005) para fortalecer la memoria y resulta muy útil a la hora de interpretar textos del inglés al español que cuenten con una gran cantidad de adjetivos; o a la hora de trabajar con pares de lenguas cuya sintaxis haga especialmente necesario el uso de la memoria, como es el caso de la interpretación del alemán al español.

El ejercicio consiste en leerle al alumno una lista de sustantivos, topónimos, referencias culturales o cualquier otro tipo de elementos para que, posteriormente, proceda a reproducir la mayor cantidad posible de ellos. Otra variante sería entregar a los estudiantes, una vez leída la lista, otra mayor en la que aparecieran, además de los elementos leídos, otros relacionados con ellos para que los alumnos señalen los pronunciados por el profesor.

3.4.14. La cadena de repetición

Se trata de un ejercicio muy fácil y que, a nuestro entender, conviene que sea de los primeros que se realicen en el aula dentro de la serie de ejercicios de memoria. Consiste en que un alumno diga una palabra y otro repita esa palabra y añada otra, y así sucesivamente hasta completar el número total de alumnos. Vázquez y del Árbol (2005) propone que si la cadena se rompe se puede optar por pedir ayuda a los compañeros o dejar directamente fuera del ejercicio a la persona que rompe la cadena. Una dificultad añadida se crea cuando, en lugar de respetar el orden establecido en la línea, se elige de forma aleatoria al estudiante que tiene que repetir lo mencionado hasta el momento y añadir su aportación.

El *juego del teléfono*, mencionado en el punto 3.4. como un ejercicio aislado presentado por Vázquez y del Árbol, creemos conveniente incluirlo en este apartado porque consideramos que se trata de una variante de la *lista de palabras*. Consiste en colocar a los alumnos en fila y susurrar al oído del primero una lista de palabras para que él se la repita al compañero de al lado y así sucesivamente hasta completar todos los alumnos y ver cuántas palabras de la lista han conseguido llegar al final.

3.4.15. La historia

Este ejercicio, considerado de memoria por Vázquez y del Árbol (2005), opinamos que se corresponde más bien con un ejercicio de lógica. Radica en pedirle a un alumno que comience a contar una historia y vaya introduciendo

en ella, y de manera lógica, una serie de palabras que le van diciendo el resto de estudiantes.

Nosotros hemos llevado a cabo este ejercicio pero de una forma distinta. Los alumnos han recibido una lista de palabras que apenas tenían relación semántica entre sí con el objetivo de crear una historia que fuera lo más coherente posible y en la que aparecieran todas las palabras, en el mismo orden, sin alterar ni el género ni el número. Una vez más, hacemos hincapié en la importancia que tiene el sentido común y la coherencia en el trabajo de todo intérprete.

3.4.16. La memoria visual: los ejercicios de asociación y la serie de dibujos

Hemos decidido unir estos dos ejercicios puesto que la autora que apunta a la memoria visual como ejercicio (Vázquez y del Árbol 2005) no hace ninguna propuesta sino que simplemente señala su importancia. Los ejercicios de asociación y la serie de dibujos tienen el objetivo de mejorar la memoria visual de los alumnos. Sin embargo, la autora sí presenta un ejercicio de asociación que consistiría en dar a los alumnos un listado de palabras divididas en cuatro columnas que luego, tras devolver la lista al profesor, deben intentar reproducir pero agrupándolas en función de las relaciones semánticas.

En nuestro caso, hemos diseñado un ejercicio de asociación que a su vez sirva para ejercitar la memoria visual del alumno. Se trata de presentar una serie de diapositivas que contengan listas que el estudiante debe reproducir. En un primer momento se trata de una lista simple, que posteriormente pasa a ser

de dos columnas o complementaria a otra lista que se les da a continuación para que procedan a reproducir la visión global de lo presentado. Se pueden acompañar de una serie de ruidos o música con el objetivo de distraerlos y fortalecer su capacidad de concentración.

Dada la tendencia de algunos oradores a utilizar presentaciones en *Power Point* en las que mencionan el contenido de las diapositivas rápidamente y pasan de una a otra a toda velocidad, creemos que este ejercicio es importante para que los estudiantes vean que son capaces de completar la información que estaba en la diapositiva que ya no tienen delante antes de pasar a una idea nueva.

La serie de dibujos consiste en presentar a los alumnos varias imágenes que pueden observar durante un periodo determinado de tiempo y luego pedirles que identifiquen los dibujos presentados en una serie en la que aparecen dibujos nuevos y en la que no están todos los que se habían incluido en la primera serie; o bien una serie en la que aparecen los mismos dibujos pero desordenados (Vázquez y del Árbol 2005).

3.4.17. El cuestionario

El cuestionario puede ser considerado, en cierta medida, un ejercicio de *time-lag* o *salami technique*, pero dado que la intervención del alumno va más allá de la interpretación, hemos considerado pertinente mantener este ejercicio como independiente, respetando la división realizada por Vázquez y del Árbol (2005).

El ejercicio consiste en situarse frente al alumno con una serie de 20 preguntas sobre temas diversos de actualidad. Se le presenta la primera pregunta y se le pide que tan solo conteste cuando haya terminado de leer la segunda de las cuestiones. Las cuestiones se presentan rápidamente, sin ningún tipo de pausa entre ellas con el objetivo de que el alumno piense y formule su respuesta mientras está escuchando la siguiente pregunta.

Consideramos que es un ejercicio interesante que convendría desarrollar tras los ejercicios de *shadowing* puesto que implica poner en marcha las capacidades de análisis y de sentido común que, en el caso del *shadowing* (a no ser que sea con reexpresión), pueden quedar un poco veladas.

3.4.18. La gimnasia mental

El nombre, acuñado por Vázquez y del Árbol (2005) no consideramos que sea explicativo del ejercicio en cuestión, dado que todos los analizados hasta el momento pueden considerarse ejercicios de gimnasia mental. Con este apelativo hace referencia a la búsqueda de sinónimos.

El ejemplo que plantea consiste en presentar a los alumnos un texto en el que encuentren una serie de palabras señaladas. El estudiante debe leer el texto en voz alta, sin ningún tipo de preparación anterior, e ir sustituyendo los términos marcados a medida que estos vayan apareciendo en el texto.

Conscientes de la tendencia que tienen los alumnos a quedarse “atascados” buscando una palabra específica en un momento determinado de la interpretación, nosotros también hemos diseñado una serie de ejercicios con

el objetivo de trabajar la búsqueda de sinónimos. Consiste en dividir a la clase en grupos de cuatro o cinco personas con un portavoz, e ir sacando de un sobre una tarjeta en la que aparece una palabra que se muestra a los alumnos. El portavoz es el encargado de decir al profesor, sin preguntar a sus compañeros, cuántos sinónimos cree que serán capaces de encontrar y los portavoces de los otros grupos pueden superar la cifra dada o no. Los grupos tienen entre un minuto y medio y dos minutos para conseguir alcanzar el número de sinónimos sugerido por ellos mismos y son los otros grupos los que se encargan de validar o desestimar las propuestas presentadas.

3.4.19. Ejercicios para combatir la mala oratoria del orador

Vázquez y del Árbol (2005) menciona estos ejercicios dentro de su clasificación pero, sin embargo, no proporciona ningún ejemplo, sino que se limita a hablar de los tipos de oradores que existen (rápidos, lentos y desorganizados) e indicar el modo de proceder en cada caso (resumir, mantener el ritmo discursivo e intentar mantener la coherencia en todo momento).

Consideramos que muchos de los ejercicios presentados sirven para vencer las dificultades que presentan los distintos tipos de oradores mencionados anteriormente. En el caso de enfrentarnos a un orador rápido que nos obliga a resumir lo que va diciendo se agradecerá el haber practicado ejercicios de análisis del discurso, entre los que se incluyen el resumen, el microrresumen, la reformulación y la sinopsis (cf. 3.4). Para poder realizar una interpretación de calidad cuando nos enfrentamos a un orador lento tenemos que aplicar las mismas estrategias que en los ejercicios de *time-lag* o *salami-technique* (cf. 3.4.3.) con el objetivo de mantener el mismo ritmo que lleva el orador, aunque

muchas veces tengamos que hacer uso también del análisis del discurso (cf. 3.4.9) y proceder a una reformulación que consiga llenar los vacíos producidos por el ritmo del original. Una exposición desorganizada por parte del orador necesita de un intérprete que recuerde las estrategias trabajadas en los ejercicios de lógica, como la historia (cf. 3.4.15.).

3.5. Herramientas didácticas en interpretación simultánea

3.5.1. El contrato

Tal y como hemos presentado en el apartado 2.3.1., existen diferentes tipologías de contrato en función de los objetivos que se pretendan conseguir. En el caso de la interpretación simultánea, asignatura que pertenece a la educación superior, el tipo de contrato que se puede aplicar es el didáctico, de éxito o de proyecto (cf. 2.3.1).

No hemos encontrado ningún documento que haga referencia a su utilización en las aulas de interpretación. No obstante, en el apartado 4.5.1.2.1. se explicará en profundidad el uso que se le ha dado en la dinámica de la materia.

3.5.2. El diario reflexivo

El diario reflexivo puede tener un carácter dirigido o no dirigido (cf. 2.3.2). En el caso de la interpretación simultánea es una herramienta que se utiliza dentro de la cabina y que Esteve y Arumí (cf. 3.5.3) integran dentro de su modelo de *portfolio* como parte de la evidencia del proceso de adquisición de competencias.

En el caso de la interpretación simultánea el alumno debería cumplimentar su diario nada más concluir su intervención puesto que, en muchos casos, las sensaciones iniciales sobre la ejecución del discurso, dadas las características del trabajo del intérprete, quedan veladas una vez realizado un análisis más profundo de la interpretación. El *diario reflexivo* tiene que permitir al alumno contar todo lo que le está pasando en la cabina en ese momento porque puede ser que esas circunstancias sean las responsables de una buena o de una mala interpretación. Lo único que se le debe imponer al alumno es que comente de forma más específica dos aspectos generales: lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. En el primero de los casos el estudiante tiene la oportunidad de plasmar lo que ha hecho correctamente, las mejoras que ha experimentado en relación con días o interpretaciones anteriores y con el cumplimiento de los objetivos mientras que en el segundo de los casos puede hacer referencia a esos errores que desde principio de curso se han tildado de graves o incluso, en el caso de que ya no los cumpla, puede reflexionar sobre los menos graves o centrarse en aspectos distintos del contenido: entonación, fluidez, sensación de profesionalidad, separación temporal y estructural del discurso original, etc. (Nieto García 2005b: 67).

Serán estas sensaciones plasmadas en el diario las que, junto con la escucha de su versión del discurso, le permitan reflexionar sobre su interpretación y los elementos que han influido en el resultado final.

3.5.3. El *portfolio*

En el apartado 2.3.3. se ha establecido una clasificación y descripción de los distintos *portfolios* existentes: el *portfolio* docente, el *portfolio* profesional, el *Portfolio Europeo de las Lenguas*, el *portfolio* digital y el *portfolio discente*.

En lo que se refiere específicamente a la interpretación simultánea, Esteve y Arumí (2005: 1097) establecen las siguientes funciones del *portfolio*:

1. Analizar el propio proceso de aprendizaje mediante el análisis de todos los documentos que se incluyen en el *portfolio*
2. Reflexionar sobre las habilidades y conocimientos que se van interiorizando a medida que se desarrolla la herramienta a través de la recogida de las propias producciones
3. Crear procesos autorreguladores gracias a la autoevaluación y la reflexión del trabajo realizado
4. Facilitar el diálogo entre alumno y profesor y favorecer la interacción en la tutoría

En referencia al contenido del *portfolio*, las autoras defienden la obligada inclusión de:

- trabajos realizados en las distintas fases del aprendizaje
- varios documentos para cada una de las habilidades o subhabilidades adquiridas
- versiones entregadas al profesor y borradores

- parrillas de autoevaluación cumplimentadas por el alumno y que permitan un diálogo por escrito con el docente
- preguntas [para] formular en las tutorías
- reflexiones en cada una de las fases de desarrollo de la herramienta

Concretamente, las autoras proponen el siguiente modelo de *portfolio* para las asignaturas de Interpretación Simultánea I y II alemán-español/catalán que se imparten en 3º y 4º de la Licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad Pompeu Fabra:

EVIDENCIAS DEL PROCESO	¿CÓMO SE ACOMPAÑA AL ALUMNO?
S I M U L T Á N E A I	Entre la semana 2 y 3 del Trimestre: Tutoría Inicial
1. Programa de la asignatura Interpretación Simultánea I. 2. Hoja de objetivos personales. 3. Autocorrecciones semanales de las prestaciones (a partir de la parrilla de autoevaluación y de la hoja de tutoría)	Entre las semanas 6 y 7 del Trimestre: Tutoría de Seguimiento
4. Cassette o CD con las producciones orales de las interpretaciones 5. Diario de las correcciones de clase 6. Hojas del resultado de las tutorías con la docente 7. Presentaciones orales a clase 8. Informe final con: a) reflexión sobre si se han alcanzado los objetivos del programa oficial y los objetivos personales y cómo se han alcanzado; b)	Tras el examen: Tutoría de Revisión del Portafolio, del Examen y de Preparación del siguiente Trimestre

	valoración del propio rendimiento y de los resultados del trabajo realizado. 9. Examen	
S I M U L T Á N E A II	Durante esta segunda fase del proceso, los alumnos recogen las mismas muestras que durante la fase anterior, los únicos cambios son: - Al inicio de esta segunda fase se vuelve a revisar conjuntamente la parrilla de autoevaluación y se introducen los cambios necesarios. Los alumnos trabajan ahora a partir de la nueva parrilla. - Esta segunda fase incorpora experiencias de corrección entre alumnos, los resultados de las cuales las incluye cada cual en su Portafolio. Normalmente, la corrección entre iguales se realiza en actividades como puede ser el simulacro de una conferencia real. - Incluyen el resumen de una o más lecturas de publicaciones sobre algún aspecto teórico relacionado con la interpretación. - La memoria final es más extensa ya que se trata de una revisión de todo el proceso. La realizan a partir de la evidencia del Portafolio.	Entre la semana 2 y 3 del Trimestre: Tutoría Inicial de la segunda fase
		Entre las semanas 6 y 7 del Trimestre: Tutoría de Seguimiento
		Tras el examen: Tutoría Final del Proceso

Tabla 11: Ejemplo de *portfolio* de interpretación simultánea (Arumí y Esteve 2005: 2101 - 2102)

Cara a que los alumnos puedan realizar una autoevaluación de su trabajo, las autoras les facilitan la siguiente parrilla de evaluación (Esteve y Arumí 2005: 1095 - 1096):

HABILIDAD QUE EVALÚO	Estudiante	Docente	Evidencias
1. Comprensión del discurso original			
a) ¿No he entendido alguna idea?			
b) ¿Cómo lo he resuelto?			
c) ¿A qué creo que se deben mis problemas de comprensión (en caso de que los tenga)?			
2. Contenido e información			
a) ¿He sido capaz de transmitir toda la información del original?			
b) ¿Detecto omisiones importantes de contenido?			
c) ¿Detecto cambios en el contenido? ¿A qué creo que se deben?			
d) ¿En algún momento he decidido añadir cierta información? ¿Por qué?			
3.Reproducción del discurso:			
3.1. Presentación			
¿Es un discurso ágil y fluido?			
¿Hago pausas innecesarias?			
¿Noto la presencia de sonidos onomatopéyicos?			
¿Vocalizo bien?			
¿La entonación es natural?			
¿El tono de voz es el adecuado?			
¿Soy convincente?			
¿Doy sensación de seguridad?			
3.2. Coherencia y sentido			

¿Mi prestación es coherente?			
¿Utilizo conectores del discurso oral para relacionar las ideas?			
¿Cometo contrasentidos?			
¿Detecto ambigüedades?			
¿Dejo frases sin acabar?			
3.3. Expresión lingüística e inteligibilidad			
¿Es un discurso claro, limpio e inteligible?			
¿He sabido reproducir el mismo registro que el discurso original?			
¿El lenguaje utilizado es suficientemente idiomático?			
¿Mi vocabulario es rico?			
Desde el punto de vista gramatical, ¿la expresión es correcta?			
¿Me falta precisión lingüística?			
¿Detecto interferencias castellano/catalán/castellano?			
¿Soy capaz de transmitir con fidelidad las cifras, los nombres propios, las referencias culturales, etc.?			
4. Aplicación de estrategias y técnicas			
¿Soy capaz de coordinar las actividades de escucha/análisis, reformulación verbal y retención de fragmentos breves de discurso en la memoria a corto plazo?			
¿Aprovecho la redundancia del discurso?			

¿Puedo anticipar información en algún momento?			
¿Opto por resumir? ¿En función de qué lo hago?			
Otros comentarios u observaciones:			

Tabla 12: Parrilla de autoevaluación de prestaciones de las asignaturas de interpretación simultánea (Esteve y Arumí 2005: 1095 - 1096)

A pesar de la autonomía que supone el trabajar de esta forma, el papel que desempeña el profesor es fundamental como guía y asesor. Es un facilitador del aprendizaje que debe implicarse en la tarea evaluativa y que tiene que colaborar en los desarrollos de progreso o aprendizaje continuo (Klenowski 2004: 15 - 16). En nuestro caso, Esteve y Arumí (2005) apuntan a una serie de tutorías que permiten que se establezca esta comunicación y presentan, a modo de guía, un cuestionario para su preparación:

GUÍA DE PREPARACIÓN DE LAS TUTORÍAS
1. ¿Qué muestra selecciono para la autoevaluación? Será la muestra que haré llegar a la docente para que se trate de la misma que ella evalúe. Recuerda comunicarle la prestación seleccionada por correo electrónico.
2. ¿Por qué la he seleccionado?
3. ¿La autoevaluación me ha planteado algún problema?
4. Destaca tres aspectos en los que creas que has evolucionado desde la última tutoría.
5. Destaca tres aspectos en que creas que todavía tienes que trabajar.
6. ¿Estoy alcanza[n]do los objetivos que me planteaba al inicio?

7. En el caso de que se trate de la primera tutoría, ¿qué me planteo para la siguiente a partir de los objetivos establecidos, del análisis de mi evolución y de mis propios planteamientos?

Tabla 13: Ejemplo de guía para la preparación de tutorías (Arumí y Esteve 2005: 2102)

3.6. Recapitulación

La didáctica de la interpretación es un aspecto que está en continua evolución a pesar de no haber sido reconocida como disciplina teórica hasta hace relativamente pocos años (cf. 1.1). No obstante, las diferentes reformas en la enseñanza universitaria han afectado a la manera en que se imparte docencia en esta asignatura, tanto en las diferentes técnicas como en las modalidades. De la misma manera, el mercado ha ido modelando las necesidades de formación y las competencias que tienen que reunir los profesionales de la interpretación.

Ahora bien, ¿podemos considerar que se trata de competencias innatas? Diferentes estudios apuntan a que son necesarias unas bases pero que es preciso construir sobre ellas con diferentes ejercicios y herramientas para desarrollar y automatizar las estrategias y esquemas (o modelos mentales) e incidir en los factores lingüísticos y no lingüísticos que influyen en la interpretación (cf. 3.3.).

El reto al que se enfrenta un intérprete es poder flexibilizar y adaptar las estrategias, esquemas y factores lingüísticos o extralingüísticos a la situación comunicativa concreta, que siempre resulta diferente a cualquier situación comunicativa conocida por el profesional, aunque tenga lugar en el mismo

entorno y verse sobre la misma temática. Por lo tanto, el reto al que se enfrenta un formador de intérpretes es dotar a los estudiantes de la capacidad de adaptarse a la situación, asumir riesgos, aplicar el sentido común en todas sus decisiones y confiar en sus criterios (cf. 3.3).

Distintos autores han evaluado la utilidad de una serie de ejercicios (cf. 3.4) a la hora de mejorar las prestaciones de los estudiantes de interpretación. Torres Díaz (2005 bis), Iglesias Fernández (2003), Vázquez y del Árbol (2005) y Darías y Pérez Luzardo (2003) hacen una recopilación (en el caso de Iglesias Fernández, un análisis exhaustivo de uso) de diferentes ejercicios que contribuyen a mejorar el rendimiento de un intérprete: *clozing*, *shadowing*, *time lag* o *salami-technique*, traducción a la vista, anticipación, ejercicios con nombres propios, países y números, interpretación a vista o con texto, ejercicios de relé, análisis del discurso, improvisación, ejercicios de atención dividida o desdoblamiento de atención, el ruido inesperado, la lista de elementos, la cadena de repetición, la historia, ejercicios de asociación y serie de dibujos, el cuestionario, la gimnasia mental y ejercicios para combatir la mala oratoria del orador.

Junto con los ejercicios independientes existen otros elementos que contribuyen a la formación en interpretación. Se trata de las herramientas didácticas (cf. 3.5), que son un apoyo en el proceso de aprendizaje y ayudan al estudiante a reforzar aquellos aspectos identificados por él mismo o por el docente como “mejorables” en sus prestaciones. Tres herramientas con resultados probados son el contrato, el diario reflexivo (entendido como cuaderno de bitácora sobre el que reflejar los pensamientos y opiniones del alumno sobre su interpretación) y el *portfolio discente*, elemento que permite

recoger muestras significativas de los trabajos realizados junto con un análisis empírico de las muestras incluidas y diferentes reflexiones que justifiquen o intenten buscar causalidad en las decisiones tomadas.

Sin duda alguna, la combinación de ejercicios y herramientas dentro y fuera del aula contribuye a dar al estudiante unos cimientos sobre los que seguir construyendo y desarrollando sus capacidades y competencias como futuro profesional de la interpretación a partir de unas necesidades reales observadas.

**4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DIDÁCTICA: LOS
DESCRIPTORES DEL *MCER* EN EL *PORTFOLIO DISCENTE* DE INTERPRETACIÓN
SIMULTÁNEA**

Capítulo 4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DIDÁCTICA: LOS DESCRIPTORES DEL *MCER* EN EL *PORTFOLIO DISCENTE* DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

4.1. Introducción: objetivos e hipótesis

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de crear una nueva herramienta didáctica que permita una mejora de las prestaciones del estudiante de interpretación simultánea. Para ello, tomamos como hipótesis la posible validez de la adaptación de los descriptores presentados en el *MCER* para valorar las competencias lingüísticas en la enseñanza de la interpretación simultánea, así como la creación de un *portfolio discente* integrador.

Para ello, y en lo que se refiera a la adaptación del *MCER*, durante tres cursos académicos hemos desarrollado un aprendizaje por objetivos basado en descriptores intermedios acordados por los propios estudiantes a modo de contrato didáctico (cf. 2.3.1.) que quedará plasmado por escrito en las reflexiones de los *portfolios* y que se adapta a las necesidades específicas del grupo completo.

En relación a la creación de un *portfolio discente* como herramienta de mejora de prestaciones (cf. 2.3.3. y 3.5.3.), hemos llevado a cabo un estudio analítico y comparativo entre aquellos alumnos que han cursado la asignatura siguiendo la evaluación tradicional establecida en el programa y aquellos que lo han hecho siguiendo las herramientas propuestas. No solo se pretende establecer una comparativa entre las calificaciones obtenidas por los alumnos que no hacían *portfolio* y los que sí, sino que además se analizan los errores más

comunes cometidos por ambos grupos con el objetivo de detectar cuál de los dos incide menos en los fallos presentados en la parrilla de evaluación.

4.2. Marco académico del experimento

El experimento presentado en la presente tesis doctoral constó de una primera fase de implantación con una duración de un curso académico y una segunda fase de expansión y consolidación llevada a cabo durante dos cursos académicos⁶. Se decidió que existiera esa primera fase de implantación con el objetivo de que fuera un primer acercamiento de cara a mejorar y pulir el método presentado.

Toda la investigación fue llevada a cabo en la Universidad Europea de Madrid, en la asignatura *Técnicas de interpretación simultánea*, impartida en cuarto curso de la Licenciatura en Traducción e Interpretación como materia troncal en virtud del plan de estudios publicado en el BOE de 7/11/2001. Se trata de una asignatura con 9,1 créditos ECTS (12 créditos tradicionales según el plan de estudios anteriormente mencionado) lo que equivale a una carga docente presencial de 4 horas semanales durante un curso académico completo.

⁶ No se indican explícitamente los cursos académicos en los que se llevó a cabo la investigación con el objetivo de preservar la privacidad de los alumnos implicados

4.3. Material

La sala de cabinas de la Universidad Europea de Madrid ha sido el lugar donde se ha realizado el experimento en su totalidad. Es un aula con once cabinas de dos puestos equipadas con un pupitre Philips y un televideo desde donde se pueden ver tanto los vídeos utilizados en clase como toda la sala ya que están conectados, además, a dos cámaras de vídeo situadas a cada lado del aula. Asimismo, para cada una de las cabinas existe un panel de doble pletina que graba y reproduce a doble banda y que se puede manipular tanto desde dentro de la cabina como desde el exterior. La disposición es la siguiente:

Gráf. 6: Disposición de la sala de interpretación de la UEM

En lo concerniente al material conviene diferenciar entre (a) el material necesario para llevar a cabo la herramienta didáctica por parte de los alumnos y (b) aquel empleado por el profesor tanto en la clase (material didáctico), como el utilizado para valorar la efectividad del experimento.

En lo que al apartado (a) se refiere, el primer documento que se entrega a los alumnos al comienzo de curso es el programa de la asignatura (cf. 4.5.1.2.). A continuación se les explica las opciones de evaluación y aquellos interesados en ser evaluados por *portfolio* (cf. 2.3.3. y 3.5.3.) reciben el contrato pedagógico o contrato didáctico (cf. 2.3.1. y 3.5.1.) que es una relación de todos los compromisos que adquiere el alumno y la forma en que se llevará a cabo la evaluación del estudiante de interpretación.

Todos los estudiantes del grupo, independientemente de la evaluación elegida, necesitan aportar cintas de casete donde serán grabadas las actuaciones que evaluará el docente. En nuestro caso, realizamos seis controles y dos parciales y pedimos a los alumnos cuatro cintas para grabar cada una de las pruebas en una cara. Por su parte, los alumnos que llevan a cabo el *portfolio* necesitarán cintas adicionales para grabar un discurso de cada uno de los temas que aparecen en el programa. Junto con estas cintas adicionales es indispensable que estos alumnos cuenten con una carpeta, archivador o cualquier otro útil que les permita ir haciendo acopio de todo el material y las grabaciones. Por último, los alumnos necesitarían un radiocasete para escuchar sus interpretaciones y un ordenador (no es indispensable pero sí recomendable) con impresora para ir cumpliendo con cada una de las secciones que compondrán su *portfolio* y que se establecen en su contrato didáctico (cf. 4.5.1.2.1.).

Dentro del material (b) contamos con discursos leídos en clase con una extensión aproximada de 1000 palabras. Las cuatro horas de clase semanales se dividen en dos sesiones con una duración de dos horas cada una, en las que se lee una media de dos o tres discursos. Si bien en la primera clase de la

semana suele tratarse de dos discursos de una duración mayor, la clase en la que se va a grabar el *portfolio* se divide en tres discursos de 1000 palabras. Durante los primeros meses de curso estos textos son leídos por el profesor pero después se van introduciendo medios audiovisuales y otros oradores para acostumbrar a los alumnos a distintos acentos y distintas velocidades de presentación.

El profesor, por su parte, necesita también un radiocasete para proceder a la corrección de las cintas, un ordenador donde ir marcando aquellos errores cometidos por el alumno y una impresora (preferiblemente de color) para imprimir el discurso corregido.

Además de estos elementos docentes básicos, hemos hecho uso también de dos tipos de cuestionarios. El primero de ellos, utilizado durante los cursos académicos de consolidación de la herramienta didáctica, recoge una serie de preguntas generales en relación con la formación académica de los alumnos y otra batería de preguntas específicas sobre la asignatura *Técnicas de interpretación simultánea*. Asimismo, estos cuestionarios disponen de un apartado con ítems diferenciados en virtud de si el alumno ha decidido seguir la evaluación con *portfolio* o no. El segundo tipo de cuestionario utilizado es el que se emplea en la Universidad Europea de Madrid para medir el grado de satisfacción con el profesorado. Estos cuestionarios pueden encontrarse en el anexo 7.

4.4. Sujetos

El número total de alumnos que participaron en el experimento fue de 83, de los cuales 49 optaron por la evaluación alternativa con *portfolio* presentada. Como ya hemos apuntado, hemos creído oportuno diferenciar nuestra experiencia en dos fases: la fase de implantación y la de consolidación. De manera más específica, durante la fase de implantación de la herramienta el número total de alumnos matriculados en la asignatura fue 34 y 22 de ellos decidieron seguir la evaluación alternativa propuesta por el profesor. En el primer curso académico de expansión y consolidación la matriculación ascendió a dieciséis alumnos, de los cuales ocho se decidieron por la evaluación con *portfolio* y durante el último curso en cuestión el total de alumnos fue 33, de los que 21 solicitaron ser evaluados con *portfolio*.

La fase de implantación de la herramienta didáctica sirvió como un primer acercamiento para comprobar la idoneidad de la propuesta presentada. Durante ese curso académico, las partes que conformaban el *portfolio* y las tareas que debían realizar los alumnos fueron las mismas que en los cursos posteriores; sin embargo, no se recogieron datos sobre el bagaje personal y académico de los alumnos, algo que sí se hizo en los cursos posteriores mediante el uso de cuestionarios.

La mayoría de los estudiantes que participaron en la fase de implantación eran mujeres (31 de los 34). Salvo dos alumnas, de nacionalidad rusa y finlandesa respectivamente, el resto tenían como lengua materna el español. Todos tenían el inglés como lengua B, nueve de ellos el alemán como lengua C y 25 el

francés. Tan solo dos alumnas tenían otros títulos universitarios: Magisterio de Lengua Inglesa y una Licenciatura en Filología Inglesa.

Si analizamos el perfil de los alumnos del primer año de consolidación de la herramienta didáctica vemos que, de los dieciséis matriculados, doce venían a clase con regularidad y cumplimentaron el cuestionario tras completar la asignatura. Se trató de un grupo formado por once mujeres y un hombre nacidos entre los años 1980 y 1984 (una persona en 1980, tres en 1981, tres en 1982, una en 1983 y cuatro en 1984). Todos tenían como lengua materna el español y como primera lengua extranjera el inglés. Siete de ellos tenía el francés como lengua C y cinco el alemán. La mayoría de ellos, ocho concretamente, no habían cursado otros estudios previos a la licenciatura en Traducción e Interpretación mientras que dos alumnas habían completado una diplomatura en Turismo y en Podología, respectivamente, y otras dos estudiantes habían comenzado otras carreras (hasta 3º de Psicología y 1º de Ingeniería Informática). La mayoría de ellos, también ocho, había disfrutado de una beca Erasmus, aunque solo dos de ellos cursaron asignaturas relacionadas con la interpretación: una asignatura de interpretación consecutiva y una asignatura de conversación en la que se hacía un poco de consecutiva y simultánea. Ningún alumno había participado en asignaturas dedicadas a hablar en público, ni durante su estancia Erasmus ni en su universidad de origen.

De los doce alumnos que completaron el cuestionario, cuatro reconocieron no haber pasado periodos largos de tiempo en el extranjero (en esta cuestión quedaba excluida la estancia Erasmus) y salvo una alumna que pasó diez meses en EE.UU. cursando 2º de Bachillerato, el resto informó de repetidas estancias

de verano en el Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos, con una duración no superior a tres meses, y en las que acudieron a cursos de idiomas. Tan solo una alumna reportó haber trabajado en hostelería durante dos meses en el Reino Unido.

En lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la interpretación simultánea, diez de doce afirman que hubieran elegido la asignatura de tratarse esta de una materia optativa y justifican su respuesta apuntando que se trata de una actividad que les gusta, que les parece interesante conocer, que es difícil aunque produce una gran satisfacción y contribuye al desarrollo de habilidades y a la adquisición de cultura general. Los dos alumnos que respondieron negativamente a esta pregunta basaron sus respuestas en que no se sentían capacitados y en que les gustaba mucho más la traducción.

Por otra parte, durante el segundo año de consolidación, a pesar de las 33 matrículas, fueron 25 los alumnos que asistieron de forma regular a las clases, 23 mujeres y dos hombres. Sus fechas de nacimiento estaban comprendidas entre 1977 y 1985 (una persona en 1977, 1978, 1980, 1981, tres en 1983, siete en 1984 y once en 1985). Todos estos alumnos tenían el español como lengua materna, a excepción de una estudiante ucraniana con ruso como lengua A. A la hora de identificar sus lenguas de trabajo, 23 de ellos informaron de que el inglés era su lengua B y tan solo una alumna lo consideró su lengua C. El alemán fue reconocido como lengua C por diez de los encuestados mientras que doce señalaron el francés y una alumna identificó este último idioma como su lengua B.

A excepción de un licenciado en Danza, una diplomada en Podología y un diplomado en Turismo, ninguno de los alumnos había cursado otros estudios universitarios. El grupo estaba integrado por diez personas que no habían disfrutado de una estancia Erasmus frente a trece que sí lo habían hecho en el transcurso de sus estudios en Traducción e Interpretación y un alumno que había disfrutado de ella mientras estudiaba la Diplomatura en Turismo. De las trece personas que estuvieron en otra universidad gracias a esta beca, tan solo dos cursaron asignaturas relacionadas con la interpretación; en este caso, un seminario de toma de notas al que asistió como oyente y una asignatura de consecutiva. En este grupo, nueve alumnos habían cursado una asignatura de libre elección sobre cómo hablar en público.

Curiosamente para una carrera de estas características, seis alumnos reconocieron no haber pasado estancias largas en el extranjero. Once de ellos habían participado en cursos de verano en el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Irlanda y Alemania. Por su parte, en lo que se refiere a estancias más largas, distintos alumnos nos informaron de una estancia de cuatro años en Lisboa, dos años en Dublín, Bachillerato en Bolivia, Bachillerato en Estados Unidos, dos años en un internado en Alemania y diez años en Portugal.

En cuanto a ejercer alguna actividad profesional mientras estaban fuera de España, tan solo cinco personas lo hicieron, dos en hostelería y una como profesora de español.

En este grupo hubo seis personas que reconocieron que no hubieran elegido la asignatura de tratarse esta de una asignatura de carácter optativo y justificaron su respuesta en que no se encontraban capacitadas, había muchos

factores que no se podían controlar, malas experiencias con la interpretación consecutiva cursada el año anterior, les suponía un gran esfuerzo y, por último, una alumna reconoció que no la hubiera matriculado pero que se hubiera arrepentido de su decisión. Por el contrario, el resto de alumnos consideraron que sí la hubieran elegido porque les gustaba, parecía interesante, se aprendía mucho, resultaba imprescindible para su formación o les gustaría dedicarse a ello. Por último, una estudiante reconoció que se hubiera matriculado en la asignatura de ser esta optativa pero que, probablemente, la hubiera dejado por lo difícil que le resultaba.

4.5. Método

4.5.1. Adaptación del *MCER* a la didáctica de la interpretación simultánea

En lo que se refiere a los estudios de Traducción e Interpretación, conviene destacar que en el *MCER* se hace referencia a ellos con la palabra *mediación* y define este rango de actividades de la siguiente manera:

En las actividades de mediación, el usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa, normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas. Ejemplos de actividades de mediación son la interpretación oral y la traducción escrita, así como el resumen y la paráfrasis de textos de la misma lengua cuando el receptor no comprende la lengua del texto original [...] (*MCER* 2002: 85)

A pesar de que el *MCER* reconoce que “las actividades de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un texto existente, ocupan un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de nuestras sociedades”, también reconoce que para su enseñanza “todavía no existen escalas ilustrativas disponibles”.

Nuestra investigación pretende ser un primer acercamiento en la búsqueda de escalas aplicables a esta disciplina.

4.5.1.1. Los descriptores del *MCER* en la enseñanza de interpretación simultánea

Los descriptores del *MCER* han sido aceptados universalmente como indicadores de las capacidades lingüísticas de los estudiantes de idiomas. Asimismo, estos descriptores están enfocados a medir capacidades de cara a utilizar la lengua con unos fines determinados: fomentar los actos comunicativos (cf. 2.4.2). La interpretación es un acto comunicativo que, a su vez, permite que exista una interacción entre diferentes individuos que comparten códigos distintos y que necesitan de un *mediador*, por utilizar la terminología que aparece en el *MCER*, para que su comunicación sea efectiva.

A este respecto hemos realizado un análisis exhaustivo de los descriptores planteados en el *MCER* con el objetivo de ver cuáles de ellos pueden aplicarse a la enseñanza de la interpretación simultánea y consideramos que aquellos recogidos en el nivel C2 de las “Actividades y estrategias de expresión” son los más adecuados:

	EXPRESIÓN ORAL EN GENERAL
C2	Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlos
	HABLAR EN PÚBLICO
C2	Presenta temas complejos con seguridad y de modo elocuente a un público que no conoce el tema, estructurando y adaptando su discurso con flexibilidad para satisfacer las necesidades del público. Se enfrenta con éxito a preguntas difíciles e incluso hostiles.
	EXPRESIÓN ESCRITA EN GENERAL
C2	Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas.

Tabla 14: Descriptores de actividades y estrategias de expresión en el MCER (MCER 2002: 62-64)

Tomando como base estos descriptores de los niveles más altos, se ha elaborado uno propio adaptado a la materia, que también se consideraría de nivel C2, y que es el siguiente:

Logra un discurso fiel, lógico, claro, fluido y detallado, presentado con seguridad y corrección terminológica, incluso en situaciones adversas u hostiles.

Naturalmente, para poder alcanzar este objetivo es necesario dotar a los alumnos de una serie de *andamios* intermedios que les permitan ir escalando

en su proceso de adquisición de competencias, lo que se consideran objetivos generales intermedios.

Estos objetivos generales intermedios persiguen una adquisición paulatina de las habilidades necesarias para poder interpretar un discurso respetando los parámetros señalados en el objetivo general final. Los objetivos generales intermedios se acordaban mediante un *contrato didáctico* (cf. 2.3.1.) verbal consensuado en el aula a partir del objetivo general final y viendo qué era factible lograr y qué era necesario posponer hasta haber conseguido un mayor dominio de las habilidades requeridas para la materia. A pesar de que pueda haber cierta duda sobre la denominación del contrato utilizado, consideramos que se trata de un *contrato didáctico* y no de *proyecto* puesto que, aunque es cierto que nuestro modelo conlleva un compromiso organizativo, no se negocia las partes en las que se divide el *portfolio* ni se establecen unos tiempos determinados para la realización de las tareas implicadas.

Así, presentamos en la tabla 15, a modo de ejemplo, los objetivos generales intermedios marcados durante el primer año de consolidación de la herramienta didáctica:

FECHA	OBJETIVO
4 de octubre	Logra traducciones a vista fluidas y con sentido
11 de octubre	Es capaz de escuchar, analizar y producir textos en español
18 de octubre	Traduce elementos sencillos del discurso sin dejar oraciones sin terminar
8 de noviembre	Interpreta elementos sencillos del discurso sin dejar

	ninguna oración sin terminar.
17 de enero	Interpreta de forma lógica y fluida, sin dejar ninguna oración sin terminar.
29 de marzo	Interpreta de forma fiel, lógica, clara y fluida, y lo presenta con seguridad incluso en situaciones adversas y hostiles
1 de mayo	Logra un discurso fiel, lógico, claro, fluido y detallado, presentado con seguridad y corrección terminológica, incluso en situaciones adversas u hostiles

Tabla 15: Objetivos generales intermedios y objetivo general durante el primer curso de consolidación de la herramienta didáctica

El paso de un objetivo general a otro se ha realizado de forma consensuada con los alumnos. Consideramos que es importante acordar con ellos qué son capaces de hacer, qué saben hacer ya y a qué se comprometen. Igualmente, la formulación de los objetivos ha ido variando en los diferentes grupos teniendo en cuenta las características específicas de cada uno.

El cumplimiento de todos estos objetivos supone ir dejando de lado, progresivamente, los errores más comunes que se cometen en interpretación y que se indican en la parrilla de evaluación de la asignatura (*cf.* 4.5.2.1.): las oraciones sin terminar, las oraciones sin sentido, los contrasentidos, los errores socioculturales, los falsos sentidos, las omisiones al comienzo de las oraciones, la falta de elementos, los problemas de vocabulario y los elementos añadidos.

A la hora de ir estableciendo los objetivos generales intermedios, la observación del profesor tanto de las habilidades como de los estilos de aprendizaje de los alumnos resulta fundamental. El MCER define el papel que

debe desarrollar el profesor en el proceso de formación de los alumnos y recoge:

[...] De ellos se espera que realicen un seguimiento del progreso de los alumnos y que encuentren el modo de que los alumnos reconozcan, analicen y superen sus problemas de aprendizaje, y puedan desarrollar sus capacidades individuales a la hora de aprender. (*MCER* 2002: 140)

El papel del profesor es el de una especie de guía dentro del aprendizaje de los alumnos puesto que son ellos los que tienen que desarrollar las diferentes competencias y estrategias y realizar las tareas y los procesos requeridos. Para el *MCER* la labor del profesor es una labor de concienciación para con los alumnos en relación con la forma en que aprenden, con las opciones de que disponen dentro de su aprendizaje y la forma en que las pueden utilizar para sacar el mayor partido de ellas.

Teniendo en cuenta el número de alumnos con que se trabaja en el aula, había que buscar una manera de realizar un seguimiento personalizado de todos ellos que respondiera a cada una de sus necesidades individuales sin dejar de lado los mínimos necesarios para superar con éxito el curso. Todo esto supone un grado máximo de organización y de concienciación ya que, aunque es cierto que “ni siquiera dos usuarios [...] tienen exactamente las mismas competencias ni las desarrollan de la misma forma” (*MCER* 2002: 17), no deja de ser menos cierto que todos los usuarios deben llegar a unos requisitos mínimos para poder superar un nivel de conocimiento, en nuestro caso, para superar con éxito la asignatura de interpretación simultánea.

Lo que se ideó para solucionar este problema fue la creación de calendarios específicos en los que los alumnos iban plasmando sus objetivos personales y los objetivos generales que había que cumplir con el paso de las semanas. En muchos casos los objetivos generales no se correspondían con los objetivos personales de los alumnos pero precisamente esta distinción es lo que confiere a la enseñanza esa individualidad de la que estamos hablando.

El establecimiento de objetivos personales no puede hacerse sin un conocimiento exacto de cuáles son las estrategias que están aplicando y los resultados que están obteniendo los alumnos. Para poder establecer este objetivo se deben tener unos datos ciertos relacionados con cómo se desenvuelve el alumno en el aula durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, ese calendario del que hemos hablado anteriormente no solo es una herramienta del alumno para anotar los diferentes objetivos generales, personales y los comentarios, sino que el docente debe tener otro igual para cada alumno en el que ir recogiendo los progresos y los comentarios que se le daban en clase con el fin de alcanzar los objetivos tanto personales como generales. Nosotros hemos optado por utilizar un calendario como tal puesto que el temario está dividido por semanas (*cf.* 4.5.1.2.). No obstante, podría utilizarse un simple cuaderno a modo de agenda. Podemos ver un ejemplo de calendario de objetivos en el gráfico 7.

Los comentarios que se hacen a los alumnos dentro del aula, en el caso de la interpretación simultánea, van más allá de mencionar lo que está bien y lo que está mal. Es una evaluación formativa en la que se trata de buscar las causas y las posibles soluciones que puedan aplicarse. Existen muchas estrategias para producir una interpretación simultánea correcta, pero algunas de las que nos

NOVIEMBRE						
OBJETIVOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	COMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • GENERALES: 1 • PERSONALES: Análisis y traducción "simultánea" de elementos sencillos del discurso. Corrección léxica. Acabar las frases. Esperar antes de responder en lo que estoy dictando. 	2	3	4	5	6	<p>Que que el único objetivo que cumplí esta semana es que me cuenta un poco más sobre de lo que estoy dictando. Los demás objetivos los voy a cumplir sin ningún problema.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • GENERALES: 8 • PERSONALES: Análisis e interpretación de elementos sencillos del discurso sin dejar oraciones sin terminar. Corrección léxica. Acabar las frases. Esperar antes de responder en lo que estoy dictando. Seguir en la producción. 	9	10	11	12	13	<p>Esta semana he empezado a hacer las frases, y en algún discurso corto conseguí, por lo menos, hacer el primer objetivo. También he empezado a copiar un poco antes de interpretar el objetivo que si he conseguido esta semana es el de hacer frases sin acabar, pero en lo que estoy dictando hay que ser rápido. También, que he conseguido de lo que me dictan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • GENERALES: 15 • PERSONALES: Análisis e interpretación de elementos sencillos del discurso sin dejar oraciones sin terminar. Corrección léxica. Acabar las frases. Esperar antes de responder en lo que estoy dictando. Seguir en la producción. 	16	17	18	19	20	<p>Hay progreso, cada vez voy haciendo frases sin acabar, pero en lo que estoy dictando hay que ser rápido. También, que he conseguido de lo que me dictan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • GENERALES: 22 • PERSONALES: Análisis e interpretación de elementos sencillos del discurso sin dejar oraciones sin terminar. Corrección léxica. Acabar las frases. Esperar antes de responder en lo que estoy dictando. Seguir en la producción. 	23	24	25	26	27	<p>De nuevo puedo decir que voy haciendo frases sin acabar, pero en lo que estoy dictando hay que ser rápido. También, que he conseguido de lo que me dictan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • GENERALES: 29 • PERSONALES: Análisis e interpretación de elementos sencillos del discurso sin dejar oraciones sin terminar. Corrección léxica. Acabar las frases. Esperar antes de responder en lo que estoy dictando. Seguir en la producción. 	30					<p>Esta semana que acabo de hacer las frases, en lo que estoy dictando voy haciendo frases sin acabar, pero en lo que estoy dictando hay que ser rápido. También, que he conseguido de lo que me dictan.</p>

Gráf. 7: Ejemplo de una hoja de un calendario de objetivos de un alumno

indica el *MCER* como estrategias de expresión bien se pueden utilizar a este respecto:

Las estrategias de expresión suponen movilizar recursos, buscar el equilibrio entre distintas competencias —maximizando las cualidades y evitando las insuficiencias— con el fin de equiparar el potencial disponible con la naturaleza de la tarea. (*MCER* 2002: 66)

Las estrategias de evitación son aquellos procedimientos de reajuste a la baja de nuestros objetivos cuando los recursos de que se dispone son limitados. (*MCER* 2002: 66)

Las estrategias de aprovechamiento, por su parte, son las que permiten encontrar los medios para lograr desenvolverse mediante un reajuste al alza de nuestros recursos. Al utilizar estrategias de aprovechamiento, el usuario de la lengua adopta un enfoque positivo de los recursos de los que dispone, lo que permite hacer aproximaciones y generalizaciones con un nivel de lengua muy sencillo, así como parafrasear o describir aspectos de lo que se quiere decir, o incluso “extranjerizar”, expresiones de la L1 (Compensación) [...] (*MCER* 2002: 66)

A la hora de evaluar una interpretación, también hay una serie de características paralingüísticas, que el *MCER* recoge como cualidades prosódicas, tales como la cualidad de voz, el tono, el volumen, etc.

El *MCER* (2002: 133-135) plantea la posibilidad de marcar objetivos en función de:

- a. las competencias generales del alumno
- b. la extensión y la diversificación de la competencia comunicativa de la lengua
- c. la mejor actuación en una o más actividades específicas
- d. una operación funcional óptima en un ámbito dado
- e. el enriquecimiento o diversificación de estrategias o el cumplimiento de tareas

Para los propósitos que nos ocupan, lo más adecuado ha sido la formulación de objetivos *en función de la mejor actuación en una o más actividades de lengua específicas*:

[...] al definir objetivos es posible dar una mayor importancia a un aspecto que a los otros, y esta decisión, si es constante, afectará a todo el proceso: seleccionar el contenido y las tareas de aprendizaje, decidir y organizar la progresión y, en su caso, las medidas de recuperación, seleccionar el tipo de textos, etc. (MCER 2002: 134)

La interpretación simultánea es muy particular en términos de que, al contrario de lo que pasa con otras materias, el programa (cf. 4.5.1.2.) no nos permite ver qué es lo que el alumno deberá *saber* para superar la asignatura. Se trata de una disciplina práctica en la que se debe conseguir un 'saber hacer'. Por eso, el marcar objetivos para el desarrollo de estrategias nos parece importante para informar al alumno en cada momento de su situación con respecto a la adquisición de habilidades.

De una forma más general, la formulación de objetivos en función de las tareas tiene la ventaja, también para el alumno, de identificar en términos prácticos cuáles son los resultados esperados, y puede también desempeñar un papel motivador a corto plazo a lo largo del proceso de aprendizaje. (MCER 2002: 136)

A la hora de diseñar un curso, el MCER (2002: 47-48) reconoce que se tienen que tomar “decisiones muy pormenorizadas y concretas respecto al contenido de los textos, los ejercicios, las actividades, las pruebas, etc.” Y se plantean una serie de cuestiones que debiéramos preguntarnos los docentes a la hora de diseñar un temario o cualquier actividad. Las que nos parecen pertinentes para el tema que nos ocupa son las siguientes:

- ¿Puedo predecir los ámbitos en que intervendrán mis alumnos y las situaciones que tendrán que abordar? Si es así, ¿qué papeles tendrán que desempeñar?
- ¿En torno a qué temas tendrán que desenvolverse? ¿Bajo qué condiciones tendrán que actuar?
- ¿A qué conocimiento del mundo o de otra cultura tendrán que recurrir?
- ¿Qué destrezas tendrán que haber desarrollado?
- ¿De cuánto de esto me puedo responsabilizar?

En nuestro caso estamos formando a un intérprete de simultánea que tendrá que trabajar en cabina, en el contexto de una conferencia, juicio o reunión que puede versar sobre cualquier tema. Se le exige que conozca las lenguas con las que trabaja y las culturas de los países donde se hablan esas lenguas y que sea

capaz de desarrollar un discurso fluido y fiel al original. En relación con la última de las cuestiones, consideramos que la responsabilidad de un formador de intérpretes es que el futuro profesional sea capaz de desenvolverse con soltura dentro del entorno de trabajo y enseñarle a desarrollar ciertas estrategias que le permitan salir airoso de cualquier problema que se le presente durante la interpretación.

4.5.1.2. Adaptación del *portfolio discente* a la didáctica de la interpretación simultánea

El primero de los pasos a la hora de implantar una nueva herramienta para cualquier asignatura es hacer una planificación de todo el curso académico. En nuestro caso, comenzamos por hacer una división por semanas a tenor del calendario escolar estableciendo los temas en los que quedará dividido el programa final de la materia, como se recoge en la tabla 16.

TEMA	SEMANA
1. Turismo	3 - 9 de octubre
2. Ocio	10 - 16 de octubre
3. Medio ambiente	17 - 23 de octubre
4. Transporte	24 - 30 de octubre
5. Educación	31 de octubre - 6 de noviembre
6. Arte	7 - 13 de noviembre
7. Tercer mundo y derechos humanos	14 - 27 de noviembre
8. Medios de comunicación	28 noviembre - 4 diciembre
9. Geografía física y política	12 - 18 de diciembre
10. Miscelánea: ocio, transporte y arte	19 - 22 de diciembre
11. Alimentación	16 - 22 de enero

12. Agricultura	23 - 29 de enero
13. Pesca y ganadería	30 de enero - 5 de febrero
14. Salud y medicina	6 - 19 de febrero
15. Energía	20 - 26 de febrero
16. Ciencia y tecnología	27 de febrero - 5 de marzo
17. Defensa y relaciones internacionales	6 - 19 de marzo
18. Política	20 de marzo - 9 de abril
19. Miscelánea	18 - 23 de abril
20. Economía y comercio	24 de abril - 7 de mayo
21. Unión Europea	8 - 21 de mayo
22. Actualidad y repaso	22 de mayo - 2 de junio

Tabla 16: Programa de temas del segundo curso académico de consolidación de la herramienta didáctica.

Igualmente, es en este momento cuando hay que establecer periodos concretos en los que realizar tanto controles como exámenes parciales. A modo de ejemplo, la planificación para el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica fue la presentada en la tabla 17.

MES	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EVALUADOR
NOVIEMBRE	Primer control	2 %	Profesor + alumno
DICIEMBRE	Segundo control	3 %	Profesor + alumno
ENERO	Tercer control	4 %	Profesor + alumno
FEBRERO	Primer parcial	30 %	Profesor + alumnos + Grupo de control
	A partir del segundo semestre las cintas de <i>portfolios</i> que corrija el profesor serán calificadas y la nota media de éstas supondrá un 5% de nota extra		

	Encuesta de satisfacción (separando a alumnos con <i>portfolio</i> de los alumnos sin <i>portfolio</i>)		
MARZO	Cuarto control	6 %	Profesor + alumno
ABRIL	Quinto control	7 %	Profesor + alumno
MAYO	Sexto control	8 %	Profesor + alumno
JUNIO	Segundo parcial	40 %	Profesor + alumnos + Grupo de control
	Cuestionarios de evaluación de la asignatura y encuesta de satisfacción (separando a alumnos con <i>portfolio</i> de los alumnos sin <i>portfolio</i>)		

Tabla 17: Planificación anual de pruebas en la asignatura *Técnicas de interpretación simultánea*

En esta primera planificación nos planteamos los distintos modelos de evaluación que se ofrecerán al alumno. En nuestro caso, les ofrecimos la posibilidad de ser calificados exclusivamente en virtud de los controles y parciales o hacer uso de un *portfolio discente* (cf. 2.3.3. y 3.5.3) para su evaluación. En este *portfolio discente*, y por cada tema del programa, se recogerían las notas tomadas por el alumno en su libreta durante el discurso, el glosario y los textos paralelos consultados, una transcripción de su discurso analizada y una reflexión crítica de su trabajo⁷.

Teniendo en cuenta lo costoso que es para los alumnos la realización de esta última herramienta y la inversión de tiempo que su seguimiento requiere por

⁷ En los anexos 2, 4 y 6 se muestran los textos utilizados como discurso de portfolio para los alumnos durante la fase de implantación, el primer año de consolidación y el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica respectivamente.

parte del profesor, se diseñó un *contrato didáctico* escrito con el objetivo de que los alumnos y el profesor fueran conscientes en todo momento del compromiso adquirido y fueran los propios estudiantes los que decidieran cómo ser evaluados, fomentando así la competencia de responsabilidad y toma de decisiones (cf. 2.3.1).

En el caso de aquellos alumnos que deciden ser calificados por las notas obtenidas en los controles y parciales, su evaluación se realiza de la siguiente manera, como se contempla en el programa de la asignatura: 30% por los controles realizados a lo largo del curso, 30% por la calificación del primer parcial y 40% por la del segundo parcial.

4.5.1.2.1. El contrato didáctico en el *portfolio discente*

Una vez planificada la asignatura y decididos los métodos de evaluación que se les van a presentar a los alumnos hay que decidir de cuánto tiempo dispondrán los alumnos para elegir firmar el contrato didáctico en el caso de querer ser evaluados por *portfolio*. Debemos tener en cuenta que el *portfolio* es una herramienta individual de cada alumno sobre la que ir registrando el progreso adquirido y el desarrollo de competencias desde el principio, por lo tanto, se decidió establecer tan solo los primeros días de curso como periodo de deliberación. Las tareas que se deben incluir en el *portfolio* suponen un trabajo constante desde el primer día y por esta razón, y para premiar la responsabilidad y constancia de los alumnos que se incorporan desde el primer momento a las clases, no se aceptan contratos didácticos que se entreguen pasada una fecha determinada establecida en el programa y que no suele superar la primera semana de curso (en la que no se aborda aún la

interpretación propiamente dicha, sino que se hace un repaso histórico del nacimiento y evolución de la interpretación simultánea).

Como ya señalamos en el punto 4.2., antes de consolidar el *portfolio* en las clases de interpretación simultánea se hizo una primera valoración de su idoneidad mediante una primera fase de implantación durante un curso académico. Durante este curso académico se detectaron algunos fallos en el *contrato didáctico* propuesto, lo que nos llevó a modificarlo para la fase de consolidación. La tabla 18 presenta los *contratos didácticos* de ambas fases del experimento:

Fase de implantación	Fase de consolidación
<p>D. /Dña. matriculado en la asignatura “Interpretación Simultánea” en el curso académico, conociendo las dos formas de evaluación que tiene la asignatura, decide optar por la evaluación alternativa, que supone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realización de los controles periódicos - la recogida de dos cintas por clase de forma aleatoria, que junto con los controles periódicos supondrán el 30% de la nota final 	<p>D. /Dña. matriculado en la asignatura “Técnicas de Interpretación Simultánea” en el curso académico, conociendo las dos formas de evaluación que tiene la asignatura, decide optar por la evaluación con portfolio, que supone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realización de los controles periódicos - la recogida de dos cintas por clase de forma aleatoria durante todo el curso - la realización de un portfolio que

<ul style="list-style-type: none">- la transcripción de todos los discursos grabados y no recogidos- el archivo de los discursos grabados junto con su transcripción- presentar los glosarios- la elaboración de un cuaderno de cabina- reflexiones tras la interpretación del discurso- reflexiones sobre la transcripción que expliquen el progreso del alumno y sus dificultades con ejemplos extraídos de su interpretación.- reuniones periódicas con el profesor de la asignatura <p>La nota obtenida con esta evaluación supondrá un 10% adicional sobre la nota final, basada en los controles y parciales realizados. El abandonar el compromiso que contrae, supondría la pérdida de la evaluación continua.</p>	<p>conste de las siguientes partes para todos y cada uno de los temas del programa:</p> <ul style="list-style-type: none">* glosario y material consultado para su elaboración* notas tomadas durante los discursos* reflexiones tras la interpretación del discurso* transcripción del discurso con cinta* reflexiones sobre la transcripción que expliquen el progreso del alumno y sus dificultades con ejemplos extraídos de su interpretación.* reuniones periódicas con el profesor de la asignatura <p>La nota obtenida con esta evaluación supondrá hasta un 10% adicional sobre la nota final, de la siguiente manera: competencias 5% + puntuación de cintas a partir del segundo semestre 5%. El abandonar el compromiso que contrae, supondría la pérdida de la evaluación continua.</p>
--	---

Tabla 18: Contratos didácticos de la fase de implantación y consolidación de la herramienta

Si observamos los dos contratos atentamente podemos ver que la parte fundamental de ambos no varía y, sin embargo, encontramos diferencias en los siguientes puntos:

- a) durante el primer curso académico no se habla aún de *portfolio*
- b) la calificación de las cintas de *portfolio* cara a la nota final ha sufrido modificaciones
- c) la calificación de las competencias cara a la nota final ha cambiado

En el caso a) no se hizo uso de la palabra *portfolio* puesto que consideramos que podría llevar a error a los alumnos e iba a dificultar su concepción de la tarea si lo comparaban con el *Portfolio Europeo de las Lenguas*. Sin embargo, observamos que durante todo el curso fue la palabra que se utilizó en el aula para designar este tipo de evaluación; por lo tanto, para la fase de consolidación no tuvimos ninguna duda en incorporar el término al contrato didáctico.

Las modificaciones expresadas en los puntos b) y c) están relacionadas entre sí. Vemos, por un lado, que durante el curso de implantación las cintas grabadas como *portfolio* eran calificadas desde el principio y que el 30% de la calificación obtenida en los controles incluía también las notas obtenidas en el *portfolio*, por lo que si un alumno había entregado 6 cintas a lo largo del curso cada una valdría un 2,5% sobre la nota final. Por su parte, en la fase de consolidación de la experiencia vemos que las cintas se recogen desde el principio pero solo son

calificadas a partir del segundo semestre y las notas obtenidas no forman parte del 30% de los controles sino del 5% que conlleva la realización del *portfolio*. Igualmente, en el primero de los casos la realización del *portfolio*, si cumplía las competencias exigidas, reportaba al alumno un 10% sobre la nota final. No obstante, en los años sucesivos las competencias solo otorgan a los alumnos un 5% sobre la calificación global de la materia. Estos cambios se deben a lo observado en la fase de implantación de la herramienta. Nos dimos cuenta de que calificar desde el principio de curso era contraproducente para los alumnos puesto que obtenían unas calificaciones muy bajas y, por esta razón, decidimos poner nota a las cintas a partir del segundo semestre, momento en que los alumnos ya están totalmente familiarizados con la disciplina. Asimismo, éramos y somos conscientes de que la elaboración de un *portfolio* como el que presentamos requiere un esfuerzo importante por parte de los estudiantes, pero darles un 10% por el cumplimiento de las competencias supone que alumnos con una media de 4.0 superasen la asignatura teniendo un buen *portfolio*, algo que no nos parece correcto. Por eso se decidió sacar las cintas de *portfolio* del porcentaje dedicado a los controles y darles un 5% dejando, a su vez, las competencias en un 5%.

Por otro lado, y aunque no forma parte específicamente del contrato didáctico, la ponderación de los controles varió entre las fases de implantación y consolidación. Durante el periodo de consolidación, la UEM eliminó la posibilidad de hacer un examen final para aquellas personas que no tuvieran aprobada la asignatura por evaluación continua. La interpretación simultánea es una disciplina que se adquiere con tiempo y, dado que quedaba eliminada la posibilidad de hacer ese último examen y paliar las posibles malas notas de comienzo de curso, se decidió cambiar la ponderación de los controles para

dar más importancia a aquellos realizados en el segundo semestre (las habilidades están más afianzadas y los errores más graves no son frecuentes) y menos importancia a los realizados durante los primeros meses de trabajo. Con este planteamiento, el porcentaje de los controles durante los cursos de consolidación fue el siguiente:

- primer control: 2%
- segundo control: 3%
- tercer control: 4%
- cuarto control: 6%
- quinto control: 7%
- sexto control: 8%

La valoración de las competencias entra dentro de lo exigido en el Espacio Europeo de Educación Superior y, en nuestro caso, las competencias que se decidieron valorar en el alumno fueron:

- puntualidad en los plazos de entrega y revisión
- adecuación de todas las partes del *portfolio*
- capacidad documental enfocada a objetivos
- coherencia argumentativa
- organización y responsabilidad
- autonomía

A pesar de tratarse de competencias relativamente fáciles de conseguir y, en cierto modo, inherentes a la tarea presentada, creemos oportuno señalar que

no todos los alumnos consiguieron el 5% extra, fundamentalmente por entregas tardías y falta de adecuación de algunas partes del *portfolio* a las pautas dadas. Concretamente, durante el curso de implantación solo lo consiguió el 45% de los alumnos frente al 100% en el primer año de consolidación y el 72,22% en el último curso.

4.5.1.2.2. El glosario y los textos paralelos en el *portfolio discente*

En virtud de lo establecido en el contrato formalizado entre el profesor y el alumno (cf. 4.5.1.2.1.), este último se compromete a realizar una serie de tareas para cada uno de los temas presentados en el programa. Y lo primero es documentarse en consecuencia y elaborar un glosario.

El glosario que preparen para cada tema, junto con el material utilizado para su confección, debe ir incluido dentro del *portfolio* como un referente y una herramienta a la que poder recurrir siempre que sea necesario. Para que el alumno sepa las pautas que tiene que seguir a la hora de confeccionar un glosario, se ha diseñado un documento que, en un principio, podían encontrar como página web y que en la actualidad se encuentra dentro de la plataforma virtual Moodle de la asignatura:

A la hora de hacer un glosario muchas veces caemos en la tentación de hacer una especie de “brainstorming”, recurrir luego al diccionario y elegir la primera acepción que aparece. Aunque en un principio puede parecer una idea estupenda, que nos ahorra mucho tiempo, es un error ya que con frecuencia la palabra encontrada hace referencia a un concepto distinto.

ES FUNDAMENTAL LEER TEXTOS PARALELOS Y EXTRAER EL VOCABULARIO A PARTIR DE LOS TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN EN ELLOS.

Lo primero que se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar un glosario para interpretación es que tiene que resultar práctico. En medio de una interpretación real nadie va a esperar a que el intérprete llegue a la página 74 de un glosario interminable, no ordenado alfabéticamente, para encontrar el término adecuado. He aquí algunas premisas que seguir:

- Los glosarios deben ir siempre ordenados alfabéticamente.
- Solo aparecerán aquellas palabras que no se conocen o que, por el motivo que fuere, pueden resultar problemáticas para el intérprete.
- Las cuestiones terminológicas se resuelven con textos paralelos y con una breve entrevista con el cliente.
- Es necesario que los dos intérpretes que van a trabajar en la misma conferencia comparen sus glosarios para utilizar los mismos términos.
- El formato de los glosarios debe facilitar su consulta. Se recomienda que los términos estén dispuestos en una tabla, con un interlineado de 1,5, letra arial (o similar) a 12 puntos. En el caso de interpretación consecutiva o bilateral, el tamaño del papel no excederá el de la libreta.
- Dentro de la cabina o junto a la libreta se tendrá un glosario en el que únicamente aparecerán los términos en la lengua origen y su traducción en la lengua meta. No obstante, es conveniente que exista un primer glosario en el que se incluya la definición de los términos. Este glosario se archivará como documentación particular del intérprete a la que puede recurrir cuando tenga encargos relacionados con el mismo tema.
- En el caso de congresos en los que se ofrezca un servicio de interpretación en varios idiomas y haya documentación disponible, se pedirá

la documentación en todos los idiomas de trabajo del intérprete y el glosario se elaborará a partir de estos documentos.

4.5.1.2.3. El diario reflexivo

Otro aspecto que se debe integrar dentro del *portfolio discente* serían las notas tomadas por los estudiantes durante los discursos. Tomar notas mientras se interpreta puede ser muchas veces una ayuda y repasarlas a la hora de analizar nuestra intervención nos puede facilitar la identificación de algunos problemas de interpretación en caso de detectar errores de cifras o perder varios componentes de una enumeración.

Además de estas notas, se le pide al estudiante que nada más terminar un discurso establezca aquellos aspectos con los que en un primer momento se siente satisfecho y aquellos con los que no en el denominado *diario reflexivo* o *diario de cabina*. Esta primera impresión nos servirá a la hora de realizar una reflexión (cf. 4.5.1.2.5.) en profundidad una vez escuchada su interpretación.

4.5.1.2.4. Las transcripciones como herramienta de detección de errores

Como ya se viera en el apartado 4.5.1.2., las transcripciones son una de las partes que componían el *portfolio discente* que presentamos. Decidimos pedir a los alumnos que realizaran transcripciones porque en cursos anteriores observamos que existía una dificultad importante a la hora de establecer juicios de valor sobre lo admisible y no admisible en una interpretación cuando simplemente se escuchaba el discurso, sobre todo en las primeras etapas de la formación. Nos dimos cuenta de que debido al canal en que se estaba llevando

a cabo la comunicación, el oral, los estudiantes pasaban por alto muchos errores gramaticales apelando a un conocimiento lingüístico y extralingüístico sobreentendido en el posible receptor de su discurso. Estas transcripciones debían contener absolutamente todo lo escuchado en la cinta y no obviar elementos que pudieran empobrecer el resultado final, como el alargamiento de las vocales, los silencios y todo aquello que el alumno considerara relevante marcar.

Asimismo, en los cuestionarios mencionados en el apartado 4.4. (que aparecen en el anexo 7) se les preguntó a los alumnos específicamente por la utilidad que observaban en la realización de las transcripciones de sus discursos, en el caso de los alumnos que decidieron seguir la evaluación por *portfolio*, y la opinión que tenían sobre ellas aquellos alumnos que no las hicieron ya que optaron por la evaluación convencional.

En el grupo de alumnos que optó por realizar un *portfolio discente* durante el primer curso de consolidación de la herramienta didáctica todos, salvo uno, respondieron que realizar las transcripciones les había resultado útil en su proceso de aprendizaje porque podían observar mucho mejor los fallos cuando estos estaban por escrito. Por su parte, de los cuatro alumnos que ese año decidieron no hacer *portfolio*, tres consideraron que hacer la transcripción les hubiera sido útil para ver los fallos y corregirlos, mientras que uno no creía que la transcripción aportara nada.

En lo que se refiere al segundo curso de consolidación de la herramienta didáctica, todos los alumnos reconocieron la importancia que desempeñó la transcripción en su proceso de aprendizaje a la hora de detectar fallos de una

manera más fácil y clara, como evaluadora indirecta y objetiva del progreso de cada uno. Todos los alumnos que optaron por no ser evaluados por *portfolio* apuntaron que el haber hecho las transcripciones les hubiera ayudado a ver fallos de los que uno no es consciente mientras está en cabina, comprobar el uso de términos y expresiones y mejorar su producción en español.

Desde nuestro punto de vista, la realización de la transcripción ha sido un elemento clave a la hora de crear una conciencia crítica entre los alumnos sobre la calidad y aceptabilidad de una interpretación.

4.5.1.2.5. La reflexión crítica

La reflexión es un elemento fundamental de todo portfolio que tenga fines no solo evaluadores sino también formativos. Por esta razón, desde el comienzo del curso se indica a los alumnos aquellos aspectos que más les pueden ayudar en su proceso de aprendizaje. La evaluación crítica que nosotros presentamos está formada por cuatro preguntas clave a modo de guía sobre la que puede trabajar el alumno:

REFLEXIÓN CRÍTICA

1.- ¿Las primeras impresiones se corresponden con las impresiones que tengo después de escuchar el discurso y hacer la transcripción?

2.- Los objetivos personales, ¿se han cumplido?

Ejemplos de la transcripción que apoyen tu opinión, tanto en los puntos en los que no se han cumplido como en los que sí.

3.- Los objetivos generales, ¿se han cumplido?

Ejemplos de la transcripción que apoyen tu opinión, tanto en los puntos en los que no se han cumplido como en los que sí.

4.- Impresión / opinión general de la ejecución (fluidez, seguridad, registro...) y del progreso en relación con otros discursos o semanas anteriores.

Tabla 19: Reflexión crítica del *portfolio discente*

El apartado 1) de la reflexión crítica pretende que el alumno establezca un juicio de valor entre las anotaciones e impresiones que tuvo durante el discurso y a la finalización de este y su opinión una vez analizada su actuación.

Por su parte, los apartados 2) y 3) tienen un objetivo autoevaluador para el alumno, puesto que le obligan a medir su progreso en relación con sus propios objetivos personales, establecidos de mutuo acuerdo entre alumno y profesor, y los objetivos generales del grupo, establecidos de mutuo acuerdo entre la clase al completo y el docente. En este punto, consideramos de vital importancia la incorporación de ejemplos extraídos del discurso realizado por el alumno puesto que, junto con el ejemplo, los alumnos buscan la causalidad del error, proponiendo soluciones y nuevas estrategias.

El apartado 4) pretende dejar libertad al alumno para juzgar aspectos menos relacionados con el contenido y que tienen más que ver con la impresión que cree que causaría su intervención ante un auditorio y el progreso que experimenta en relación con semanas anteriores o con otros discursos interpretados en clase.

La reflexión crítica ha sido motivo de muchas observaciones por parte del docente durante todos los cursos académicos puesto que no todos los

alumnos la realizaban con la profundidad necesaria para ver los resultados derivados de su utilización. Sin embargo, ha sido un elemento de comunicación excelente sobre todo en las semanas en las que la cinta no era evaluada por el profesor.

4.5.2. Seguimiento del *portfolio discente* por parte del docente

La realización de un *portfolio discente* como el que se presenta, con objetivos fundamentalmente formativos y orientado a personalizar la enseñanza, requiere de un seguimiento pormenorizado por parte del docente, sobre todo al principio, hasta que el estudiante se familiariza con el método que se va a seguir.

En un primer momento hay que realizar una estimación del tiempo que llevará tanto la corrección de las cintas como la corrección del *portfolio* en sí y la tutoría con el alumno. En nuestro caso es algo que se realiza a principios del curso, una vez se tiene claro el número de alumnos que optan por un tipo de evaluación u otro.

En relación con las cintas, recordamos que recogemos dos o tres cintas por grupo cada vez que grabamos un discurso para *portfolio* y son estas dos cintas las que son evaluadas por el docente. Dada la extensión de los discursos (aproximadamente 1000 palabras), el tiempo medio de corrección de cada cinta suele ser de 30 minutos. Estas dos cintas son devueltas a los alumnos en la siguiente clase para que procedan a realizar la transcripción y reflexión y se recogen los *portfolios* del resto de alumnos de la clase para ver las notas

tomadas durante los discursos, sus cuadernos de cabina, la transcripción y la reflexión de cada uno.

En esta corrección se valora la adecuación de los textos paralelos, el glosario presentado y las notas tomadas con los discursos en relación con su interpretación. Esta observación resulta muy útil en el caso de detectar fallos de cifras, puesto que vemos si han sido mal tomadas por el alumno o si no las ha anotado. Igualmente, se hace un repaso de la transcripción señalando errores no marcados por el alumno o minimizando otros que no consideramos como tales. Asimismo, en la reflexión se le hacen comentarios al alumno sobre los aciertos logrados y la causa y soluciones que podemos aportar a los problemas presentados. Para poder llevar esto a cabo son necesarios al menos 20 minutos con cada *portfolio*.

En la clase siguiente se entregan las correcciones a los alumnos y, normalmente al final de la clase, los estudiantes a los que se les había recogido la cinta proceden a cotejar su corrección con la realizada por el profesor y comentan las dificultades, mejoras, errores y aciertos observados. Tras esta escucha el profesor se lleva todas las partes del *portfolio* de este tema para proceder a su revisión y entrega en la siguiente clase.

Se trata de una inversión muy grande de tiempo por parte del docente, pero consideramos que el seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos es algo fundamental de cara a una formación en competencias individualizada y completa.

4.5.2.1. Corrección de controles y parciales por el docente

Tanto en la fase de implantación como en la fase de consolidación de la herramienta didáctica que presentamos se realizaron seis controles y dos parciales a lo largo de todo el curso. Los controles sumaban el 30% sobre la nota final mientras que en el caso de los parciales, el primero de ellos, realizado en el mes de febrero, suponía un 30% sobre la calificación global del curso y el segundo parcial, que tenía lugar en el mes de mayo-junio, el 40%.

Desde el principio de la asignatura se informa a los alumnos de la plantilla de corrección que se utilizará a lo largo del curso y que presentamos en la tabla 20:

EXAMEN DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA				
Nombre del alumno				
Fecha				
Nota final				
Valoración	Deficiente	Suficiente	Bien	Muy bien
Transmisión correcta -contrasentido (C) - error sociocultural (ESC) - sinsentido (SS) - falso sentido (FS)				
Transmisión completa - oración sin terminar (OST) - omisión comienzo de oración (OCO) - falta de elementos (FE) - problemas de vocabulario (PV) - sobran elementos (SE)				

Fluidez				
Estilo adecuado - registro (R) - entonación (E) - gramática (G)				
Dicción - vocalización (V)				
Impresión de profesionalidad				
Observaciones				

Tabla 20: Parrilla de evaluación de la asignatura *Técnicas de interpretación simultánea*

La puntuación aplicada a los errores, sobre un total de 100, es la que podemos apreciar en la tabla 21:

Tipo de error	Penalización
Error sociocultural (ESC)	- 15
Contrasentido (C)	- 15
Falso sentido (FS)	- 5
Sinsentido (SS)	- 5
Oración sin terminar (OST)	- 15
Omisión comienzo de oración (OCO)	- 5
Falta de elementos (FE)	- 3
Problemas de vocabulario (PV)	- 3
Sobran elementos (SE)	- 3

Tabla 21: Penalización de errores en la asignatura *Técnicas de Interpretación Simultánea*

La penalización que lleva consigo cada tipo de error es algo que se pondera y acuerda con los alumnos desde la asignatura *Técnicas de interpretación consecutiva* que se imparte en tercer curso.

Todos los controles y parciales que realizan los alumnos les son devueltos transcurrida una semana como máximo. El objetivo de no dejar que pase mucho tiempo entre la fecha de entrega y devolución de la cinta es que los alumnos tengan fresca la impresión que tuvieron al realizar la prueba y se acuerden de por qué decidieron actuar de cierta manera. De esta forma, además de realizar una evaluación sumativa de cara a su calificación final, se realiza una evaluación formativa que puede ser un elemento más en su proceso de aprendizaje y que permite incorporar las correcciones técnicas a futuras interpretaciones.

Asimismo, los alumnos son informados de la nomenclatura que utilizará el profesor en sus correcciones y del significado de los colores empleados. De esta manera, el color rojo supone un error por el que es penalizado mientras que el amarillo señala un fallo que no tendría una influencia importante en el proceso comunicativo. Por su parte, el verde supone una interpretación correcta de la unidad de sentido y el azul se queda para marcar aquellas partes en las que el alumno ha estado especialmente brillante o ha puesto en práctica con éxito algunos de los consejos dados por el profesor. Igualmente, en el caso de los errores, se les suele hacer una transcripción de ellos o comentarios sobre ciertos aspectos de los que se va percatando el evaluador a medida que escucha la cinta. El gráfico 7 es un ejemplo de corrección realizada por el docente:

Dear friends: OK

We are facing a very different world today than we have ever faced before. OK

September 11 changed a lot, but other things have changed: Globalization, technology, a smaller planet, the difficulties of radical fundamentalism, the crosscurrents of religion and politics. OK

We are living in an age where the dangers are different and they require a different response, different thinking, and different approaches than we have applied in the past. OK

Most importantly, it is a time when international institutions must rise to the occasion and seek new authority and a new measure of respect. FS BUSQUEN LA AUTORIDAD COMO UNA NUEVA MEDIDA DE RESPETO

None of the underlying realities of the threat, none of the underlying realities of the choices we face are altered because they are, in fact, the same as they were in 1991 when we discovered those weapons when the teams went in, and in 1998 when the teams were kicked out. SE DEBEN AL HECHO DE QUE EN 1999 DESCUBRIMOS LAS ARMAS CUANDO LOS EQUIPOS ENTRARON FS

With respect to Saddam Hussein and the threat he presents, we must ask ourselves a simple question: Why? OK

Why is Saddam Hussein pursuing weapons that most nations have agreed to limit or give up? OK

Why is Saddam Hussein guilty of breaking his own cease-fire agreement with the international community? OK

Why is Saddam Hussein attempting to develop nuclear weapons when most nations don't even try, and responsible nations that have them attempt to limit their potential for disaster? Y QUE ADEMÁS SON NACIONES RESPONSABLES DE INTENTAR LIMITAR SU POTENCIAL PARA LLEGAR A UN DESASTRE FS

Why did Saddam Hussein threaten and provoke? OK

Why does he develop missiles that exceed allowable limits? OK

Why did Saddam Hussein lie and deceive the inspection teams previously? OK

Why did Saddam Hussein not account for all of the weapons of mass destruction which UNO identified? OK

Why is he seeking to develop vehicles for delivery of biological agents? OK MUY BIEN!

Does he do all of these things because he wants to live by international standards of behavior? OK

Because he respects international law? OK

Because he is a nice guy and the world should trust him? OK

It would be naive to the point of grave danger not to believe that, left to his own devices, Saddam Hussein will provoke, misjudge, or more dangerous confrontation with the civilized world. QUE SE AUTOASESORE??? FS

He has as much as promised it. OK

He has already created a stunning track record of miscalculation. OK

He miscalculated an 8-year war with Iran. OK

He miscalculated the invasion of Kuwait. OK

He miscalculated America's responses to it. OK

He miscalculated the result of setting oil rigs on fire. CALCULÓ MAL EL RESULTADO DE LOS DEPÓSITOS DE CRUDO AL FUEGO SS

He miscalculated his own military might. OK

He miscalculated the Arab world's response to his plight. OK

He miscalculated in attempting an assassination of a former President of the United States. OK

And he is miscalculating now America's judgments about his miscalculations. OK

All those miscalculations are compounded by the rest of history. OK

A brutal, oppressive dictator, guilty of personally murdering and torture, violence against women, execution of political opponents, a war criminal who used chemical weapons against another nation and, of course, as we know, against his own people. OK

He has supported terrorist groups, particularly radical Palestinian groups, and he has given money to families of suicide murderers in Israel. OK MEJOR KAMIKACES

I mention these not because they are a cause to go to war in and of themselves, as the President previously suggested, but because they tell a lot about the threat of the weapons of mass destruction and the nature of this man. FE

We should not go to war because these things are in his past, but we should be prepared to go to war because of what they tell us about the future. PREPARADOS DE IR A LA GUERRA

It is the total of all of these acts that provided the foundation for the world's determination in 1991 at the end of the gulf war that Saddam Hussein must: unconditionally accept the destruction, removal, or supervision of his chemical and biological weapons and unconditionally agree not to acquire or develop nuclear weapons or nuclear weapon-usable material. OK

Saddam Hussein signed that agreement. OK

Saddam Hussein is in office today because of that agreement. OK

It is the only reason he survived in 1991. OK

In 1991, the world collectively made a judgment that this man should not have weapons of mass destruction. EL MUNDO JUZGÓ A SH ESC

And we are here today with an uninspected 4-year interval during which time we know through intelligence he not only has kept them, but he continues to grow them. OK

Gráf. 7: Fragmento de corrección realizada por el docente

A los efectos que nos ocupan, los errores marcados en la parrilla de corrección se corresponden con la siguiente descripción:

- **contrasentido (C):** en la interpretación el contenido es contrario a lo expresado por el orador
- **error sociocultural (ESC):** en la interpretación existen datos erróneos básicos en relación con el tema principal del discurso
- **sinsentido (SS):** en la interpretación se presentan oraciones que no tienen sentido desde el punto de vista gramatical o de coherencia en función del resto del discurso
- **falso sentido (FS):** en la interpretación no se presentan los mismos datos que está ofreciendo el ponente
- **oración sin terminar (OST):** en la interpretación aparecen oraciones inconclusas
- **omisión comienzo de oración (OCO):** en la interpretación no aparece el comienzo de las oraciones presentadas en el original
- **falta de elementos (FE):** en la interpretación no aparece toda la información recogida en el discurso pronunciado
- **problemas de vocabulario (PV):** en la interpretación aparecen problemas de léxico
- **sobran elementos (SE):** en la interpretación se detectan elementos fuera de lugar que no son parte del original.

4.5.2.2. Corrección de controles y parciales por el alumno

Desde el primer momento hemos considerado imprescindible dotar a los alumnos de capacidad crítica y analítica, tanto con su trabajo como con el trabajo de sus compañeros. Por este motivo, todos los alumnos, antes de conocer su calificación, hacen una autoevaluación de sus controles y parciales.

Para hacer esto posible, se les ha facilitado una transcripción del discurso leído para la prueba y se ha hecho una traducción a vista de él haciendo especial hincapié en las cuestiones más difíciles o que pudieran suponerles problemas a la hora de definir el tipo de error. Igualmente, se les ha proporcionado una parrilla de evaluación para que pudieran plasmar su calificación.

Una vez escuchada la cinta y marcados los posibles errores y aciertos, los estudiantes reciben la transcripción del discurso sobre la cual el profesor ha ido marcando los fallos y aciertos de cada uno. Esta es comparada con la que tienen ellos para cotejar lo señalado por cada uno y aclarar posibles dudas. Por último, se les entrega la parrilla de evaluación donde se resume la actuación del alumno a juicio del profesor.

Creemos que es interesante destacar que, si bien en un primer momento las calificaciones puestas por los estudiantes son muy inferiores a las del profesor, a partir de la mitad del curso académico estas se van igualando.

4.5.2.3. Corrección de parciales por evaluadores externos

Con el objetivo de asegurar la transparencia en la recogida de datos del experimento, durante el último año de la fase de consolidación se solicitó a dos evaluadores externos que hicieran una valoración de la actuación de los alumnos en los dos parciales para poder establecer una comparativa con las calificaciones otorgadas por el profesor. Para ello recurrimos a una profesora de traducción especializada y un profesor de traducción general de la Universidad Europea de Madrid, ambos licenciados en Traducción e Interpretación.

Para que pudieran llevar a cabo esta evaluación se les ha facilitado el mismo material que reciben los alumnos para hacer la suya: una transcripción del discurso en inglés y una parrilla de evaluación (en este caso han recibido una copia para cada alumno).

En las tablas 22 y 23 se recogen los resultados obtenidos en la evaluación del docente y en la de los evaluadores externos:

PRIMER PARCIAL			
Alumno	Docente	Ev.	Ev.
A	6	6	5
B	5	5	6
C	5,2	5	5
D	3	3,3	4
E	4,5	3,8	3
F	5	5,1	5
G	8,8	8	7,5
H	8,8	8,8	8
I	7,3	6,1	6
J	0,5	0	1
K	5,8	5,4	6
L	4	3,3	4
M	3	2,7	2
N	3,7	2,8	4
Ñ	1	0,4	1
O	5	5,2	5
P	6	6,8	6,5
Q	4,5	3,9	4
R	6,8	7,5	7
S	5,6	5,6	6,5
T	5	5,2	5
U	6	6	5,5
V	5,5	5,6	6
W	4	4	4
X	5,5	5,5	6

Tabla 22: Comparativa evaluaciones primer parcial

SEGUNDO PARCIAL			
Alumno	Docente	Ev.	Ev.
A	4	4,4	4,5
B	5,5	5,2	5,5
C	8,5	8,4	8
D	5	5,1	5
E	4	3,6	4
F	3,5	3,2	4
G	7,8	8,1	8
H	8	8,1	7,5
I	6,5	5,7	6
J	1	0	1
K	5	5	6
L	6,5	6,5	6,5
M	7	7,7	8
N	5,5	5,4	5
Ñ	3	3	2,5
O	5,5	5,1	5
P	4	4,1	4
Q	6,5	6,1	6
R	6	6,6	6,5
S	5	5,8	5
T	7	6,7	7
U	5,5	5,4	5
V	3,5	3,1	4
W	3	1,6	3
X	6	6,1	6,5

Tabla 23: Comparativa evaluaciones segundo parcial

Como podemos apreciar en las tablas 22 y 23, y teniendo en cuenta las características de la asignatura, no consideramos que las diferencias sean especialmente relevantes y no hay ningún caso en el que un alumno está aprobado o suspenso para uno de los evaluadores y aprobado para el docente de la asignatura.

4.6. Recapitulación

El objetivo de nuestra investigación ha sido validar nuestra hipótesis sobre la viabilidad de la adaptación de los descriptores del *MCER* a la docencia en interpretación simultánea y la creación de un *portfolio discente* integral que permita mejorar el rendimiento de los alumnos. Para ello, hemos trabajado durante tres cursos académicos con los alumnos de 4º curso de la asignatura *Técnicas de interpretación simultánea* de la Universidad Europea de Madrid.

En lo que se refiere a la adaptación del *MCER*, lo hemos hecho partiendo de la base de que los niveles más altos para la *expresión oral en general, hablar en público* y la *expresión escrita en general*, adaptados, pueden ajustarse a lo esperado en última instancia de las prestaciones del intérprete. No obstante, al tratarse de los niveles superiores ha sido necesario ir creando niveles intermedios que permitieran al alumno ir midiendo sus progresos de cara a la consecución del objetivo final (cf. 4.5.1.1.). Con el fin de facilitar una visión global tanto de los objetivos generales como de objetivos individuales impuestos por el docente o autoimpuestos por los propios alumnos, se ha

diseñado un calendario sobre el que ir recogiendo los logros y las opiniones de los alumnos y del profesor.

Por su parte, el *portfolio discente* queda dividido en una serie de *subportfolios* en función de los temas del programa (cf. 4.5.1.2.). Por cada uno de ellos, el alumno debe incluir el contrato didáctico, una serie de textos paralelos que han servido de base para la elaboración de un glosario, el glosario propiamente dicho, el cuaderno de cabina o diario reflexivo, una cinta con la grabación a doble pista de su interpretación y el original, la transcripción de su versión trabajada y corregida y, por último, una reflexión sobre su actuación.

Los alumnos de los tres cursos han realizado seis controles y dos parciales y hemos realizado un seguimiento de su resultado en el caso de los estudiantes que habían decidido ser evaluados utilizando un *portfolio discente* y aquellos que habían renunciado a esta opción. Esta elección se ha realizado en virtud de la firma de un *contrato didáctico* con el profesor (4.5.1.2.1.).

La ponderación de los exámenes y controles varió en la fase de implantación y de consolidación debido a cambios en la normativa de la institución en que se enmarca el estudio y lo mismo sucedió con la valoración del *portfolio* con el objetivo de paliar algunas deficiencias encontradas en la fase de implantación de la herramienta didáctica.

Las transcripciones han sido una herramienta fundamental para la identificación de los errores por parte de los alumnos (cf. 4.5.1.2.4.). Les dan la oportunidad de analizar a fondo su prestación a la vez que pueden inferir determinadas constantes en su trabajo, buscar la causa de las equivocaciones y crear una

serie de normas básicas e individualizadas acordes con las capacidades y desarrollo de cada uno. Asimismo, la reflexión crítica, al tratarse de un elemento guiado, permite que el estudiante se centre en aquellas cuestiones que el docente considera de mayor importancia para el progreso en el aprendizaje, a la vez que deja libertad para que el futuro intérprete pueda plasmar sus impresiones y sus preocupaciones (cf. 4.5.1.2.5.).

La corrección que hace el alumno de sus transcripciones resulta muy útil en su proceso de formación, al igual que la evaluación que hacen todos los estudiantes de sus controles y parciales. Para poderla llevar a cabo, todos cuentan con una transcripción del discurso original y la parrilla de evaluación del profesor y este ha procedido a realizar una traducción a vista del discurso para paliar cualquier deficiencia lingüística que pudiera estar oculta.

El sistema de evaluación que realiza el profesor de los controles, parciales y cintas recogidas dentro del *portfolio* toma como base la transcripción del discurso original en la que se van señalando los fallos y aciertos en función de un sistema de colores y acrónimos conocidos por los alumnos desde el comienzo del curso (cf. 4.5.2.1.). El resumen de la actuación del estudiante queda reflejado en la parrilla de evaluación y este documento también ha sido entregado a dos evaluadores externos que han corregido las cintas de los alumnos del segundo curso de consolidación con el objetivo de comprobar nuestra objetividad a la hora de evaluar cintas de alumnos que seguían la evaluación con *portfolio* y sin él.

La conjunción de la adaptación del MCER y del *portfolio discente* proporciona al alumno dos herramientas sobre las que trabajar y en las que apoyarse con el

fin de comprobar la adquisición de competencias para la actividad interpretativa.

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Capítulo 5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1. Introducción

En el presente capítulo de esta tesis doctoral se hace uso del método analítico-descriptivo para presentar los datos concretos para los parámetros cuantitativos recopilados durante las fases de implantación y de consolidación de la herramienta didáctica motivo de estudio.

5.2. Fase de implantación de la herramienta didáctica

El primer acercamiento hacia la validación del modelo presentado tuvo lugar mediante una fase de implantación. El número total de alumnos matriculados en la asignatura fue de 34 y 22 de ellos decidieron seguir la evaluación alternativa propuesta por el profesor.

En este capítulo incluimos una serie de gráficos ilustrativos de los resultados. El eje de las abscisas, mediante letras, representa las calificaciones obtenidas por los alumnos, mientras que en el eje de las ordenadas se presentan los porcentajes de alumnos que obtuvieron notas dentro del intervalo marcado en las abscisas. Por lo tanto, el grupo con mejores calificaciones será aquel que se extienda lo más posible hacia la derecha, hacia las notas más altas del gráfico.

En el anexo 1 se presentan los textos utilizados en los controles y parciales durante la fase de implantación. Se trata de discursos que rondan las 900 palabras, salvo en el último de los controles, más corto, en el que se intenta

premiar al alumno por el trabajo realizado durante todo el año y motivarlo de cara al segundo parcial.

Presentamos a continuación los resultados obtenidos por los alumnos en los diferentes controles y parciales que se celebraron en el curso académico que sirvió para la implantación de la herramienta didáctica.

5.2.1. Primer control

El primer control realizado a los alumnos tuvo lugar los días 24 y 25 de noviembre, casi a los dos meses de haber comenzado el curso y el tema elegido fue “Educación”. Los textos que se eligieron y sus fuentes pueden verse en el anexo 1.1. y el gráfico 8 presenta los resultados obtenidos por los alumnos:

Gráf. 8: Comparativa de las calificaciones del primer control en la fase de implantación

El 54,55% de los alumnos que siguen el método de evaluación por *portfolio* obtuvieron calificaciones inferiores al 1,9 frente al 50% en el caso de aquellos que renunciaron al *portfolio*. No hubo ningún alumno que consiguiera una calificación entre el 2 y el 2,9 en el caso de los alumnos sin *portfolio* (en adelante ASP) pero sí un 27,27% de los alumnos con *portfolio* (en adelante ACP). El intervalo entre el 3 y el 3,9 fue obtenido por un 4,55% en el caso de los ACP y por un 16,67% de los ASP. El 33,33% de los ASP se sitúan entre el 4 y el 4,9 frente a un 13,64% de ACP. No hubo ningún alumno que alcanzara o superara la calificación de 5 en todo el grupo.

La nota media de toda la clase (el grupo de ACP y de ASP) fue 1,69. Ahora bien, la nota media de las calificaciones obtenidas por los ACP fue 1,55 con una desviación típica de 1,41 mientras que la conseguida por los ASP fue de 2,18 con una desviación típica de 1,87.

5.2.2. Segundo control

El segundo control tuvo lugar los días 13 y 14 de diciembre y los textos y sus fuentes pueden verse en el anexo 1.2. Se correspondió con el tema 8 del programa, “Medios de comunicación”. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en este control se presentan en el gráfico 9:

Gráf. 9: Comparativa de las calificaciones del segundo control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Esta vez, el 27,27% de los ACP obtuvieron unas calificaciones que se engloban entre el 0 y el 1,9 frente al 25% de ASP. En el siguiente intervalo, entre el 2 y el 2,9, se encuentra el 18,18% de ACP comparado con el 25% de ASP. Los mismos porcentajes son válidos para los ACP y ASP con puntuaciones comprendidas entre el 3 y el 3,9. El 27,27% de los ACP consiguieron calificaciones entre el 4 y el 4,9 mientras que en este intervalo no se encuentra ninguna calificación de ASP. El intervalo entre el 5 y el 5,9 fue alcanzado por el 4,55% de los ACP y por el 25% de los ASP mientras que las mejores calificaciones obtenidas en el control, las que están entre el 6 y el 6,9, fueron conseguidas por ACP (4,55%).

Si volvemos a calcular las notas medias, vemos que la media de los ACP y de los ASP fue de 2,98. Si el cálculo lo hacemos en virtud de los modos de evaluación vemos que la media de los ACP fue de 2,99 con una desviación típica de 1,69 mientras que la de los ASP fue de 2,95 con una desviación típica de 1,85.

Los gráficos 10 y 11 nos muestran el porcentaje de alumnos suspensos y aprobados en cada uno de los grupos:

Gráf. 10: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo control de la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 11: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.2.3. Tercer control

El 31 de enero y el 1 de febrero tuvo lugar el tercer control. El tema fue “Geografía física y política” y los textos pueden consultarse en el anexo 1.3. El gráfico 12 muestra los resultados obtenidos:

Gráf. 12: Comparativa de las calificaciones del tercer control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

El 66,67% de ASP ha sacado una calificación que se sitúa en el intervalo entre el 0 y el 1,9 frente al 31,82% en el caso de los ACP. Ningún ASP consiguió una calificación entre el 2 y el 2,9 a diferencia del 22,73% de los ACP. Otro 13,64% de los ACP obtuvieron entre un 3 y un 3,9 comparado con el 0% de los ASP. El mismo porcentaje se repitió en los ACP para las calificaciones entre el 4 y el 4,9 mientras que fueron conseguidas por el 33,33% de los ACP. Ningún ASP consiguió o superó la calificación de 5, al contrario que el 18,18% de los ACP.

La calificación media de la clase fue de 2,77. Los ACP alcanzaron una nota media de 2,85 con una desviación típica de 1,88 frente a la calificación media de 2,26 de los ASP con una desviación típica de 1,65.

Si tenemos en cuenta el porcentaje de suspensos y aprobados el resultado puede apreciarse en los gráficos 13 y 14:

Gráf. 13: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el tercer control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 14: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el tercer control de la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.2.4. Primer parcial

En el mes de febrero se celebró el primer parcial. La temática de los discursos fue “Alimentación”, “Geografía”, “Medios de comunicación” y “Turismo y transporte” y en el anexo 1.4. se encuentran los textos que se utilizaron. El gráfico 15 muestra las calificaciones obtenidas por los alumnos:

Gráf. 15: Comparativa de las calificaciones del primer parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica

El 18,18% de los ACP y el 11,11% de los ASP obtuvieron puntuaciones entre el 0 y el 1,9. En el intervalo siguiente, entre el 2 y el 2,9, no encontramos a ningún ASP y sí a otro 13,64% de los ACP. Sin embargo entre las calificaciones que van del 3 al 3,9 encontramos a un 13,64% de ACP frente al 22,22% de ASP. El 22,73% de los ACP obtuvieron una nota que estaba entre el 4 y el 4,9 y el porcentaje de los alumnos que consiguió esta calificación en el caso de los ASP fue el 44,44%. Ya dentro de los aprobados, entre las puntuaciones de 5 y 5,9, nos encontramos con el 18,18% de los ACP y el 11,11% de los ASP. La misma cifra se repite en el caso de los ASP cuando hablamos del intervalo entre el 6 y

el 6,9 y el porcentaje de los ACP es el 4,55%. Por último, un 9,09% de ACP ha llegado hasta el 7 - 7,9.

La nota media del parcial fue 4,03. Los ACP consiguieron una nota media de 3,95 con una desviación típica de 2,08 y en el caso de los ASP la calificación media ascendió al 4,21 con una desviación típica de 1,46.

Si hacemos una suma de los porcentajes de los alumnos que han superado el examen, vemos que en el caso de los ACP asciende a un 31,82% mientras que es de un 22,22% para los ASP.

Gráf. 16: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 17: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.2.5. Cuarto control

El cuarto control se celebró el 7 y el 8 de marzo y tuvo como objeto el tema 12 del programa, “Salud y medicina”. Los textos de esta prueba pueden encontrarse en el anexo 1.5. y los resultados obtenidos por los alumnos pueden verse en el gráfico 18:

A	0 - 1,9
B	2 - 2,9
C	3 - 3,9
D	4 - 4,9
E	5 - 5,9
F	6 - 6,9
G	7 - 7,9
H	8 - 8,9
I	9 - 10

Gráf. 18: Comparativa de las calificaciones del cuarto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Como se desprende del gráfico 18, el 14,29% de ASP y el 19,05% de los ACP obtuvieron calificaciones comprendidas entre el 0 y el 1,9. No obstante, en el intervalo siguiente vemos que los ASP sumaron un 28,57% frente al 14,29% de los ACP. El 14,29% de los alumnos obtuvo una calificación entre el 3 y el 3,9 en el caso de los ASP y en este intervalo encontramos al 19,05% de los ACP. El 14,29% de los ASP consiguieron puntuaciones entre el 4 y el 4,9 frente al 19,05% de los ACP. Dentro ya del grupo de aprobados nos encontramos a un 19,05% de los ACP y a un 14,29% de los ASP entre el 5 y el 5,9. Finalmente, un 4,76% de los ACP consiguió llegar al intervalo 6 - 6,9 y otro 4,76% al 7 - 7,9. El rango de calificación más alto obtenido por los ASP es el comprendido entre el 6 y el 6,9 con un 14,29%.

Si ahora comparamos las calificaciones medias obtenidas, vemos que la totalidad del grupo obtuvo un 3,68. La media de los ACP alcanzó el 3,75 con una desviación típica de 1,68 mientras que los ASP llegaron al 3,44 con una desviación típica del 1,99. El porcentaje de alumnos suspensos y aprobados se observa en los gráficos 19 y 20:

Gráf. 19: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el cuarto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 20: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el cuarto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.2.6. Quinto control

El quinto control se celebró en la semana dedicada al tema “Economía y comercio”, el día 24 y 25 de abril. El anexo 1.6. presenta los textos utilizados en este control y los resultados obtenidos pueden observarse en el gráfico 21.

A	0 - 1,9
B	2 - 2,9
C	3 - 3,9
D	4 - 4,9
E	5 - 5,9
F	6 - 6,9
G	7 - 7,9
H	8 - 8,9
I	9 - 10

Gráf. 21: Comparativa de las calificaciones del quinto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

El porcentaje de ACP que no superó la calificación de 1,9 fue del 19,05% frente al 44% en el caso de los ASP. En el intervalo siguiente, entre las puntuaciones de 2 y 2,9, nos encontramos al 9,52% de los ACP. El 23,81% de los ACP obtuvieron una nota comprendida entre el 3 y el 3,9 frente a un 0% de ASP. En el intervalo siguiente encontramos a un 40% de ASP y un 14,29% de ACP. El 20% de los ASP consiguieron superar la calificación de 5. Entre el 5 y el 5,9 está un 14,29% de los ACP y aún encontramos a un 9,52% de estos alumnos con puntuaciones entre el 6 y el 6,9 y entre el 7 y el 7,9.

Cuando calculamos la nota media vemos que el conjunto de la clase llegó a 3,92. Los ACP consiguieron superar esta cifra llegando al 4,07 con una desviación típica de 1,96 frente a la calificación media de 3,1 de los ASP con una desviación típica de 2,1. Si calculamos el porcentaje de aprobados y suspensos en ambos grupos obtenemos los gráficos 22 y 23:

Gráf. 22: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el quinto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 23: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el quinto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.2.7. Sexto control

El último control antes del examen parcial se realizó los días 9 y 10 de mayo y su tema fue “Unión Europea”. Los textos empleados se encuentran en el anexo 1.7. y los resultados obtenidos pueden apreciarse en el gráfico 24:

Gráf. 24: Comparativa de las calificaciones del sexto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

El porcentaje de alumnos que no superó el 1,9 fue del 15% en el caso de los ACP y del 20% en los ASP. Nadie obtuvo una calificación entre el 2 y el 2,9 pero sí entre el 3 y el 3,9, con un 20% de alumnos en ambos grupos. En el intervalo siguiente, entre el 4 y el 4,9, encontramos al 10% de los ACP frente al 20% de los ASP. La calificación entre el 5 y el 5,9 fue obtenida por el 10% de los ACP y el 20% de los ASP que no tuvieron representación en el intervalo siguiente, al contrario que los ACP, un 20%. En el rango 7-7,9 encontramos a un 25% de ACP y a un 20% de ASP.

Al calcular la media, nos encontramos con que el conjunto de la clase obtuvo un 4,78. Los ACP consiguieron un 4,83 con una desviación típica de 2,52 frente a la calificación media de 4,56 de los ASP con una desviación típica de 2,29. El porcentaje de aprobados y suspensos queda reflejado en los siguientes gráficos 25 y 26:

Gráf. 25: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el sexto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 26: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el sexto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.2.8. Segundo parcial

El segundo parcial tuvo lugar el día 24 de mayo. Los discursos utilizados versaron sobre “Unión Europea” y “Defensa y Relaciones Internacionales” y pueden encontrarse en el anexo 1.8. Los resultados obtenidos se presentan en el gráfico 27:

A	0 - 1,9
B	2 - 2,9
C	3 - 3,9
D	4 - 4,9
E	5 - 5,9
F	6 - 6,9
G	7 - 7,9
H	8 - 8,9
I	9 - 10

Gráf. 27: Comparativa de las calificaciones del segundo parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Como se desprende del gráfico 27, hubo un 23,81% de ACP que no alcanzó una calificación superior al 1,9, frente al 50% en el caso de los ASP. En el intervalo siguiente encontramos un 12,5% de los ASP y un 38,10% de los ACP. La calificación entre el 3 y el 3,9 fue obtenida por un 19,05% de ACP y un 25% de ASP. Un 4,76% de los ACP obtuvo una nota entre el 4 y el 4,9 y el mismo valor se mantiene para el intervalo 5 - 5,9. Un 9,52% de los ACP alcanzó el rango 6-6,9. Un 0% de ASP consiguieron una calificación entre el 4 y el 4,9 y un 12,5% alcanzó el intervalo 5 - 5,9.

La media conjunta de toda la clase fue de 2,57. Por su parte, la media de los ACP fue de 2,72 con una desviación típica de 1,82 frente a la calificación media de 2,15 de los ASP con una desviación típica de 1,91. Si calculamos el porcentaje de suspensos y aprobados obtenemos los gráficos 28 y 29:

Gráf. 28: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Gráf. 29: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica

Con el segundo parcial concluye la evaluación continua realizada a los alumnos durante el curso de implantación de la herramienta didáctica.

5.2.9. Calificaciones finales

Con este apartado pretendemos dar una visión de conjunto de los alumnos que superaron la asignatura mediante los dos sistemas de evaluación propuestos. Para ello, el gráfico 30 ilustra los resultados obtenidos en cada uno de los grupos:

Gráf. 30: Porcentaje de ASP y ACP que superaron la evaluación continua en la fase de implantación de la herramienta didáctica

5.3. Fase de expansión y de consolidación de la herramienta didáctica

Durante dos cursos académicos se trabajó para consolidar la herramienta didáctica aquí presentada. En el presente apartado se pueden ver los resultados obtenidos por los alumnos en los controles y parciales realizados.

Durante el primer curso de consolidación el número de alumnos matriculados en la asignatura fue 16. De ellos, 8 decidieron ser evaluados por *portfolio* mientras que el resto prefirió seguir la evaluación convencional.

En el segundo curso de la fase de consolidación hubo un total de 33 estudiantes matriculados. Los alumnos que firmaron el contrato para la evaluación por *portfolio* fueron 21 y 12 optaron por la evaluación convencional.

Presentamos a continuación los resultados obtenidos durante el primer año de consolidación y el segundo año de consolidación para cada una de las pruebas realizadas. En el anexo 3 y 5 mostramos los textos utilizados para los controles y los parciales del primer y segundo año de consolidación, respectivamente.

5.3.1. Primer control

El primer control del primer curso de consolidación tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre y el tema fue “Educación”. Los textos pueden verse en el anexo 3.1.

El gráfico 31 ofrece una visión de los resultados obtenidos por los alumnos:

Gráf. 31: Comparativa de las calificaciones en el primer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Si observamos el gráfico 31 podemos ver que las calificaciones de todos los ASP se sitúan en el intervalo 0 - 1,9. Por su parte, en el caso de los ACP nos encontramos con que hubo un 75% en el rango indicado anteriormente (entre 0 y 1,9), pero hubo un 12,50% que obtuvo una nota comprendida entre el 3 y el 3,9 y otro 12,50% que lo hizo entre el 5 y 5,9.

Si hallamos la calificación media de la clase en total vemos que es de 0,92. No obstante, si nos centramos únicamente en los ASP el resultado es de 0,075 con una desviación típica de 0,15 frente a la nota media de 1,33 de los ACP con una desviación típica de 1,84. El porcentaje de alumnos suspensos y aprobados puede apreciarse en los gráficos 32 y 33:

Gráf. 32: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 33: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer control en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica

El primer control del segundo curso de consolidación tuvo lugar los días 29 y 30 de noviembre y el tema sobre el que versó el discurso fue “Educación”. Los textos utilizados se pueden encontrar en el anexo 5.1. y los resultados obtenidos se observan en el gráfico 34.

Gráf. 34: Comparativa de las calificaciones en el primer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

A tenor de lo que se desprende del gráfico 34, en el caso de los ACP, el 88,24% no consiguió superar el rango 0-1,9 mientras que en el caso de los ASP el porcentaje fue del 85,71. En el intervalo siguiente, entre el 2 y el 2,9 nos encontramos con un 5,88% de ACP frente al 0% de ASP. Con unas calificaciones comprendidas entre el 3 y el 3,9 tenemos un 0% de ACP y un 14,29 de ASP. No hubo ningún alumno entre el 4 y el 4,9 y entre el 5 y el 5,9 encontramos un 5,88% de ACP. No hay ningún alumno con notas superiores a este intervalo.

Al calcular la nota media vemos que la media total del grupo fue 0,73. En el caso de los ACP ésta se sitúa en el 0,676 con una desviación típica de 1,29 y en el de los ASP es de 0,857 con una desviación típica de 1,31. A continuación, los

gráficos 35 y 36 muestran el porcentaje de alumnos aprobados y suspensos por cada uno de los grupos:

Gráf. 35: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 36: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.2. Segundo control

El segundo control del primer año de la fase de consolidación tuvo lugar los días 7 y 8 de diciembre y el tema del discurso fue “Geografía”. Los textos utilizados así como sus fuentes pueden encontrarse en el anexo 3.2. El gráfico 37 ilustra los resultados obtenidos:

Gráf. 37: Comparativa de las calificaciones en el segundo control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

En el gráfico 37 vemos que en el intervalo comprendido entre el 0 y el 1,9 aparece un 37,50% de ACP frente al 75% de ASP. Tanto el intervalo comprendido entre el 2 y el 2,9 como el comprendido entre el 3 y el 3,9 cuentan, respectivamente, con un 25% de ACP y un 0% de ASP. Entre el 4 y el 4,9 nos encontramos con un 12,50% de ACP frente al 25% de ASP.

Al calcular la nota media de todos los alumnos que realizaron el control, vemos que se trata del 1,72. No obstante, si hallamos la media de las calificaciones de

ACP el resultado es 2,075 con una desviación típica de 1,60 frente a la nota media de 1,0 de ASP con una desviación típica de 2,0.

Puesto que ninguno de los alumnos superó el control no hemos creído pertinente incluir ningún tipo de gráfica

El segundo control del segundo año de la fase de consolidación tuvo lugar los días 29 y 30 de noviembre y el tema del discurso fue “Medios de comunicación”. Los textos y sus fuentes pueden verse en el anexo 5.2. y en el gráfico 38 se hace un repaso a los resultados obtenidos:

Gráf. 38: Comparativa de las calificaciones en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Tal y como podemos apreciar en el gráfico 38, el 50% de ACP obtuvieron unas calificaciones en el intervalo 0 - 1,9 frente al 71,43% en el caso de los ASP. El 11,11% de ACP y el 14,29% de ASP consiguieron unas notas entre el 2 y el 2,9 mientras que entre el 3 y el 3,9 encontramos a un 33,33% de ACP y un 0% de

ASP. No volvemos a encontrar calificaciones hasta el intervalo entre el 6 y el 6,9, donde encontramos un 5,56% de ACP frente a un 14,29% de ASP.

Si obtenemos la media aritmética de las calificaciones totales vemos que el conjunto de la clase obtuvo un 1,94. En el caso de los ASP, ésta se sitúa en el 1,35 con una desviación típica de 2,17 y para los ACP la nota media fue de 2,17 con una desviación típica de 1,76. A continuación presentamos los gráficos 39 y 40 que nos indican el porcentaje de suspensos y aprobados en cada uno de los grupos.

Gráf. 39: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 40: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.3. Tercer control

En el primer curso de la fase de consolidación el tercer control tuvo lugar los días 23 y 24 de enero y versó sobre “Derechos humanos”. Los textos y sus fuentes se pueden encontrar en el anexo 3.3. A continuación, el gráfico 41 muestra los resultados obtenidos por los ACP y ASP:

Gráf. 41: Comparativa de las calificaciones en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Como podemos comprobar, el 37,50% de los ACP realizaron interpretaciones merecedoras de entre un 0 y un 1,9. Este porcentaje aumentó al 50% en el caso de los ASP. No encontramos ninguna calificación entre el 2 y el 2,9 pero en el intervalo comprendido entre el 3 y el 3,9 tenemos un 25% de ACP frente a un 0% de ASP. El 0% se mantiene para los ACP en el rango 4 - 4,9 mientras que entre los mismos valores encontramos un 50% de ASP. Las calificaciones de algunos ACP superaron el 4,9 y, de esta manera, encontramos que los intervalos 5 - 5,9, 6 - 6,9 y 7 - 7,9 cuentan con un 12,50% de ACP respectivamente.

Al calcular la nota media de toda la clase obtenemos un 2,87. En el caso de los ACP, esta media asciende hasta el 3,23 con una desviación típica de 2,93 mientras que para los ASP la calificación media es de 2,12 con una desviación típica de 2,46. En los gráficos 42 y 43 podemos observar los porcentajes de aprobados y suspensos para ambos grupos de alumnos:

Gráf. 42: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 43: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

En el caso del segundo año de consolidación, el tema elegido para el discurso fue “Ganadería” y tanto los textos como las fuentes pueden encontrarse en el anexo 5.3. Las fechas en que se celebraron las pruebas fueron el 22 y el 23 de enero. A continuación, el gráfico 44 presenta los resultados obtenidos:

Gráf. 44: Comparativa de las calificaciones en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Del gráfico 44 se desprende que el 52,94% de los ACP obtuvieron calificaciones en el intervalo 0 - 1,9 frente al 33,33% de los ASP. En el intervalo siguiente (2 - 2,9) encontramos a un 5,88% de ACP y un 16,67% de ASP. No hubo ningún ASP que tuviera una nota entre el 3 y el 3,9 pero sí un 23,53% de ACP. El 33,33% de los ASP se situaron en el intervalo 4 - 4,9. No hubo ningún alumno, en ninguno de los grupos, que fuera calificado entre el 5 y el 5,9 pero entre el 6 y el 6,9 tenemos un 17,65% de ACP y un 0% de ASP. Este 0% lo mantienen los ACP para el intervalo 7 - 7,9 pero el 16,67% de ASP están dentro de este rango.

En lo que se refiere a las calificaciones medias, el curso completo obtuvo una nota media de 2,49. En el caso de los ASP la media fue de 3,08 con una desviación típica de 2,78, mientras que para los ACP fue de 2,28 con una desviación típica de 2,29. En los gráficos 45 y 46 podemos observar el porcentaje de suspensos y aprobados en ambos grupos:

Gráf. 45: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 46: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.4. Primer parcial

El primer parcial del primer año de consolidación del *portfolio discente* como herramienta didáctica se celebró el 17 de febrero y versó sobre “Alimentación”. Los textos utilizados, junto con sus fuentes, pueden consultarse en el anexo 3.4. A continuación presentamos el gráfico 47 con los resultados obtenidos por los alumnos en dicho parcial:

Gráf. 47: Comparativa de las calificaciones en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

En el gráfico 47 anterior observamos que no hubo ningún ACP que obtuviera una calificación igual o inferior al 1,9, lo que sí ocurrió en el 57,14% de los ASP. En el intervalo comprendido entre el 2 y el 2,9 nos encontramos al 12,50% de ACP y al 0% de ASP. Este 0% se mantiene en el caso de los ACP para el rango 3 - 3,9 mientras que, en estas calificaciones, encontramos un 14,29% de ASP que es recurrente en los intervalos 4 - 4,9 y 5 - 5,9 respectivamente. El 25% de ACP recibieron notas entre el 4 y el 4,9 para aumentar al 50% en el rango 5 - 5,9 y volver a bajar al 12,50% en el caso de las calificaciones comprendidas entre el 6 y el 6,9.

La media de las calificaciones de todos los alumnos que hicieron el parcial fue 3,72. Si separamos la media de los ACP y los ASP vemos que en el primero de los casos obtuvieron un 5,1 con una desviación típica de 1,22 frente a la calificación media de 2,14 de los ASP con una desviación típica de 1,99. A continuación presentamos, en los gráficos 48 y 49, los porcentajes de alumnos suspensos y aprobados:

Gráf. 48: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer parcial del primer curso de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 49: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

El primer parcial del segundo curso de consolidación del *portfolio discente* como herramienta didáctica se celebró el 2 de febrero y los temas tratados fueron “Derechos Humanos” y “Alimentación”. Los discursos utilizados y sus fuentes pueden encontrarse en el anexo 5.4. Los resultados obtenidos por los alumnos en dicho parcial pueden observarse en el gráfico 50:

A	0 - 1,9
B	2 - 2,9
C	3 - 3,9
D	4 - 4,9
E	5 - 5,9
F	6 - 6,9
G	7 - 7,9
H	8 - 8,9
I	9 - 10

Gráf. 50: Comparativa de las calificaciones en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Si analizamos el gráfico 50 vemos que no encontramos ACP con calificaciones inferiores al 2,9. En el caso de los ASP, el 28,57% no superó el 1,9 y no hubo ningún alumno de este grupo con una nota comprendida entre el 2 y el 2,9. En el siguiente intervalo, entre el 3 y el 3,9, observamos a un 11,11% de ACP y a un 14,29% de ASP. El 28,57% de ASP y el 11,11 % de ACP obtuvieron calificaciones entre el 4 y el 4,9. El 44,44% de los ACP consiguieron notas comprendidas entre el 5 y el 5,9 frente al 14,29% de los ASP. Este 14,29% se mantiene para el mismo grupo de alumnos en el rango 6 - 6,9 mientras que, en este caso, el porcentaje de ACP que obtuvo calificaciones dentro de esas dos notas fue del 16,67%. El 5,56% de los ACP realizaron una interpretación que fue calificada dentro del intervalo 7 - 7,9 y el 11,11% lo hicieron en el intervalo 8 - 8,9.

Al realizar las diferentes notas medias vemos que el total de la clase obtuvo una calificación media de 5,02. En el caso de los ACP fue del 5,59 con una desviación típica de 1,52, mientras que para los ASP la calificación media fue 3,54 con una desviación típica de 2,23. En los siguientes gráficos 51 y 52 podemos observar más claramente los porcentajes de suspensos y aprobados en cada uno de los grupos:

Gráf. 51: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 52: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.5. Cuarto control

En el primer curso de la fase de consolidación realizamos el cuarto control los días 22 y 23 de marzo. El tema sobre el que versaron los discursos fue “Defensa y Relaciones Internacionales”. Tanto los textos como sus fuentes pueden consultarse en el anexo 3.5.

A continuación, el gráfico 53 presentamos los resultados obtenidos por los alumnos en dichos controles:

Gráf. 53: Comparativa de las calificaciones en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

A tenor de lo presentado en el gráfico 53, el 75% de ASP obtuvieron calificaciones comprendidas entre el 0 y el 1,9. Por su parte, dentro de este intervalo encontramos al 14,29% de ACP. Este grupo no tiene representación en el rango 2 - 2,9, mientras que los ASP alcanzan el 25%, siendo estas calificaciones las más altas del grupo. Hubo un 14,29% de ACP en los intervalos 3 - 3,9 y 4 - 4,9 mientras que el porcentaje aumentó para los rangos 5 - 5,9 y 6 - 6,9 llegando al 28,57% en cada uno de los casos.

Tras efectuar los cálculos de las notas medias observamos que la media del conjunto de la clase fue 3,05, pero la de los ASP fue 0,87 con una desviación típica de 1,18 y la de los ACP alcanzó el 4,28 con una desviación típica de 1,79. Los gráficos 54 y 55 que se presentan a continuación indican los porcentajes de suspensos y aprobados en cada uno de los grupos:

Gráf. 54: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 55: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

En el caso del segundo año de consolidación del uso del *portfolio discente* en las clases de interpretación simultánea, el cuarto control tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo y el tema elegido fue “Defensa y Relaciones Internacionales”. Los discursos pueden encontrarse en el anexo 5.5. junto con las fuentes de donde fueron extraídos.

El gráfico 56 muestra las calificaciones obtenidas por los alumnos en dicho control:

Gráf. 56: Comparativa de las calificaciones en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

El gráfico 56 muestra que el 52,94% de los ACP y el 50% de los ASP obtuvieron calificaciones comprendidas entre el 0 y el 1,9. En el siguiente intervalo, entre el 2 y el 2,9, nos encontramos a un 17,65% de ACP frente a un 16,67% de ASP. Este último grupo no tuvo representación en el rango 3 - 3,9, lo que sí consiguió el 11,76% de los ACP. Por su parte, los ASP que puntuaron entre el 4 y el 4,9 fueron el 16,67% y este rango quedó vacío en el caso de los ACP. Entre

el 5 y el 5,9 encontramos a un 5,88% de ACP y un 0% de ASP. Ningún alumno tuvo una nota comprendida entre el 6 y el 6,9 pero sí lo hicieron entre el 7 y el 7,9 un 5,88% de ACP y un 16,67% de ASP. El 5,88% restante de ACP obtuvo calificaciones entre el 8 y el 8,9.

Si realizamos los cálculos pertinentes para obtener las diferentes medias aritméticas vemos que la clase completa obtiene un 2,46. En el caso de los ASP la cifra es 2,55 con una desviación típica de 2,79 y en el caso de los ACP la media es 2,41 con una desviación típica de 2,30. Los gráficos 57 y 58, que muestran los porcentajes de aprobados y suspensos en los ASP y ACP, se presentan a continuación.

Gráf. 57: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 58: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.6. Quinto control

Los días 5 y 6 de abril tuvo lugar el quinto control de la primera fase de consolidación de la herramienta didáctica. El tema sobre el que versaron los discursos fue “Economía” y los textos y sus fuentes quedan recogidos en el anexo 3.6. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en el gráfico 59:

A	0 - 1,9
B	2 - 2,9
C	3 - 3,9
D	4 - 4,9
E	5 - 5,9
F	6 - 6,9
G	7 - 7,9
H	8 - 8,9
I	9 - 10

Gráf. 59: Comparativa de las calificaciones en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

A tenor de lo que acabamos de ver presentado en el gráfico 59, el 60% de los ASP obtuvo calificaciones comprendidas entre el 0 y el 1,9 mientras que en el caso de los ACP fue el 25%. Este mismo porcentaje se mantiene para los ACP en el rango 2 - 2,9 mientras que es del 20% para los ASP. No hubo ningún ASP con calificaciones comprendidas entre el 3 y el 3,9 y sí un 25% de ACP. El siguiente intervalo en que encontramos calificaciones de alumnos es el comprendido entre el 5 y el 5,9. En este caso, el 12,50% de los ACP y el 20% de los ASP puntuaron dentro de este rango. El último intervalo en que encontramos calificaciones es el comprendido entre el 6 y el 6,9, con un 12,50% de ACP.

Al realizar el cálculo de las notas medias, vemos que la media global de la clase fue 2,6. En el caso de los ASP se sitúa en 1,80 con una desviación típica de 2,07 mientras que para los ACP nos situamos en una media de 3,09 con una desviación típica de 2,10. En los siguientes gráficos, 60 y 61, podemos observar el porcentaje de alumnos suspensos y aprobados en cada uno de los casos:

Gráf. 60: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 61: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

El quinto control para los alumnos del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica se realizó los días 16 y 17 de abril y el tema elegido fue “Política”. En el anexo 5.6 quedan recogidos los textos utilizados y las fuentes a partir de las cuales se confeccionaron los discursos.

El gráfico 62 que se presenta a continuación refleja los resultados obtenidos por los alumnos:

Gráf. 62: Comparativa de las calificaciones en el quinto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Un 5,88% de ACP y un 28,57% de ASP obtuvieron calificaciones inferiores al 1,9. La misma proporción de ACP la encontramos en el intervalo comprendido entre el 2 y el 2,9 mientras que, en este caso, no encontramos a ningún ASP y tampoco lo hacemos en el rango 3 - 3,9 donde sí vemos un 35,29% de ACP. El 5,88% de ACP y el 28,57% de ASP puntuaron entre el 4 y el 4,9. Este mismo porcentaje se mantuvo en los ASP para el rango 5 - 5,9 donde puntuó, a su vez, el 11,76% de ACP. Ningún ASP consiguió calificaciones entre el 6 y el 6,9 frente a un 17,65% de ACP que sí lo hizo. Por último, en el intervalo en que vemos calificaciones más altas encontramos un 17,65% de ACP y un 14,29% de ASP.

La nota media de toda la clase es de 4,33. La media de los ASP fue 3,75 con una desviación típica de 2,47 y la media de los ACP 4,55 con una desviación típica de 1,96. En los siguientes gráficos, 63 y 64, presentamos los porcentajes de los suspensos y aprobados en cada uno de los grupos:

Gráf. 63: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el quinto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 64: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el quinto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.7. Sexto control

El sexto control durante el primer año de consolidación se grabó los días 8 y 9 de mayo y el tema elegido fue “Unión Europea”. Los textos utilizados como discursos pueden encontrarse en el anexo 3.7. El gráfico 65 muestra los resultados obtenidos por los dos grupos de alumnos en dicha prueba:

Gráf. 65: Comparativa de las calificaciones en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

En el rango comprendido entre el 0 y el 1,9 encontramos un 12,50% de ACP y un 20% de ASP. No hubo ningún alumno con las calificaciones comprendidas entre el 2 y el 3,9% en el caso de los ACP mientras que el 40% de los ASP obtuvieron unas notas dentro del intervalo 2 - 2,9. El 62,50% de ACP se situaron entre el 4 y el 4,9 frente al 20% de ASP dentro de este mismo rango. Este 20% lo mantuvieron los ASP para calificaciones comprendidas entre el 5 y el 5,9 mientras que no encontramos a ningún ACP dentro de este intervalo y sí lo hacemos en el intervalo comprendido entre el 6 y el 6,9 con un 25% de ACP.

Los resultados de las notas medias son los siguientes: 3,88 en el caso del conjunto de la clase, 4,48 para los ACP con una desviación típica de 1,59; y 2,92 para los ASP con una desviación típica de 2,06. El porcentaje de alumnos suspensos y aprobados puede verse en los gráficos 66 y 67:

Gráf. 66: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 67: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

En el segundo año de consolidación el sexto control se celebró los días 14 y 17 de mayo y el tema elegido fue “Unión Europea”. Los resultados de los alumnos aparecen reflejados en el gráfico 68 y los textos pueden consultarse en el anexo 5.7.:

Gráf. 68: Comparativa de las calificaciones en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

En el intervalo comprendido entre el 0 y el 1,9 encontramos a un 5,88% de ACP y un 28,57% de ASP. Los ACP se mantienen en el 5,88% en los rangos 2 - 2,9 y 3 - 3,9 mientras que en ambos rangos y para el comprendido entre el 4 y el 4,9 tenemos a un 14,29% de ASP. En este mismo intervalo contamos con un 41,18% de ACP. Ya en los rangos superiores al aprobado encontramos que un 5,88% de ACP obtuvieron calificaciones comprendidas entre el 5 y el 5,9 frente al 0% de ASP. En los rangos 6 - 6,9 y 7 - 7,9 tenemos, respectivamente, a un 17,65% de ACP. En el intervalo 6-6,9 se sitúa un 14,29% de ASP y este mismo porcentaje es válido para este grupo en el rango 8 - 8,9.

La media del conjunto de la clase fue 4,40. Si hallamos la nota media separando los grupos obtenemos un 3,42 para los ASP con una desviación típica de 3,03 y una media de 4,79 para los ACP con una desviación típica de 1,97. Los gráficos 69 y 70 que se presentan a continuación tienen como objetivo plasmar el número de suspensos y aprobados por cada grupo:

Gráf. 69: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 70: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.8. Segundo parcial

El segundo parcial supone la última calificación pertinente de la evaluación continua. En el primer año de consolidación esta prueba se realizó el día 2 de junio. El tema de los discursos fue “Política” y los textos pueden encontrarse en el anexo 3.8. El siguiente gráfico, 71, presenta los resultados obtenidos por los alumnos:

Gráf. 71: Comparativa de las calificaciones en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Como se desprende del gráfico 71, en el intervalo comprendido entre el 0 y el 1,9 encontramos un 16,67% de ASP y un 0% de ACP. En el siguiente rango, entre el 2 y el 2,9, encontramos a un 37,50% de ACP y un 50% de ASP. No hubo ningún ASP con notas comprendidas entre el 3 y el 3,9 y sí hubo un 12,50% de ACP. El 16,67% de los ASP puntuó en los intervalos 4 - 4,9 y 5 -5,9 respectivamente y, en el caso de los ACP tenemos un 25% entre 4 y 4,9 y ninguno en el siguiente intervalo. El 12,50% de ACP obtuvo calificaciones entre

el 6 y el 6,9 y el siguiente intervalo donde encontramos alumnos es el comprendido entre el 8 y el 8,9 donde se situó el 12,50% de ACP.

Las notas medias obtenidas son las siguientes: la media de toda la clase fue de 3,43 mientras que si dividimos por grupos nos encontramos con un 2,58 para ASP con una desviación típica de 1,85 y un 4,06 para ACP con una desviación típica de 2,32. Los siguientes gráficos 72 y 73 muestran el porcentaje de suspensos y aprobados de ASP y ACP:

Gráf. 72: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 73: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Durante el segundo año de consolidación el segundo parcial tuvo lugar el 30 de mayo y el tema elegido fue “Defensa y relaciones internacionales”. En el anexo 5.8. pueden consultarse los textos utilizados para la prueba.

A continuación, en el gráfico 74, mostramos los resultados obtenidos por los alumnos:

A	0 - 1,9
B	2 - 2,9
C	3 - 3,9
D	4 - 4,9
E	5 - 5,9
F	6 - 6,9
G	7 - 7,9
H	8 - 8,9
I	9 - 10

Gráf. 74: Comparativa de las calificaciones en el segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

En el primer intervalo no encontramos a ningún ACP y sí a un 14,29% de ASP. El segundo intervalo queda vacío en ambos casos pero no así el comprendido entre el 3 y el 3,9 donde tenemos a un 11,11% de ACP y un 28,57% de ASP. El rango que comprende las calificaciones entre 4 y 4,9 recoge un 16,67% de ACP y un 0% de ASP. Tampoco tenemos ASP entre el 5 y el 5,9 pero sí un 38,89% de ACP. El 28,57% de ASP puntuaron en los rangos 6 - 6,9 y 7 - 7,9, respectivamente mientras que entre el 6 y el 6,9 tenemos un 16,67% de ACP y entre el 7 y el 7,9 un 5,56%. El último intervalo en el que encontramos alumnos es el comprendido entre el 8 y el 8,9, donde sitúa el 11,11% de ACP.

La media global de la clase fue 5,31. En el caso específico de los ASP fue 4,78 con una desviación típica de 2,41 mientras que para los ACP el resultado de su nota media es 5,51 con una desviación típica de 1,5. Los gráficos 75 y 76 que se incluyen a continuación presentan los porcentajes de alumnos suspensos y aprobados de cada uno de los grupos:

Gráf. 75: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Gráf. 76: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

5.3.9. Calificaciones finales

El gráfico 77 muestra los porcentajes de alumnos de ambos grupos que superaron la asignatura en los cursos académicos de consolidación del experimento.

Gráf. 77: Porcentaje de ASP y ACP que superaron la evaluación continua en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica

A tenor de lo expuesto en el anterior gráfico 77, durante el primer año de la fase de consolidación de la herramienta didáctica el 33,3% de ASP superó la asignatura por evaluación continua mientras que en el caso de los ACP el porcentaje fue del 50%.

El gráfico 78 presenta los resultados del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica:

Gráf. 78: Porcentaje de ASP y ACP que superaron la evaluación continua en el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

En el segundo curso de consolidación del *portfolio discente* como herramienta didáctica el 42,85% de los ASP superaron la asignatura por evaluación continua. En el caso de los ACP el porcentaje ascendió a 77,77%.

5.4. Análisis global de resultados

La tabla 24 muestra el conjunto de medias y desviaciones típicas obtenidas a lo largo de los 3 años analizados en la presente investigación.

	Evaluación	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
1 Control	<i>Portfolio</i>	47	1,1979	1,47714	,21546
	Tradicional	17	1,1412	1,57284	,38147
2 Control	<i>Portfolio</i>	48	2,5333	1,72754	,24935
	Tradicional	19	1,9526	2,08896	,47924

3 Control	<i>Portfolio</i>	46	2,7109	2,21823	,32706
	Tradicional	16	2,5375	2,21476	,55369
Primer parcial	<i>Portfolio</i>	48	4,7625	1,89373	,27334
	Tradicional	23	3,3783	2,00181	,41741
4 Control	<i>Portfolio</i>	45	3,3289	2,05433	,30624
	Tradicional	17	2,5235	2,29061	,55556
5 Control	<i>Portfolio</i>	46	4,0837	2,00870	,29617
	Tradicional	17	3,0353	2,27924	,55280
6 Control	<i>Portfolio</i>	45	4,7578	2,14545	,31982
	Tradicional	17	3,6118	2,50546	,60766
Segundo parcial	<i>Portfolio</i>	47	4,0234	2,17608	,31741
	Tradicional	21	3,1524	2,30578	,50316

Tabla 24: Calificaciones medias y desviaciones típicas globales

A tenor de los resultados presentados en la tabla 24, en todos los casos la nota media de los ACP supera a aquella de los ASP y se hace más pronunciada a partir del segundo semestre.

Igualmente, si observamos la columna en la que aparece indicada la desviación típica global, observamos que siempre es menor en el caso de los ACP, a pesar de la notable diferencia en el número de sujetos que realizaron las pruebas en cada uno de los grupos.

5.5. Recapitulación

A lo largo de tres cursos académicos hemos realizado un total de 18 controles y 6 parciales para comprobar el rendimiento y el progreso de los alumnos que

habían decidido ser evaluados realizando un *portfolio discente* y aquellos que prefirieron no hacerlo.

Durante la fase de implantación de la herramienta didáctica se realizaron 6 controles y 2 parciales. Salvo en el primer control y en el primer parcial, en el resto de pruebas realizadas los ACP obtuvieron unas calificaciones medias superiores a los ASP y el porcentaje de aprobados al final de la asignatura fue del 10% para ASP y 35% para ACP.

En los dos años de consolidación se realizaron un total de 16 pruebas. En el caso de la primera fase de consolidación de la herramienta didáctica encontramos que en todos los controles y parciales los ACP obtuvieron unas calificaciones medias superiores a los ASP. El 50% de ACP superaron la asignatura frente al 33,30% de ASP. Por su parte, en la segunda fase de consolidación observamos que los ASP lograron calificaciones medias superiores a los ACP en el primer, tercer y cuarto control. No obstante, el porcentaje de ASP que superó la asignatura ascendió al 42,85% y al 77,77% en el caso de los ACP.

Por lo tanto, y a tenor de las 24 pruebas observadas, vemos que los ACP superaron en calificaciones medias a los ASP en 19 de ellas y si realizamos las medias globales, en todos los casos las obtenidas por los ACP superan aquellas de los ASP, mientras que las desviaciones típicas en el grupo de ACP son siempre menores.

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Capítulo 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

6.1. Introducción

A continuación presentamos un análisis de los resultados obtenidos por los alumnos tanto en la fase de implantación como en la fase de consolidación de la herramienta didáctica presentada. Haremos hincapié no solo en la diferencia en las calificaciones obtenidas sino también en los errores más comunes cometidos por ambos grupos; por lo tanto, analizaremos aspectos cualitativos a la vez que cuantitativos. Hemos decidido presentar en azul y en rojo los resultados para una mejor diferenciación. En este caso, el color azul indicaría una recurrencia menor mientras que el rojo señalaría una recurrencia superior.

6.2. Análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación

Como ya hemos visto en el apartado 5.1. existió una primera fase de implantación con el objetivo de validar la herramienta didáctica que presentamos. En esta fase de implantación se tomaron y analizaron los datos obtenidos por los alumnos en los seis controles y dos parciales realizados a lo largo de todo el curso. Consideramos importante recalcar que si bien de los controles no se avisa con antelación a los alumnos, sí existe un anuncio de la fecha de los exámenes parciales.

6.2.1. Primer control

Las calificaciones en la asignatura *Técnicas de Interpretación Simultánea* dentro de las facultades de Traducción e Interpretación sin itinerario en interpretación casi nunca suelen ser muy altas, ni siquiera a final del año académico. Por eso es de imaginar que al comienzo los resultados serán peores que al final de curso, pero ya se van aplicando estrategias y la tensión que genera la situación del control les sirve para poner en práctica la competencia de gestión del estrés.

En lo que se refiere específicamente a los resultados obtenidos por los alumnos, vemos que no hubo ningún estudiante que consiguiera aprobar este primer control. De hecho, el número de ACP que se encuentra en el rango más bajo de calificaciones es superior al de los ASP.

Si hacemos un cálculo de la diferencia en las calificaciones medias obtenidas por los grupos, encontramos que la media de los ASP supera en 0,63 a la de los ACP.

Por su parte, el análisis de los errores cometidos muestra que el fallo más frecuente de los ACP fueron los falsos sentidos (165 en el total del grupo de ACP), seguido de la falta de elementos (119 en el total del grupo de ACP) y de los sinsentidos (67 en el total del grupo de ACP). En el caso de los ASP, el tipo de error en el que más se incidió fue también el de los falsos sentidos (66 en el total del grupo de ASP), seguido de la falta de elementos (38 en el total del grupo de ASP) y de los sinsentidos (37 en el total del grupo ASP). A pesar de registrar la misma tipología de errores más comunes y en el mismo orden,

vemos que en el caso de los ACP la diferencia numérica que existe entre la falta de elementos y los sinsentidos es muy amplia, mientras que, en el grupo de ASP, esta diferencia es muy reducida.

Cuando hacemos los cálculos de la incidencia de los errores por alumnos en cada uno de los grupos obtenemos la tabla 25:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,4	0,57
Sinsentido	3,35	5,28
Falso sentido	8,25	9,43
Oración sin terminar	0,5	2
Omisión comienzo de oración	0,85	1
Falta de elementos	5,95	5,43
Problemas de vocabulario	2	1
Sobran elementos	0,1	0,28

Tabla 25: Media de incidencia de errores por alumno en el primer control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

Conforme a los resultados mostrados en la tabla 25, vemos que el promedio de errores de los ACP es menor en 6 de los 8 parámetros evaluados: contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de las oraciones y elementos añadidos. Concretamente, cabe destacar la diferencia que existe en ambos grupos en dos tipos de errores importantes a la hora de realizar una interpretación, como son las oraciones sin terminar y las oraciones sin sentido. Por su parte, el grupo de ASP superó a los ACP a la hora de evitar la falta de elementos y los problemas de vocabulario.

6.2.2. Segundo control

En este segundo control ya observamos un cambio significativo con respecto al anterior y vemos que las calificaciones están más repartidas, se supera el aprobado y encontramos mejores notas. Concretamente, el 9,1% de los ACP superó el control, con un 4,55% con unas calificaciones comprendidas entre el 6 y el 6,9. Por su parte, el 25% de los ASP se situaron en el intervalo 5 - 5,9.

No hace mucho que ha comenzado el curso y todavía falta mucha técnica y disciplina en cabina. Sin embargo, debemos apuntar que los ACP han mejorado en gran medida sus calificaciones, que cada vez se acercan más al aprobado. De hecho, ellos han sido los únicos que han superado la frontera del mero aprobado. En este caso comprobamos que las calificaciones medias de los ACP superan a las de los ASP, aunque la diferencia es apenas apreciable (0,04).

Cuando hacemos un análisis de la tipología de errores en que más incide el grupo de ACP en este segundo control, observamos que el fallo más recurrente han sido los falsos sentidos (98 en el total del grupo de ACP), seguido de los sinsentidos (63 en el total del grupo de ACP) y de la falta de elementos (60 en el total del grupo de ACP). Por su parte, al estudiar las interpretaciones realizadas por los ASP observamos que el tipo de error en el que más inciden son también los falsos sentidos (48 en el total del grupo de ASP), seguido de la falta de elementos (36 en el total del grupo de ASP) y los problemas de vocabulario (31 en el total del grupo de ASP). Vemos, por tanto, que ha habido un cierto avance en el grupo de ASP en lo que se refiere a evitar los sinsentidos pero, por otro lado, vemos que los dos parámetros en los que destacaba

positivamente en el primer control (la falta de elementos y los problemas de vocabulario) se han convertido en fallos comunes en este grupo.

A continuación, la tabla 26 muestra el análisis y promedio de errores por alumno en este segundo control de la fase de implantación de la herramienta didáctica:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,52	0,11
Sinsentido	3,31	3,11
Falso sentido	5,15	5,33
Oración sin terminar	0,05	0,11
Omisión comienzo de oración	0,36	0
Falta de elementos	3,15	4
Problemas de vocabulario	2,63	3,44
Sobran elementos	0,26	0

Tabla 26: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

En virtud de los resultados mostrados en la tabla 26, vemos que la incidencia de errores es muy similar en ambos grupos. En el caso de los ACP, estos cometen menos falsos sentidos, oraciones sin terminar, falta de elementos y problemas de vocabulario que los ASP. Por su parte, en este segundo control, los ASP han demostrado estar por encima de los ACP en lo que se refiere a evitar los contrasentidos, los sinsentidos, las omisiones del comienzo de oración y los elementos añadidos.

6.2.3. Tercer control

En este tercer control no solo se utilizó la terminología propia del tema en cuestión (“Geografía”) sino que, conscientemente, se incluyó terminología de otros dos temas más recientes, “Alimentación” y “Agricultura, pesca y ganadería”.

Haciendo balance de las medias obtenidas vemos que esta vez las diferencias son mayores. Volvemos a encontrar que ningún ASP ha superado el control, mientras que sí lo ha hecho el 18,18% de los ACP. Consideramos que el factor decisivo en este caso fue el dominio de la terminología. Los ACP iban mucho mejor preparados ya que habían hecho la transcripción de al menos un discurso con vocabulario técnico y habían reflexionado sobre sus errores y carencias. En el caso de los ASP, el mero hecho de apuntar en clase lo que significaban los distintos términos no parece que fuera suficiente a la hora de producir un discurso completo en cabina.

Al comparar las calificaciones medias obtenidas por ambos grupos vemos que los ACP superan en 0,59 al resto de sus compañeros.

Si analizamos los errores más comunes de cada grupo, encontramos que los ACP han incidido, sobre todo, en la falta de elementos (198 en el total del grupo de ACP), seguido de los problemas de vocabulario (182 en el total del grupo de ACP) y los sinsentidos (37 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP tuvieron, mayoritariamente, problemas de vocabulario (67 en el total del grupo de ASP) seguidos de faltas de elementos (50 en el total del grupo de ASP) y falsos sentidos (19 en el total del grupo de ASP).

La tabla 27 muestra el análisis realizado a las interpretaciones llevadas a cabo por los alumnos en este tercer control y presenta los promedios de incidencia de errores por alumno:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,15	0,14
Sinsentido	1,94	2,14
Falso sentido	1,31	2,71
Oración sin terminar	0,05	0,14
Omisión comienzo de oración	0	0,28
Falta de elementos	10,42	7,14
Problemas de vocabulario	9,57	9,57
Sobran elementos	0,10	0

Tabla 27: Media de incidencia de errores por alumno en el tercer control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

La tabla 27 nos deja ver que, en los 8 parámetros analizados, los ACP superan a los ASP a la hora de no cometer sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar y omisiones del comienzo de las oraciones. Ambos grupos tienen la misma incidencia de problemas de vocabulario mientras que el promedio de los ASP es mejor que el de sus compañeros en lo que se refiere a evitar los contrasentidos, la falta de elementos y la adición de elementos. Las diferencias más importantes se observan en los falsos sentidos y la falta de elementos.

6.2.4. Primer parcial

El primer parcial es la primera prueba en la que los alumnos van al aula sabiendo que van a ser examinados.

Ante los resultados obtenidos por los alumnos, y que se pueden observar en el apartado 5.1.5., los ACP y los ASP van consiguiendo unas calificaciones cada vez mejores (sobre todo los ACP: 31,82% de ASP aprobados frente al 22,22% de ACP). En este caso la diferencia es 0,26 pero a favor de los ASP.

Cuando analizamos las interpretaciones realizadas por los alumnos y los errores más comunes, encontramos que el grupo de ACP tiene como fallo más recurrente la falta de elementos (90 en el total del grupo de ACP), seguido de los falsos sentidos (73 en el total del grupo de ACP) y los problemas de vocabulario (70 en el total del grupo de ACP). Asimismo, los ASP presentan, sobre todo, problemas de vocabulario (59 en el total del grupo de ASP), seguidos de falta de elementos (51 en el total del grupo de ASP) y falsos sentidos (40 en el total del grupo de ASP). Vemos, por lo tanto, que estamos ante las mismas tipologías de errores, pero con una incidencia diferente según el grupo en que nos encontremos.

Para tener una visión más clara de la incidencia media de cada uno de estos errores, la tabla 28 presenta la información detallada de los parámetros considerados:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,25	0,09
Sinsentido	1,95	2,27
Falso sentido	3,65	3,63
Oración sin terminar	0,15	0
Omisión comienzo de oración	0,25	0
Falta de elementos	4,5	4,63
Problemas de vocabulario	3,5	5,36
Sobran elementos	0,15	0,18

Tabla 28: Media de incidencia de errores por alumno en el primer parcial de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

La observación atenta de los datos obtenidos nos permite ver que los ACP mejoran los resultados de los ASP en cuatro parámetros: los sinsentidos, las faltas de elementos, los problemas de vocabulario y los elementos añadidos. Por su parte, los ASP han tenido menos incidencia de contrasentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar y omisiones del comienzo de las oraciones.

Si tenemos en cuenta que se trata de una prueba de la que los estudiantes sí tienen conocimiento previo (y que por tanto pueden preparar con antelación), deducimos que la realización del *portfolio* contribuye tanto a la asimilación del contenido como a la asimilación y mejora terminológica por parte de los alumnos, aspectos en los que destaca el grupo de ACP.

6.2.5. Cuarto control

En el cuarto control volvemos a experimentar una mejora en las notas de los alumnos. El tema del parcial, “Salud y medicina”, resultó ser un tema que gustó especialmente a los estudiantes y fue elegido como control teniendo en cuenta esta preferencia. Sin embargo, la lectura de las calificaciones no parece corresponderse con esa preferencia puesto que únicamente el 28,58% de los ASP y el 28,57% de los ACP superaron el control. Las calificaciones más altas a las que llegaron los ASP están dentro del intervalo 6 - 6,9, mientras que en el caso de los ACP éstas se sitúan en la franja 7 - 7,9. En lo que se refiere a las calificaciones medias, los ACP aventajaron en 0,31 a los ASP.

A la hora de hacer un repaso a los errores más comunes en las interpretaciones de nuestros estudiantes, observamos que el grupo de ACP incidió, sobre todo, en los falsos sentidos (95 en el total del grupo de ACP), seguido de problemas de vocabulario (84 en el total del grupo de ACP) y los sinsentidos (71 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP cometieron, principalmente, faltas de elementos (44 en el total del grupo de ASP), seguidas de falsos sentidos (31 en el total del grupo de ASP) y sinsentidos (24 en el total del grupo de ASP).

La tabla 29 presenta de una manera más clara el promedio de los errores cometidos por los alumnos en este cuarto control:

	ACP	ASP
Contrasentido	0	0,25
Sinsentido	3,55	3
Falso sentido	4,75	3,87
Oración sin terminar	0,05	0,12
Omisión comienzo de oración	0,1	0,12
Falta de elementos	2,55	5,5
Problemas de vocabulario	4,2	2,37
Sobran elementos	0,05	0,12

Tabla 29: Media de incidencia de errores por alumno en el cuarto control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

La tabla 29 nos muestra que, de los ocho parámetros analizados, los ACP superan a los ASP (es decir, realizan un promedio más bajo del tipo de error en cuestión) en cinco de ellos: contrasentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de las oraciones, falta de elementos y elementos añadidos.

En este cuarto control, las diferencias más importantes las observamos en la falta de elementos y en los problemas de vocabulario. En el primero de los errores, los ACP destacan por encima de los ASP mientras que en el segundo de los errores observamos el caso contrario.

6.2.6. Quinto control

El quinto control se celebró cuando apenas quedaba un mes para concluir el curso. El tema elegido fue “Economía y comercio”, una materia poco apreciada

por los alumnos debido no tanto a la dificultad de los textos elegidos como a las ideas preconcebidas y los miedos que planteaban por desconocimiento de la disciplina.

Una vez realizado el examen y evaluados los alumnos, nos encontramos con que el 20% de los ASP superaron este quinto control, pero no obtuvieron notas superiores al intervalo 5 - 5,9. Por su parte, el 33,33% de los ACP superaron la prueba y sus calificaciones no se quedaron en el mero aprobado sino que un 9,52% se situó en la franja 6 - 6,9 y otro 9,52% en el 7 - 7,9. En lo que a los alumnos suspensos se refiere, se observa una progresión por parte de los dos grupos, pero sigue siendo superior la de los ACP.

Al establecer las medias de ambos grupos resultó que la de los ACP fue superior en 0,97 a la de los ASP, una diferencia considerable teniendo en cuenta que fueron 21 los ACP examinados frente a cinco ASP.

Tras analizar los diferentes errores cometidos por ambos grupos observamos que los ACP, principalmente, cometieron sinsentidos (86 en el total del grupo), seguidos de falsos sentidos (76 en el total del grupo) y problemas de vocabulario (46 en el total del grupo). En lo que se refiere a los ASP, el error principal fueron los falsos sentidos (36 en el total del grupo), seguido de problemas de vocabulario (20 en el total del grupo) y sinsentidos (12 en el total del grupo). Una vez más, comprobamos que se trata de los mismos tipos de errores, pero con una incidencia diferente.

La tabla 30 nos presenta la incidencia media de los errores por individuo, realizada tras la escucha y evaluación de las intervenciones de los alumnos en este quinto control:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,3	0,66
Sinsentido	4,3	2
Falso sentido	3,8	6
Oración sin terminar	0,1	0,33
Omisión comienzo de oración	0,15	0
Falta de elementos	1,55	1
Problemas de vocabulario	2,3	3,33
Sobran elementos	0	0,33

Tabla 30: Media de incidencia de errores por alumno en el quinto control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

A la vista de los resultados obtenidos en los 8 parámetros, comprobamos que han quedado divididos equitativamente entre ambos grupos. Por su parte, el grupo de ACP supera al de ASP a la hora de evitar los contrasentidos, los falsos sentidos, las oraciones sin terminar y los problemas de vocabulario. En cambio, el grupo de ASP, en promedio, ha cometido menos sinsentidos, omisiones del comienzo de la oración, faltas de elementos y adiciones de información al discurso.

Las diferencias más significativas las encontramos en los sinsentidos, los falsos sentidos y los problemas de vocabulario. En los sinsentidos observamos una clara superioridad del grupo de ASP, pero no así en los falsos sentidos y, una

vez más, en los problemas de vocabulario. Volvemos a incidir, pues, en la repercusión que tiene la utilización del *portfolio* a la hora de asimilar la terminología propia del tema que se va a tratar.

6.2.7. Sexto control

El sexto control, último antes del segundo parcial, se plantea como un incentivo y una recompensa para los alumnos. Es un control mucho más corto de lo normal con el objetivo de que los estudiantes cometan menos errores y, por lo tanto, consigan una mayor calificación que les motive para la realización del segundo parcial. Un detalle que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar los datos presentados es que a este sexto control únicamente se presentaron cinco ASP, frente a veinte ACP.

En este caso vemos que el objetivo del sexto control se cumple, con un 40% de ASP aprobados (20% en el intervalo 5 - 5,9 y 20% en el intervalo 7 - 7,9) y un 55% de ACP (10% en la franja 5 - 5,9, 20% en el 6 - 6,9, 25% en el 7 - 7,9). Observamos, por lo tanto, que las mejores notas vuelven a corresponderse a los ACP. No obstante, el porcentaje de alumnos que no superó el 1,9 fue del 15% en el caso de los ACP y del 20% en los ASP. Este grupo está integrado mayoritariamente por alumnos que ya en más ocasiones han mostrado un desinterés manifiesto por las cuestiones terminológicas. A la hora de establecer las calificaciones medias, los ACP superan a los ASP en 0,27.

Cuando analizamos los errores más frecuentes de ambos grupos, encontramos que el grupo de ACP cometió, principalmente, falsos sentidos (78 en el total del grupo), seguidos de problemas de vocabulario (61 en el total del grupo) y

sinsentidos (58 en el total del grupo). Asimismo, los fallos más frecuentes que tuvo el grupo de ASP fueron los problemas de vocabulario (24 en el total del grupo), seguidos de los falsos sentidos (17 en el total del grupo) y de la falta de elementos (15 en el total del grupo). Vemos, por lo tanto, que tan solo coinciden en dos de las tres tipologías de errores.

Tras el análisis de las interpretaciones realizadas por los alumnos hemos confeccionado la tabla 31, con el objetivo de dar una visión general de la incidencia por alumno de cada uno de los errores.

	ACP	ASP
Contrasentido	0,05	0
Sinsentido	2,9	1,4
Falso sentido	3,9	3,4
Oración sin terminar	0	0
Omisión comienzo de oración	0	0
Falta de elementos	2,7	3
Problemas de vocabulario	3,05	4,8
Sobran elementos	0,1	1

Tabla 31: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

Los resultados presentados en la tabla 31 nos dejan ver que tanto los ACP como los ASP evitaron las oraciones sin terminar y las omisiones al comienzo de oración. Por su parte, vemos que el grupo de ACP tiene menos faltas de elementos, menos problemas de vocabulario y añade menos elementos

adicionales al texto. Por otro lado, los ASP han destacado en cometer menos contrasentidos, sinsentidos y falsos sentidos.

En cuanto a las diferencias más significativas, estas se encuentran en los sinsentidos (mejor el grupo de ASP) y en los problemas de vocabulario (mejor el grupo de ACP).

Nos gustaría apuntar que, teniendo en cuenta los pocos ASP que se presentaron a este control, consideramos que los resultados obtenidos solo deben valorarse de manera conjunta, es decir, analizando también los de controles anteriores.

6.2.8. Segundo parcial

El segundo parcial es la otra prueba, junto con el primer parcial, de la que se avisa a los alumnos con antelación.

En el apartado 5.2.8., concretamente en el gráfico 27, observábamos que las calificaciones habían estado muy repartidas, aunque el porcentaje de alumnos aprobados, en los dos grupos, era muy bajo (en el caso de los ASP se trataba del 12,5% y en el caso de los ACP ascendía tan solo al 14,28%). Fueron muchos los ASP que no consiguieron sobrepasar la calificación de 1,9 (el 50%), mientras que los ACP suspensos se agrupan, principalmente, en el intervalo 2 - 2,9. Ninguno de los ASP aprobados superó el 5,9 mientras que en este intervalo encontramos al 4,76% de los ACP y este mismo porcentaje se repite en la franja 6 - 6,9. La nota media de los ACP superó en 0,57 la de los ASP.

Tras un análisis de las interpretaciones realizadas por los alumnos vemos que el grupo de ACP presenta, sobre todo, falsos sentidos (117 en el total del grupo de ACP), seguido de sinsentidos (104 en el total del grupo de ACP) y falta de elementos (58 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP cometieron, principalmente, falsos sentidos (57 en el total del grupo de ASP), seguidos de sinsentidos (35 en el total del grupo de ASP) y de falta de elementos (32 en el total del grupo de ASP). Como podemos comprobar, la tipología de errores en los que más se ha incidido vuelve a coincidir en ambos grupos.

La tabla 32 nos proporciona una visión más concreta de la incidencia por alumno de cada uno de los errores:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,1	0,33
Sinsentido	5,2	3,88
Falso sentido	5,85	7,44
Oración sin terminar	0,05	0,11
Omisión comienzo de oración	0,1	0,33
Falta de elementos	2,9	3,55
Problemas de vocabulario	2,3	3,33
Sobran elementos	0,2	0,44

Tabla 32: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo parcial de la fase de implantación de la herramienta didáctica.

Tras analizar la tabla 32, observamos que los ACP han aventajado a los ASP en 7 de los 8 parámetros analizados. El único en que han sido superados por los ASP ha sido en los sinsentidos (y con una diferencia importante). Otras

diferencias importantes son las que podemos observar en los falsos sentidos y en los problemas de vocabulario, esta vez a favor de los ACP.

6.2.9. Calificaciones finales

La diferencia entre los ASP y ACP que superaron la asignatura por evaluación continua en el curso que nos ocupa fue del 25%: 10% en el caso de los ASP y 35% en el caso de los ACP.

Consideramos que la diferencia es significativa pero conviene recordar el punto extra que han conseguido algunos de los ACP, tal y como se acordó en virtud del contrato pedagógico firmado con ellos a principio de curso.

Al igual que hemos hecho en los apartados anteriores, creemos interesante presentar los datos globales recogidos durante todo el curso con el objetivo de analizar el rendimiento de ambos grupos. El error en el que más incidió en grupo de ACP fueron los falsos sentidos (727 en el total del grupo de ACP), seguido de las faltas de elementos (661 en el total del grupo de ACP) y de los problemas de vocabulario (579 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP cometieron, principalmente, falsos sentidos (324 en el total del grupo de ASP), faltas de elementos (272 en el total del grupo de ASP) y problemas de vocabulario (257 en el total del grupo de ASP).

Dada la diferencia de participantes en las dos formas de evaluación, consideramos especialmente significativo analizar la media de incidencia de cada error en los alumnos. Para ello, la tabla 33 presenta la incidencia por alumno de todos los errores cometidos a lo largo del año académico:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,22	0,25
Sinsentido	3,32	2,95
Falso sentido	4,60	5,22
Oración sin terminar	0,12	0,32
Omisión comienzo de oración	0,22	0,20
Falta de elementos	4,18	4,38
Problemas de vocabulario	3,66	4,14
Sobran elementos	0,12	0,25

Tabla 33: Media de incidencia de errores por alumno en el curso de implantación de la herramienta didáctica

Los datos presentados en la tabla 33, que presenta el cómputo de todo el curso académico, nos muestran que los ACP superan a los ASP en seis de los ocho parámetros evaluados. Las dos tipologías de error en las que los ASP están por encima de los ACP son los sinsentidos y las omisiones del comienzo de oración.

Concluimos, por lo tanto, que los ACP cometen menos errores en sus interpretaciones que los ASP, lo que les lleva a tener unas mejores calificaciones y a dar unas prestaciones superiores a estos últimos.

6.3. Análisis de los resultados obtenidos en la fase de consolidación de la herramienta didáctica

La fase de implantación de la herramienta didáctica motivo de esta investigación se desarrolló durante dos cursos académicos. Al igual que sucediera con la fase de implantación, valoramos los seis controles y dos parciales. Señalamos, igualmente, que los controles se realizaron a los alumnos sin previo aviso, no así los parciales.

Asimismo, creemos conveniente apuntar que para el segundo curso de consolidación de la herramienta establecimos una nueva tipología de error en la parrilla. Se trata del *error sociocultural*. Con esta introducción pretendemos penalizar los fallos graves de contenido producidos por un desconocimiento de la actualidad o fallos de cultura general. La penalización por este fallo es de 15 sobre 100.

6.3.1. Primer control

6.3.1.1. Primer curso de consolidación

Al igual que sucediera en la implantación de la herramienta didáctica, el primer control de esta fase de consolidación nos deja unas puntuaciones muy bajas que se centran, sobre todo, en el intervalo inferior de la parrilla de calificaciones. Ningún ASP consiguió superar el 1,9 mientras que los ACP presentan notas un poco más distribuidas, situándose no solo en ese primer intervalo sino también en la franja 3 - 3,9 y vemos que un 12,50% de alumnos

de este grupo superó el examen aunque con puntuaciones no superiores al 5,9. La nota media de los ACP superó en 1,25 la de los ASP.

Al analizar las cintas de este primer control vemos que los ACP han cometido, sobre todo, falsos sentidos (82 en el total del grupo de ACP), seguidos de faltas de elementos (61 en el total del grupo de ACP) y sinsentidos (33 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP registraron, principalmente, falsos sentidos (47 en el total del grupo de ASP), falta de elementos (29 en el total del grupo de ASP) y sinsentidos (23 en el total del grupo de ASP). Como podemos observar, la tipología de errores en la que más inciden ambos grupos coincide, e incluso coincide el orden de frecuencia.

La tabla 34 presenta la incidencia media por alumno de cada uno de los errores presentados en la parrilla de evaluación:

	ACP	ASP
Contrasentido	0	0
Sinsentido	4,12	5,75
Falso sentido	10,25	11,75
Oración sin terminar	0,25	0,25
Omisión comienzo de oración	1,37	2
Falta de elementos	7,62	7,25
Problemas de vocabulario	1,37	2
Sobran elementos	0,37	0,5

Tabla 34: Media de incidencia de errores por alumno en el primer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

A la luz de los datos presentados en la tabla 34 observamos que ambos grupos han realizado iguales prestaciones en lo que se refiere a los contrasentidos y las oraciones sin terminar. Sin embargo, en los 6 parámetros restantes observamos que los ACP se sitúan por delante de los ASP salvo en las faltas de elementos. Las diferencias más importantes se han registrado, principalmente, en los sinsentidos y en los falsos sentidos, a favor de los ACP.

6.3.1.2. Segundo curso de consolidación

El primer control del curso presentó el mismo patrón que los dos cursos anteriores: calificaciones pobres que se situaban en el intervalo de puntuación más bajo, tanto en los ACP como entre los ASP. Las calificaciones más altas fueron para los ACP y se correspondieron con la franja 5 - 5,9, en la que se sitúa un 5,88% de los alumnos. Por su parte, la puntuación más alta obtenida por un ASP no superó el 3,9. Sin embargo, en este caso observamos que la nota media de los ASP es superior a la de los ACP en 0,181.

En lo que se refiere a los errores más comunes en este primer control, vemos que los ACP han cometido, fundamentalmente, faltas de elementos (176 en el total del grupo de ACP), seguidas de falsos sentidos (146 en el total del grupo de ACP) y sinsentidos (91 en el total de ACP). Por otro lado, los principales errores de los ASP fueron la falta de elementos (55 en el total del grupo de ASP), seguida de falsos sentidos (51 en el total del grupo de ASP) y sinsentidos (34 en el total del grupo de ASP). Como podemos observar, ambos grupos incidieron en los mismos errores en el mismo orden.

Tras proceder a la escucha y análisis de las cintas recogidas en este primer control, hemos elaborado la tabla 35 con el objetivo de presentar la incidencia media por alumno de cada uno de los errores:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,35	0,33
Sinsentido	5,35	5,66
Falso sentido	8,58	8,5
Oración sin terminar	1,47	0,83
Omisión comienzo de oración	0,64	0,66
Falta de elementos	10,35	9,1
Problemas de vocabulario	2	2,16
Sobran elementos	0,11	0
Error sociocultural	0	0

Tabla 35: Media de incidencia de errores por alumno en el primer control del segundo curso de consolidación de la herramienta didáctica

Al observar los resultados presentados en la tabla 35, vemos que los ASP, de forma global, han realizado una interpretación con menos contrasentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, falta de elementos y elementos añadidos. Por su parte, los ACP han destacado en lo que se refiere a cometer menos sinsentidos, menos omisiones en el comienzo de las oraciones y menos problemas de vocabulario. Ninguno de los dos grupos cometió errores socioculturales.

6.3.2. Segundo control

6.3.2.1. Primer curso de consolidación

En este segundo control observamos que las calificaciones de los alumnos siguen concentrándose en las puntuaciones más bajas aunque sí se puede apreciar un modesto movimiento hacia arriba. No obstante, conviene señalar que no hubo ningún alumno que consiguiera llegar al 5 y, por tanto, superar el control. La nota media de los ACP superó en 1,075 la de los ASP.

A la hora de analizar los errores cometidos por ambos grupos, vemos que, en el caso de los ACP, el fallo en el que más incidieron los alumnos fue la falta de elementos (77 en el total del grupo de ACP), seguido de problemas de vocabulario (48 en el total del grupo de ACP) y falsos sentidos (39 en el total de ACP). Por otra parte, y en lo que se refiere a los ASP, encontramos que la falta de elementos fue su fallo más recurrente (34 en el total del grupo de ASP) seguida por los problemas de vocabulario y los falsos sentidos (12, respectivamente en el total del grupo de ASP). Así pues, los tipos de errores y su orden de aparición coincide en ambos grupos.

La tabla 36 se ha diseñado con el objetivo de presentar la incidencia media de los errores por cada alumno:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,25	2
Sinsentido	1,87	2
Falso sentido	4,87	6
Oración sin terminar	0	0,5
Omisión comienzo de oración	1,12	2
Falta de elementos	9,62	17
Problemas de vocabulario	6	6
Sobran elementos	0,25	0

Tabla 36: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Los datos presentados en la tabla 36 nos muestran que la prestación de los ACP y los ASP es la misma en lo que se refiere a los problemas de vocabulario. No obstante, si examinamos los siete parámetros restantes podemos observar que los ASP han añadido menos elementos en comparación con los ACP. Por su parte, estos últimos obtienen mejores resultados cuando lo que se tiene en cuenta son contrasentidos, los sinsentidos, los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las omisiones del comienzo de oración y las faltas de elementos. Llama la atención la diferencia que existe en ambos grupos en esta última tipología de error, a favor de los ACP.

6.3.2.2. Segundo curso de consolidación

El segundo control realizado en este segundo curso de consolidación presenta un perfil de calificaciones similar al obtenido en el primer año de la fase de

consolidación y en la fase de implantación. Observamos que los alumnos se concentran en el intervalo más bajo de la parrilla y experimentamos un tímido avance de las calificaciones hacia la derecha. El 14,29% de ASP que superó el control registró una puntuación en la franja 6 - 6,9, frente al 5,56% de ACP que aprobó el control y que se situó en el mismo intervalo. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el grueso de ASP no consiguió superar el 1,9, algo que influye decisivamente a la hora de establecer la nota media que, en este caso, fue favorable a los ACP por 0,82.

Al analizar los errores más recurrentes en ambos grupos, encontramos que los ACP han cometido, sobre todo, faltas de elementos (123 en el total del grupo de ACP), seguidas de falsos sentidos (104 en el total del grupo de ACP) y sinsentidos (72 en el total del grupo de ACP). Los ASP han incidido, principalmente, en los falsos sentidos (52 en el total del grupo de ASP), seguidos de falta de elementos (36 en el total del grupo de ASP) y sinsentidos (33 en el total de ASP). Con estos datos podemos apreciar que los dos grupos registran la misma tipología de error, pero en este caso no siguen el mismo orden.

A efectos de señalar la incidencia media de cada uno de los errores por alumno, la tabla 37 presenta los datos analizados en este segundo control:

	ACP	ASP
Contrasentido	1	0,33
Sinsentido	4	5,5
Falso sentido	5,77	8,66
Oración sin terminar	1	0,66
Omisión comienzo de oración	1,11	1,16
Falta de elementos	6,83	6
Problemas de vocabulario	1,05	0,83
Sobran elementos	0,11	0,33
Error sociocultural	0	0

Tabla 37: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Los datos analizados y presentados en la tabla anterior muestran que ninguno de los dos grupos cometió errores socioculturales en este control. Por su parte, de los nueve parámetros valorados vemos que los ASP se ponen por delante de los ACP en lo que se refiere a cometer menos contrasentidos, oraciones sin terminar, faltas de elementos y tener menos problemas de vocabulario. En los cuatro parámetros restantes (sinsentidos, falsos sentidos, omisión del comienzo de las oraciones y elementos añadidos) observamos que los ACP han realizado una prestación mejor. En este control, las diferencias más significativas las encontramos en los sinsentidos y en los falsos sentidos, ambas a favor de los ACP.

6.3.3. Tercer control

6.3.3.1. Primer curso de consolidación

El tercer control de este curso académico supuso un primer paso hacia el cambio de tendencia en las calificaciones de los alumnos. Aún se observan concentraciones de alumnos en determinados intervalos por debajo del aprobado, pero aun así vemos un claro movimiento hacia puntuaciones superiores. A pesar de que ningún ASP consiguiera superar el control, vemos que las calificaciones están más cerca del 5 y en el caso de los ACP hemos observado que el 37,50% consigue superar la prueba con puntuaciones que oscilan entre el 5 y el 7,9. La nota media de los ACP supera en 1,11 la de los ASP.

A la hora de analizar las prestaciones de los alumnos, apreciamos que el error que con más frecuencia han cometido los ACP en este control han sido los falsos sentidos (38 en el total del grupo de ACP), seguido de los sinsentidos (26 en el total del grupo de ACP) y de la falta de elementos (21 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP han realizado principalmente sinsentidos (12 en el total del grupo de ASP), seguidos de falsos sentidos y falta de elementos (8, respectivamente, en el total del grupo de ASP).

La tabla 38 presenta el análisis pormenorizado de la incidencia media de cada uno de los errores por cada alumno:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,42	0,5
Sinsentido	3,71	6
Falso sentido	5,42	4
Oración sin terminar	0	0
Omisión comienzo de oración	0,28	0,5
Falta de elementos	3	4
Problemas de vocabulario	2,57	3
Sobran elementos	0,14	0

Tabla 38: Media de incidencia de errores por alumno en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

A la luz de los resultados analizados y presentados en la tabla 38 observamos que las prestaciones de los ACP y de los ASP han sido idénticas en lo que se refiere a dejar oraciones sin terminar. En cuanto a los otros siete parámetros valorados, vemos que los ASP obtienen mejores resultados a la hora de no cometer falsos sentidos y evitar añadir elementos en el discurso, mientras que los ACP han sido superiores a los ASP en lo que se refiere a evitar los contrasentidos, sinsentidos, no omitir el comienzo de las oraciones, no dejar elementos fuera y no tener problemas de vocabulario. Creemos conveniente destacar, por encima del resto de parámetros, la diferencia que existe en ambos grupos en lo que se refiere a los sinsentidos, a favor de los ACP.

6.3.3.2. Segundo curso de consolidación

El tercer control realizado durante el segundo año de la fase de consolidación de la herramienta didáctica muestra una progresión positiva de las calificaciones de los alumnos. Tenemos aún un gran número de alumnos que no consiguen superar el 1,9 (en este caso se trata sobre todo de ACP), pero también vemos cómo las calificaciones de los alumnos suspensos están más cerca del 5 y los alumnos que han superado el control no se han quedado en el simple aprobado sino que sus calificaciones oscilan entre el 6 - 6,9, en el caso del 17,65% de ACP, y el 7 - 7,9 en el caso del 16,67% de ASP. La nota media de los ASP supera a la de los ACP en 0,8.

A la hora de analizar las interpretaciones realizadas por los alumnos observamos que dentro del grupo de ACP el error más repetido son las faltas de elementos (169 en el total del grupo de ACP), seguidas de los falsos sentidos (79 en el total del grupo de ACP) y de los sinsentidos (50 en el total del grupo de ACP). En el caso de los ASP, la falta de elementos es también el error más común (60 en el total del grupo de ASP), seguida de los falsos sentidos (37 en el total del grupo de ASP) y de los sinsentidos (12 en el total del grupo de ASP). Por lo tanto, ambos grupos coinciden en los errores más recurrentes y en el orden de ellos.

La tabla 39 presenta el análisis realizado a las cintas recogidas en este tercer control y registra la incidencia media de los errores por alumno:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,70	0,5
Sinsentido	2,94	2
Falso sentido	4,64	6,16
Oración sin terminar	0,17	0,83
Omisión comienzo de oración	0,23	0,66
Falta de elementos	9,94	10
Problemas de vocabulario	2,11	0,83
Sobran elementos	0,11	0,16
Error sociocultural	0,17	0

Tabla 39: Media de incidencia de errores por alumno en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

A tenor de los resultados analizados para los nueve parámetros, vemos que los ASP han obtenido mejores resultados en relación con los contrasentidos, los sinsentidos, los problemas de vocabulario y los errores socioculturales. Por su parte, los ACP han superado en prestación a los ASP en los cinco parámetros restantes: falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de las oraciones, falta de elementos y elementos añadidos. Las diferencias más notorias se han registrado en los falsos sentidos (a favor del grupo de ACP) y en los problemas de vocabulario (a favor del grupo de ASP).

6.3.4. Primer parcial

6.3.4.1. Primer curso de consolidación

El primer parcial de este curso académico es la primera prueba de evaluación de la que sí se avisa a los alumnos con antelación y ninguno de los temas del programa tratados hasta el momento queda excluido de él.

Los resultados obtenidos por los alumnos supusieron un revés para la evaluación puesto que es una prueba que supone el 30% de la nota final y el 57,14% de los ASP continuaron sin superar el 1,9. Tan solo el 14,29% de los alumnos pertenecientes a este grupo consiguió calificaciones comprendidas entre el 5 - 5,9. Mayor avance experimentó el grupo de ACP dado que abandonaron en su totalidad el rango más bajo de calificaciones y la mayoría de ellos consiguió superar la prueba (un total de 62,50% divididos en 50% en el intervalo 5 - 5,9 y 12,50% en el intervalo 6 - 6,9). La nota media de los ACP superó en 2,96 a la de los ASP, una diferencia notable.

Tras analizar el parcial de cada uno de los alumnos, vemos que el error más común en el caso de los ACP han sido los falsos sentidos (33 en el total del grupo de ACP), seguidos de los problemas de vocabulario (23 en el total del grupo de ACP) y de la falta de elementos (21 en el total del grupo de ACP). En lo que se refiere al análisis de los errores de los ASP, encontramos que el grupo ha cometido el mismo número de sinsentidos, falsos sentidos y problemas de vocabulario (14, respectivamente, en el total del grupo de ASP). Observamos, por tanto, que mientras los falsos sentidos y los problemas de vocabulario son fallos cometidos por ambos grupos, el tercero de los errores más comunes en

el caso de los ACP son las faltas de elementos, mientras que para los ASP han resultado ser los sinsentidos.

La tabla 40 ofrece un análisis detallado de la incidencia media de cada uno de los errores por alumno:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,12	0,66
Sinsentido	1,75	4,66
Falso sentido	4,12	4,66
Oración sin terminar	0	0
Omisión comienzo de oración	0,25	0,33
Falta de elementos	2,62	2,66
Problemas de vocabulario	2,87	4,66
Sobran elementos	0	0

Tabla 40: Media de incidencia de errores por alumno en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Tal y como se desprende de los datos presentados en la tabla 40, salvo en el caso de las oraciones sin terminar y de los elementos añadidos, en los que ambos grupos están en la misma situación, los ACP han superado a los ASP en todos los parámetros evaluados. Las diferencias más importantes se han registrado en la incidencia de los sinsentidos y de los problemas de vocabulario, a favor de los ACP.

6.3.4.2. Segundo curso de consolidación

Los resultados del primer parcial realizado durante este curso académico mostraron una clara mejoría del conjunto de la clase. Aunque quedan alumnos con calificaciones no superiores al 1,9, estos son los menos y se ha experimentado una clara mejora en las interpretaciones de los estudiantes. El 28,56% de los ASP superaron la prueba y, de ellos, el 14,29% puntuó en el rango 6 - 6,9. Por su parte, la mayor parte de los ACP superaron este parcial, concretamente un 72,20%, y podemos observar que el 11,11% de los alumnos de este grupo obtuvo calificaciones en el intervalo 8 - 8,9. En lo que se refiere a las notas medias de ambos grupos, vemos que los ACP aventajaron en 2,05 a los ASP.

Tras analizar las cintas grabadas en este primer parcial apreciamos que el error que con más frecuencia han repetido los ACP ha sido la falta de elementos (129 en el total del grupo de ACP), seguida de los falsos sentidos (59 en el total del grupo de ACP) y de los problemas de vocabulario (49 en el total del grupo de ACP). Por su parte, en el grupo de ASP el error más recurrente ha sido la falta de elementos (47 en el total del grupo de ASP), seguida de los falsos sentidos (28 en el total del grupo de los ASP) y de los problemas de vocabulario (9 en el total del grupo de los ASP). Observamos, por tanto, que en ambos grupos se repite la tipología de errores y el orden de frecuencia. Por otro lado, nos parece interesante señalar que los sinsentidos han quedado fuera de estos tres errores principales, algo que consideramos muy positivo.

La tabla 41 muestra específicamente la incidencia media por alumno de cada uno de los errores que aparece en la parrilla de evaluación:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,26	0,83
Sinsentido	1,05	1,16
Falso sentido	3,10	4,66
Oración sin terminar	0,05	0,16
Omisión comienzo de oración	0	0
Falta de elementos	6,78	7,83
Problemas de vocabulario	2,57	1,5
Sobran elementos	0,15	0,16
Error sociocultural	0	0

Tabla 41: Media de incidencia de errores por alumno en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

De los nueve parámetros analizados, vemos que ninguno de los ACP y de los ASP ha omitido los comienzos de las oraciones ni ha cometido errores socioculturales. Los ACP han superado a los ASP a la hora de cometer menos contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, falta de elementos y no añadir información. Por su parte, los ASP han tenido menos problemas de vocabulario que los ACP. Las diferencias más importantes las encontramos en los falsos sentidos, la falta de elementos, a favor de los ACP, y los problemas de vocabulario, a favor de los ASP.

6.3.5. Cuarto control

6.3.5.1. Primer curso de consolidación

El cuarto control de este curso académico volvió a poner distancia entre los ACP y los ASP. En el caso de los ACP, aún queda un pequeño porcentaje de alumnos que no consiguen subir del 1,9, pero son los ASP los que copan los intervalos más bajos y, en esta prueba, ninguno consiguió superar el 2,9. Por lo que respecta a los ACP, vemos que la mayor parte del grupo se reparte entre los suspensos más altos y los aprobados más modestos. El 57,16% de los ACP superó la prueba y el 28,57% de ellos lo hizo con puntuaciones en el rango 6 - 6,9. La nota media de los ACP superó en 3,41 a la de los ASP.

Al analizar las cintas de los alumnos, encontramos que en el caso de los ACP el error que más cometieron fueron los falsos sentidos (30 en el total del grupo de ACP), seguidos de los sinsentidos (25 en el total del grupo de ACP) y de la falta de elementos (14 en el total del grupo de ACP). El grupo de ASP, por su parte, registró el mismo número de falsos sentidos que de sinsentidos (19, respectivamente, en el total del grupo de ASP), seguidos de faltas de elementos (17 en el total del grupo de ASP). La tipología y el orden de los errores, por tanto, son coincidentes.

La tabla 42 muestra la incidencia media por alumno de cada uno de los errores valorados conforme a lo establecido en la parrilla de evaluación:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,57	0,66
Sinsentido	3,57	6,33
Falso sentido	4,28	6,33
Oración sin terminar	0,14	1
Omisión comienzo de oración	0,42	0,33
Falta de elementos	2	5,66
Problemas de vocabulario	1,14	2,66
Sobran elementos	0	0

Tabla 42: Media de incidencia de errores por alumno en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Los resultados presentados en la tabla 42 nos indican que de los ocho parámetros valorados, los ACP superan en seis a los ASP. De esta manera, los ACP inciden menos en contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, falta de elementos, oraciones sin terminar y problemas de vocabulario. Por su parte, los ASP está por delante de los ACP en lo que se refiere a no omitir el comienzo de las oraciones. Ninguno de los dos grupos ha registrado elementos añadidos al discurso. Las diferencias más notables las vemos en los sinsentidos, falsos sentidos, falta de elementos y también, aunque en menor medida, en los problemas de vocabulario, siempre a favor de los ACP.

6.3.5.2. Segundo curso de consolidación

El cuarto control del segundo curso de consolidación tuvo resultados muy dispares. Es cierto que la mayor parte de los ACP y ASP se concentran en las calificaciones más bajas de la parrilla (debido, en gran parte, a los errores

socioculturales registrados por los alumnos), pero también es cierto que el resto de notas están muy escalonadas e incluso vemos que del 17,64% de ACP que superó la prueba, un 5,88% se situó en el intervalo 8 - 8,9. Por su parte, la nota más alta que alcanzaron los ASP quedó en el intervalo 7 - 7,9, al que llegaron un 16,67% de alumnos. La calificación media de los ASP superó a la de los ACP en un 0,14.

El análisis de las cintas recogidas en este cuarto control nos muestra que el error más cometido por los ACP fueron los falsos sentidos (131 en el total del grupo de ACP), seguido de las faltas de elementos (119 en el total del grupo de ACP) y de los sinsentidos (50 en el total del grupo de los ACP). Asimismo, en el caso de los ASP vemos que el fallo más común fueron las faltas de elementos (54 en el total del grupo de ASP), seguidas de los falsos sentidos (39 en el total del grupo de ASP) y de los sinsentidos (18 en el total del grupo de ASP). Por lo tanto, observamos que la tipología de errores es la misma pero no así su orden de frecuencia, puesto que los falsos sentidos y las faltas de elementos invierten su orden en los dos grupos de estudiantes.

La tabla 43 muestra la incidencia media de los errores por cada uno de los alumnos:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,64	0,66
Sinsentido	2,94	3
Falso sentido	7,70	6,5
Oración sin terminar	0,29	0,83
Omisión comienzo de oración	0,35	1
Falta de elementos	7	9
Problemas de vocabulario	0,82	0,83
Sobran elementos	0,47	0,33
Error sociocultural	0,58	0,33

Tabla 43: Media de incidencia de errores por alumno en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

A la vista de los resultados analizados y presentados en la tabla 43 vemos que los ACP registraron menos errores en seis de los nueve parámetros recogidos en la parrilla: contrasentidos, sinsentidos, oraciones sin terminar, omisión del comienzo de las oraciones, faltas de elementos y problemas de vocabulario. Los ASP, por su parte, incidieron menos en los falsos sentidos, los errores socioculturales y los elementos añadidos. Las mayores diferencias entre ambos grupos las podemos encontrar en los falsos sentidos, a favor de los ASP, y en las faltas de elementos, a favor de los ACP.

6.3.6. Quinto control

6.3.6.1. Primer curso de consolidación

El quinto control de este curso supuso un paso hacia delante para los ASP (aunque mayoritariamente siguieran sin superar el 1,9), no así para los ACP. Recordamos que veníamos de un cuarto control en el que ningún ASP había conseguido superar la calificación de 5 y, en el control que nos ocupa, el 25% de los ASP obtuvo puntuaciones en el intervalo 5 - 5,9. Por su parte, también el 25% de los ACP superó el control, pero en este caso sus puntuaciones quedaron divididas a partes iguales en los rangos 5 - 5,9 y 6 - 6,9. La nota media de los ACP superó en 1,29 la de los ASP.

Al analizar las cintas recogidas para evaluar este quinto control vemos que el error más frecuente de los ACP son los falsos sentidos (45 en el total del grupo de ACP), seguidos de los sinsentidos (29 en el total del grupo de ACP) y de la falta de elementos (15 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP incidieron, sobre todo, en los falsos sentidos (27 en el total del grupo de ASP), seguidos de sinsentidos (22 en el total del grupo de ASP) y de los problemas de vocabulario (10 en el total del grupo de ASP). Por lo tanto, vemos que las dos primeras tipologías de errores se corresponden en ambos grupos mientras que en el tercero de los casos encontramos la falta de elementos para los ACP y los problemas de vocabulario para los ASP.

La tabla 44 presenta la incidencia media por alumno de cada uno de los errores registrados en este quinto control:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,5	0,75
Sinsentido	3,62	5,5
Falso sentido	5,62	6,75
Oración sin terminar	0,12	0,25
Omisión comienzo de oración	0,12	0,25
Falta de elementos	1,87	1
Problemas de vocabulario	1,75	2,5
Sobran elementos	0,12	0,25

Tabla 44: Media de incidencia de errores por alumno en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

Los datos analizados y recogidos en la tabla 44 muestran que el grupo de ACP ha tenido una menor incidencia de errores que el grupo de ASP en todos los parámetros menos en uno: la falta de elementos. En este último aspecto, los ASP han conseguido mejores resultados. Las diferencias más notables entre ambos grupos han quedado registradas en los sinsentidos y en los falsos sentidos, a favor de los ACP.

6.3.6.2. Segundo curso de consolidación

El quinto control de este segundo año de la fase de consolidación volvió a dejarnos unos resultados bastante repartidos dentro de la parrilla de evaluación. A pesar de que son más los ACP que han superado este control (un 47,04% frente a un 42,85%), vemos que también encontramos ASP en el intervalo más alto en el que han puntuado los alumnos (un 17,65% de ACP y un 14,29% de ASP en el rango 7 - 7,9). Los ASP vuelven a copar las calificaciones

que no superan el 1,9 pero el mismo porcentaje de estos alumnos aparece rozando el aprobado, algo que consideramos muy positivo. Por su parte, los ACP suspensos se concentran en el intervalo 3 - 3,9, aunque tenemos representación de este grupo por encima y por debajo de estas notas. La media de los ACP supera en 0,8 la de los ASP.

En cuanto a los errores más cometidos por ambos grupos, en el caso de los ACP destacan los falsos sentidos (73 en el total del grupo de ACP), seguidos de las faltas de elementos (60 en el total del grupo de ACP) y de los sinsentidos (47 en el total del grupo de los ACP). Por su parte, los ASP han incidido, principalmente, en falsos sentidos (40 en el total del grupo de ASP), faltas de elementos (35 en el total del grupo de ASP) y sinsentidos (19 en el total del grupo de ASP). Vemos, en este caso, que la tipología de error y el orden de frecuencia se repiten en ambos grupos.

La tabla 45 muestra la incidencia media de cada error por cada alumno para este quinto control:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,17	0
Sinsentido	2,76	3,16
Falso sentido	4,29	6,66
Oración sin terminar	0,05	0,16
Omisión comienzo de oración	0,23	0,83
Falta de elementos	3,52	5,83
Problemas de vocabulario	0,94	0,5
Sobran elementos	0,11	0,16
Error sociocultural	1,11	0,5

Tabla 45: Media de incidencia de errores por alumno en el quinto control del segundo curso de consolidación de la herramienta didáctica

De los nueve parámetros analizados y presentados en la tabla 45 observamos que los ACP han registrado una incidencia menor en seis de ellos: los contrasentidos, los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las omisiones del comienzo de las oraciones, la falta de elementos y los elementos añadidos. Por su parte, los ASP computaron menos contrasentidos, problemas de vocabulario y errores socioculturales. Las diferencias más notables entre ambos grupos las encontramos en los sinsentidos, los falsos sentidos, las faltas de elementos, a favor de los ACP, y los errores socioculturales, a favor de los ASP.

6.3.7. Sexto control

6.3.7.1. Primer curso de consolidación

El sexto control realizado en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica fue una prueba más corta que las demás con el objetivo de premiar el trabajo continuo de los alumnos y, al obtener calificaciones más altas, motivarles para el segundo parcial de la asignatura. Sin embargo, estos propósitos no se correspondieron con los resultados logrados por los alumnos en el control. Vemos que únicamente el 25% de ACP y ASP, respectivamente, lograron una calificación superior al 5. En el caso de los ACP, su 25% se sitúa en el intervalo 6 - 6,9 y los ASP en el 5 - 5,9. Igualmente, cabe señalar que la mayor parte de los ACP que suspendieron lo hicieron con puntuaciones comprendidas entre el 4 y el 4,9, mientras que, por su parte, el grueso de suspensos de ASP se situó en el rango 2 - 2,9. La nota media de los ACP superó la de los ASP en 1,56.

El análisis de las interpretaciones de los alumnos nos lleva a concluir que, en este control, el error más frecuente en el caso de los ACP fueron los problemas de vocabulario (27 en el total del grupo de ACP), seguidos de los sinsentidos y de los falsos sentidos (23, respectivamente, en el total del grupo de ACP). Por otro lado, en lo que se refiere a los ASP, el error más común fueron los falsos sentidos (15 en el total del grupo de ASP), seguidos de las faltas de elementos (14 en el total del grupo de ASP) y de los problemas de vocabulario (8 en el total del grupo de ASP). Vemos que, en esta ocasión, la tipología de errores no es coincidente puesto que uno de los tres errores más cometidos por los ACP ha sido los sinsentidos mientras que este fallo no aparece entre los más comunes de los ASP y sí lo hace la falta de elementos.

La tabla 46 presenta un análisis de la incidencia media por alumno de cada uno de los errores registrados en este sexto control:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,5	0
Sinsentido	2,87	2,33
Falso sentido	2,87	5
Oración sin terminar	0	0,33
Omisión comienzo de oración	0,37	0,66
Falta de elementos	2,37	4,66
Problemas de vocabulario	3,37	2,66
Sobran elementos	0	0

Tabla 46: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

A tenor de los resultados presentados en la tabla 46 podemos concluir que de los ocho parámetros analizados, los ACP y los ASP han realizado unas prestaciones idénticas en lo que se refiere a no añadir elementos al discurso. Por su parte, los ACP han cometido menos falsos sentidos, menos oraciones sin terminar, han omitido menos comienzos de oración y les faltan menos elementos en su interpretación. Por otro lado, los ASP han tenido menos contrasentidos, sinsentidos y problemas de vocabulario. Las diferencias más significativas las podemos ver en los falsos sentidos, la falta de elementos, a favor de los ACP y los problemas de vocabulario, a favor de los ASP.

6.3.7.2. Segundo curso de consolidación

También el sexto control de este segundo año de consolidación tuvo una extensión más corta que el resto de pruebas realizadas a los alumnos con el objetivo de que vieran premiado su esfuerzo y consiguieran calificaciones mejores que les motivaran para la realización del segundo parcial. Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes están muy repartidas, pero destaca, principalmente, la concentración de ACP en el intervalo 4 - 4,9, un 41,18%, que, por otro lado, coincide con el porcentaje de ACP que superó la prueba, mientras que los ASP que superaron el control fueron el 28,57%. Tanto los ACP como los ASP lograron calificaciones en el rango 7 - 7,9, pero la mayor concentración de ASP la seguimos encontrando en el intervalo 0 - 1,9. La nota media de los ACP superó en 1,37 la de los ASP.

Al analizar las grabaciones de los alumnos, comprobamos que el grupo de ACP registró, sobre todo, falsos sentidos (71 en el total del grupo de ACP), seguidos de faltas de elementos (64 en el total del grupo de ACP) y de sinsentidos (49 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP cometieron, principalmente, falsos sentidos (29 en el total del grupo de ASP), faltas de elementos (22 en el total del grupo de ASP) y sinsentidos (16 en el total del grupo de ASP). Como vemos, tanto la tipología de errores como el orden de frecuencia coinciden para ambos grupos.

La tabla 47 muestra la incidencia media por alumno de cada uno de los errores recogidos en la parrilla de evaluación:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,16	0,16
Sinsentido	2,72	2,66
Falso sentido	3,94	4,83
Oración sin terminar	0,16	0,33
Omisión comienzo de oración	0,16	0,16
Falta de elementos	3,55	3,66
Problemas de vocabulario	0,61	0,5
Sobran elementos	0	0
Error sociocultural	0,5	1,16

Tabla 47: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

De los datos desglosados en la tabla 47 se desprende que tanto los ACP como los ASP tuvieron actuaciones iguales en relación con evitar los contrasentidos, las omisiones de los comienzos de las oraciones y la adición de elementos. Sin embargo, dentro de los parámetros restantes observamos una mejor prestación por parte de los ACP en lo que se refiere a cometer menos falsos sentidos, oraciones sin terminar, faltas de elementos y errores socioculturales. Por su parte, los ASP demostraron ser mejores en esta prueba a la hora de evitar los sinsentidos y los problemas de vocabulario. Las diferencias en este control son menos significativas que en casos anteriores, pero aun así, las más importantes se centran en los falsos sentidos y los errores socioculturales, a favor de los ACP.

6.3.8. Segundo parcial

6.3.8.1. Primer curso de consolidación

El segundo parcial fue la última prueba que se realizó en este primer curso de consolidación. A diferencia del caso de los controles, para este parcial los alumnos fueron avisados con antelación y sabían que el discurso podía versar sobre cualquier materia tratada en clase durante el segundo semestre, independientemente de si había sido objeto de control o no.

En este segundo parcial no hubo ningún alumno que tuviera una puntuación inferior al 2, hecho que supone un avance con respecto a controles anteriores. Los ASP se concentraron, fundamentalmente, en el intervalo 2 - 2,9 y el 20% del grupo consiguió estar dentro del rango 5 - 5,9. En los ACP observamos también una concentración, aunque menos numerosa, en el intervalo 2 - 2,9. Sin embargo, en lo que se refiere a las calificaciones por encima del aprobado, vemos que todas están por encima del 6, llegando en un 12,50% al rango 8 - 8,9. La nota media de los ACP fue superior en 1,48 a la de los ASP.

Tras analizar las interpretaciones de todos los alumnos, observamos que en el caso de los ACP los errores más frecuentes fueron los falsos sentidos (53 en el total del grupo de ACP), seguidos de las faltas de elementos y de los problemas de vocabulario (25, respectivamente, en el total del grupo de ACP). Por su parte, los ASP registraron, principalmente, falsos sentidos (39 en el total del grupo de ASP), seguidos de faltas de elementos (22 en el total del grupo de ASP) y de sinsentidos (14 en el total del grupo de ASP). Vemos, por lo tanto, que ambos grupos coinciden en las dos primeras tipologías de errores pero no

en la tercera (que para los ACP son los problemas de vocabulario y para los ASP son los falsos sentidos).

A continuación, la tabla 48 presenta la incidencia media por alumno de cada uno de los errores recogidos en la parrilla de evaluación:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,25	0
Sinsentido	2,62	3,5
Falso sentido	6,62	9,75
Oración sin terminar	0,12	0,75
Omisión comienzo de oración	0,37	0,5
Falta de elementos	3,12	5,5
Problemas de vocabulario	3,12	2,75
Sobran elementos	0	0

Tabla 48: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica

De los resultados ofrecidos en la tabla 48, observamos que los ACP tuvieron una menor incidencia de sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisión del comienzo de las oraciones y falta de elementos. Por su parte, el rendimiento de los ASP resultó mejor en este segundo parcial en lo que se refiere a la comisión de contrasentidos y los problemas de vocabulario. Ninguno de los dos grupos añadió elementos al discurso. Las diferencias más notables las experimentamos en los falsos sentidos, seguidos de la falta de elementos y de los sinsentidos, a favor de los ACP.

6.3.8.2. Segundo curso de consolidación

El segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica fue la última prueba que realizaron los alumnos y, junto con el primer parcial, las únicas de las que se les avisó previamente. El discurso elegido para el parcial podía versar sobre cualquier materia tratada en clase durante el segundo semestre, sin importar si había sido objeto de control o no.

Los resultados obtenidos estuvieron muy repartidos. Se observó un *despegue* generalizado y, a pesar de seguir contando con alumnos en el intervalo más bajo de las puntuaciones, aquellos estudiantes que suspendieron lo hicieron con calificaciones significativamente más altas en comparación con los controles anteriores. El 42,85% de los ASP superó la prueba y lo hizo con notas comprendidas entre el 6 y el 7,9, mientras que, en el caso de los ACP, el parcial fue superado por el 72,20%. Si bien la gran mayoría de estos alumnos se concentraba en el rango 5 - 5,9, creemos oportuno destacar que un 11,11% de ellos alcanzó el rango 8 - 8,9. La nota media de los ACP superó en 0,73 la de los ASP.

Tras un análisis de las cintas con las grabaciones de este segundo parcial, vemos que el error más común entre los ACP fueron los falsos sentidos (85 en el total del grupo de ACP), seguidos de las faltas de elementos (75 en el total del grupo de ACP) y de los sinsentidos (33 en el total del grupo de ACP). Por otro lado, el análisis de las grabaciones del grupo de ASP revela que el error más frecuente fueron los falsos sentidos (37 en el total del grupo de ASP), seguidos de las faltas de elementos (29 en el total del grupo de ASP) y de los

sinsentidos (10 en el total del grupo de ASP). Vemos, por lo tanto, que en ambos grupos coincide tanto la tipología de error como el orden de frecuencia.

La tabla 49 nos muestra de forma pormenorizada la incidencia media de los errores por alumno en este segundo parcial:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,10	0,16
Sinsentido	1,73	1,66
Falso sentido	4,47	6,16
Oración sin terminar	0,05	0,16
Omisión comienzo de oración	0,10	0
Falta de elementos	3,94	4,83
Problemas de vocabulario	0,73	1
Sobran elementos	0,10	0,5
Error sociocultural	0,73	0,66

Tabla 49: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

De los resultados obtenidos tras el análisis de los nueve parámetros evaluados se desprende que los ACP, en este segundo parcial, han cometido menos contrasentidos y falsos sentidos, han dejado menos oraciones sin terminar, menos elementos sin incluir, han tenido menos problemas de vocabulario y han añadido menos elementos no pertinentes al discurso. Por su parte, los ASP han gestionados mejor los sinsentidos, las omisiones del comienzo de oración y los errores socioculturales. Como podemos apreciar en la tabla 49 las

diferencias más notorias las encontramos en los falsos sentidos y en la falta de elementos, a favor de los ACP.

6.3.9. Calificaciones finales

6.3.9.1. Primer curso de consolidación

El primer curso de consolidación de la herramienta didáctica terminó con el 33,30% de ASP con calificaciones iguales o superiores al aprobado frente a un 50% en el caso de los ACP, una diferencia de 16,7%.

Al igual que hiciéramos con cada uno de los controles, consideramos interesante analizar de manera global la recurrencia de los errores en los dos grupos. De esta manera, a lo largo del curso académico, los ACP cometieron, principalmente, falsos sentidos (343 en el total del grupo de ACP), seguidos de faltas de elementos (253 en el total del grupo de ACP) y de sinsentidos (186 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los errores más frecuentes de los ASP durante todo el año fueron, sobre todo, los falsos sentidos (181 en el total del grupo de ASP), seguidos de faltas de elementos (136 en el total del grupo de ASP) y de sinsentidos (115 en el total del grupo de ASP). Vemos, por lo tanto, que tanto la tipología de los errores como el orden de frecuencia son iguales para ambos grupos.

La tabla 50 nos ofrece la incidencia media por alumno de cada uno de los errores contemplados en la parrilla de evaluación:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,32	0,48
Sinsentido	3	4,6
Falso sentido	5,53	7,24
Oración sin terminar	0,08	0,4
Omisión comienzo de oración	0,54	0,8
Falta de elementos	4,08	5,44
Problemas de vocabulario	2,80	3,08
Sobran elementos	0,11	0,12

Tabla 50: Media de incidencia de errores por alumno en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica

De los datos presentados en la tabla 50 se desprende que, en todos los parámetros evaluados, los ACP tuvieron un rendimiento mejor que los ASP. Destaca, fundamentalmente, la diferencia que existe en la incidencia de sinsentidos, falsos sentidos, faltas de elementos y problemas de vocabulario.

6.3.9.2. Segundo curso de consolidación

En el segundo año de la fase de consolidación de la herramienta didáctica el 77,77% de los ACP superó la asignatura tras seis controles y dos parciales, frente al 42,85% de los ASP. La diferencia es de 34,92%.

Una vez más, si hacemos un análisis de los errores más frecuentes durante la totalidad del curso académico, vemos que los ACP cometieron, principalmente, faltas de elementos (915 en el total del grupo de ACP), seguidas por falsos

sentidos (748 en el total del grupo de ACP) y sinsentidos (412 en el total del grupo de ACP). Por su parte, los errores de los ASP, a lo largo de todo el año, fueron, sobre todo, la falta de elementos (338 en el total del grupo de ASP), seguida de los falsos sentidos (313 en el total del grupo de ASP) y de los sinsentidos (149 en el total del grupo de ASP). Una vez más, los dos grupos de estudiantes coinciden en la tipología y en el orden de frecuencia de los errores cometidos.

A continuación, la tabla 51 nos presenta la incidencia media por alumno de cada uno de los errores de la parrilla de evaluación a lo largo de todo el curso académico:

	ACP	ASP
Contrasentido	0,42	0,37
Sinsentido	2,90	3,10
Falso sentido	5,26	6,52
Oración sin terminar	0,40	0,5
Omisión comienzo de oración	0,35	0,56
Falta de elementos	6,44	7,04
Problemas de vocabulario	1,35	1,02
Sobran elementos	0,14	0,20
Error sociocultural	0,38	0,33

Tabla 51: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica

Según los resultados de los análisis realizados y presentados en la tabla 51, los ACP han obtenido mejores resultados que los ASP en lo que se refiere a evitar

sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisión del comienzo de las oraciones, faltas de elementos y adiciones de información no pertinente al discurso. Por su parte, los ASP, en el cómputo global, han tenido mejores prestaciones a la hora de no cometer contrasentidos, evitar los problemas de vocabulario y los errores socioculturales. Las diferencias más destacadas las podemos encontrar en la incidencia de sinsentidos y falta de elementos aunque, sin duda alguna, la más notoria es la que se desprende de los falsos sentidos, siempre a favor de los ACP.

6.4. Recapitulación

A la hora de discutir los resultados obtenidos por los alumnos consideramos importante ver la incidencia en aquellos parámetros recogidos en la parrilla de evaluación. De esta manera, nos hemos centrado en las apariciones de contrasentidos, errores socioculturales, falsos sentidos, sinsentidos, oraciones sin terminar, omisiones al comienzo de las oraciones, falta de elementos, problemas de vocabulario y elementos añadidos al discurso por los alumnos.

Durante la fase de implantación de la herramienta didáctica vemos que, salvo en el primer control y en el primer parcial, las calificaciones medias de los ACP superaron siempre a las de los ASP.

En el primer control los ACP tuvieron mejores resultados que el otro grupo en lo que se refiere a cometer menos contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones al comienzo de las oraciones y adición de elementos innecesarios. Los resultados del segundo control beneficiaron al

grupo de ACP en lo relativo a los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las faltas de elementos y los problemas de vocabulario. También los ACP fueron mejores en el tercer control a la hora de cometer menos sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar y omisión del comienzo de las oraciones y ambos grupos incidieron por igual en los problemas de vocabulario. Por su parte, los resultados obtenidos en el primer parcial favorecen a los ACP en el cómputo de sinsentidos, faltas de elementos, problemas de vocabulario y elementos añadidos. El cuarto control situó a los ACP por delante de los ASP en una menor incidencia de contrasentidos, oraciones sin terminar, omisiones al comienzo de las oraciones, falta de elementos y elementos añadidos. Durante el quinto control los ACP cometieron menos contrasentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, problemas de vocabulario y elementos añadidos y el sexto y último control registró una mejor prestación del grupo de ACP en lo relativo a la falta de elementos, problemas de vocabulario y adición de elementos. Por su parte, en esta prueba, la incidencia en oraciones sin terminar y omisiones del comienzo de las oraciones fue la misma en ambos grupos. En el segundo parcial los ACP reportaron mejores resultados en lo relativo a una menor aparición de contrasentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de las oraciones, falta de elementos, problemas de vocabulario y elementos añadidos.

El cómputo global de errores cometidos durante todo el año sitúa a los ACP por delante de los ASP en un número más bajo de contrasentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, faltas de elementos, problemas de vocabulario y elementos añadidos.

Hemos valorado un total de 64 parámetros a lo largo de las ocho pruebas que tuvieron que realizar los alumnos y, en 37 de ellos los ACP fueron superiores a los ASP y en tres casos obtuvieron la misma incidencia en los errores.

Durante el primer curso de la fase de consolidación de la experiencia observamos que en todos los controles y parciales los ACP tienen unas calificaciones medias superiores a los ASP. Por su parte, durante el segundo curso de esta fase el patrón se repite salvo en el primer, tercer y cuarto control, en los que las notas medias de los ASP han sido mejores.

Si analizamos los resultados obtenidos en el primer control en cada uno de los cursos académicos, observamos que en el primer año de consolidación los ACP incidieron menos en los sinsentidos, falsos sentidos, las omisiones del comienzo de las oraciones, los problemas de vocabulario y los elementos añadidos. En el caso de los contrasentidos y las oraciones sin terminar, ambos grupos tuvieron los mismos resultados. En lo que se refiere al segundo año de consolidación, los ACP aventajaron a los ASP en los sinsentidos, las omisiones del comienzo de las oraciones y los problemas de vocabulario, mientras que ambos grupos incidieron por igual en los errores socioculturales.

Los resultados del segundo control del primer curso de consolidación muestran que tanto los ACP como los ASP tuvieron el mismo porcentaje de incidencia en problemas de vocabulario. Sin embargo, las prestaciones de los ACP fueron mejores a la hora de evitar los contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisión del comienzo de oración y falta de elementos. En el segundo año de la fase de consolidación de la herramienta, y en el mismo control, los ACP destacaron por encima de los ASP registrando menos

sinsentidos, falsos sentidos, omisiones del comienzo de oración y elementos añadidos. Ambos grupos incidieron por igual en los errores socioculturales.

En el tercer control del primer curso de la fase de consolidación los ACP cometieron menos contrasentidos, sinsentidos, omisiones del comienzo de oración, falta de elementos y problemas de vocabulario que el grupo de ASP. No obstante, la incidencia de oraciones sin terminar fue la misma en ambos casos. En el curso siguiente los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las omisiones del comienzo de las oraciones, la falta de elementos y los elementos añadidos fueron inferiores en el caso de los ACP.

Los resultados obtenidos por el grupo de ACP en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica muestran que este conjunto tuvo menos contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, omisiones del comienzo de las oraciones, faltas de elementos y problemas de vocabulario que el grupo de ASP. No obstante, la incidencia de oraciones sin terminar y elementos añadidos fue la misma en ambos colectivos. En el primer parcial del curso siguiente vemos que los ACP cometieron menos contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, faltas de elementos y elementos añadidos que los ASP. En lo que se refiere a las omisiones del comienzo de las oraciones y los errores socioculturales cabe apuntar que el porcentaje de incursión fue el mismo en ambos casos.

El cuarto control realizado en el primer curso de la fase de consolidación dejó un número inferior de contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, faltas de elementos y problemas de vocabulario en el grupo de los ACP y el mismo número de elementos añadidos tanto en los ACP como en los ASP. Por su parte,

durante el curso siguiente observamos que los ACP cometieron menos contrasentidos, sinsentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de oración, faltas de elementos y problemas de vocabulario en relación con el otro grupo.

Tras analizar los resultados del quinto control realizado en el primer curso de consolidación observamos que hay una incidencia menor en contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de oración, problemas de vocabulario y elementos añadidos en el grupo de ACP. En el mismo control realizado en el curso posterior vemos que los ACP han incurrido en menos sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisión del comienzo de las oraciones, faltas de elementos y elementos añadidos.

El sexto y último control realizado en el primer curso de la fase de consolidación revela que los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las omisiones del comienzo de las oraciones y las faltas de elementos de los ACP fueron menores en comparación con la incidencia de los ASP en estos errores. Ambos grupos registraron el mismo porcentaje de elementos añadidos. Durante el curso siguiente, y en este mismo control, los ACP tuvieron una prestación superior a los ASP en lo referente a los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las faltas de elementos y los errores socioculturales. No obstante, el porcentaje de contrasentidos, omisiones del comienzo de las oraciones y elementos añadidos es el mismo en ambos grupos.

El primer año de consolidación de la herramienta didáctica terminó con la realización de un segundo parcial en el que los ACP y los ASP incidieron por

igual en los elementos añadidos. No obstante, en el caso de los sinsentidos, los falsos sentidos, las oraciones sin terminar, las omisiones del comienzo de las oraciones y la falta de elementos, los ACP registraron una incidencia menor. Por su parte, en el curso siguiente de consolidación el número de contrasentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, falta de elementos, problemas de vocabulario y elementos añadidos fue menor en el caso de los ACP que en el de los ASP.

El cómputo global de errores cometidos durante todo el primer curso de consolidación sitúa a los ACP por delante de los ASP en un número más bajo de contrasentidos, sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de las oraciones, faltas de elementos, problemas de vocabulario y elementos añadidos. En lo que se refiere al curso siguiente, el cómputo global sitúa a los ACP por delante de los ASP en un menor número de sinsentidos, falsos sentidos, oraciones sin terminar, omisiones del comienzo de las oraciones, faltas de elementos y elementos añadidos.

Durante el primer año de consolidación del *portfolio discente* hemos valorado un total de 64 parámetros a lo largo de las ocho pruebas que tuvieron que realizar los alumnos. En 44 de ellos los ACP fueron superiores a los ASP y en ocho casos obtuvieron la misma incidencia en los errores. Por su parte, y al incluir los errores socioculturales, los parámetros valorados durante el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica fueron 72 y en 40 las prestaciones de los ACP fueron mejores que las de los ASP, mientras que en siete de ellos registraron los mismos porcentajes de incidencia.

7. CONCLUSIONES

Capítulo 7. CONCLUSIONES

A continuación presentamos las conclusiones alcanzadas una vez finalizado el proceso de investigación y analizados los resultados obtenidos. Se partía de la hipótesis de que los descriptores más altos del *MCER* para las *actividades y estrategias de expresión* podían adaptarse a la enseñanza de interpretación simultánea. Esta adaptación, junto con la del *portfolio discente*, podrían utilizarse como herramienta para mejorar las prestaciones de los estudiantes de interpretación simultánea. A este respecto, concluimos:

- 1.- La adaptación de ciertos descriptores dirigidos a la enseñanza de lenguas resulta pertinente también para la formación en interpretación simultánea.
- 2.- La creación de un *portfolio discente* en el que se conjugan descriptores de competencias junto con muestras significativas sobre las que poder ir cimentando el aprendizaje ha tenido una buena acogida por parte de los estudiantes de interpretación simultánea durante los tres cursos académicos motivo de estudio.
- 3.- Aquellos estudiantes que han decidido cursar la asignatura apoyándose en el *portfolio discente* han tenido una mayor regularidad en su progresión y, por lo general, han registrado unas calificaciones medias superiores al resto de la clase. Frente a los ASP, el porcentaje de ACP que aprobó la asignatura por

evaluación continua, es decir, sin recurrir a un examen final o convocatoria extraordinaria, fue superior.

4.- El cómputo global de la incidencia de errores por parte de los alumnos que cursaron la asignatura realizando un *portfolio discente* y aquellos que no lo hicieron muestra que el primero de los grupos ha registrado un menor porcentaje de fallos.

5.- El diario de cabina ha demostrado ser un medio de comunicación útil entre el profesor y el alumno puesto que, recogido por el profesor con frecuencia, permite comprobar la autoevaluación y la percepción de los alumnos de sus propias prestaciones y, si además se recogen las notas tomadas durante los discursos, se puede saber la causa de ciertos errores que aparecen en las grabaciones de los estudiantes.

6.- La utilización de las transcripciones de los discursos de los alumnos como parte del *portfolio discente* ha resultado especialmente útil teniendo en cuenta las características de los alumnos: estudiantes de la licenciatura en Traducción e Interpretación con una carga lectiva muy superior en traducción. El hecho de ver por escrito su versión del discurso y poder trabajarla supone acercar la interpretación, materia complicada y extraña para ellos, a unos parámetros que sí conocen y dominan. Además, las transcripciones han resultado ser un elemento clave a la hora de crear en los alumnos una conciencia crítica sobre la calidad y la aceptabilidad de una interpretación.

7.- El hecho de verse obligados a realizar una reflexión crítica sobre su interpretación y analizarla en función de unos objetivos establecidos facilita la

integración del alumno en su propio proceso de aprendizaje haciéndole ver cuál es su grado de progreso en relación con lo esperado por el docente dentro del aula.

8.- El cumplimiento del contrato didáctico supone un primer paso para la formación en competencias del alumno. Por una parte, es sujeto implicado en su propio proceso de aprendizaje desde el momento en que puede decidir cómo quiere que se le evalúe y las herramientas de que va a disponer para ello. Por otro lado, el tener que cumplir con unas premisas a las que se compromete desde el comienzo de curso, y cuyo incumplimiento tiene unas consecuencias determinadas, hace que el estudiante adquiera un compromiso firme que ha de mantener sin importar las circunstancias que rodeen su formación académica durante el curso en cuestión.

9.- El *portfolio discente* ha resultado ser no solo una herramienta en el proceso de formación del futuro intérprete sino también un medio de comunicación útil entre el profesor y el discente que permite hacer un seguimiento personalizado de la progresión y dificultades de cada uno de los alumnos.

10.- La realización de diferentes ejercicios de carácter introductorio o con el objetivo de reforzar carencias observadas tanto por el docente como por el estudiante contribuye de forma positiva a mejorar las prestaciones de los futuros intérpretes. Se trata de ejercicios para los que no es necesario contar con un equipamiento especial y que el estudiante puede realizar por su cuenta siguiendo las indicaciones del profesor. Igualmente, la utilización de herramientas didácticas en el proceso de aprendizaje supone un apoyo para el

alumno que puede, en todo momento, acudir a ellas como guía y soporte en su adquisición de competencias.

11.- La interpretación simultánea es una disciplina universitaria como cualquier otra y no es necesario contar con un intelecto superior para poder tener unas prestaciones satisfactorias. Es cierto que hay alumnos que tienen más facilidad que otros a la hora de desarrollar las habilidades propias de la materia, pero con constancia, objetivos bien definidos y herramientas específicas e individualizadas cualquier alumno puede acabar el curso haciendo una interpretación simultánea correcta.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Referencias académicas

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2004). *Libro Blanco. Título de Grado en Traducción e Interpretación*. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Agrifoglio, M. (2004). "Sight translation and interpreting" en *Interpreting 6:1*. John Benjamins Publishing Company, pp. 43 - 67.

Aguilar Aguilar, M. (2007). "Los árabes y el pensamiento griego: las traducciones del siglo VIII en Bagdad" en *Ciencia y cultura en la edad media. Actas VIII y X*. La Orotava, Tenerife: Encuentros, pp. 113 - 134.

Alonso Bacigalupe, L. (2000). "Sobre la doble recepción del mensaje y la preparación del texto: resultados de un estudio experimental en IS", en Álvarez Lugrís A. y Fernández Ocampo, A. (eds.) *Anovar/Anosar estudios de traducción e interpretación*, vol. 2. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, pp. 11 - 25.

Alonso Bacigalupe, L. (2001). "La interpretación simultánea: una carrera de obstáculos" en *Sendebarr*, Vol. 12. Granada: Revista de la FTI de Granada, pp. 5 - 34.

Al-Qinai, J. (2002). "Convergence and divergence in translation vs interpreting competence" en *Babel* Vol. 48:4, *Fédération Internationale des Traducteurs* (FIT), pp. 305 - 329

Baigorri Jalón, J. (2000). *La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión. De París a Nuremberg*. Granada: Comares.

Benito, A. y Cruz, A. (Coords.) (2005). *Nuevas claves para la Docencia Universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior*. Madrid: Narcea.

Benito, A., Bonsón, M. e Icarán E. (2005). "Metodologías activas", en Benito, A. y Cruz, A. (coords.), *Nuevas claves para la Docencia Universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior*. Madrid: Narcea, pp. 21- 64.

Bozu, Z. e Imbernon, F. (2012). "El portafolio docente como estrategia formativa innovadora del profesorado novel universitario. Un estudio de casos" en *Revista de Educación*, 358. Mayo-agosto 2012, disponible en http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/358_077.pdf [Consulta: 24 de mayo de 2012]

Bühler, H. (1985). "Conference Interpreting. A multichannel Communication phenomenon" en *Meta*, vol. 30, 1, pp. 49 - 54.

Cano, E. (2005). *El portafolios del profesorado universitario. Un instrumento para la evaluación y para el desarrollo profesional*. Barcelona: Octaedro/ICE - UB.

Chaves, S. (2004). "SWOT Analysis: An Effective Method for Students' Self-assessment", en *The ATA Chronicle*. November/December, pp. 20 - 22.

Chesterman, A. (2000). "Teaching strategies for emancipatory translation", en Schöffner C. y Adab. B. (eds.), *Developing translation competence*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 77 - 89.

Cluny – ISEIT. *Un poco de historia...*, disponible en <http://www.cluny-es.com/cluny-iseit/es/historia.asp> [Consulta: 4 de noviembre de 2012]

Colén, M.T., Giné, N. e Imbernón, F. (2006): *La carpeta de aprendizaje del alumnado universitario*. Barcelona: Octaedro / ICE - UB. Barcelona.

Collados Aís, A., Fernández Sánchez, M.M. y Stévaux, E. (2001): "Concepto, técnicas y modalidades de interpretación", en Collados Aís, A. et al. (coords): *Manual de interpretación bilateral*. Granada: Comares.

Comisión Europea y Cedefop. *Europass. Abrir puertas al trabajo y la formación en Europa*, disponible en <http://europass.cedefop.europa.eu/es/home> [Consulta: 24 de mayo de 2012]

Consejo de Europa (2000). *Language Passport*, disponible en http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/documents/Pass_2spr.pdf. [Consulta: 28 de mayo de 2012]

Consejo de Europa (2006). *Language Policy Division (Brochure)*, disponible en http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/leaflet_LPD_%20Aug08_EN.pdf

Consejo de Europa [a]: *European Language Portfolio*, disponible en http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_en.asp [Consulta: 24 de mayo de 2012]

Consejo de Europa [b]. *Bolonia for pedestrians*, disponible en http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/ehea2010/bolognapedestrians_en.asp [Consulta: 17 de mayo de 2012]

Consejo de Europa [c]. *Council of Europe in brief*, disponible en <http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en> [Consulta: 28 de mayo de 2012]

Consejo de Europa [d]. *División de Política Lingüística del Consejo de Europa. Language Policy Unit*, disponible en <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/>

Consejo de Europa [e]. *Mission of the Language Policy Unit*, disponible en http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Domaines_EN.asp#TopOfPage. [Consulta: 28 de mayo de 2012]

Cristiani, C., Fernández, I., Giardinazzo, F., González, M.J., Wegher, E. I. (2003). "Formar con calidad, en la calidad y para la calidad. Hipótesis para un diálogo interdisciplinar", en Collados, A., Fernández Sánchez, M.M., Prada Macías, M., Sánchez Adam, C. y Stévaux, E. (eds.) *La Evaluación de la Calidad en Interpretación: docencia y profesión*. Granada: Comares, pp. 133 - 142.

Darías Marrero, A. y Pérez-Luzardo, J. (2003). "Competencias comunes para la formación en interpretación consecutiva y simultánea", en Collados, A., Fernández Sánchez, M.M., Prada Macías, M., Sánchez Adam, C. y Stévaux, E. (eds). *La Evaluación de la Calidad en Interpretación: docencia y profesión*. Granada: Comares, pp. 154 - 162.

Dobson, A. (2006). "Algunos aspectos de las políticas del Consejo de Europa para la educación lingüística: el Marco Común Europeo de Referencia y el Portfolio Europeo de las Lenguas", en Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de Educación y Formación Profesional, Instituto Superior de Formación del Profesorado (ed.), *El Portfolio Europeo de las Lenguas y sus aplicaciones en el aula*. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones, pp. 13 - 35.

École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT). *Présentation de l'école*, disponible en <http://www.univ-paris3.fr/presentation-de-l-ecole-51064.kjsp?RH=1257522045619> [Consulta: 4 de noviembre de 2012]

Esteve, O. y Arumí, M. (2005). "La evaluación por competencias y el portfolio del estudiante: dos experiencias en asignaturas de Lengua Alemana y de Interpretación Simultánea" en *Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación*. Granada: AIETI, pp. 1086 – 1105.

Fernández March, A. (2006). "Metodologías activas para la formación de competencias", en *Educatio siglo XXI*, 24, pp. 35 – 56, disponible en <http://www.um.es/ojs/index.php/educatio/article/viewFile/152/135>.

Gaiba, F. (1998). *The origins of simultaneous interpretation. The Nuremberg Trial*. Ottawa: University of Ottawa Press.

Gaiba, F. (1999). "Interpretation at the Nuremberg Trial". *Interpreting*, 1 (1), pp. 9 - 22.

Gile, D. (1985). "Le modèle d'efforts et l'équilibre d'interprétation en interprétation simultanée" en *Meta*, vol. 30, 1, pp. 44 - 48.

Gile, D. (1994). "Methodological aspects of interpretation and translation research", en Lambert, S. y Moser-Mercer B. (eds), *Bridging the gap: empirical research in simultaneous interpretation*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 39 - 56.

Gile, D. (2005). "La recherche sur les processus traductionnels et la formation en interprétation de conférence", en *Meta*, vol. 50, 2, pp. 713 - 726.

Gile, D. (1985). "Les termes techniques en interprétation simultanée" en *Meta* vol. 30, 3, pp. 199 - 210.

Gran, L. (1995). "In-training development of interpreting strategies and creativity", en Beylard-Ozeroff A., Králová J. y Moser-Mercer B., (eds), *Translator's Strategies and Creativity*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 145 - 162.

Gran, L. and Dodds, J. (1989). *The Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation*. Udine: Companotto Editore.

Guillén Díaz, C. (2005). “Los aspectos socioculturales y el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas”, en Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General de Educación, Instituto Superior de Formación del Profesorado (ed.), *La enseñanza de las lenguas extranjeras desde una perspectiva europea*. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones, pp. 9 - 31.

Harris, B. (1981). “Prolegomenon to a study of the differences between teaching translation and teaching interpreting”, en Delisle, J. (ed.) *L'enseignement de l'interprétation et de la traduction simultanée*. Ottawa: University of Ottawa Press, 153 - 162.

Iglesias Fernández, E. (2003). *La interpretación en la universidad española : estudio empírico de la situación académica y didáctica*. Tesis doctoral. Universidad de Granada, Facultad de Traducción e Interpretación de Granada, Granada.

Iglesias Fernández, E. (2007). *La didáctica de la interpretación de conferencias. Teoría y práctica*. Granada : Comares.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (s/f) Vicerrectoría Académica, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. *El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica*, disponible en

<http://www.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf> [Consulta: 10 de abril de 2012]

Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI). *ISTI: votre passeport pour le monde*, disponible en <http://www.isti.eu/> [Consulta: 4 de noviembre de 2012]

Jiménez Ivars, A. (2002). "Variedades de interpretación: modalidades y tipos" en *Hermeneus, Revista de Traducción e Interpretación*, 4, pp. 95-114.

Jones, R. (2002). *Conference interpreting explained*. Manchester & Northampton: St. Jerome Publishing.

Klenowski, V. (2004). *Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación*. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.

Kohn, K. y Kalina, S. (1996). "The strategic dimension of interpreting", en *Meta*, XLI, 1, pp. 118 - 138.

Kornakov, P. (2000). "Five principles and five skills for training interpreters", en *Meta*, Vol. 45, 2, pp. 241 - 248.

Kornakov, P. (2003). "Las reglas de oro de la interpretación simultánea y los aspectos psicolingüísticos de la formación de intérpretes de conferencias", en Collados Aís, A. et al. (eds.). *La evaluación de la calidad en interpretación: docencia y profesión*. Granada: Comares.

Kurz, I. (2000). "Conference Interpreting - Knowledge and Skills", en Álvarez Lugrís A. y Fernández Ocampo, A. (eds.) *Anovar/Anosar estudios de traducción e interpretación*, vol. 1. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, pp. 27 - 40.

Lambert, S. (1988). "A human information processing and cognitive approach to the training of simultaneous interpreters", en *ATA*, pp. 379 - 387.

Lambert, S. (1992). "Shadowing", en *Meta*, vol. 37, núm.2. Montreal: St. Jerome Publishing, pp. 263 - 273.

León, M. (2000). *Manual de interpretación y traducción*. Madrid: Luna Publicaciones.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Anaya e Instituto Cervantes (2002). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación*. Madrid: Anaya.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. "Quéesbolonia.es" en <http://www.queesbolonia.gob.es/> [Consulta: 17/05/2012]

Mackintosh, J. (1999). "Interpreters are made not born". *Interpreting*, 4(1), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 67-80.

Martin, A. (2002). "La interpretación en el ámbito científico-técnico", en Alcina Caudet, A. y Gamero Pérez, S. (eds.) *La traducción Científico-Técnica y la*

Terminología en la Sociedad de la Información, Castellón: Publicaciones de la Universidad Jaume I, pp. 107 - 122.

Martín Salgado, E. (2005). “La interpretación y la traducción en el tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia”, en Monzó Nebot, E. y Borja Albi, A. (eds.) *La Traducción y la Interpretación en las Relaciones Jurídicas Internacionales*. Castellón: Publicaciones de la Universidad Jaume I, pp. 215 - 224.

Manuel de, J. (2005). *La incorporación de la realidad profesional a la formación de intérpretes de conferencias mediante las nuevas tecnologías y la investigación-acción*. Tesis doctoral. Universidad de Granada, Facultad de Traducción e Interpretación de Granada, Granada.

Mayoral Asensio, R. (1998). “Aspectos curriculares de la enseñanza de la traducción e interpretación en España”, en García Izquierdo, I, Verdegel, J. (eds.). *Los estudios de traducción: un reto didáctico*. Castellón: Universitat Jaume I, 117-130.

Meneses Jiménez, M.T. (2008). “La reflexividad como herramienta de investigación cualitativa (III)” en *Nure Investigación*, nº 32, disponible en http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FORMET_322711200713926.pdf [Consulta: 24 de mayo de 2012]

Ministerio de Educación y Ciencia (2006). *Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la universidad*. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003). *Documento-Marco: La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Educación Superior*, disponible en http://www.eees.es/pdf/Documento-Marco_10_Febrero.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Montes Mozo, C. (2005). “La evaluación de las lenguas extranjeras según las iniciativas y propuestas del Marco Común Europeo de Referencia” en Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General de Educación, Instituto Superior de Formación del Profesorado (ed.), *La enseñanza de las lenguas extranjeras desde una perspectiva europea*. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones, pp. 159 - 180.

Mikkelsen, H. (1996). “Community interpreting: an emerging profession”. *Interpreting*. 1(1): pp. 125 - 129.

Moser-Mercer, B. (1994). “Paradigms gained or the art of productive disagreement”, en Lambert, S. y Moser-Mercer, B. (eds): *Bridging the Gap. Empirical Research in Simultaneous Interpretation*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing: pp. 17 - 23.

Moser-Mercer, B. (2000). “Simultaneous interpreting. Cognitive potential and limitations” en *Interpreting*, vol. 5, 2, pp. 83 - 94.

Neubert, A. (2000). “Competence in Language, Languages, and in Translation”, en Schäffner C. y Adab. B. (eds.), *Developing translation competence*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 3 - 18.

Nieto García, P. (2005). “La interpretación social en la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Segovia”, en Valero-Garcés, C. (ed.), *Traducción como mediación entre lenguas y culturas / Translation as mediation or how to bridge linguistic and cultural gaps*. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad, pp. 192-202.

Nieto García, P. (2005b). *Herramientas didácticas en interpretación simultánea: el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas y el Portafolio Discente*. (DEA). Universidad de Valladolid.

Nieto García, P. y Alonso Martín-Romo, L. (2008). “Las nuevas tecnologías en la didáctica de la interpretación simultánea. Aplicación del Podcasting como herramienta docente”, en *EDUTEC 2008: Las TIC, puente entre culturas: Iberoamérica y Europa*. Santiago de Compostela: Nino Editores.

Nolan, J. (2005). *Interpretation. Techniques and exercises*. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters LTD.

Orozco, M. (2000). “Building a measuring instrument for the acquisition of translation competence in trainee translators”, en Schäffner C. y Adab. B. (eds.), *Developing translation competence*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 199 - 214.

Ortega Calvo, A. (2004). “El Marco Común Europeo de Referencia y el Portfolio Europeo de las Lenguas: Una base común para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas en Europa”, en Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, Secretaría General de Educación y Formación Profesional, Instituto Superior de Formación del Profesorado (ed.), *Aprendizaje de las lenguas extranjeras en el marco europeo*". Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones, pp. 77 - 96.

PACTE (2001). "La competencia traductora y su adquisición" en *Quaderns. Revista de Traducció* 6, pp. 39-45. Versión electrónica: <http://www.fti.uab.es/pacte/publicacions/Quaderns2001.pdf> [Consulta: 10 de agosto de 2007]

Padilla Benítez, P. (1994). "Procesos de memoria y atención: hacia una teoría cognitiva de la interpretación", *Sendebarr*, Granada: Revista de la FTI de Granada, pp. 55 - 66.

Padilla Benítez, P., Bajo, T., Padilla, F. (2000). "Procesos de memoria y atención en interpretación simultánea" en Álvarez Lugrís A. y Fernández Ocampo, A. (eds.) *Anovar/Anosar estudios de traducción e interpretación*, vol. 1. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, pp. 199 - 306.

Padrón, V.M., Ugarte, M., Hussain, M. y Gachet, D. (2006). *Estudio de las metodologías activas y experiencias de su introducción en las asignaturas de sistemas digitales*. Barcelona: Editorial Grafema.

Parkin, A.J. (1990). "Automatic processing", en M.W.Eysenck (ed.), *The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology*. Oxford: Basil Blackwell.

Paradis, M. (1994). "Neurolinguistic aspects of implicit and explicit memory: implications for bilingualism and SLA" en N.Ellis (ed.), *Implicit and Explicit Language Learning*. Londres: Academic Press, pp. 393 - 419.

Parra Galiano, S. (2003). "La agencia y el intérprete: interdependencia entre una gestión de calidad y una interpretación de conferencias", en Collados Ais, A. et al (eds.) *La evaluación de la calidad en interpretación: docencia y profesión*, Granada: Comares, pp. 177 - 188.

Pérez-Luzardo Díaz, J. (2005). *Didácticas de la interpretación simultánea*. Tesis doctoral. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Traducción e Interpretación, Las Palmas de Gran Canaria.

Petit Fonserè, N. (2000). "Un modelo traductológico aplicado a la interpretación simultánea", en Álvarez Lugrís A. y Fernández Ocampo, A. (eds.), *Anovar/Anosar estudios de traducción e interpretación*. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, pp. 187 - 195.

Pino del, J. (2000). "Entrevista a Sergio Viaggio, Jefe del Servicio de Interpretación de la ONU en Viena", en *Terminologie et Traduction*. Bruselas: Servicios Lingüísticos de las Instituciones Europeas, pp. 54 - 76.

Pino del, J. *La interpretación de conferencias*, disponible en http://www.javierdelpino.com/javierdelpino/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=85 [Consulta: 21 de mayo de 2012]

Pöchhacker, F. (2005). "From Operation to Action: Process-Oriented in Interpreting Studies", en *Meta*, vol. 2, pp. 682 - 695.

Przesmycki, H. (2000). *La pedagogía de contrato. El contrato didáctico en la educación*. Barcelona: Editorial GRAÓ.

Presas, M. (2000). "Bilingual Competence and Translation Competence", en Schäffner C. y Adab. B. (eds.), *Developing translation competence*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 19 - 31.

Pujolàs Maset, P. (2009). *9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo*. Barcelona: Grao.

Pym, A. (1998). "Ausbildungssituation in aller Welt (Überblick)", en Snell-Hornby, M. et al. (eds.), *Handbuch Translation*, Tübingen: Stauffenburg Verlag, pp. 33 - 36.

Real Academia Española (2001). *Diccionario de la lengua española*, 22ª edición, Madrid, Espasa Calpe.

Riccardi, A. (1995). "Interpreting strategies and creativity", en Beylard-Ozeroff A., Králová J. y Moser-Mercer B., (eds.), *Translator's Strategies and Creativity*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 171 - 179.

Riccardi, A. (1999). "Interpretazione simultanea: Strategie Generali e Specifiche", in Falbo C., Russo C. y Straniero F. (eds.) *Interpretazione*

simultanea e consecutiva - problema teorici e metodologie didattiche, Milano: Hoepli, pp. 161 - 174.

Riccardi, A. (2005). "On the evolution of interpreting strategies in simultaneous interpreting" en *Meta*, vol. 2, pp. 753 - 767.

Rico Vercher, M. y Rico Pérez, C. (2004). *El Portfolio Discente*. Alicante: ICE / Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad. Universidad de Alicante.

Salevsky, H. (1993). "The distinctive nature of interpreting studies" en *Target 5: 2*. Amsterdam: John Benjamins Publishing, pp. 149 - 167.

Sánchez Adam, C. y Collados Aís, A. (1997-1998). "El análisis lingüístico de textos especializados: su utilidad didáctica para la preparación del intérprete", en *Sendebarr*, núm. 8/9. Granada: Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, pp. 23-32.

Sánchez Pérez, A. (coord.), (2001). *Gran Diccionario del Uso del Español Actual*. Alcobendas: SGEL.

Sawyer, D. B. (2004). *Fundamental aspects of interpreter education: Curriculum and assessment*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Schäffner, C. y Adab, B. (2000). "Developing Translation Competence: Introduction", en Schäffner C. y Adab. B. (eds.), *Developing translation competence*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. vii - xvi.

Schäffner, C. (2000). "Designing a translation programme", en Schäffner C. y Adab. B. (eds.), *Developing translation competence*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 143 - 156.

Schlesinger, M. (2000). "Norms, Strategies and Constraints: How Do We Tell Them Apart?", en Álvarez Lugrís A. y Fernández Ocampo, A. (eds.), *Anovar/Anosar estudios de traducción e interpretación*, vol. 1. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, pp. 65 - 77.

Seldin, P. (1997). *The teaching portfolio. A practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions*. Bolton: Anker Publishing Company, Inc.

Sawyer, D. (2004). *Fundamental aspects of interpreter education : curriculum and assessment*. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing.

Taylor-Bouladon, V. (2001). *Conference Interpreting. Principles and Practice*. Adelaide: Crawford House.

Torres Díaz, M. G. (2000). "Ejercicios prácticos de interpretación simultánea", en Álvarez Lugrís A. y Fernández Ocampo, A. (eds.), *Anovar/Anosar estudios de traducción e interpretación*, vol 2. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, pp. 191 - 197.

Torres Díaz, M. G. (2000b). "Aptitudes Innatas o Aprendidas en la Interpretación de Conferencias". *Trans, Revista de Traductología* 4, pp. 47 - 64.

Torres Díaz, M.G. (2005). *Manual de interpretación consecutiva y simultánea*. Málaga: Universidad de Málaga.

Torres Díaz, M.G. (2005 bis). *Manual de interpretación consecutiva y simultánea*. Málaga: Universidad de Málaga.

Valero, C. y Mancho, G. (eds.), (2002). “Traducir de y para los que llegan: una incipiente realidad en la España de principios del siglo XXI”, en *Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos: Nuevas necesidades para nuevas realidades*. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad, pp. 63 - 72.

Van Besien, F. (1999). “Anticipation in Simultaneous Interpretation” en *Meta*, XLIV 2, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, pp. 250 - 259.

Vázquez y del Árbol, E. (2005) “Herramientas metodológicas para la formación de intérpretes: el modo simultáneo”, en Romana García, M. L. (ed.), *II AIETI. Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Madrid, 9-11 de febrero de 2005*. Madrid: AIETI, pp. 464-474. ISBN 84-8468-151-3. Versión electrónica disponible en la web de la AIETI: http://www.aieti.eu/pubs/actas/II/AIETI_2_EVA_Herramientas.pdf

Walz, P (2006). “An Overview of Student ePortfolio Functions”, en Jafari, A. y Kaufman, C. (eds), *Handbook of research on ePortfolios*. Hershey: Idea Group Reference.

Wandeszjö, C. (1998). *Interpreting as interaction*. Londres - Nueva York: Longman.

Zabalza, M. A. (2003). *Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo*. Madrid: Narcea.

Zambrano Rujano, G. (2006). *La evaluación formativa en la enseñanza-aprendizaje del inglés* (Tesis doctoral). Tarragona: Universitat Rovira e Virgili.

Documentos oficiales

Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto de 1970, núm. 187, “Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4 de agosto”, pp. 12525 - 12546.

Boletín Oficial del Estado, 22 de septiembre de 1972, núm. 228, “Decreto 2549/1972, de 18 de agosto, por el que se crea, con carácter experimental, la Escuela Universitaria de Idiomas en la Universidad Autónoma de Barcelona”, p. 17170.

Boletín Oficial del Estado, 9 de noviembre de 1979, núm. 269, “Real Decreto 2572/1979, de 14 de septiembre, por el que se transforma el actual Instituto de Idiomas, dependiente de la Universidad de Granada, en Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes, integrada en dicha Universidad”, p. 26061.

Boletín Oficial del Estado, 3 de septiembre de 1983, núm. 211, “Orden Ministerial de 14 de julio por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria Estatal de Traductores e Intérpretes de Granada, dependiente de la Universidad de Granada”, p. 24360.

Boletín Oficial del Estado, 5 de julio de 1984, núm. 160, “Real Decreto 1283/1984, de 23 de mayo, por el que se autoriza el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Idiomas de la Universidad Autónoma de Barcelona”, p. 19749.

Boletín Oficial del Estado, 10 de agosto de 1985, núm. 191, “Orden de 20 de abril de 1985 por la que se modifica el plan de estudios de la Escuela Universitaria de Traductores de Intérpretes de Granada, dependiente de la Universidad de Granada”, p. 25437.

Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1987, núm. 298, “Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”, p. 36639.

Boletín Oficial de Canarias, 30 de septiembre de 1988, núm. 124, “Decreto 127/1988, de 1 de agosto, por el que se autoriza la creación de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes en la Universidad Politécnica de Canarias”, p. 2571.

Boletín Oficial del Estado, 22 de agosto de 1990, núm. 201, “Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades por el que se crean nuevas áreas de conocimiento”, 19 de junio de 1990, p. 24633.

Boletín Oficial del Estado, 30 de septiembre de 1991, núm. 234, “Real Decreto 1385/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Traducción e Interpretación y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquél”, p. 31773.

Boletín Oficial del Estado, 22 de septiembre de 1992, núm. 228, “Real Decreto 1050/1992, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, y se adapta a la nueva licenciatura en Traducción e interpretación”, p. 32181.

Boletín Oficial del Estado, 27 de diciembre de 1993, núm. 309, “Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se determinan las titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Traducción e Interpretación”, p. 370033.

Boletín Oficial del Estado, 1 de mayo de 1998, núm. 104, “Real Decreto 779/1998, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”, 30 de abril de 1998, p. 14696.

Boletín Oficial del Estado, 30 de octubre de 2007, núm. 260, “Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales”, p. 44037.

Committee of Ministers (1998). *Resolution (98) 6 on the youth policy of the Council of Europe*. Adopted by the Committee of Ministers on 16 April 1998 at the 628th meeting of the Ministers’ Deputies.

Committee of Ministers (1998). *Resolution (98) 10 modifying Resolution (88) 15 setting up a European Support Fund for the co-production and distribution of creative cinematographic and audiovisual works*. (“EURIMAGES”). Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 1998 at the 638th meeting of the Ministers’ Deputies.

Committee of Ministers (1998). *Resolution (98) 11 confirming the continuation of the European Centre for Modern Languages*. Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 1998 at the 638th meeting of the Ministers’ Deputies.

Comunicado de Praga (2001) “Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Prague: Towards the European Higher Education Area”. Declaración del encuentro de los Ministros Europeos en funciones de la Educación Superior, Praga, 19 de mayo de 2001, en http://www.eees.es/pdf/Praga_ES.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Comunicado de Berlín (2003) “Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education: Realising the European Higher Education Area”. Comunicado de la Conferencia de Ministros responsables de la

Educación Superior, Berlín, 19 de Septiembre de 2003, en http://www.eees.es/pdf/Berlin_ES.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Comunicado de Bergen (2005) “Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education: The European Higher Education Area - Achieving the Goals”. Comunicado de la Conferencia de Ministros responsables de la Educación Superior, Bergen, 19-20 de mayo de 2005, en http://www.eees.es/pdf/Bergen_ES.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Comunicado de Londres (2007) “London Communiqué: Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world”. Comunicado de los Ministros responsables de la Educación Superior de los países que participan en el Proceso de Bolonia, Londres, 18 de mayo de 2007, en http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunicado_de_Londres_2007.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Comunicado de Lovaina (2009) “Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education: The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade”. Comunicado de la Conferencia de Ministros europeos responsables de educación superior, Lovaina / Louvain-la-Neuve, 28-29 de abril de 2009, en http://www.crue.org/export/sites/Crue/procbolonia/documentos/antecedentes/Comunicado_Lovaina_Ministerio_es.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Consejo de la Unión Europea (2002). *Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre la promoción de la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas*. Diario Oficial nº C 50 de 23/02/2002, pp. 1-2.

Consejo de la Unión Europea (2006). *Conclusiones del Consejo, de 19 de mayo de 2006, sobre el indicador europeo de competencia lingüística*. Diario Oficial nº C 172 de 25/07/2006, p. 1.

Consejo de la Unión Europea (2008a). *Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, relativa a una estrategia europea en favor del multilingüismo*. Diario Oficial nº C 320 de 16/12/2008, pp. 0001-0003.

Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo (2006). *Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de diciembre de 2006, relativa al Año Europeo del Diálogo Intercultural*. Decisión nº 1983/2006/CE.

Consejo de la Unión Europea (2008). *Conclusiones del Consejo, de 22 de mayo de 2008, sobre el plan de trabajo en materia de cultura*. Diario Oficial nº C 143 de 10/06/2008.

Consejo de Universidades (1988). *Libro Verde sobre la creación de la Licenciatura en Traducción e Interpretación*.

Consejo Europeo (2002). *Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona*. SN 100/02, apartado 44, p. 19.

Declaración de la Sorbona (1998). "Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los cuatros

ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido)”, París, 25 de mayo de 1998, disponible en http://www.eees.ua.es/documentos/declaracion_sorbona.htm [Consulta: 24 de mayo de 2012]

Declaración de Budapest-Viena (2010) “Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area”. Ministers responsible for higher education in the countries participating in the Bologna Process, Budapest-Vienna, 12 March 2010, en http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2012]

Declaración de Bolonia (1999) “The Bolonia Declaration: Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area” en *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte* en <http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/espacio-europeo-educacion-superior-eees/proceso-bolonia/declaracionbolonia.pdf?documentId=0901e72b800486ef> [Consulta: 17 de mayo de 2012]

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: La materias troncales en la Licenciatura de Traducción e Interpretación (BOE 30/09/1991)	41
Tabla 2: Competencias de los perfiles de “traductor” e “intérprete de enlace” según las encuestas realizadas (<i>Libro Blanco</i> 2004:93 - 96)	65
Tabla 3: Objetivos formativos de los nuevos grados según el <i>Libro Blanco</i> (<i>Libro Blanco</i> 2004:112 - 113).	67
Tabla 4: Desglose de contenidos, objetivos formativos mínimos, destrezas, habilidades, competencias y créditos establecidos por el <i>Libro Blanco</i> para un grado de 240 créditos.	70
Tabla 5: Fases de desarrollo del porfolio	93
Tabla 6: Modelo de distribución trimestral del portfolio discente	94
Tabla 7: Niveles de competencia lingüística (Fuente: MCER, 2002: 25)	104
Tabla 8: Descriptores de niveles de competencia (Fuente de descriptores: MCER, 2002: 26).....	109
Tabla 9: Competencias en función de las habilidades de los alumnos	109
Tabla 10: Tipos de evaluación (MCER 2002: 183)	111
Tabla 11: Ejemplo de portfolio de interpretación simultánea	165
Tabla 12: Parrilla de autoevaluación de prestaciones de las asignaturas de interpretación simultánea.....	168
Tabla 13: Ejemplo de guía para la preparación de tutorías	169
Tabla 14: Descriptores de actividades y estrategias de expresión en el MCER (MCER 2002: 62-64)	186
Tabla 15: Objetivos generales intermedios y objetivo general durante el primer curso de consolidación de la herramienta didáctica.....	188
Tabla 16: Programa de temas del segundo curso académico de consolidación de la herramienta didáctica.	196
Tabla 17: Planificación anual de pruebas en la asignatura Técnicas de interpretación simultánea.....	197
Tabla 18: Contratos didácticos de la fase de implantación y consolidación de la herramienta.....	201

Tabla 19: Reflexión crítica del portfolio discente	209
Tabla 20: Parrilla de evaluación de la asignatura. Técnicas de interpretación simultánea	213
Tabla 21: Penalización de errores en la asignatura. Técnicas de Interpretación Simultánea.....	213
Tabla 22: Comparativa evaluaciones primer parcial	220
Tabla 23: Comparativa evaluaciones segundo parcial	220
Tabla 24: Calificaciones medias y desviaciones típicas globales.....	282
Tabla 25: Media de incidencia de errores por alumno en el primer control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	289
Tabla 26: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.	291
Tabla 27: Media de incidencia de errores por alumno en el tercer control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	293
Tabla 28: Media de incidencia de errores por alumno en el primer parcial de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	295
Tabla 29: Media de incidencia de errores por alumno en el cuarto control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	297
Tabla 30: Media de incidencia de errores por alumno en el quinto control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	299
Tabla 31: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	301
Tabla 32: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo parcial de la fase de implantación de la herramienta didáctica.	303
Tabla 33: Media de incidencia de errores por alumno en el curso de implantación de la herramienta didáctica	305
Tabla 34: Media de incidencia de errores por alumno en el primer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	307
Tabla 35: Media de incidencia de errores por alumno en el primer control del segundo curso de consolidación de la herramienta didáctica	309
Tabla 36: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	311

Tabla 37: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	313
Tabla 38: Media de incidencia de errores por alumno en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	315
Tabla 39: Media de incidencia de errores por alumno en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	317
Tabla 40: Media de incidencia de errores por alumno en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	319
Tabla 41: Media de incidencia de errores por alumno en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	321
Tabla 42: Media de incidencia de errores por alumno en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	323
Tabla 43: Media de incidencia de errores por alumno en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	325
Tabla 44: Media de incidencia de errores por alumno en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	327
Tabla 45: Media de incidencia de errores por alumno en el quinto control del segundo curso de consolidación de la herramienta didáctica	329
Tabla 46: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	331
Tabla 47: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	333
Tabla 48: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	335
Tabla 49: Media de incidencia de errores por alumno en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	337
Tabla 50: Media de incidencia de errores por alumno en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica	339
Tabla 51: Media de incidencia de errores por alumno en el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	340

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráf. 1: Documento de perfil lingüístico dentro del <i>PEL</i> (Consejo de Europa 2000: 3)	118
Gráf. 2: Parrilla de descriptores dentro del <i>PEL</i> (Consejo de Europa 2000: 5)	119
Gráf. 3: Parrilla de experiencias lingüísticas e interculturales dentro del <i>PEL</i> (Consejo de Europa 2000: 6 - 7)	121
Gráf. 4: Parrilla para incluir certificados y diplomas dentro del <i>PEL</i> (Consejo de Europa 2000: 8)	122
Gráf. 5a: Ejemplo de Europass (Comisión Europea y Cedefop)	123
Gráf. 5b: Tabla de autoevaluación para Europass (Comisión Europea y Cedefop)	124
Gráf. 6: Disposición de la sala de interpretación de la UEM	177
Gráf. 7: Ejemplo de una hoja de un calendario de objetivos de un alumno... ..	191
Gráf. 7: Fragmento de corrección realizada por el docente	216
Gráf. 8: Comparativa de las calificaciones del primer control en la fase de implantación.....	228
Gráf. 9: Comparativa de las calificaciones del segundo control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	230
Gráf. 10: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	231
Gráf. 11: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo control en la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	231
Gráf. 12: Comparativa de las calificaciones del tercer control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	232
Gráf. 13: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el tercer control en la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	233
Gráf. 14: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el tercer control de la fase de implantación de la herramienta didáctica.....	233
Gráf. 15: Comparativa de las calificaciones del primer parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica	234

Gráf. 16: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica	235
Gráf. 17: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica	236
Gráf. 18: Comparativa de las calificaciones del cuarto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	236
Gráf. 19: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el cuarto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	237
Gráf. 20: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el cuarto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	238
Gráf. 21: Comparativa de las calificaciones del quinto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	238
Gráf. 22: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el quinto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	239
Gráf. 23: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el quinto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	240
Gráf. 24: Comparativa de las calificaciones del sexto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	240
Gráf. 25: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el sexto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	241
Gráf. 26: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el sexto control en la fase de implantación de la herramienta didáctica	242
Gráf. 27: Comparativa de las calificaciones del segundo parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica	243
Gráf. 28: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica	243
Gráf. 29: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo parcial en la fase de implantación de la herramienta didáctica	244
Gráf. 30: Porcentaje de ASP y ACP que superaron la evaluación continua en la fase de implantación de la herramienta didáctica	244
Gráf. 31: Comparativa de las calificaciones en el primer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	246

Gráf. 32: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	247
Gráf. 33: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer control en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica	247
Gráf. 34: Comparativa de las calificaciones en el primer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	248
Gráf. 35: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	249
Gráf. 36: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	249
Gráf. 37: Comparativa de las calificaciones en el segundo control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	250
Gráf. 38: Comparativa de las calificaciones en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	251
Gráf. 39: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	252
Gráf. 40: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	253
Gráf. 41: Comparativa de las calificaciones en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	253
Gráf. 42: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	254
Gráf. 43: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el tercer control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	255
Gráf. 44: Comparativa de las calificaciones en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	255
Gráf. 45: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	256
Gráf. 46: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el tercer control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	257
Gráf. 47: Comparativa de las calificaciones en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	257

Gráf. 48: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer parcial del primer curso de consolidación de la herramienta didáctica.....	258
Gráf. 49: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	259
Gráf. 50: Comparativa de las calificaciones en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	259
Gráf. 51: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	261
Gráf. 52: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el primer parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	261
Gráf. 53: Comparativa de las calificaciones en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	262
Gráf. 54: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	263
Gráf. 55: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el cuarto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	263
Gráf. 56: Comparativa de las calificaciones en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	264
Gráf. 57: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	265
Gráf. 58: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el cuarto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	266
Gráf. 59: Comparativa de las calificaciones en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	266
Gráf. 60: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	267
Gráf. 61: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el quinto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica.....	268
Gráf. 62: Comparativa de las calificaciones en el quinto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	269
Gráf. 63: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el quinto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	270

Gráf. 64: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el quinto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	270
Gráf. 65: Comparativa de las calificaciones en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	271
Gráf. 66: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	272
Gráf. 67: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el sexto control del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	272
Gráf. 68: Comparativa de las calificaciones en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	273
Gráf. 69: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	274
Gráf. 70: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el sexto control del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	275
Gráf. 71: Comparativa de las calificaciones en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	275
Gráf. 72: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	276
Gráf. 73: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo parcial del primer año de consolidación de la herramienta didáctica	277
Gráf. 74: Comparativa de las calificaciones en el segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica	277
Gráf. 75: Porcentaje de ASP suspensos y aprobados en el segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	279
Gráf. 76: Porcentaje de ACP suspensos y aprobados en el segundo parcial del segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	279
Gráf. 77: Porcentaje de ASP y ACP que superaron la evaluación continua en el primer año de consolidación de la herramienta didáctica	280
Gráf. 78: Porcentaje de ASP y ACP que superaron la evaluación continua en el segundo año de consolidación de la herramienta didáctica.....	281